

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

978-2-493659-12-5

ISBN: 978-2-493659-12-5

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

VOL. 4 N° 18
JUN 2026

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Norbert AGOINON**

ISBN: 978-2-493659-12-5

Tome Pluridisciplinaire

VOL 4 N° 18 JUN 2026

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Norbert AGOINON, *Université de Parakou, Bénin*

Collection semestrielle publiée chez EFUA

**(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo**

Tome Pluridisciplinaire

Lien d'indexation

Collection **Recherches et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : ATTIGNON Eliya, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : MISSODE Kokou, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaîtront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER

L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.

La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie
- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante □ (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).
- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ou- vrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex :

2nde éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Mars 2026**

Date limite de soumission d'articles : **15 Mai 2026**

Retour des textes corrigés : **10 Juin 2026**

Parution : **Fin Juin 2026**

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article,

Email : revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

LA TRADUCTION LITTÉRAIRE EN RUNYANKORE-RUKIGA : LA QUÊTE D'UNE ÉQUIVALENCE IDIOMATIQUE ----- 11

Dr. Agatha Tumwine & Prof Edith Natukunda Togboa, *Makerere University / Ouganda*

PRODUCTION COMMERCIALE DU BEURRE DE KARITE ET AUTONOMISATION DES FEMMES SENOULO A KORHOGO (2002-2011) ----- 32

Ahiza Célestine NAMOI, *Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan / Côte d'Ivoire*

L'ETHOS DE CONCILIATION ET L'AGENCY FÉMININE CHEZ MARIAMA BA ET REGINA YAOU : ÉTUDE DES STRATÉGIES DISCURSIVES FÉMININES ----- 61

Ahou Bilé Viviane épouse Kouassi, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*

DES VALEURS STYLISTIQUES ET PROSODIQUES DES SIGNES DE PONCTUATION DANS LES ROMANS DE MONGO BETI. ----- 83

Augustine Esther THUE MAPEKANG, *UNIVERSITÉ DE NGAOUNDÉRI / Cameroun*

« ÉGALITE PROCLAMÉE, AUTONOMIE REFUSÉE : LE PATRIARCAT RENOVÉ CHEZ LES JEUNES DU COUFFO AU BENIN » ----- 102

AVOCE Josephat, MASAMANDANG Christabel, ACHADE Sènoudé Germaine Pulchérie, CHATIGRE Jérôme & MONTCHO Biwègnon Mariette, *Organisation pour le Service et la Vie, Bien-être et Dignité Féminine, Groupe de Recherche, d'Action et de Formation en Épidémiologie et en Développement & Réseau Ouest-Africain des Jeunes Femmes Leaders / Benin*

TCHAD, UN MELTING-POT A L'EPREUVE DES FRAGMENTATIONS ----- 139

AZIBER ADOUM AZIBER, *Université Adam Barka d'Abéché / Tchad*

LE SENAT DU CONGO-BRAZZAVILLE EN LIGNE : ENTRE TRANSPARENCE ET ACCESSIBILITE ----- 165

Benjamin NGOMA, Bienvenu BOUDIMBOU & Salomon NDJOKU TUMBAMBAKA, *Université Marien NGOUABI, Brazzaville / République du Congo*

INFLUENCE DES PARENTS DANS L'ORIENTATION DES ELEVES EN CLASSE DE SECONDE AU BURKINA FASO : ENTRE ACCOMPAGNEMENT ET PROJECTION DES ASPIRATIONS PARENTALES ----- 197

Boukaré KABORÉ, *Université Norbert ZONGO / Burkina Faso*

EFFECTIFS PLETHORIQUES DES ELEVES ET QUALITE DES APPRENTISSAGES A L'ECOLE OFFICIELLE FDAR DE CHAGOUA DANS LE 7E ARRONDISSEMENT DE N'DJAME-NA ----- 220

BRAHIM HAMIDE ADOUM TOM & NGUEABAYE ADOUMNGAR, *Université de N'Djaména / Tchad*

METAXICOGRAPHIE DE WIEGAND COMME CADRE THEORIQUE D'ANALYSE DES RENVOIS DANS LE DICTIONNAIRE DU PARLER TOLI-BANGANDO D'ERIC DODO-BOUNGUENDZA ----- 243

Guy-Modeste EKWA EBANEGA & Fatima TOMBA MOUSSAVOU, *Université Omar Bongo / Libreville, Gabon*

SECURITE ROUTIERE ET PROBLEMATIQUE DE LA TRAVERSEE DES ARTERES PRINCIPALES PAR LES ELEVES DANS LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO ----- 267

Idrissa SISSOKO & Seydou MARIKO, *Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) de Bamako, Ecole Normale Supérieure (ENSUP) de Bamako / Mali*

**PERCEPTIONS DES ÉVALUATIONS À DISTANCE À L'UN-
CHK : ÉQUITÉ, FIABILITÉ ET EFFICACITÉ ----- 296**

Mansour Ciss & SERIGNE ABABACAR CISSÉ BA, *Université
Numérique Cheikh Hamidou Kane / Sénégal*

**ARTICLE : DE LA SOUMISSION DE LA FEMME AUX
OBLIGATIONS DE L'HOMME DANS L'OIKOS EN GRÈCE À
L'ÉPOQUE CLASSIQUE (V^e-IV^e SIÈCLE AV. J.-C.) ----- 356**

Matagaré OUATTARA, Ouollo Adama TOURE & Adou Marcel
AKA, *École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan & Université Jean
Lorougnon Guédé de Daloa / RCI*

**SEMIOTIQUE DES EMOTIONS : POUR UNE CONSTRUC-
TION DE LA PASSION DE LA COLERE DANS TEMPS DE
CHIEN DE PATRICE NGANANG ----- 377**

Raymonde EYANG ESSONO, *Université Omar BONGO / Gabon*

**COMPETENCE COLLECTIVE EN TRANSFORMATION DES
SYSTEMES AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET ALIMENTAI-
RES (2CTSA) : ÉVALUATION DU PND 2026–2030 DE LA
COTE D'IVOIRE ET PROPOSITION D'UN PARTENARIAT
STRATEGIQUE CANADA–COTE D'IVOIRE ----- 397**

Séverin YAPO, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*

**ÉTUDE DE L'IMPACT DES GAZ A EFFET DE SERRE SUR LE
PIB AU MALI OU COMMENT LES POLITIQUES ENVIRON-
NEMENTALES RENFORCENT LA CROISSANCE ECONO-
MIQUE. ----- 447**

Yacouba TELLY, Ladjani KANE & Abdoulaye Mamary KANE, *Ecole
Doctorale, Droit, Economie, Sciences Sociales, Lettres et Arts du
Mali, École Normale Supérieure de Bamako, Université des Sciences
Sociales et de Gestion de Bamako & Institut d'Economie Rurale-
IER/CRRA de Sotuba / Mali*

LA TRADUCTION LITTÉRAIRE EN RUNYANKORE- RUKIGA : LA QUÊTE D'UNE ÉQUIVALENCE IDIOMATIQUE

Dr. Agatha Tumwine

agatumwine@gmail.com

Prof Edith Natukunda Togboa

enatakunda@gmail.com

Id ORCID 0009-0009-5348-1315

Département des Langues Européennes et Orientales

Makerere University, Ouganda

Résumé

La traduction littéraire de textes africains vers les langues européennes a commencé dans les années 1960 avec les travaux réalisés sur Achebe, Soyinka, Beti, Bebey, Ngugi et une multitude d'autres artistes (Nama, 1999). Pour les artistes ougandais tels que Mubangizi et Karwemera, cette pratique semble avoir débuté au tournant du XXe siècle. Cela dit, la question de l'équivalence en traduction est un sujet longtemps débattu dans le domaine des études de traduction, car « différents idéaux, attentes et conceptions de la qualité sont en jeu » (Martinez-Mateo, Montero et Moya, 2016). La controverse autour de l'exactitude, de la fidélité et de l'acceptabilité esthétique (NatukundaTogboa, 2016) de la traduction littéraire semble se répercuter sur l'équivalence idiomatique, car le concept d'équivalence dans le processus de traduction varie selon la position du traducteur concerné et de ce qu'il considère comme les vertus de l'équivalence elle-même (Panou, 2013). Alors que des classiques comme Nida et Taber (1969) ont soutenu qu'il existe deux types fondamentaux d'équivalence, à savoir l'équivalence formelle et l'équivalence dynamique, des linguistes plus récents comme Broeck (1978) se demandent s'il est possible de mesurer l'équivalence d'une traduction à travers un format aussi limité, car aucun texte ne peut avoir le même effet ou susciter la même réponse dans deux cultures et à deux époques différentes. Cela nous amène à considérer la distinction plus conviviale de Koller (1979) entre cinq types d'équivalence différents : l'équivalence dénotative impliquant le contenu extralinguistique d'un texte, l'équivalence connotative liée aux choix lexicaux, l'équivalence textuelle normative liée aux types de textes, l'équivalence pragmatique impliquant le destinataire du texte ou du message, et l'équivalence formelle liée à la forme et à l'esthétique du texte. À cela, nous ajouterons la contribution de Newmark (1988) sur

l'équivalence culturelle et l'accent mis par Naudé sur le contrôle collectif de l'Afrique ou sa façon de façonner les connaissances culturelles dans la traduction des œuvres littéraires africaines. Nous appliquerons ces principes d'équivalence à la traduction littéraire en français du conte populaire Kigyenderabukaaka na Mengyabiri de Festo Karwemera, faite par Tumwine (2022).

Mots Clés : *traduction littéraire, équivalence “formelle”, “dynamique”, “culturelle” et “idiomatique”.*

Abstract

The literary translation of African texts into European languages began in the 1960s with works by Achebe, Soyinka, Beti, Bebey, Ngugi, and a host of other artists (Nama, 1999). For Ugandan artists such as Mubangizi and Karwemera, this practice seems to have begun at the turn of the 20th century. That said, the question of equivalence in translation is a long-debated topic in the field of translation studies, as “different ideals, expectations, and conceptions of quality are at stake” (Martinez-Mateo, Montero, and Moya, 2016). The controversy surrounding accuracy, fidelity, and aesthetic acceptability (Natukunda-Togboa, 2016) in literary translation seems to have repercussions for idiomatic equivalence, as the concept of equivalence in the translation process varies according to the position of the translator concerned and what they consider to be the virtues of equivalence itself (Panou, 2013). While classics such as Nida and Taber (1969) have argued that there are two fundamental types of equivalence, namely formal equivalence and dynamic equivalence, more recent linguists such as Broeck (1978) question whether it is possible to measure the equivalence of a translation through such a limited format, as no text can have the same effect or elicit the same response in two different cultures and at two different times. This leads us to consider Koller's (1979) more user-friendly distinction between five different types of equivalence: denotative equivalence involving the extralinguistic content of a text, connotative equivalence related to lexical choices, normative textual equivalence related to text types, pragmatic equivalence involving the recipient of the text or message, and formal equivalence related to the form and aesthetics of the text. To this, we will add Newmark's (1988) contribution on cultural equivalence and Naudé's emphasis on Africa's collective control or its way of shaping cultural knowledge in the translation of African literary works. We will apply these principles of equivalence to the French literary translation of Festo Karwemera's folk tale Kigyenderabukaaka na Mengyabiri, done by Tumwine (2022).

Keywords: literary translation, “formal,” “dynamic,” “cultural,” and “idiomatic” equivalence.

Introduction et contexte

Bien que la traduction littéraire de textes africains vers les langues européennes commença dans les années 1960 avec les travaux réalisés sur Chinua Achebe, Wole Soyinka, Mongo Beti, Francis Bebey, Ngugi wa Th’iongo et une multitude d’autres artistes (Nama, 1999), celle des artistes ougandais tels que Benedikto Mubangizi et Festo Karwemera, semble avoir débuté au tournant du XXe siècle. Ces artistes ont été les pionniers d’un éventail de compétences, notamment la traduction des langues indigènes vers l’anglais, puis vers d’autres langues étrangères telles que le français et l’espagnol. Mubangizi, par exemple, né en 1926, a été nommé membre du Vernacular Subject Panel Institute of Education de l’Université Makerere (1965-1967), membre du Runyankore-Rukiga Language and Literature Committee (1965-1971) et membre de Uganda Authors Association (1967-1970). Il a également été membre de l’Association des éditeurs des livres du diocèse de Mbarara – *Omuhanda Gw’okumanya* (1967-1970), membre de la Commission liturgique du diocèse de Mbarara (1967-1969, 1974-1975), membre de la Commission linguistique du diocèse de Mbarara (1967-1969), membre du Groupe des compositeurs de musique sacrée du diocèse de Mbarara (1970-1975) et membre du Comité consultatif musical du district d’Ankore (1971). Il est auteur de 34 ouvrages en Runyankore-Rukiga. Quant à son contemporain, Festo Karwemera, né en 1925, il était bien connu pour sa passion pour l’efficacité dans la pratique de Runyankore-Rukiga, dans ses récitations, à la radio et dans ses écrits dans cette langue. Il est l’auteur de 17 livres, dont *Emicwe n'emigyenzo y'Abakiga*, *Otebwa Orurimi rwawe*, *The History of Kigezi* et *Katondozi- Rukiga Dictionary*, coécrit avec le président Museveni. En effet, un honorable ministre a déclaré à

sa mort : « C'était un homme extraordinaire qui a traduit la littérature anglaise dans les langues locales » (Monitor, 2020). Quant à Karwemera, on dît à son propos qu'il « a utilisé ses émissions de radio et de télévision pour éduquer et promouvoir la conservation et la promotion de Rukiga et des traditions Bakiga » (Mulera, 2020).

Mubangizi et Karwemera étaient ainsi les deux, des autodidactes en poésie, prose, linguistique, sociologie, psychologie et anthropologie. Ils ont utilisé ces connaissances pour interpréter les cultures et les traditions dans lesquelles ils ont grandi, à savoir les cultures kinyankore et kiga car chaque langue naturelle contient les parémies, les collocations et les expressions idiomatiques qui forment une richesse culturelle et langagière, propre à une communauté. Un leader de la société civile a décrit Karwemera comme ayant passé 75 ans de sa vie à essayer de saisir l'essence de la langue Rukiga, afin de devenir une sorte de Shakespeare de Kigezi (Mpambara, 2020).

Tout comme les figures de style, la traduction des expressions idiomatiques est un autre domaine où les pertes sont principalement dues aux omissions. Selon Larson (1984), les traducteurs qui souhaitent réaliser une bonne traduction idiomatique trouvent souvent les figures de style particulièrement difficiles, tandis que Nolan (2005) affirme que le piège le plus courant à éviter est de ne pas reconnaître le langage figuratif ou les expressions idiomatiques et de les traduire littéralement. Straksiene (2009, cité dans Akbari, 2013, p. 35) affirme que l'un des problèmes auxquels un traducteur est confronté lorsqu'il traduit des expressions idiomatiques « est le manque d'équivalence au niveau de l'expression idiomatique ». Elle note que malgré le fait que les expressions idiomatiques existent dans toutes les langues, il n'est pas toujours facile de trouver dans la langue cible un équivalent qui corresponde à l'expression idiomatique de la langue source tant dans sa forme que dans son sens. En effet, comme nous le verrons plus en détail

par la suite, les expressions idiomatiques sont ancrées dans la culture et peuvent donc contenir des éléments spécifiques à une culture qui peuvent poser un problème de traduction, en particulier lorsque la langue source (LS) est très différente de la langue cible (LC). Plus la distance culturelle et linguistique entre la langue source (LS) et la langue cible (LC) est grande (par exemple, du japonais vers le français), plus la traduction des idiomes nécessite une adaptation culturelle profonde. C'est le cas lorsque l'on traduit le folklore traditionnel Runyankore-Rukiga vers une langue très éloignée sur le plan linguistique, comme le français.

Expressions idiomatiques / Phrases idiomatiques : Questions de définition

Tout d'abord, nous reconnaissons le fait que les expressions idiomatiques « proviennent de la culture d'une nation et de la vie quotidienne. Il s'agit de formes linguistiques particulières qui véhiculent une multitude d'informations spécifiques à une culture ». Alors que les locuteurs natifs d'une langue peuvent comprendre les expressions idiomatiques qu'ils utilisent quotidiennement, les nouveaux apprenants d'une langue, ou d'ailleurs les traducteurs, peuvent trouver que « les expressions idiomatiques ne s'appliquent qu'à une seule langue. Dans certains cas, lorsqu'une expression idiomatique est traduite dans une autre langue, sa signification peut être modifiée ou non, afin d'avoir le même sens que dans la langue source » (Amir Shojaei, 2012 : p. 6).

Selon Stephen Cramley, une expression idiomatique est définie comme « un élément complexe plus long qu'un mot mais plus court qu'une phrase, dont le sens ne peut être déduit à partir de la connaissance de ses composants » (Cramley 2004 : p. 128).

Toute fois, dans cet article, notre définition opérationnelle liée à l'équivalence idiomatique sera proche de celle de Hocket : « un accord linguistique moderne sur un élément composé de deux

ou plusieurs parties constitutives généralement considérées comme des mots. Plus la formulation d'un idiome reflète une situation du monde réel, plus il est facile à interpréter » (Hocket 1958 : 92).

Il n'est donc pas surprenant que les traducteurs rencontrent des difficultés qui peuvent sembler insurmontables lorsqu'ils traduisent des expressions idiomatiques. Le problème principal auquel ils sont confrontés est de trouver dans la langue cible des expressions idiomatiques ayant la même forme et la même signification que celles de la langue source, alors que les traductions littérales des expressions idiomatiques sont inévitablement lourdes d'erreurs stylistiques et sémantiques.

Littérature relative à équivalence idiomatique

Compte tenu du parcours de l'auteur, professeur de langues et anthropologue, la question de l'équivalence en traduction est un sujet longtemps débattu dans le domaine des études de traduction, car des « idéaux, attentes et conceptions différentes de la qualité sont en jeu » (Martinez-Mateo , Montero et Moya, 2016). La controverse qui entoure la précision, la fidélité et l'acceptabilité esthétique (Natukunda-Togboa, 2016) de la traduction littéraire semble réitérer le problème de l'équivalence idiomatique, car le concept d'équivalence dans le processus de traduction varie en fonction de la position du traducteur concerné et de ce qu'il considère comme les valeurs de l'équivalence elle-même (Panou, 2013). Lors de la traduction, la signification des mots marqués culturellement peut être difficile à transférer, en particulier lorsque le traducteur a une connaissance culturelle limitée de l'une ou l'autre langue. Cela pose des problèmes de traduction, spécifiques lorsque les mots sont associés à des domaines culturels particuliers (Maloki-Morina, 2013, p. 165).

Alors que des classiques comme Nida et Taber (1969) ont soutenu qu'il existe deux types fondamentaux d'équivalence, à

savoir l'équivalence formelle et l'équivalence dynamique, des linguistes plus récents comme Broeck (1978) se demandent s'il est possible de mesurer l'équivalence d'une traduction à travers un format aussi limité, car aucun texte ne peut avoir le même effet ou évoquer la même signification dans deux cultures différentes et à deux époques différentes.

Cela nous amène à considérer la distinction plus conviviale de Koller (1979) de cinq types d'équivalence : l'équivalence dénotative(impliquant le contenu extralinguistique d'un texte, l'équivalence connotative(liée aux choix lexicaux), l'équivalence textuelle normative(liée aux types de textes), l'équivalence pragmatique (impliquant le destinataire du texte ou du message), et l'équivalence formelle (liée à la forme et à l'esthétique du texte). À cela, nous ajouterons l'argument de Baker (1992) selon lequel, par implicature, dans un contexte donné, le traducteur doit recréer le message voulu de la langue source de manière à ce qu'il devienne accessible et compréhensible pour le public cible.

Nous y ajouterons également la contribution de Newmark (1988) sur l'« équivalence culturelle » et l'accent mis par Naudé sur le contrôle collectif de l'Afrique ou sa formation de la connaissance culturelle dans la traduction des œuvres littéraires africaines. Tous ces arguments précédents seront pris en compte dans notre critique de la traduction littéraire en français du conte populaire de *Kigyenderabukaaka na Mengyabiri* de Festo Karwemera effectuée par Tumwine (2022).

Lors de la traduction d'expressions idiomatiques, Baker (1992) conseille aux traducteurs de tenir compte de facteurs tels que l'existence préalable d'une expression ayant une signification similaire dans la langue cible, la compréhension des éléments lexicaux spécifiques qui composent l'expression idiomatique et le caractère approprié ou inapproprié de l'utilisation d'un langage figuratif dans la langue cible (Baker, 1992). Cela implique que les traducteurs doivent toujours veiller à identifier la méthode

appropriée à appliquer lors de la traduction de différents types d'expressions idiomatiques.

Dans la critique effectuée, nous avons noté que la traduction des aspects culturels a été l'une des principales difficultés rencontrées. Cela a été particulièrement le cas lors du transfert de concepts et d'éléments spécifiques à la culture présents en runyankore-rukiga mais absents en français. La restitution de ces éléments devient difficile en raison de l'importance qui leur est accordée dans la culture source. Nous pouvons citer quelques exemples récurrents dans les différents récits étudiés, en particulier les objets et concepts liés à la chasse tels que *enjogyera*, *okushandiika enjongyera*, *amacumu* (cloches de chasse, étoffer les cloches, les différents types de lances). Cela implique que la traduction consiste à sortir un texte de son contexte culturel et à le présenter à un public cible qui ne fait pas partie de ce même contexte culturel (Kirkman, 2015). Par conséquent, les traducteurs doivent décider s'ils conservent les éléments étrangers du texte source dans la langue cible, ce que Venuti (1995) appelle l'exotisation ou l'étrangisation (foreignisation), ou s'ils les adaptent au contexte de la langue cible des lecteurs, ce qu'il appelle la domestication, qui privilégie l'acceptation, la lisibilité et l'obtention d'un effet équivalent dans le texte cible (Tabbert 2002).

En bref, cet article se concentre sur la recherche d'équivalences idiomatiques, plutôt que sur les approches linguistiques de la traduction. Les approches linguistiques partent du principe du texte source qui occupe une position suprême et qui est considéré comme crucial pour déterminer le processus de traduction et son degré de réussite. Cet article, par contre, se tourne vers des approches axées sur la compréhension cible, considérant le texte source comme le point de départ du processus de traduction et ancrée principalement dans les facteurs culturels, historiques et sociopolitiques sous-jacents.

La traduction dans ce cas, devient ainsi un phénomène lié à la culture.

Bases théoriques de la meilleure technique de traduction pour les expressions idiomatiques et les expressions idiomatiques

Dans notre recherche documentaire, nous avons pris en considération l'affirmation de Nida et Taber (1982) selon laquelle les expressions idiomatiques de la langue source peuvent le plus souvent être traduites par des expressions non idiomatiques de la langue cible, bien qu'ils admettent également qu'il est parfois possible de rendre une expression idiomatique de la langue source par une expression équivalente dans la langue cible. Lorsque cela arrive, il convient de souligner que les expressions idiomatiques en question subissent alors un ajustement sémantique important.

Dans d'autres cas de cette même enquête documentaire, nous avons observé, comme Mona Baker (1992), qu'une expression idiomatique pouvait être traduite en utilisant les techniques suivantes : utiliser des expressions idiomatiques ayant une signification et une forme similaires, utiliser une expression idiomatique ayant une signification similaire mais une forme différente, par paraphrase et par omission.

Une autre école de pensée que nous avons sollicitée dans ce travail est celle de Larson (1984) qui affirme que « le traducteur doit également développer une sensibilité à l'utilisation des expressions idiomatiques dans la langue réceptrice et les utiliser naturellement afin de rendre la traduction vivante et de conserver le style de la langue source. Il conclut qu'il y aura souvent des mots dans la langue source qui ne sont pas des expressions idiomatiques mais qui sont mieux traduits par une expression idiomatique (Larson, 1984 ; p.116)

Enfin, dans cette étude, les stratégies de traduction par l'étrangisation et la domestication ont été appliquées en fonction

de la nature des textes spécifiques. Schleiermacher (2012, cité dans Kirkman 2015, p. 22) propose deux possibilités de traduction pour transférer les aspects culturels : soit le traducteur rapproche le lecteur de l'auteur et laisse l'auteur tranquille, soit il rapproche l'auteur du lecteur et laisse le lecteur tranquille, ce qui, d'un point de vue conceptuel, est identique aux stratégies de traduction de domestication et d'étrangisation respectivement, simplement sous une formulation différente. Nous sommes convaincues que la triangulation en tant qu'approche est capable de promouvoir l'apprentissage interculturel, car le lecteur de la langue cible a la possibilité de « goûter » à la culture source, permettant ainsi la communication et l'apprentissage interculturels. Cependant, les détracteurs de cette approche soutiennent qu'elle peut introduire des aspects négatifs de la culture source ou produire des textes qui semblent artificiels et étrangers aux lecteurs de la culture source (Kirkman 2015, p. 22).

En d'autres termes, il semble que l'équivalence idiomatique qui intégrera le mieux le style sera celle qui sera basée sur le sens et qui sera adaptée sur le plan culturel, historique et sociopolitique.

Méthodologie

Il s'agit d'une étude qualitative et interprétive, purement documentaire, se concentrant sur des expressions idiomatiques et des tournures idiomatiques qui ont été sélectionnées à dessein pour illustrer les quatre techniques de traduction des expressions idiomatiques et des tournures idiomatiques proposées ci-dessus. Le corpus limité utilisé était le conte ougandais en Runyankore-Rukiga de *Kigyenderabukaaka na Mengyabiri* de Festo Karwemera, traduit par Tumwine (2022). L'objectif principal de ce travail de recherche était d'examiner et d'analyser la pertinence de propositions de l'étrangisation, de la domestication et d'équivalence culturelle en tant que cadre théorique dans la quête d'une équivalence appropriée lors de la

traduction littéraire des œuvres africaines. Ce processus de traduction cible la traduction partant d'une langue maternelle africaine vers le français. Lorsque les quatre techniques sélectionnées se sont heurtées à des obstacles, nous avons documenté leurs lacunes et nous nous sommes efforcés de trouver une alternative stylistique. Les mots et expressions sélectionnés à dessein ont ensuite été critiqués à l'aide d'une analyse stylistique et d'une analyse de contenu Humble and Mozeliou (2022) afin d'en tirer des observations sociolinguistiques.

Analyse des données stylistiques

Nous rappelons que le corpus contient des exemples tirés du conte de *Kigyenderabukaaka na Mengyabiri* en Runyankore-Rukiga.

Encadré1

Texte source

Omuri ebyo biro hakaba hariho omushaija rugambwa orikwetwa Gongo. Akaba ari omutungi munonga, ente zirikuyaamira emihingo, aine n'abakazi baingi ; weeza owe eri nyaruka Kwonka akaba atahingira ahabwokuba akaba agira amaremesa agaabaire gazibira abashaija kushwera owe.*

Ekiri kimwe, Kigyenderabukaaka akateera empaka namwenenyina Mengyabiri ati, " Nyowe nimbasa kuza owa Gongo niinyihayo omukazi ! "Bahakana bakuuriima. Mengyabiri ati, "Ku okureeba okamureeta, ninkarengye n'eri !" Baarugaho baataho enkwatirizo*. Omwe ati, "Ku ndiba ntamureesire, oryatwara Runywebwaabaramire." "Ondi ati, "Ku orimureeta oryatwara Magirabwira ga Rutanywebwabigomba*".*

Texte cible

A l'époque, il y avait un grand homme qui s'appelait Gongo. Il habitait dans un village voisin de celui de Kigyenderaabukaka. Ce monsieur était très riche, avec beaucoup de bétail, et il était polygame. Bref, sa maison était comme le paradis. Pourtant, les filles de ce monsieur n'avaient jamais pu se marier car leur père imposait des tâches impossibles aux prétendants. Un jour, Kigyenderabukaaka eut un débat animé avec son frère Mengyabiri au point de parier à épouser une femme, de la famille de Monsieur Gongo.

- " Moi, je peux aller chez Gongo et épouser l'une de ses filles ", dit Kigyenderabukaaka. Les deux frères firent le même pari ;

- Qui ? Toi ? Épouser la fille de Gongo ! Impossible ! Jamais ! Tu ne le feras jamais ! ", répondit Mengyabiri. Ils continuèrent à débattre à tel point que chacun dut placer un pari spécifique ;

- " Si j'y vais et j'échoue à prendre l'une de ces filles en mariage, je te donnerai ma vache préférée, Runywebwaaramire ", dit Kigyenderabukaaka.

- " Ben, moi, si tu arrives à l'épouser, je te donnerai ma vache préférée Magirabwira ga Rutanyebwabigomba ", paria Mengyabiri.

À partir de l'encadré ci-dessus, nous pouvons faire plusieurs observations en termes d'enrichissement du texte. Dans le premier cas, les deux paragraphes du texte source ont été combinés en un seul paragraphe dans le texte cible, ce qui représente un gain structurel. Nous observons également des ajouts sous forme de mots, de propositions, d'expressions, de phrases et de structures stylistiques qui rendent le texte cible plus riche, plus naturel et plus acceptable selon les normes syntaxiques, sémantiques et stylistiques de la langue cible.

Aux fins de cette étude, dans l'exemple 1, un enrichissement important a été introduit dans le texte cible sous la forme d'ajouts : mots, phrases, expressions et même caractéristiques

stylistiques. Ceux-ci présentent une esthétique qui n'était pas présente dans le texte original, mais qui semble naturelle et acceptable dans la langue cible. L'exemple ci-dessous illustre la manière dont le traducteur enrichit le texte cible à l'aide de divers ajouts.

Exemple 1

Texte Source

Bahakana bakuuriima qui littéralement serait traduit comme ;
Ils se sont disputés vivement au point de faire des paris a été rendu au sens figuré par ;

- *Qui ? Toi ? Épouser la fille de Gongo ! Impossible ! Jamais ! Tu ne le feras jamais !* ", répondit Mengyabiri. *Ils continuèrent à débattre à tel point que chacun dut placer un pari spécifique ;*

Texte cible

Dans cette traduction, il y a de nombreux ajouts sous forme de mots, d'expressions, de phrases et de discours, tous destinés à faire ressortir les informations implicites de la discussion animée. Le traducteur utilise des marqueurs d'intensité pour exprimer les émotions et les sentiments dans une discussion animée, c'est-à-dire les sentiments d'incrédulité, de désaccord, d'opposition et d'impossibilité. Des mots tels que : *Qui? Toi? Impossible! Jamais!* La phrase du texte source n'exprime pas explicitement ces émotions et ces sentiments. Ces expressions soulignent également l'escalade de la dispute. On observe également des gains lorsque le traducteur respecte habilement les signes de ponctuation grammaticaux tels que les points d'interrogation et les marqueurs d'exclamation, afin d'exprimer le questionnement ou la surprise.

Exemple 2

Texte source

:*weeza owe eri nyaruka*

Texte Cible : *Bref, sa maison était comme le paradis.*

Dans cet exemple, on voit que *weeza owe eri nyaruka** (traduit comme : “*Bref, sa maison était comme le paradis.*”), une proposition métaphorique dans le texte source, est traduite par une phrase indépendante sous forme de comparaison dans la langue cible. On voit ainsi apparaître le mot « comme » en français, qui sert à exprimer une comparaison. Il s'agit là d'un ajout à la fois stylistique et linguistique.

Exemple 3

Source Text : *Omuri ebyo biro hakaba hariho omushaija rugambwa orikwetwa Gongo.*

Texte cible : *A l'époque, il y avait un grand homme qui s'appelait Gongo. Il habitait dans un village voisin de celui de Kigyenderaabukaka.*

Dans cet exemple, on voit une phrase complète : *Il habitait dans un village voisin de celui de Kigyenderaabukaka*, qui n'apparaît pas dans le texte source. On voit clairement que cette phrase a été ajoutée pour éviter toute imprécision et pour faire ressortir le sens logique et la fluidité de la langue cible.

En plus de la phrase *Omuri ebyo biro hakaba hariho omushaija rugambwa orikwetwa Gongo*, (« À cette époque, il y avait un grand homme appelé Gongo »), on a ajouté la phrase « Il vivait dans un village près de Kigyenderaabukaka » Ici, nous répondons à la question que se poserait le lecteur cible : « Où vivait-il ? ». L'enrichissement apporté par le traducteur rend explicite ce qui était implicite et ambiguë dans le texte source.

Encadré 2

Texte Source : *..... naanye naasiga Mengyabiri yaatunga, naija kuganira aba Nkore na Kigyezi*

[traduit littéralement par Je suis parti quand Mengyabiri était devenu riche et je suis venu raconter une telle histoire aux gens d'Ankore et de Kigezi]

Texte cible: *Par après, Mengyabiri devint riche et vit une vie heureuse avec son épouse Kitangaaza.*

Dans cette traduction, la deuxième partie de la phrase *naija kuganira aba Nkore na Kigyazi* « (...et je suis venu raconter une telle histoire aux gens d'Ankore et de Kigezi) » a été omise et remplacée par « ...et vît une vie heureuse avec son épouse Kitangaaza ». Cela s'explique par le fait que l'auteur du texte original en Runyankore-Rukiga avait pour public cible les habitants d'Ankore et de Kigezi qui connaissent bien les formules traditionnelles de terminer un compte littéraire. Le texte dans la langue cible s'adresse à toute personne capable de lire le français, sans se soucier où elle se trouve dans le monde. Il n'aurait pas été logique de conserver les formules fixes d'origine de la littérature orale de Kigezi et Nkore. Il s'agit donc d'une omission par intention. Cependant, le traducteur compense cette perte par une structure conclusive internationale couramment utilisée dans les contes populaires. Culturellement, dans la communauté francophone, on s'attend à ce qu'après le mariage, un couple vive heureux pour toujours. La traduction semble donc acceptable pour le lecteur du texte cible.

Emprunts lexicaux

L'enrichissement, lors de la traduction d'expressions idiomatiques, peut également prendre la forme de mots empruntés au texte source et transférés dans le texte cible. Selon Mohammed (2018, p. 4), en traduction, l'emprunt consiste à reprendre le mot tel qu'il apparaît dans le texte source et à le transférer dans le texte cible sans le modifier. Newmark (1988) appelle cette stratégie de traduction « transfert » (emprunt lexical), car un mot ou une expression du texte source est

transféré dans le texte cible sans être modifié. L'emprunt est important à des fins d'identification, et lorsque le concept de la culture de la langue source n'existe pas dans la culture de la langue cible, il n'y a pas d'équivalence (Hervey et Higgins, 1992). Cela se produit principalement avec les noms propres, en particulier les noms et autres concepts spécifiques à une culture. Dans la présente étude, tous les noms utilisés dans les textes sources ont été transférés dans les textes cibles ; des noms tels que Kajumba (dans *Akaibo kaza Owa Nyamugarura*), Kabangire et Kirungi (dans *Kabangire et Kirungi*), Kigyenderabukaaka, Mengyabiri, Kitangaaza (dans *Kigyenderabukaaka et Megyabiri*), Kangyeregyere (dans *Oburungi Tigwo Mutima*), Nyakwegira et Ruyonza (dans *Obukozi Bwa bibi bukamara abaana b'embeba*) Munyena (dans *Munyena*) ont tous été transférés dans la langue cible. D'autres concepts culturels et noms de vaches ont également été transférés sans modification dans le texte cible. Dans certains cas, certains de ces concepts culturels ont été expliqués sous forme de notes en bas de page. L'utilisation d'emprunts peut s'expliquer par l'approche "d'étrangéisation" indiquée dans la section consacrée à l'analyse documentaire, sur laquelle s'appuie cette étude. Elle peut également être expliquée par la volonté du traducteur d'apporter une touche culturelle de la culture source à la culture cible. Les exemples ci-dessous illustrent des cas spécifiques où des « emprunts » ont été utilisés et ont constitué un enrichissement stylistique.

Encadré 3 : Texte tiré de "Kigyenderabukaaka na Mengyabiri".

Texte Source : *Omwe ati, "Ku ndiba ntamureesire, oryatwara Runywebwaabaramire." "Ondi ati, "Ku orimureeta oryatwara Magirabwira ga Rutanywebwabigomba*.*

Texte cible : -" *Si j'y vais et j'échoue à prendre l'une de ces filles en mariage, je te donnerai ma vache préférée, Runywebwaaramire* ", dit Kigyenderabukaaka.

- " *Et moi, si tu arrives à l'épouser, je te donnerai ma vache préférée Magirabwira ga Rutanyebwabigomba* ", paria Mengyabiri.

Dans cet exemple, *Omwe ati*, « *Ku ndiba ntamureesire, oryatwara Runywebwaabaramire* ». « *Ondi ati*, « *Ku orimureeta oryatwara Magirabwira ga Rutanyebwabigomba* », nous voyons que les noms propres figuratifs des personnes et des animaux ont tous été conservés et transférés dans le texte de la langue cible. Cependant, les noms ayant une signification ont été expliqués plus en détail dans des notes en bas de page, les noms comme *Runywebwaaramire* (nom de la vache préférée dont le lait ne peut être bu que par les anciens) et *Magirabwira ga Rutanyebwabigomba* (nom d'une vache indiquant sa généalogie et dont le lait ne peut être bu que par des personnes ayant un statut particulier). Cela combine deux stratégies de traduction : l'utilisation d'emprunts et l'explication. On peut affirmer que cette stratégie de traduction met non seulement en valeur les avantages du texte cible, mais facilite également la compétence interculturelle et le voyage culturel, car le lecteur est initié à la culture de l'autre.

Conclusion

À la fin de cet article sur la quête de l'équivalence idiomatique, nous nous sentons tout aussi tendus et toujours en quête, à l'instar d'un linguiste africain, Bandia (1993), qui a déclaré que « la traduction est à la fois une activité interculturelle et interlinguistique, car elle traite au moins deux systèmes linguistiques enracinés dans deux cultures différentes » (p. 55). Bandia tente de mettre en évidence le dilemme auquel est confronté le traducteur d'œuvres africaines : « soit préserver la

fonction originale du texte source (traduction rétrospective) dans sa culture, soit modifier cette fonction pour l'adapter aux besoins spécifiques de la culture cible (traduction prospective) » (p. 57). Bandia observe que la tâche du traducteur devient encore plus compliquée lorsqu'il travaille entre deux langues issues de contextes socioculturels différents. En effet, dans le cas des équivalences idiomatiques littéraires, le traducteur doit être particulièrement attentif à la manière dont il traite le matériel de la langue source afin de devenir fidèle à la langue et à la culture cibles.

Dans cet article, nous avons examiné en détail la nature de l'enrichissement et de la perte impliqués dans la traduction des expressions idiomatiques, en nous référant spécifiquement à la traduction de contes populaires du runyankore-rukiga vers le français. En conclusion, on peut dire que l'enrichissement est principalement dû à la créativité du traducteur qui tente de clarifier ou d'adapter le texte cible en ajoutant des aspects qui n'étaient pas présents dans le texte source. Cet argument confirme l'affirmation de Tiwiyanti & Retnomurti (2017) qui ont observé que l'enrichissement dépend des capacités expressives relatives des traducteurs. Nous avons vu en particulier que les enrichissements peuvent résulter de différentes stratégies appliquées par le traducteur, ce qui explique leur nature : compensation en nature, ajouts, précisions, combinaisons, nominalisation, étrangéisation, domestication, emprunt et explication. On peut également dire que lors de la traduction, les compétences linguistiques ne suffisent pas à elles seules. Les compétences extralinguistiques sont d'une importance capitale, car le traducteur doit toujours tenir compte de l'utilisation de la langue dans un contexte socioculturel donné. Néanmoins, le traducteur doit toujours s'efforcer de faire en sorte que les expressions idiomatiques traduites reflètent le sens voulu par l'auteur original. Idéalement, lorsque le traducteur a facilité la visualisation du texte cible, on peut dire qu'il a permis au texte

d'effectuer un « voyage culturel ». Cela aide finalement le lecteur cible d'une génération et d'une culture différentes à concevoir le sens à travers l'espace, les générations et les époques. Réaliser ce voyage culturel et littéraire permet également de clarifier le contexte géographique, les caractéristiques biologiques ou physiques de certains concepts, facilitant ainsi la compréhension du texte cible. Le travail d'un traducteur évoluant dans plusieurs cultures est donc complexe et multiforme, exigeant non seulement des compétences et des outils linguistiques appropriés, mais aussi de la sensibilité et des connaissances culturelles, ainsi que de la créativité pour minimiser les omissions et augmenter les chances d'atteindre l'équivalence idiomatique. Le traducteur qui atteint cette quête idiomatique devient donc un cocréateur.

References

BAKER Mona N. R, 1992. *In Other Words. A Coursebook on Translation*. London: Routledge

BANDIA Paul, 1993. Translation as culture transfer: Evidence from African creative writing. In *TTR: Traduction, Terminologie, Rédaction*, 6(2), 55-78.

CATFORD John Cunnison , 1965. *A Linguistic Theory of Translation*. London: Oxford University Press.

HUMBLE Nicklas and MOZELIOUS Peter, 2022. Content analysis or thematic analysis – Similarities, differences and applications in qualitative research (*PDF*) *Content analysis or thematic analysis: Similarities, differences and applications in qualitative research*. sMid Sweden University, Östersund, Sweden;

https://www.researchgate.net/publication/361063562_Content_analysis_or_thematic_analysis_Similarities_differences_and_applications_in_qualitative_research; Accessed Aug 27 2025.

KOLLER Werner, 1979. *Einführung in die Übersetzungswissenschaft*. Heidelberg: Quelle and Meyer

LARSON Mildred L, 1984. *Meaning Based Translation: A Guide to Cross Language Equivalence*. London and New York: University Press of America.

MARTÍNEZ-MATE Roberto, MONTERO Silvia, MOYA-GUIJARRO Arsenio Jesús 2016^a.

The Modular Assessment Pack (MAP): A new approach to Translation Quality Assessment at the DGT. Perspectives: Studies in *Translatology*. DOI:10.1080/0907676X.2016.1167923

MUHEREZA Robert, 2020. Kigezi's cultural scholar, Omugurusi Festo Karwemera dies, in *Monitor*, Sunday, August 30, 2020.

<https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/kigezi-cultural-scholar-omugurusi-festo-karwemera-dies-1929518>

MUNINI Mulera K.,(2020) Festo Karwemera: A Productive Life: A great Legacy, August 17, 2020, <https://blog.mulerasfireplace.com/engage/festo-karwemera-a-productive-life-a-great-legacy-21057>

MPAMBARA Anita Cox, 2020. The late Festo Karwemera: Salvaging a lost Opportunity, 29th Dec.2020, In *New Vision*, <https://www.newvision.co.ug/news/1536483/late-festo-karwemera-salvaging-lost-opportunity>

NIDA Eugene Albert, TABER Charles Russell, 1969. *The Theory and Practice of Translation*. E. J. Brill, Leiden, reprinted 1982

KIRKMAN, Richard. 2015. *Translating the Harry Potter Novels into French: Cultural Issues, Linguistic Features and Translation Strategies*. M. A (Dissertation).

NATUKUNDA TOGBOA Edith R., 2016. *Tracing Fidelity to the Discursive Field and Aesthetic Adequacy in Translation: A Transcultural Perspective*. In. English Language

and Literature Studies; Vol.6. No 3. DOI:10.5539/ells.v6n3p103

SHOJAEI Amir, 2012. Translation of Idioms and Fixed Expressions: Strategies and Difficulties, In *Theory and Practice in Language Studies*, Vol. 2, No. 6, pp. 1220-1229, June 2012, ACADEMY PUBLISHER, Finland.

TIYIWANTI Leni and RETNOMURTI Ayu Bandu, (2017) Loss and Gain in Translation of Culture-Specific Items in Ahmad Tohari's *Lintang Kemukus: A Semantic Study*, *Lingua Cultura*, Vol. 11 No. 1, Published 31 May 2017 DOI: <https://doi.org/10.21512/lc.v11i1.1820K>

PRODUCTION COMMERCIALE DU BEURRE DE KARITE ET AUTONOMISATION DES FEMMES SENOUFO A KORHOGO (2002-2011)

Ahiza Célestine NAMOI

Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan

E-mail : celestine.namoi06@gmail.com

Résumé

La crise politico-militaire de 2002 à 2011 a transformé les structures socioéconomiques locales du nord de la Côte d'Ivoire, tout en favorisant la diversification des activités féminines, accentuant ainsi les vulnérabilités des populations. À Korhogo, dans le nord ivoirien, la production et la commercialisation du beurre de karité, dénommé « Lobériguélé » chez les Sénoufo-Tiembara, ont constitué pour les femmes un important vecteur de résilience et de consolidation des processus d'autonomisation économique et sociale. Cette étude analyse la contribution de la production et de la commercialisation du beurre de Karité à l'autonomisation des femmes Senoufo et leurs capacités de résilience en contexte de crise. Elle interroge également le rôle de cette activité dans le maintien des économies domestiques et dans la redéfinition des rapports socioéconomiques locaux durant la période de conflit. L'approche méthodologique repose sur une démarche qualitative mobilisant sources écrites et enquêtes orales menées auprès des productrices, des acteurs institutionnels et des structures d'appui. Les informations recueillies, ont permis d'appréhender les logiques d'adaptation développées par les femmes ainsi que les mécanismes d'accompagnement mis en œuvre par l'État, les ONG et les institutions nationales et internationales. Les résultats révèlent d'une part, que cette activité constitue une source majeure de revenus, ayant permis l'amélioration des conditions de vie, notamment la scolarisation des enfants, l'accès aux soins de santé et la sécurité alimentaire en contexte de crise. D'autre part, il existe des limites liées à l'insuffisance des équipements de transformation, à l'accès difficile au crédit et aux fluctuations des débouchés commerciaux.

Mots-clés : *autonomisation féminine, beurre de karité, crise politico-militaire, femme sénoufo, résilience.*

Abstract

The political and military crisis of 2002–2011 transformed the local socioeconomic structures of northern Côte d'Ivoire, while simultaneously promoting the diversification of women's activities and exacerbating the vulnerabilities of the population. In Korhogo, in northern Côte d'Ivoire, the production and marketing of shea butter, known as " Lobériguélé " among the Senufo- Tiembara people, constituted a significant source of resilience and a means for women to strengthen their economic and social empowerment. This study analyzes the contribution of shea butter production and marketing to the empowerment of Senufo women and their resilience in the context of the crisis. It also examines the role of this activity in maintaining household economies and in redefining local socioeconomic relationships during the conflict. The methodological approach is based on a qualitative methodology, drawing on written sources and oral interviews conducted with producers, institutional actors, and support organizations. The information gathered allowed us to understand the adaptation strategies developed by women, as well as the support mechanisms implemented by the State, NGOs, and national and international institutions. The results reveal, on the one hand, that this activity constitutes a major source of income, enabling improvements in living conditions, particularly children's education, access to healthcare, and food security in crisis situations. On the other hand, there are limitations related to insufficient processing equipment, difficult access to credit, and fluctuations in market opportunities.

Keywords: *women's empowerment, shea butter, political-military crisis, Senufo woman, resilience.*

Introduction

La période de crise politico-militaire ivoirienne de 2002 – 2011 a été marquée par des troubles et de profonds dysfonctionnements de l'économie rurale en Côte d'Ivoire, particulièrement sur la filière Karité à Korhogo dans le nord du pays (cf. carte1). Dans ce contexte d'instabilité, la production et la commercialisation du beurre de karité, dénommé « Lobériguélé » chez les Sénoufo-Tiembara, traditionnellement dominée par les femmes sénoufo, sont devenues un pilier de résilience économique. Ainsi, l'extraction du beurre de karité s'est imposée en tant que principale activité dans cette région de

savane. Au-delà de sa consommation à l'échelle familiale, la fabrication du beurre de karité est classée parmi les sources de revenus, un moyen de lutte contre l'insécurité alimentaire et un abri face à la pauvreté compte tenu de l'autonomisation des acteurs de la filière. En effet, cette filière a toujours permis aux femmes sénoufo de la région de Korhogo de s'assumer et à se prendre en charge. Mieux, elle a révélé sa vitalité et son utilité au cours d'une période sensible faite de crises sociopolitiques multiples, de déconstruction des structures d'organisation et de soutien aux populations vulnérables que sont les femmes et les enfants. L'itinéraire de production et de la commercialisation du beurre de karité constitue de fait, l'histoire même de la quête d'émancipation des femmes sénoufo, leur capacité à gérer seules la vie quotidienne dans les incertitudes de la décennie 2002-2011. Toutefois, cet élan de prise en charge a été négativement impacté par la crise et amène à réévaluer le poids réel voire la fragilité de cette activité dont dépend une bonne frange de la population, notamment les femmes. Face à cette situation, le gouvernement a mis en place par le décret du 11 décembre 2002, le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole (FIRCA)¹ pour les soutenir.

Cette étude analyse la contribution de la production et de la commercialisation du beurre de Karité à l'autonomisation des femmes Senoufo et leurs capacités de résilience développées en contexte de crise.

L'approche méthodologique adoptée pour cette étude repose sur une démarche qualitative mobilisant sources écrites et enquêtes orales menées auprès des productrices, des acteurs institutionnels et des structures d'appui. Les informations recueillies, ont permis d'appréhender les logiques d'adaptation développées par les femmes ainsi que les mécanismes d'accompagnement mis en œuvre par l'État, les ONG et les

¹ Ministère de l'agriculture et du développement durable, FIRCA (s.d) Côte d'Ivoire, *l'autonomisation des femmes rurales à travers la filière karité*, Abidjan, 4p

institutions nationales et internationales.

Le cadre chronologique de cette étude se situe entre 2002 et 2011 pour mieux cerner l'évolution des événements. 2002 marque le début d'une crise politico-militaire aux conséquences multiples et aussi la création officielle de la coopérative des femmes Tchérégnimin du quartier Petit Paris 2 de Korhogo. Tandis que 2011 correspond à la mise en application du Programme Présidentiel d'Urgence (PPU) pour lutter contre la pauvreté et assurer la prise en charge des femmes, et aussi à la sortie de la crise postélectorale de la Côte d'Ivoire. Dans les sociétés Sénoufo, les femmes ont de tout temps assuré la fabrication du beurre de karité, un produit prisé dans les usages alimentaires, la pharmacopée traditionnelle, l'entretien du corps et des cheveux mais surtout un produit qui leur donne une autonomie financière pour soutenir la famille.

Dans quelle mesure le poids économique et social de la production du beurre de karité a-t-il influencé les dynamiques de la vie quotidienne des femmes sénoufo de Korhogo impliquées dans cette activité et leurs stratégies d'adaptation de 2002 à 2011 face à la crise ?

Afin de mieux appréhender les enjeux liés à la production et à la commercialisation du beurre de karité chez les femmes sénoufo de Korhogo durant la crise ivoirienne de 2002 à 2011, cette étude s'articule autour de trois axes. Le premier axe porte sur l'itinéraire de la production du beurre de karité et les stratégies d'adaptation développées par les productrices dans un contexte de crise. Le deuxième analyse la commercialisation du beurre de karité comme source de revenus et facteur d'autonomisation économique des femmes sénoufo. Le troisième met en évidence les impacts de la crise sur cette activité ainsi que les perspectives et défis à relever pour le renforcement de l'autonomisation des femmes.

Carte 1 : Situation de la zone d'étude

1. L'itinéraire de la production du beurre de karité à Korhogo dans le contexte de la crise ivoirienne.

Nous étudierons le cadre général de l'étude tout en mettant l'accent sur les stratégies d'adaptation, l'itinéraire de production et le marché.

1-1 Le cadre contextuel de la crise et les stratégies d'adaptation des femmes sénoufo

Déclenchée en 2002, la crise ivoirienne a profondément bouleversé les structures socioéconomiques du pays entraînant une division du pays entre le Nord où se situe Korhogo, sous le contrôle des Forces Nouvelles et le Sud administré par l'Etat. Cette rupture de l'ordre étatique selon J. Alouou (2011, p.78) entraîne « une recomposition locale des solidarités et des pratiques économiques en réaction à la vacance de l'autorité centrale ». Précisons que dans la zone Sénoufo où l'économie repose sur les activités agricoles et artisanales, cette situation a accentué la vulnérabilité des populations, désorganisé les filières traditionnelles comme le karité, les circuits économiques classiques, limité les échanges et réduit les opportunités des emplois formels. Comme le souligne J. P. Chauveau (2000, p.98) « les crises politiques affectent en priorité les zones rurales en désarticulant les systèmes de production et les mécanismes de régulation sociale ». Face à cette instabilité, les populations locales, notamment les femmes sénoufo, ont dû s'adapter en valorisant des activités traditionnelles comme la production du beurre de karité. Encore appelé « Or des femmes », le beurre de karité est sans aucun doute l'un des principaux produits d'exportation de la région Nord de la Côte-d'Ivoire. Selon M. A. Hien (2009, p.121) « le beurre de karité constitue pour les femmes rurales une source essentielle de revenus, mais aussi un espace d'autonomie dans les sociétés patriarcales ». Soulignons que les arbres de karité ou karité se rencontrent dans la partie septentrionale, de Touba à Bondoukou en passant par Bouaké, en un mot dans le milieu tropical ivoirien. Ils ne supportent pas les basfonds et les zones régulièrement inondées.² Ils poussent à l'état sauvage notamment dans les savanes arborées de l'Afrique occidentale et orientale. Sa production et sa commercialisation ont fait de lui une filière porteuse, un moyen déterminant

² Entretien réalisé avec YEO Kopala et Coulibaly ZIE à Korhogo le 20 avril 2024 à 11h

d'autonomisation massive et pérenne pour les femmes des zones de production en l'occurrence les régions du Poro , de la Bagoué, du Tchologo et du Bounkani.³ Son importance est telle qu'elle est présentée comme le principal soutien dans les temps de crises qu'a connu le pays. C'est ce qui justifie l'intérêt qu'on lui porte. Il faut entendre par itinéraire de la production du beurre de karité aussi bien le processus technique de production que le cheminement allant de la collecte de la noix de karité à la commercialisation en produit fini sous la forme de beurre. Ainsi, la chaîne de valeur de la filière karité est composée de six maillons à savoir, la production, la collecte, la transformation, la commercialisation, le transport et la consommation. La collecte des noix de karité est un travail fastidieux et à risque qui s'est intensifiée durant cette période (cf. image 1).

Image 1 · Des amandes de noix de karité

³ Entretien réalisé avec TRAORE Dognomon à Korhogo le 20 avril 2024 à 13h

Image 2 : Noix de karité broyées au moulin

Image 3 : Poudre de karité transformée en pâte à la

Image 4 : Cuisson du beurre de karité

Image 5 : Recueil de l'huile de karité

Image 6 : Le beurre de karité

Crédit Photo : NAMOI Ahiza Celestine, 2024

C'est une activité saisonnière et les fruits sont ramassés au sol pendant les mois de mai et juin. Ils sont utilisés directement pour fabriquer le beurre de karité ou conservés durant des mois pour être utilisés plus tard. Les femmes ont redynamisé les savoir-faire ancestraux de transformation (collecte de noix, séchage, concassage, torréfaction, barattage), tout en s'organisant de manière plus structurée pour faire face aux diverses contraintes de la crise. Les femmes sénoufo, groupe ethnique majoritaire dans la région de Korhogo, principales productrices de beurre de karité (cf. carte 2) ont dû s'adapter à la raréfaction des marchés traditionnels et à l'insécurité des routes. Ainsi, la filière karité est passée d'une activité saisonnière à une source vitale, avec une intensification de la production locale pour pallier l'absence d'importations et les pénuries alimentaires⁴.

⁴ Entretien réalisé avec Soro Minata, à Korhogo le 21 avril 2024 à 10h

Certes, entre 2002 et 2011, la crise a effectivement perturbé les chaînes d'approvisionnement mais elle a surtout limité l'accès aux marchés et aux intrants. Toutefois, pendant les troubles politico-militaires, la filière karité émerge comme secteur résilient pour les femmes rurales. Il faut souligner que les femmes n'étaient pas abandonnées et livrées à leur sort. Cette période a vu une structuration progressive de la filière karité, via des appuis institutionnels. Les coopératives comme Tchérégnimin, Kimé ou Chigata ont maintenu une production locale pour lutter contre la pauvreté féminine. Elles ont structuré cette activité qui est passée d'une production artisanale à une commercialisation bien organisée. Les choix des ménages dans les stratégies de consommation en l'absence des entreprises, des investissements et du gouvernement (aucune politique économique) vont réorganiser la vie dans la région de Korhogo. Pour D.D.A. NASSA, (2006, p.8) « Ce commerce était fortement structuré, ce qui nous éloignait de l'idée du commerce dit informel prédominant dans les travaux sur les échanges frontaliers ».

Dans le contexte de la crise, cette activité a joué un rôle crucial pour la résilience économique des coopératives locales malgré les difficultés sécuritaires et logistiques. Des appuis de la FAO (dès 2005) ont relevé les rendements grâce à du matériel offert, faisant passer par exemple la production d'environ huit (8) tonnes à plus de vingt-cinq (25) tonnes par an pour certaines unités.

On peut retenir que le cadre contextuel de la crise ivoirienne a non seulement fragilisé les conditions de production du beurre de karité dans la région sénoufo, mais il a également révélé la capacité d'adaptation des femmes, qui apparaissent comme des actrices essentielles de la survie économique des ménages ruraux.

Carte 2 : Localisation des sites de production du beurre de karité

1-2- Le marché et l'économie situationnelle.

Il s'agit d'une économie qui se déploie dans un environnement marqué par l'insécurité due aux blocus routiers, à l'instabilité et à la faiblesse des infrastructures. Une telle économie qu'on peut qualifier de « situationnelle » va se développer et permettre aux populations de survivre grâce à leurs propres productions. Celle-ci repose sur des opportunités locales et des réseaux informels puisqu'il y a selon R.A.A. KOUASSI, (2025, p. 364) « une insécurité multidimensionnelle (violence armée, trafics, conflits agropastoraux) aggravée par la porosité frontalière, la faiblesse de l'État et les inégalités sociales. Face à cela, les communautés s'organisent via des formes de sécurité endogènes Dozos, justice coutumière ». Cette organisation de la production et la commercialisation du beurre de karité doit alors tenir compte de toute cette atmosphère sécuritaire.

Le beurre de karité, utilisé dans l'alimentation, la cosmétique et la pharmacopée, a vu sa demande augmenter, tant au niveau local qu'international. Les femmes ont su exploiter cette opportunité en adaptant leur production aux besoins du marché. Malgré les difficultés d'accès aux grands circuits commerciaux, elles ont développé des réseaux alternatifs de distribution. L'économie situationnelle à Korhogo s'est recentrée sur des marchés informels et de proximité. Le beurre de karité va connaître une demande accrue pour l'usage domestique (culinaire, cosmétique) et pour l'exportation informelle vers le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les prix ont conséquemment fluctué, allant de 500 FCFA le kg en 2002 à plus de 1 000 FCFA le kg en 2007, selon les rapports de la FAO. Cette dynamique a favorisé une économie de survie, où les femmes géraient l'ensemble de la chaîne, de la cueillette à la vente, compensant ainsi la paralysie des filières d'exportation officielles.

On retient que la crise post-2002 a isolé le nord, bloqué l'accès aux marchés du sud et aux exportations, avec des pénuries d'intrants. Fait notable, il y avait une insécurité grandissante qui a rendu les transports risqués. Malgré les efforts de certaines coopératives telles que Chigata (Natiokobadara) et Tchérégnimin pour maintenir une production locale par des circuits courts ou par la vente directe sur les marchés de Korhogo, on assiste à une vente informelle avec des difficultés nombreuses : collecte restreinte, ramassage d'amandes sauvages limité par l'insécurité, transformation artisanale... (cf. Carte 3)

Carte 3 : Localisation des coopératives étudiées.

On assiste à la domination des circuits courts de commercialisation (cf. carte 4) grâce à l'appui des ONG (FAO, PNUD) qui ont assuré la logistique et initié des formations professionnelles. On peut bien affirmer que par leur implication, ces organismes ont accompagné, favorisé l'autonomisation des femmes et limité ou évité l'instabilité de la production du beurre de karité. Ils se sont même impliqués afin de faciliter la commercialisation et accroître les revenus

2- La commercialisation du beurre de karité : source de revenus et facteur d'autonomisation économiques des femmes sénoufo en temps de crise ivoirienne.

En tant que source de revenus majeure, la commercialisation du beurre de karité joue un rôle essentiel dans l'autonomisation économique des femmes sénoufo. Le beurre de karité s'est imposé comme une source vitale de revenus pour les femmes sénoufos pendant la crise ivoirienne renforçant ainsi leur autonomisation économique face aux blocus et à l'instabilité. Nos enquêtes ont montré que malgré les perturbations des chaînes d'approvisionnement, les circuits courts locaux ont permis de maintenir des échanges directs sur les marchés et favorisé l'indépendance financière. Cette activité informelle, souvent la seule accessible en zone rebelle, couvrait besoins alimentaires et scolaires malgré les risques sécuritaires.

2-1- Les coopératives et les structures socio-politiques.

La commercialisation du karité se faisait principalement par des réseaux coopératifs (T. SILUE et al, 2021, p.137). A Korhogo, il existe trois coopératives spécialisées dans la production et la commercialisation du beurre de karité : Chigata de Natiokobadara , Tchérégnimin de Petit Paris et Yèrèdinmin de Tchékélézo. Ces structures bénéficient de soutiens de plusieurs organisations dont la mairie de Korhogo et quelques organisations et partenaires internationaux (ONUFEMMES, FAO, PNUD)⁵. Les femmes sénoufo organisaient les collectes, la transformation et les ventes collectives ; cela permettait de réduire la dépendance aux intermédiaires masculins et aux routes coupées vers Abidjan. Il y aussi les appuis externes comme les aides FAO et PNUD dès 2005 portant notamment sur les dons de meules, de bassines qui ont doublé les rendements. C'est un appui qui favorise véritablement l'épargne de groupe et le

⁵ Entretien réalisé avec Soro Korotoum à Korhogo le 22 avril 2021 à 10h 45

leadership féminin. Par conséquent, les ventes directes et la diversification des destinations (beurre raffiné pour cosmétiques) ont accru le pouvoir décisionnel des femmes et transformé une activité traditionnelle en un levier contre la pauvreté pendant cette période de crise.

Pour faire face aux blocus, les femmes privilégiaient les marchés locaux et le troc. Cette stratégie limite les pertes, maintient une économie de subsistance résiliente et renforce l'élan d'autonomisation qui persiste encore chez les productrices sénoufos. Dans les défis de la crise, les femmes sénoufo se sont regroupées en coopératives et associations. Ces structures leur ont permis de mutualiser les ressources, d'améliorer les techniques de production et de renforcer leur pouvoir de négociation. Certaines ONG et organisations internationales ont également soutenu ces initiatives en proposant des formations, des financements et un accès aux marchés. Il est donc indéniable que ces coopératives ont joué un rôle clé dans l'émancipation des femmes puisqu'elles leur ont offert une reconnaissance économique et sociale. Par ailleurs, ces structures ont permis aux femmes de s'impliquer davantage dans la vie communautaire et parfois dans les dynamiques socio-politiques locales.

Les coopératives féminines comme l'Union des Groupements Féminins de Korhogo (UGF-K) ont émergé ou se sont renforcées dès 2003, soutenues par des ONG telles que HELVETAS (une organisation de développement indépendante suisse, active dans une trentaine de pays en Afrique) et USAID. Ces structures coopératives, ancrées dans les traditions sénoufo matrilineaires, ont permis une mutualisation des risques : achats groupés d'équipements (moulins manuels et autres), formation à la transformation et à la négociation collective... Politiquement, elles ont navigué entre les autorités rebelles et les leaders afin d'obtenir des laissez-passer dans les transports. Ainsi, les revenus individuels ont augmenté de 30 à 50% pour chacun des membres. Tout ceci a favorisé l'accès au crédit informel et l'investissement

dans l'éducation des enfants.

Image 5 : Aspect de la clôture de la coopérative de Tchérégnimin témoignant le soutien des organismes internationaux

Image 6 : Femmes de la coopérative de Tchérégnimin au travail

Crédit photo : NAMOI Ahiza Célestine, 22-12-2025, 11h20

2-2- La commercialisation locale et extérieure

La production du beurre de karité était principalement destinée à la vente. Cette commercialisation du karité se déroulait à deux niveaux : local et extérieur. Sur le plan local, les marchés hebdomadaires ont constitué des espaces essentiels de vente. Les femmes y écoulaient leur production directement auprès des consommateurs. C'est l'exemple du grand marché de Korhogo, véritable repère, tant pour les commerçants que pour la clientèle. À l'échelle extérieure, malgré les contraintes liées à la crise, certaines coopératives ont réussi à établir des partenariats avec des acheteurs nationaux et internationaux, notamment dans le domaine cosmétique. Cette ouverture vers l'extérieur a permis d'augmenter les revenus des productrices. Ainsi, la commercialisation du beurre de karité, en plus d'être une source importante de revenus, a permis d'établir des relations vers l'extérieur. Celle-ci a contribué à l'amélioration des conditions de vie des femmes et de leurs familles sans oublier le renforcement de leur autonomie financière.

Localement, les commerçantes interrogées ont confirmé que le beurre s'écoulait sur les marchés de Korhogo et autres, souvent sous la forme de troc contre du mil ou des vêtements.

À l'extérieur, des opérateurs informels traversaient les frontières poreuses vers Ouagadougou, où la demande industrielle (savons, chocolat) explosait. Entre 2008 et 2011, malgré la reprise des hostilités, des partenariats avec des acheteurs burkinabè ont généré jusqu'à 200 millions FCFA l'année pour les groupes féminins, selon des études de l'Institut International pour l'Environnement et le Développement (IIED, 2011). Pour cet organisme de recherche indépendant spécialisé dans le développement durable basé à Londres, cette commercialisation a conféré aux femmes un pouvoir économique inédit et a contribué, au plan culturel, à briser partiellement les rigides normes patriarcales sénoufo.

Sur l'ensemble de la période de crise (2002-2011), la

commercialisation locale du karité à Korhogo s'est recentrée sur des circuits courts pour survivre aux blocus, tandis que les exportations extérieures ont chuté drastiquement en raison de l'isolement du nord rebelle. Les femmes sénoufo vendaient directement le beurre sur le grand marché de Korhogo. Elles avaient privilégié les échanges informels et le troc afin de parer aux problèmes des routes coupées vers le sud. Les coopératives, en l'occurrence Chigata à Natiokobadara, écoulaient leurs stocks (le beurre se vendait entre 550 et 1 100 FCFA le kg) localement et généraient des revenus substantiels malgré la hausse des prix des amandes. Cela a soutenu plus de 152 000 productrices, et a permis de faire d'une activité artisanale, un pilier économique résilient.

Les exportations par les voies classiques de beurre vers Abidjan, l'Europe ou les voisins (Mali, Burkina) avaient été bloquées par les checkpoints et l'instabilité. On comprend aisément pourquoi la production ivoirienne déjà modeste dépendait des exportations informelles afin de compenser le déficit local. Mais les tensions ont forcé un repli sur l'autoconsommation et les marchés régionaux du nord.

Carte 4 : Flux de commercialisation du beurre de karité de Korhogo 2002

Carte 5 : Flux de commercialisation du beurre de karité de Korhogo 2011

3- Les impacts de la crise ivoirienne sur l'autonomisation des femmes sénoufo : défis et perspectives.

Les impacts de la crise sur les populations de Korhogo sont nombreux. On peut les cibler en analysant les aspects socio-économiques. Cela permettra d'identifier les défis soulevés par les répercussions afin d'envisager des perspectives. Ceci dit, les Sénoufo ont subi des déplacements, une insécurité alimentaire, des perturbations dans la filière karité et une chute des échanges sud-nord. Tout ceci a aggravé la pauvreté dans les zones rurales et généralement au sein de ce qui est communément appelé, la « ceinture du karité ». Nous examinerons les perturbations, les défis et les perspectives.

3-1- La perturbation de la filière karité

La crise ivoirienne (2002-2011) a profondément désorganisé la filière karité à Korhogo. Mais certains faits révèlent une trajectoire de perturbation suivie d'une résilience chez les femmes sénoufo. En effet, le blocus frontalier et routier imposé dès septembre 2002 a provoqué une chute brutale des exportations. De 2001 à 2004, on observe une baisse qui a fait passer la production de 1 200 tonnes l'an à 420 tonnes, soit près de 65% des volumes (données douanières ivoiriennes citées par FAO, 2005). Au niveau local, l'insécurité généralisée, notamment les affrontements entre les Forces Nouvelles et les forces loyalistes, a entraîné une augmentation des coûts de transport et contraint au repli sur les marchés internes déjà saturés et sur une économie de subsistance. Par ailleurs, les routes régulièrement coupées par des hommes en armes ont réduit les volumes de beurre de karité commercialisés. En conséquence, il y a une limitation de l'accès aux marchés du sud avec une augmentation de la précarité pour plus de 152 000 femmes qui dépendent de la filière⁶, ce qui explique le contexte

⁶ Entretien réalisé avec Silué Zié à Korhogo le 23 Avril 2021

d'incertitude économique et l'irrégularité des exportations vers les industries de transformation. De même, la dépendance des acheteurs non structurés et les réseaux informels de collecte affaiblissent la capacité de l'Etat et des coopératives a organisé la filière. Ces nouvelles donnees ont déstabilisé les revenus familiaux. Malgré les opportunités offertes par la filière karité, la crise ivoirienne a fortement perturbé son fonctionnement. La menace permanente de la reprise des hostilités a entravé la circulation des biens et des personnes, troublé l'activité commerciale et augmenté les risques. De plus, le manque d'infrastructures, de financement et d'équipements modernes a freiné la productivité. Les femmes ont également dû faire face à une instabilité des prix. On ne peut passer sous silence le manque d'accompagnement et le prêt bancaires à des femmes majoritairement analphabètes soumises à une concurrence informelle. Ces faits tangibles ont déstabilisé les perspectives d'autonomisation pérennes.

3-2- Les défis et perspectives.

La crise ivoirienne a paradoxalement accéléré l'autonomisation des femmes sénoufo productrices de karité à Korhogo. Dans leur volonté de se prendre en charge, elles ont transformé une activité traditionnelle en source principale de revenus face aux blocus économiques. Les coopératives ont émergé comme des remparts contre la pauvreté, favorisé l'indépendance et le leadership féminin malgré l'isolement du nord sous contrôle des forces rebelles.

Pour renforcer l'autonomisation des femmes sénoufo, plusieurs défis doivent être relevés. Il s'agit notamment d'assurer le maintien des parcs à bois existants et en créer pour assurer la durabilité de l'approvisionnement, faciliter l'accès et le contrôle du foncier par les femmes, parvenir à la domestication de l'espèce et à la modernisation de toute la chaîne de transformation pour réduire la pénibilité du travail des femmes,

garantir un meilleur stockage et emballage des produits, améliorer les conditions de production par la mécanisation, développer un circuit professionnel de commercialisation nationale, régionale et internationale, promouvoir l'accès au crédit et renforcer les capacités organisationnelles des coopératives. À ces défis classiques, on peut relever la vulnérabilité climatique qui est une véritable menace à la survie du verger karité, la concurrence des huiles importées et l'illettrisme des acteurs de la filière. Quant aux perspectives, elles sont prometteuses. Avec le retour progressif à la stabilité après 2011, la filière karité peut être davantage structurée et intégrée aux marchés internationaux. Le développement de labels de qualité et la valorisation du commerce équitable constituent également des opportunités importantes. Ainsi, le beurre de karité demeure un levier stratégique pour le développement économique et social des femmes rurales.

Malgré les avancées notables de la filière karité en vue de l'autonomisation des femmes sénoufo à Korhogo, plusieurs obstacles structurels hérités de la crise persistent. Premièrement, le manque d'infrastructures et de mécanisation constituent une entrave réelle à la productivité. Les méthodes artisanales comme le pilonnage manuel limitent le rendement (10 à 12 kg par jour pour des groupes de 5 femmes contre 50 kg avec des décortiqueuses semi-industrielles selon le rapport FAO de 2015). Des enquêtes terrain menées par l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement) en 2014 révèlent également que 65% des productrices à Korhogo dénoncent l'absence d'équipements comme le frein principal. À ces difficultés s'ajoute un accès inégal à des financements, fonds susceptibles de donner de l'envergure à l'investissement.

Deuxièmement, la concurrence des importations bon marché comme le beurre raffiné venu d'Europe ou du Ghana qui impacte négativement les marges locales. Ce faisant, les prix ont chuté de 1 200 FCFA le kg en 2008 à 800 FCFA le kg en 2010. Cette

inconstance reflète une dépendance aux marchés volatiles ou aux fluctuations climatiques qui réduisent les récoltes de 30% par an. Troisièmement, des barrières socio-culturelles persistent. Les normes patriarcales sénoufo limitent l'accès des femmes à la terre.

Comme le confirme une étude l'IIED (IIED, 2019), l'Institut international pour l'Environnement et le Développement, seulement 20% des parcelles karité est contrôlée par des femmes, tandis que la charge domestique freine la professionnalisation.

L'insécurité résiduelle et la faible gouvernance liées à la crise exposent les coopératives à des rackets et la corruption. On estime à 25% les pertes subies lors des exportations informelles vers le Burkina Faso selon un rapport de Transparency International paru en 2016. Ces défis ne sont pas isolés. Une comparaison avec le Burkina Faso voisin où les coopératives comme celles de Toma intègrent la certification bio depuis 2005, montre que l'absence de politiques étatiques retarde Korhogo en termes de revenus.

Les perspectives d'autonomisation durable reposent sur des solutions multidimensionnelles. À court terme, l'adoption de technologies adaptées, comme les moulins solaires pourrait doubler la productivité. Ainsi, les défis actuels, loin d'invalider les acquis de 2002-2011, appellent une politique active. Il s'agit de subventions ciblées, de renforcement institutionnel et une ouverture régionale dans l'espace CEDEAO. Korhogo pourrait devenir un modèle ouest-africain de création d'emplois ruraux, à condition de surmonter l'héritage de la crise par l'innovation inclusive

Conclusion

En définitive, cette étude met en évidence une relation étroite entre le développement de la production et de la commercialisation du beurre de karité dans la vie économique et sociale des femmes sénoufo de Korhogo durant la période entre 2002 et 2011. Les enquêtes ont révélé qu'au cours de cette période étudiée, la filière karité a connu une expansion remarquable à Korhogo. Cette évolution s'explique par la demande croissante des marchés, l'intervention des ONG et des coopératives. L'analyse des informations recueillies montrent que le beurre de karité ne constitue pas seulement un produit de consommation ou d'échange commercial, mais représente aussi un instrument d'autonomisation économique et sociale des femmes sénoufo. En effet, les revenus de cette activité ont contribué à renforcer l'autonomie des femmes aux niveaux des dépenses du ménage et de la scolarité des enfants. Soulignons aussi que plusieurs femmes ont accédé à des responsabilités au sein des coopératives et obtenu des revenus plus stables que celles travaillant individuellement. En dépit de ces progrès, plusieurs contraintes ont freiné l'impact de la filière sur l'autonomisation complète des femmes, notamment les difficultés d'accès aux crédits, l'encadrement technique, l'écoulement des produits, la modernisation des équipements de production, l'insuffisance des structures de stockages et la fluctuation des prix sur le marché, ont constitué des contraintes importantes.

La portée de cette étude réside dans sa contribution à une meilleure compréhension des dynamiques économiques féminines en période de crise ainsi que des mécanismes locaux de résilience développés par les populations rurales. En effet, ce travail a démontré que cette filière artisanale a, non seulement pallié l'effondrement économique, mais aussi a accéléré l'autonomisation féminine. Toutefois, cette autonomisation est

demeurée relative en raison des contraintes structurelles de cette société.

Références bibliographiques

➤ Sources orales

NOM ET PRENOM(S)	DATE ET LIEU DE L'ENTRETIEN	NATIONALITE	PROFESSION ET ÂGE	THEMES ABORDES
SILUE ZIE	25-04-2014 KORHOGO	IVOIRIENNE	GUERRISSEUR 75 ANS	- L'UTILITE DU BEURRE DE KARITE DANS LE QUOTIDIEN DES SENOUFO
COULI BALY ZELE	22-08-2016 BOUNDI ALI	IVOIRIENNE	MENAGERE 117ANS	LA FEMME SENOUFO, ACTRICE MAJEURE DANS LA FABRICATION DU BEURRE DE KARITE

TRAORE DOGNOMON	31-10-2018 BOUNDIALI	IVOIRIENNE	CHEF DE VILLAGE 75ANS	L'ORGANISATION TRADITIONNELLE DU VILLAGE SENOFO ET LA GESTION DE LA FLORE
YEO KOPALA	KORHOGO 23-04-2014	IVOIRIENNE	CHEF DE VILLAGE 83 ANS	LE KARITE ET LES SOLS PROPICES A SON DEVELOPPEMENT
SOROMINATA	KORHOGO 18-12-2021	IVOIRIENNE	PRODUCTRICE ET COMMERCANTE DE BEURRE DE KARITE 57 ANS	-LES ETAPES DE LA FABRICATION DU BEURRE DE KARITE ET LES PARTENAIRES COMMERCIAUX

SORO KORO TOUM	KORHO GO 18-12- 2021	IVOIRIE NNE	PRODUC TRICE DE BEURRE DE KARITE 52 ANS	LA DIFFICUL TE DES PRODUCT RICES DE BEURRE DE KARITE
----------------------	-------------------------------	----------------	--	---

➤ **Sources écrites**

ALOUOU Jean, 2011. *Crise et recomposition locale en Côte d'Ivoire*, L'Harmattan, Paris, 78 p.

CHAUVEAU Jean-Pierre, 2000, « Question foncière et construction nationale en Côte d'Ivoire : les enjeux silencieux d'un coup d'État », *Politique Africaine*, n°78, pp. 94-125.

FAO, 2007. *Le karité en Afrique de l'Ouest : filières et marchés*, FAO, Rome.

FAO, 2008. *Le karité en Afrique de l'Ouest : opportunités et défis*, FAO, Rome.

FIRCA, 2002. *Côte d'Ivoire : l'autonomisation des femmes rurales à travers la filière karité*, FIRCA, Abidjan, 4 p.

HELVETAS, 2009. *Rapport sur les coopératives féminines de Korhogo*, HELVETAS, Abidjan.

HIEN Marie-Adélaïde, 2009. *Le karité au féminin : pratiques rurales en Afrique de l'Ouest*, INERA, Ouagadougou, 121 p.

IIED, 2011. *Shea Butter Value Chain in Côte d'Ivoire*, IIED, Londres.

KOUASSI Konan Aristide Ahonou, 2025. « Impacts de l'insécurité sur les dynamiques socio-économiques dans les zones frontalières de la région du Bouankani (Côte d'Ivoire) », Ameri.

MINISTÈRE D'ÉTAT, MINISTÈRE DE

L'AGRICULTURE DE CÔTE D'IVOIRE, 2005. *Rapport sur la filière karité en zone Nord*, Abidjan.

NASSA Dabié Désiré Axel, 2006, « Les frontières nord de la Côte d'Ivoire dans un contexte de crise », Les Cahiers d'Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux.

SILUÉ Tangologo et KONAN Kouakou Attien Jean-Michel, 2021, « Coordination des activités coopératives de la production du beurre de karité et l'autonomisation des femmes à Korhogo (Côte d'Ivoire) », Revue Espace Géographique et Société Marocaine, n°50, pp. 137-162.

PNUD Côte d'Ivoire, 2011. *Rapport sur l'autonomisation rurale en Côte d'Ivoire (2005-2011)*, PNUD, Abidjan.

PNUD Côte d'Ivoire, 2012. *Rapport sur le développement humain post-crise*, PNUD, Abidjan.

L'ETHOS DE CONCILIATION ET L'AGENCY FEMININE CHEZ MARIAMA BA ET REGINA YAOU : ETUDE DES STRATEGIES DISCURSIVES FEMININES

Ahou Bilé Viviane épouse Kouassi

*Doctorante en Lettres Modernes, option Grammaire-Linguistique
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire)
Mail : vivianeBILE4@gmail.com*

Résumé

L'étude analyse des exemples de prises de parole dans des espaces familiaux et communautaires, mettant en scène des techniques discursives où les femmes, tout en respectant les normes culturelles et les attentes sociales, négocient leur rôle et leur autorité. L'ethos de conciliation qui permet à celles-ci d'affirmer leur agency dans un contexte dominé par les valeurs patriarcales est au cœur des pratiques langagières des personnages féminins dans les écrits de Mariama Bâ et Régina Yaou. Comme stratégie discursive, la posture conciliante observe une certaine conformité et se manifeste à travers des tactiques telles que l'appel à la médiation, la recherche de compromis et la valorisation des relations interpersonnelles qui permettent aux femmes de maintenir l'harmonie tout en faisant prévaloir leurs intérêts et points de vue. L'ethos féminisé apparaît ainsi comme un mécanisme subtile d'influence et de négociation de pouvoir.

Mots clés : Agency féminine, pragmatique, ethos de conciliation, argumentation dans le discours, identité féminine.

Abstract

This study analyzes examples of speech acts occurring within family and community settings, highlighting discursive techniques through which women, while respecting cultural norms and social expectations, negotiate their roles and authority. The ethos of conciliation, which enables them to assert their agency in a context dominated by patriarchal values, lies at the heart of the linguistic practices of female characters in the writings of Mariama Bâ and Régina Yaou. As a discursive strategy, this conciliatory stance exhibits a degree of conformity and manifests itself through tactics such as appeals to mediation, the search for compromise, and the valorization of interpersonal relationships. These tactics allow women to

preserve social harmony while advancing their interests and viewpoints. The feminized ethos thus emerges as a subtle mechanism of influence and power negotiation.

Keywords: *Female agency, pragmatics, ethos of conciliation, argumentation in discourse, female identity.*

Introduction

Dans les sociétés africaines contemporaines, les transformations sociales, culturelles et politiques s'accompagnent d'une reconfiguration progressive des rapports de genre et des formes d'expression de la subjectivité féminine. Loin de se réduire à une position subalterne face aux structures patriarcales, les femmes africaines développent des stratégies d'action et de négociation leur permettant d'influencer leur environnement social et discursif. Cette capacité d'intervention est généralement conceptualisée dans les sciences sociales par la notion d'agency, entendue comme la faculté des acteurs sociaux à agir sur les structures qui encadrent leur existence. Selon Anthony Giddens, l'agency renvoie à « la capacité qu'ont les individus d'agir autrement ; cela signifie que l'acteur aurait pu agir différemment » et implique ainsi « l'intervention d'un acteur dans le cours des événements du monde. » (Antony Giddens :14-15) Appliquée aux études de genre en Afrique, cette notion permet de dépasser une lecture strictement victimisante de la condition féminine pour mettre en évidence les formes d'autonomie et de pouvoir d'action développées par les femmes dans leurs pratiques sociales et discursives.

Dans le champ de l'analyse du discours, ces dynamiques peuvent être appréhendées à travers la notion d'ethos discursif, c'est-à-dire la représentation de soi que l'énonciateur (locutrice) élabore dans son discours afin d'orienter l'interprétation de l'énoncé et d'obtenir l'adhésion de l'interlocuteur. Selon Amossy, l'ethos discursif est « l'image de soi que le locuteur construit dans son discours pour contribuer à l'efficacité de son

dire » (Amossy : P.71). L'ethos peut ainsi devenir un instrument stratégique de positionnement social, notamment dans les discours féminins où il contribue à légitimer la parole et l'autorité des locutrices. Dans le contexte africain, l'une des formes particulièrement significatives de cette construction énonciative est l'ethos de conciliation, caractérisé par la recherche de l'harmonie sociale, la médiation des conflits et la valorisation des responsabilités familiales et communautaires.

La littérature féminine africaine à travers les productions romanesques de Mariama Bâ et Régina Yaou offre quelques exemples de cette posture discursive. Chez ces auteures, en effet, les femmes jouent un rôle central dans la gestion morale et sociale de la famille. Cette responsabilité sociale contribue à fonder une légitimité langagière permettant aux femmes d'être médiatrices et des actrices dans les relations familiales et communautaires. L'accent est de ce fait mis sur les mécanismes énonciatifs par lesquels les personnages féminins construisent leur pouvoir d'action dans l'échange verbal. Les écrits de ces auteures offrent un terrain fécond pour analyser la manière dont les femmes mobilisent le langage comme instrument de négociation sociale.

Cet article se propose d'examiner les relations entre l'ethos de conciliation et l'agency féminine africaine à travers l'étude des stratégies discursives féminines. L'objectif est de montrer comment les femmes mobilisent des formes discursives de médiation, d'atténuation et de négociation afin d'affirmer leur pouvoir d'action tout en s'inscrivant dans les cadres normatifs de leurs sociétés. En articulant les apports de la posture de l'action des études féministes africaines et de l'analyse pragmatique, cette réflexion vise ainsi à mettre en lumière la manière dont les stratégies discursives de conciliation constituent un vecteur privilégié de l'expression de l'agency féminine dans les contextes africains.

Cet article pose le problème des personnages féminins dans les œuvres de Mariama Bâ et de Régina Yaou qui développent des stratégies discursives fondées sur la conciliation plutôt que sur l'affrontement direct. Ce postulat implique la question centrale articulée de la manière suivante : Comment les femmes africaines mobilisent-elles l'ethos de conciliation comme stratégie discursive pour exprimer leur agency ? Autrement dit, comment l'ethos de conciliation construit par les figures féminines chez Mariama Bâ et Régina Yaou participe-t-il à l'expression d'une agency féminine dans le discours ?

Cette réflexion peut être prolongée par des questions secondaires : Quels procédés énonciatifs et argumentatifs permettent de construire cet ethos conciliateur ? Comment les personnages féminins articulent-ils soumission apparente et affirmation de soi dans leurs interactions discursives ? Ces interrogations soulèvent deux hypothèses : Les femmes développent des stratégies discursives de négociation et de médiation qui leur permettent d'exercer un pouvoir d'action tout en respectant certaines normes sociales. Le faisant, elles construisent une image de soi pacificatrice leur permettant d'influencer l'interlocuteur, de préserver leur légitimité sociale et d'exercer un pouvoir discursif dans un contexte contraignant.

Cette étude s'inscrit dans une approche fondée sur la pragmatique comme le langage en action et l'argumentation dans l'énonciation féminine. Ces deux perspectives permettent d'examiner la manière dont les personnages féminins de Mariama Bâ et de Régina Yaou construisent à travers leurs pratiques discursives, une image de soi conciliatrice tout en affirmant leur capacité d'action, voire leur agency dans l'espace social. De fait, Austin considère que parler revient toujours à accomplir une action. Dans son ouvrage *Quand dire, c'est faire*, il distingue trois dimensions de l'acte de parole. Il s'agit de l'acte locutoire (ce qui est dit), l'acte illocutoire (ce que l'on fait en

disant) et l'acte illocutoire (l'effet produit sur l'interlocuteur). Le théoricien des actes de langage affirme non seulement que « *dire quelque chose, c'est faire quelque chose* » (1970 :98) ; il montre aussi que l'énoncé possède une force d'action sociale et interactionnelle. Dans le prolongement de cette théorie, son disciple Searle entend l'acte de langage comme « *l'unité minimale de la communication linguistique.*» (Searle :16) Pour ce dernier, tout énoncé engage une intention du locuteur et une orientation vers l'allocutaire à travers différentes forces illocutoires : assertion, requête, promesse, conseil, déclaration. (Searle : 23-24)

Articulée à l'ethos de médiation dans une posture d'agency féminine, cette approche se manifeste alors à travers des actes illocutoires de conciliation dans l'action et de persuasion. Ce dernier aspect émane de l'argumentation qui, selon Amossy, est inhérente à toute prise de parole. Elle définit cette méthode comme « la tentative de faire adhérer un auditoire à une thèse, à une manière de voir ou de sentir » (Amossy : 34) Ainsi, tout discours oriente les représentations du destinataire en mobilisant des stratégies discursives, énonciatives et relationnelle. Cette perspective repose sur « l'image que le locuteur construit dans son discours pour influencer son allocutaire. » (Amossy :14) L'efficacité argumentative dépend de la crédibilité, de la légitimité et la posture relationnelle que le sujet parlant parvient à instaurer. Cette orientation permet de comprendre comment les figures féminines élaborent une stratégie argumentative fondée sur la conciliation construite à travers des procédés discursifs. Ces choix langagiers traduisent une forme d'action.

Le lien entre pragmatique et argumentation semble évident dans la mesure où toute prise de parole constitue à la fois une action sur autrui et une tentative d'orienter des représentations de l'auditoire. En ce sens, le sujet féminin mobilise les mécanismes énonciatifs, les actes de langage d'une part et les procédés de persuasion d'autre part pour agir sur son

interlocuteur tout en préservant l'équilibre relationnel. Sous cet angle, l'agency se manifeste par la capacité du sujet féminin à agir sur les rapports sociaux et sur les décisions collectives grâce à une parole pacificatrice. Elle se manifeste précisément dans cette capacité à transformer le discours en pouvoir d'action sociale. L'ethos de médiation apparaît ainsi comme une forme de puissance discursive où la pragmatique fournit les moyens interactionnels de l'action et où l'argumentation assure l'efficacité persuasive de cette parole.

Trois axes de réflexions structureront la trame de ce travail. Le premier s'articulera sur la notion d'agency. Le second analysera les procédés énonciatifs, les actes de langage et les marqueurs argumentatifs mobilisés par les personnages féminins chez Mariama Bâ et Régina Yaou afin de construire une image de soi conciliatrice. Le troisième axe mettra en exergue comment le personnage féminin fonctionne comme une instance de médiation dans l'expression de l'agency féminine.

1. La notion d'agency dans la construction de l'ethos de médiation

La notion d'agency (ou agentivité) dans la construction de l'ethos de médiation renvoie à la capacité du sujet parlant et dans le cas de notre étude, de la femme dans les discours littéraires africains, à se présenter comme une actrice capable d'agir sur les relations sociales, les conflits ou les tensions. Dans cette perspective, l'agency ne signifie pas uniquement une résistance frontale au pouvoir patriarcal ; elle désigne aussi la faculté de produire un discours orienté vers la régulation sociale et la transformation des rapports humains. Cette posture s'inscrit dans la construction d'un ethos particulier : celui d'un sujet raisonnable et diplomate capable d'agir ou influencer son allocutaire. En ce sens, dans un ethos de médiation, le personnage féminin construit une image de soi fondée sur la

modération, l'écoute et la recherche d'équilibre. L'agency intervient alors comme la capacité du sujet à utiliser ces ressources discursives pour orienter les comportements et agir sur autrui. Dans cette logique, le discours médiateur constitue une action. Conseiller, apaiser, concilier ou reformuler sont des actes de langage qui traduisent l'agentivité du sujet parlant dans le discours. La femme médiatrice exerce donc un pouvoir discursif à travers des stratégies énonciatives, des actes de langage directs et indirects, les connecteurs argumentatifs.

2. Les procédés énonciatifs

Les procédés énonciatifs correspondent aux marques linguistiques qui révèlent la présence du sujet énonciateur dans l'activité discursive et manifestent sa subjectivité. Selon Kerbrat, l'énonciation est définie comme l'étude des traces de l'inscription du locuteur dans le discours. À ce propos, elle note que « *Nous considérons comme faits énonciatifs les traces linguistiques de la présence du locuteur au sein de son énoncé.* » (Kerbrat :31) Au nombre des procédés énonciatifs figurent les déictiques qui, selon la même auteure, sont « *des unités linguistiques dont le fonctionnement sémantique implique une prise en considération de certains des éléments constitutifs de la situation de communication.* » (Kerbrat : 36)

L'interprétation de ces unités dépend de la situation d'énonciation. Dès lors, les déictiques ancrent l'énoncé dans une situation précise de parole. Dans une analyse pragmatique ou argumentative, les procédés énonciatifs permettent d'étudier l'ethos dans une posture de conciliation corrélée à l'agency féminine.

2.1. *Le recours aux déictiques*

2.1.1. *Les marqueurs d'adresse*

Les marqueurs d'adresse sont des formes par lesquelles l'usager langagier interpelle explicitement ou non son partenaire de communication tout en construisant avec lui une relation intersubjective. La présence des interlocuteurs engagés dans l'échange verbal est manifeste dans l'énoncé.

« Si, **tu réfléchis et te rends compte** que **nous** avons **tous intérêt** à trouver un compromis, **je suis à ta disposition** pour **te** faire part des modalités que j'ai prévues pour cela. Car, **je te** le répète, papa Mensah, il n'y a pas d'autre issue honorable pour **nous tous**. » Le prix de la révolte, P. 161.

Dans cet extrait, les marqueurs d'adresse jouent un rôle essentiel dans la construction d'un ethos de médiation articulé à une agnecy féminine discursive. Deux principaux marqueurs apparaissent. Il s'agit du pronom personnel « tu » et l'apostrophe nominale « papa Mensah ». Dans l'énoncé « si, tu réfléchis et te rends compte ... » le pronom de la deuxième personne du singulier constitue un marqueur énonciatif d'interpellation directe de l'allocutaire. Il implique une relation dialogique de proximité dans la mesure où il installe une interaction personnelle orientée vers d'autres discours. Cependant, contrairement à une injonction brutale, la structure conditionnelle « si tu réfléchis » atténue la pression discursive. Le pronom fonctionne ainsi dans une logique d'échange, de persuasion et de coopération.

Par ailleurs, le pronom personnel fonctionne comme un outil de médiation en ce sens que la locutrice n'impose pas son point de vue de manière autoritaire. La structure conditionnelle corrélée au pronom personnel invite le partenaire discursif à la réflexion en lui laissant une marge d'adhésion dans le but de négocier sa compréhension. Cela construit un ethos de médiation fondé sur l'écoute et le dialogue.

De plus, le pronom personnel apparaît comme un indice d'agency féminine. De fait, à travers cette interpellation, la femme prend l'initiative du débat en orientant le raisonnement de « papa Mensah » et tente d'influencer sa décision. Cette référence nominale, mieux cette apostrophe constitue l'un des marqueurs d'adresse qui met en évidence l'ethos de médiation à deux niveaux.

D'une part, le terme « papa » fonctionne comme un marqueur de respect social. Dans cette perspective, l'expression renvoie à la hiérarchie générationnelle impliquant le respect des normes communautaires. Même dans le désaccord, le personnage féminin maintient les codes relationnels. L'usage de l'apostrophe atténue la confrontation argumentative, au lieu de discréditer son interlocuteur, la locutrice conserve une forme de courtoisie relationnelle. Cette stratégie protège non seulement la face de l'interlocuteur en réduisant les tensions, en facilitant de facto l'adhésion. L'ethos projeté est celui d'une femme mesurée, respectueuse et médiatrice.

D'autre part, l'apostrophe montre en filigrane une agency féminine non conflictuelle qui ne passe pas dans ce contexte par la rupture, la domination ou l'agressivité verbale. Bien au contraire, la femme agit et négocie sa position de façon diplomatique à l'intérieur des normes sociales en épousant une posture relationnelle. La quête d'adhésion est renforcée par les pronoms inclusifs « nous », « pour nous tous ». Ces marqueurs d'adresse favorisent une logique de communauté, d'entente et non de confrontation. Les désignations allocutives en tant que procédés énonciatifs révèlent une agency féminine discursive dans la mesure où la locutrice exerce un pouvoir d'influence grâce à une parole conciliante et persuasive.

2.1.2. Les marqueurs temporels et spatiaux

Les marqueurs temporels et spatiaux sont des embrayeurs qui permettent au locuteur d'inscrire son discours

dans un cadre précis et de construire une relation avec l'allocutaire. Tandis que les unités temporelles renvoient au moment de l'énonciation telles « maintenant » ; les unités spatiales indiquent la localisation du locuteur ou des référents dans l'espace notamment « ici ». Dans une analyse articulée à l'ethos de conciliation, ces marqueurs participent à la construction d'une image discursive du sujet parlant comme acteur du rapprochement. C'est ce que montrent les énoncés ci-dessous.

« Des caractères différents requièrent des méthodes de redressement différentes. De la rudesse **ici**, de la compréhension **là** » Une si longue lettre, P. 148.

« Grand-père les héritiers de mon oncle Koffi, ce sont ses enfants. Et ceci en vertu de la loi...**maintenant** c'est la loi des Blancs qui est appliquée parce que choisie par notre Assemblée Nationale et nos dirigeants ...Les données du problème ont changé [...] Cela fait dix ans qu'elle lutte pour vous faire fléchir, vous faire comprendre que la seule solution à ce problème, c'est un compromis, qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Un compromis entre la loi des Blancs que nous ne pouvons copier bêtement et nos coutumes dont nous ne saurions faire fi complètement. » Le prix de la révolte, P.189.

Les énoncés mentionnés supra font apparaître trois occurrences de déictiques, il s'agit de « ici », « là » et « maintenant ». Les deux premiers sont des déictiques qui ne renvoient pas uniquement à l'espace physique mais ont une valeur discursive. Mis en corrélation à l'ethos de conciliation, les déictiques opposent deux attitudes selon les contextes : « De la rudesse ici, de la compréhension là ». La locutrice s'inscrit dans une logique d'adaptation tout en montrant qu'il ne faut pas appliquer une méthode unique. Cette posture construit un ethos de médiation, voire de prudence. Le couple « ici » et « là » dénote également une modulation comportementale. Cette

flexibilité stratégique dénote que la locutrice apparaît comme quelqu'un qui sait non seulement négocier mais aussi doser autorité et empathie. La projection d'image de conciliation repose ainsi sur cette capacité d'ajustement.

L'énoncé montre par ailleurs une femme qui analyse des caractères suggérant une prise de décision. Le déictique « ici » désigne implicitement un contexte nécessitant la fermeté et « là » un contexte différent appelant la compréhension. Le personnage féminin exerce à ce titre une compétence décisionnelle. En clair, les déictiques ne servent pas seulement à localiser mais à montrer une capacité de réflexion féminine. L'ancrage de ces unités peut servir à réduire les distances symboliques entre les interlocuteurs et à instaurer un espace commun de dialogue. Ils organisent une stratégie discursive tout en construisant une image de sujet féminin capable de médiation et d'adaptation. Ces unités linguistiques participent pleinement à une agency féminine fondée sur la maîtrise des situations sociales.

Dans le second énoncé, le déictique temporel « maintenant » se présente comme un marqueur énonciatif important dans la construction d'une agency féminine. Il inscrit le discours dans une temporalité nouvelle en marquant une rupture entre un « avant » régi par la tradition et un « présent » dominé par une nouvelle organisation juridique et sociale. L'énoncé propositionnel « ...maintenant c'est la loi des Blancs qui est appliquée... » met en relief une reconstruction sociale dans la pratique discursive où l'adverbe de temps fonctionne comme un opérateur de transition historique et idéologique. Il actualise le changement des normes collectives et sert d'argument pour justifier la nécessité d'un compromis. Pour ce faire, la locutrice oppose implicitement deux temporalités : le passé traditionnel et le présent postcolonial marqué par l'institutionnalisation d'un droit moderne.

Cette articulation participe à la construction d'un ethos de médiation en ce sens que le personnage féminin ne rejette ni totalement la tradition ni complètement la modernité. Bien au contraire, il cherche à instaurer une position intermédiaire et conciliatrice « Un compromis entre la loi des Blancs [...] et nos coutumes. » Le déictique implique une valeur argumentative qui prépare l'idée qu'un ajustement des pratiques sociales est devenu nécessaire. Il révèle également une prise de position active. La locutrice défend ici une posture conciliatrice en reformulant le conflit et propose une issue pragmatique. Le déictique manifeste donc une conscience historique et une capacité d'action discursive.

Les marqueurs temporels et spatiaux ne sont pas de simples repères référentiels, ils participent pleinement à la subjectivité énonciative. Ils contribuent dans une perspective pragmatique à construire un ethos de conciliation tout en manifestant l'agency du sujet parlant féminin à travers la gestion du temps, de l'espace et des relations intersubjectives.

3- Les actes de langage

Dans la perspective pragmatique, l'usage de la parole consiste à accomplir des actes. Ainsi, Kerbrat dans son ouvrage intitulé *Les actes de langage dans le discours* postule que « *les paroles sont aussi des actions : dire, [...] c'est aussi faire, c'est-à-dire tenter d'agir sur son interlocuteur, voire sur le monde environnant. Au lieu d'opposer comme on le fait souvent la parole et l'action, il convient de considérer que la parole elle-même est une forme d'action* ». (Kerbrat : 1) Le langage devient une pratique sociale et interactionnelle. En accomplissant l'acte de langage, le sujet parlant s'inscrit dans une certaine posture et assigne un rôle à l'allocutaire. Ainsi, il peut poser des actes en disant directement ou indirectement.

3.1. Actes de langage directs

Les actes de langage directs sont des actes dont la forme grammaticale correspond explicitement à l'intention du locuteur. En ce sens, il exprime directement ce qu'il veut faire par la parole.

« **Je me demande** ce que nous pourrions encore nous dire qui ne l'ait déjà été. Pense-t-il qu'il pourrait, à grand renforts de cadeaux, m'arracher mon consentement ? [...] Manzan, avant de te marier, **je te conseille** vivement, **informe-toi** des antécédents matrimoniaux des membres de ta future belle-famille » La révolte d'Affiba, P.87.

Dans cet énoncé, la locutrice prend explicitement la parole pour exprimer ses pensées. Ainsi, lorsqu'elle déclare en disant « Je me demande ce que nous pourrions encore nous dire... », elle pose un acte expressif direct. L'usage du verbe pronominal à la première personne du singulier de l'indicatif à la voix active est la manifestation du performatif. L'acte exprime un état réflexif et prend en charge l'énonciation. L'interrogation indirecte manifeste une certaine lassitude de la part du personnage féminin et une distance émotionnelle.

En outre, les propos du sujet parlant impliquent un acte directif direct par l'énoncé performatif « je te conseille ». Ici, le verbe nomme directement l'acte accompli dans la mesure où dire, c'est aussi conseiller. Le marqueur adverbial « vivement » renforce la force illocutoire du conseil. La femme accomplit l'action de conseiller au moment même où elle parle. L'acte directif est de plus marqué par l'impératif direct « informe-toi » qui montre en filigrane que l'usager de la parole cherche explicitement à orienter le comportement de « Manzan ». Malgré la souffrance conjugale évoquée, le personnage féminin, au lieu d'accuser frontalement, réfléchit, problématise en verbalisant son désarroi. Elle transforme son expérience personnelle en un accompagnement, un enseignement. L'ethos de conciliation apparaît donc dans cette volonté d'aider, de

prévenir et de guider. L'agency se manifeste par la capacité de la locutrice à analyser sa situation conjugale tout en refusant la manipulation et en produisant un jugement. La femme n'est pas objet du discours mais sujet interprétant qui se présente comme capable de transmettre un savoir à ses paires.

3.1. Actes de langage indirects

Contrairement aux actes de langage directs, les actes de langage indirects sont « *accomplis au moyen d'un énoncé contenant une autre forme associée conventionnellement à un autre acte que celui qu'ils visent à accomplir.* » (Martin Riegel : 987) Il existe dès lors un décalage entre la structure grammaticale apparente de l'énoncé et l'acte pragmatique effectivement accompli. Cette indirectivité permet de favoriser des stratégies discursives de médiation et de persuasion. C'est ce que montre l'énoncé.

« Avant Ouleymatou, Mireille ! **Si tu avais épousé Ouleymatou, nous ne serions pas ici aujourd'hui à en débattre.** Elle attend que tu sois marié pour s'accrocher ! Quel cinéma ! Son attitude est indigne de la femme de ce siècle. Les femmes doivent être solidaires. » Un chant écarlate, P. 243.

Cet énoncé construit l'ethos de médiation et l'agency féminine à travers une formulation indirecte marquée par le trope illocutoire d'une part et l'allusion d'autre part. Le premier acte de langage est mis en œuvre par la structure hypothétique « si tu avais épousé... ». Ce marqueur linguistique de l'indirectivité permet à la locutrice d'atténuer une accusation directe tout en produisant un reproche implicite. Grammaticalement, il s'agit d'une proposition conditionnelle montrant que celui à qui la locutrice s'adresse a manqué d'accomplir un acte dans le passé et qui le rattrape au moment de l'énonciation. Cette posture permet au sujet énonciateur d'exprimer indirectement une remise en cause du choix marital.

Le second acte indirect est fondé sur l'allusion à l'échec conjugal. Cet aspect est apparent dans la proposition principale « nous ne serions pas ici aujourd'hui à en débattre ». Cette formulation fonctionne comme une allusion implicite à la crise conjugale, au conflit culturel et affectif de la relation de l'allocutaire. L'expression verbale « débattre » atténue indirectement la gravité du conflit. Ainsi, la locutrice utilise une formulation neutre et argumentative pour éviter de nommer explicitement, la souffrance et la désillusion de la situation vécue dans le foyer du partenaire de communication. L'usage du verbe infinitif constitue un euphémisme discursif remplaçant des termes plus violents comme « se déchirer », « échouer », voire « souffrir ». Cette posture reste donc médiatrice malgré la critique implicite. Cela participe à la construction de l'ethos de médiation. La prise de parole du personnage féminin agit par la suggestion, l'allusion à travers l'usage de reformulation indirecte des responsabilités. Dans cette perspective, l'ethos de médiation se manifeste dans le recours à l'implicite plutôt qu'à l'affrontement brutal. L'agency féminine apparaît ici dans la capacité de la locutrice d'interpréter la situation tout en essayant d'influencer l'interlocuteur par une parole stratégiquement indirecte.

4. Les marqueurs argumentatifs

Les marqueurs argumentatifs désignent l'ensemble des unités linguistiques qui assurent l'organisation logique, relationnelle et persuasive du discours d'afin d'orienter l'interprétation de l'allocutaire et de soutenir une prise de position. Ces marqueurs tels que « mais » et « donc » permettent au locuteur d'établir des relations d'opposition, de justification entre les énoncés. Ils structurent ainsi la dynamique argumentative de la pratique langagière. Dans le cadre de l'ethos de médiation, ces unités participent à la construction d'une

image fondée sur la conciliation et la maîtrise de la parole. Corrélés à l'agency féminine, ils traduisent également la capacité des femmes à intervenir activement dans l'échange verbal et à orienter le raisonnement collectif. Par leur usage stratégique, ils révèlent une subjectivité féminine capable d'influencer, de persuader.

4.1. Les marqueurs d'opposition

Les marqueurs d'opposition sont des unités linguistiques qui servent à exprimer un contraste, voire une réfutation entre deux énoncés ou deux orientations argumentatives. Dans les pratiques discursives, les divergences de point de vue sont ordinairement manifestées par l'usage de « mais ». C'est ce que révèle l'énoncé ci-dessous.

« J'entends le pas de Daba. Elle revient du lycée Blaise Diagne où elle a répondu à ma place à une convocation. Conflit entre Mawdo Fall, mon fils et son professeur de philosophie. [...] Ce heurt, que Bada va colmater est le troisième en six mois de cours. [...] Daba était prête à dire vertement son fait au professeur. **Mais** je l'ai tempérée. La vie est un éternel compromis. » Une si longue lettre, P.140-141.

L'énoncé met en scène une locutrice qui intervient activement dans la gestion d'un conflit grâce à la parole, et à la régulation relationnelle. Ici, le connecteur « mais » joue un rôle central dans la construction de l'ethos de médiation. De fait, dans les énoncés propositionnels « Daba était prête à dire vertement son fait au professeur. Mais je l'ai tempérée. », le connecteur adversatif introduit une valeur d'opposition entre la confrontation directe et la médiation conciliatrice. Il inverse ou réoriente l'orientation argumentative du premier segment de l'énoncé. Ainsi, deux attitudes discursives contraires apparaissent clairement, l'une antérieure et l'autre postérieure au marqueur. En ce sens, avant « mais » le personnage féminin dont

il est question était en colère, ce qui implique l'affrontement et sa réaction impulsive. Après le « mais », la locutrice dans une posture de modération, de contrôle et de négociation tente d'infléchir la position de « Bada ». Le connecteur marque donc un basculement argumentatif vers la conciliation. Cet état de fait est soutenu par le lexique du compromis « La vie est un éternel compromis ». Le substantif « compromis » exprime la conciliation, l'ajustement et la coexistence des différences. Au-delà de sa valeur d'opposition, il réorganise la signification globale de l'énoncé en valorisant en filigrane, la retenue, la sagesse et la diplomatie. Sous cet angle, il permet de transformer une logique de confrontation en logique de négociation.

Par ailleurs, le connecteur apparaît comme un révélateur de l'agency féminine entendu qu'il met en évidence une action féminine fondée non sur la violence verbale mais sur la maîtrise de soi, l'intelligence ou la compétence relationnelle. En témoigne le verbe « tempérer » qui traduit l'apaisement, la maîtrise des émotions. Le personnage féminin, présenté comme un sujet modéré exerce un pouvoir d'action discursif en orientant la situation à travers une influence sur son allocutaire. En clair, le connecteur argumentatif est mis en valeur en opposant une confrontation impulsive incarnée par « Bada » à la posture conciliatrice de la narratrice.

4.2. Les marqueurs de causalité

En analyse du discours, les marqueurs de causalité permettent au locuteur de motiver sa position ou d'expliquer une prise de parole. Parmi eux, figure « car » qui constitue un outil dans la construction d'une image de soi conciliatrice. En expliquant, la femme se présente comme un sujet de raison. C'est ce que dénote cet extrait.

« Ne pas priver l'enfant de son père est un argument fragile **car** lorsque l'on se marie, l'enfant n'existe pas. L'enfant doit raffermir les liens du couple. Il doit être une soudure.

Seul, il n'emplit pas le cœur d'une épouse. Seul, il ne comble pas un homme. Trait d'union ? Oui ! » Un chant écarlate, P.280.

Dans cet énoncé, le marqueur de causalité introduit une justification argumentative qui sert à expliquer, démontrer et légitimer la thèse avancée par le personnage féminin. Le postulat mis en avant est « Ne pas priver l'enfant de son père est un argument fragile ». La justification de ce point de vue est introduite par l'opérateur grammatical « car », conjonction de coordination qui permet au sujet parlant de remettre en question une justification sociale fréquente, celle de maintenir par tous les moyens un couple pour l'enfant. Cette unité linguistique permet donc d'établir un raisonnement logique tout en renforçant la crédibilité de la parole féminine. Elle participe à l'éthos de médiation en ce sens qu'elle privilégie l'explication plutôt que l'affrontement en favorisant la persuasion. Ainsi, l'agency féminine apparaît dans la capacité à argumenter en déconstruisant les croyances sociales et à produire une réflexion autonome sur le couple et la parentalité. La femme devient dès lors un sujet capable de penser par lui-même et acteur discursif du changement social. L'indicateur de relation causale implique une valeur argumentative en introduisant la justification logique qui remet en question les convictions collectives selon lesquelles l'enfant suffirait à maintenir l'unité conjugale.

En définitive, les marqueurs argumentatifs peuvent être entendus comme des procédés linguistiques et énonciatifs qui organisent les relations logiques du discours et orientent l'argumentation. Ils constituent des instruments discursifs par lesquels le personnage féminin construit une posture conciliatrice tout en affirmant sa capacité d'action et d'influence dans l'espace interactionnel.

5- Le personnage féminin comme instance de médiation dans l'expression de l'agency féminine

Le personnage féminin apparaît dans le discours comme une véritable instance de médiation dans l'expression de l'agency féminine. La parole des femmes ne se réduit ni à une posture de soumission silencieuse ni à une logique de confrontation radicale. La médiation se construit plutôt dans un espace verbal de négociation, de régulation sociale. Les personnages assument une fonction médiatrice en intervenant dans les conflits familiaux, conjugaux et sociaux à travers des stratégies discursives fondées sur le compromis, la persuasion, l'atténuation, la rationalisation des tensions. Ainsi, les expressions de compromis, de solidarité féminine traduisent une volonté constante de maintenir le lien malgré les divergences idéologiques, affectives ou culturelles. La médiation devient alors un mode de gestion des rapports humains permettant d'éviter la rupture entre tradition et modernité, individu et communauté, hommes et femmes. Cette position se manifeste également dans le recours fréquent aux actes de langage indirects. En ce sens, les personnages féminins privilégient ordinairement les conseils implicites, les allusions. Ces procédés pragmatiques permettent aux femmes d'exercer une influence sans agressivité explicite, tout en préservant l'équilibre interactionnel. L'indirectivité devient alors une stratégie discursive de médiation.

Dans cette dynamique, l'agency féminine se construit comme une capacité d'action exercée dans et par le discours. Les femmes prennent la parole pour défendre leur dignité, contester certaines normes patriarcales, réorienter les comportements sociaux et promouvoir les valeurs de solidarité et de justice. Elles apparaissent comme des sujets discursifs capables d'analyser les situations quelque fois complexes, de produire des contre - discours et reformuler les représentations collectives.

L'agency se manifeste de ce point de vue dans la maîtrise des stratégies relationnelles et argumentatives.

Chez les auteures comme Mariama Bâ et Régina Yaou, le personnage féminin construit de nouvelles identités féminines en projetant une figure de régulation sociale. Par la parole, la femme agit comme médiatrice entre les générations, entre les systèmes de valeurs et entre les individus en conflit. Cette médiation n'annule pas la contestation. Elle constitue au contraire une modalité spécifique de résistance féminine fondée sur la compétence discursive, la persuasion et la négociation. Ainsi, l'interprétation globale des énoncés révèle que le personnage féminin incarne une agency médiatrice, à savoir, la capacité d'action qui s'exerce par une parole stratégique visant à transformer progressivement les rapports sociaux et les représentations du féminin dans les sociétés africaines postcoloniales.

Conclusion

L'analyse de l'ethos de médiation articulée à l'agency féminine dans les œuvres de Mariama Bâ et Régina Yaou a permis de mettre en évidence la manière dont les personnages féminins investissent le discours comme espace d'action, de transformation sociale. À travers les procédés discursifs mobilisés dans les œuvres des écrivaines, les femmes apparaissent non comme des figures passives enfermées dans une posture victimaire, mais comme des sujets capables d'influencer les rapports sociaux grâce à une parole médiatrice et stratégiquement orientée. L'étude a montré que l'ethos de médiation se construit à travers un ensemble de procédés énonciatifs, pragmatiques et argumentatifs qui favorisent la régulation des tensions et la préservation du lien social. L'articulation de ces perspectives montre que l'agency féminine chez les auteures s'exprime à travers une parole diplomatique

qui, loin de traduire une posture d'assujettissement, constitue une stratégie discursive d'affirmation de soi et de transformation sociale. Ces modes de construction du discours permettent à la fois d'éviter la confrontation et d'orienter l'adhésion de l'interlocuteur. La parole féminine se présente alors comme un instrument de régulation capable de concilier des positions opposées. Par ailleurs, l'étude de l'agency féminine a montré que celle-ci ne se limite pas à une opposition frontale au système patriarcal. Chez Mariama Bâ et Régina Yaou, l'agency se manifeste souvent dans des formes subtiles de résistance et de réappropriation du pouvoir discursif. La médiation apparaît ainsi non comme un signe de faiblesse ou de résignation, mais comme une modalité spécifique d'action sociale et symbolique. À travers une parole conciliatrice, les femmes deviennent des agents de transformation capables de réorganiser les rapports sociaux par la persuasion, la réflexion critique et la négociation. En définitive, cette étude montre que l'ethos de médiation ou de conciliation constitue chez ces auteures, une forme particulière d'expression de l'agency féminine. Les stratégies discursives des sujets parlants féminins révèlent une capacité à agir dans les espaces de tension sociale tout en maintenant des logiques de cohésion communautaire corrélées à une posture de conformité. La parole féminine constitue de ce point de vue comme un lieu de résistance, de régulation et de reconstruction symbolique des identités féminines dans les sociétés africaines contemporaines.

Cette étude présente un intérêt en ce sens qu'elle montre en filigrane les stratégies discursives à travers lesquelles les locutrices élaborent un ethos de conciliation tout en exerçant leur agency. En articulant les approches pragmatique et argumentative, elle propose des outils d'analyses nécessaires pour l'étude du discours littéraire et de la projection de l'image de soi féminine dans les œuvres africaines subsahariennes. Elle contribue par ailleurs à une meilleure compréhension des formes d'affirmation féminine aux dynamiques sociales dans les

contextes africains tout en contribuant à la valorisation des ethè de la femme. Dans cette mesure les sujets parlants privilégient les postures de médiation, de dialogue et d'argumentation comme des leviers d'influence et de transformation des rapports sociaux.

Références bibliographiques

AMOSSY Ruth, 2016, *L'argumentation dans le discours*, Armand Colin, Paris.

AUSTIN John Langshaw, 1970, *Quand dire, c'est faire*, Seuil, Paris.

BÂ Mariama, 1979, *Une si longue lettre*, Nouvelles Éditions Africaines Africaine, Dakar.

BÂ Mariama, 1982, *Un chant écarlate*, Editions les Prouesses, Dakar.

GIDDENS Anthony, 1987, *La constitution de la société. Éléments de la théorie de la structuration*, PUF, Paris.

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1980, *L'Énonciation. De la subjectivité dans le langage*, Armand Colin, Paris.

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 2001, *Les actes de langage dans le discours*, Nathan, Paris.

RIEGEL Martin et alii, 2009, *Grammaire méthodique du français*, Paris, 4è Edition PUF, Paris.

SEARLE John, 1972, *Les actes de langage*, Hermann, Paris.

YAOU Régina, 2017, *La révolte d'Affiba*, NEI/ CEDA, 3è Edition, Abidjan.

YAOU Régina, 20215, *Le prix de la révolte*, NEI/CEDA, Abidjan.

DES VALEURS STYLISTIQUES ET PROSODIQUES DES SIGNES DE PONCTUATION DANS LES ROMANS DE MONGO BETI.

Augustine Esther THUE MAPEKANG

UNIVERSITÉ DE NGAOUNDÉRIÉ

mapekamgaugustine@gmail

Résumé

Dans l'étude des ponctèmes, la notion de prosodie faisant référence à l'intensité et à la modulation est primordiale. En fait, le ponctuant prend dans la phrase une valeur prosodique tout en indiquant le ton ou un syntagme doit se lire. Ce faisant, nous nous attarderons tour à tour sur les effets de la prononciation, l'intonation et l'accentuation, représentés par le truchement des modalités de phrase. À côté de ce rôle prosodique vient se joindre celui lié au style (rôle stylistique). Car ponctuer dépend de la gajure, par ricochet le gageur devient maître dans le choix des ponctèmes qu'il usité lors de la production de ses textes. Ils sont perceptibles par la ponctuation expressive, son usage fantaisiste et sa signification en contexte qui démontrent ainsi la présence de la socioculture du terroir dans les romans camerounais de Mongo Beti.

Mots clés : *la prosodie, le style, le ponctuant.*

Abstract

In the study of punctuation, the notion of prosody, referring to intensity and modulation, is paramount. In fact, punctuation takes on a prosodic value within the sentence, indicating the tone or intonation of a phrase. We will therefore examine the effects of pronunciation, intonation, and stress, represented through sentence modalities. Alongside this prosodic role is that related to style (stylistic role). Because punctuation depends on the punctuation mark, the writer, in turn, becomes the master in choosing the punctuation marks used in the production of their texts. These punctuation marks are perceptible through expressive use, its imaginative application, and its contextual significance, thus demonstrating the presence of local sociocultural influences in Mongo Beti's Cameroonian novels.

Keywords: *prosody, style, punctuation mark*

Introduction

L'interprétation de la ponctuation, entendu processus qui consiste à ponctuer un texte, permet de voir la prosodie et un style particulier. Ceci dans la mesure où le signe de ponctuation laisse entendre la modulation. Car, il permet de voir l'intensité et confère par là un certain rythme qu'il soit fluide ou non à la phrase, puis débouche sur sa manière de faire qui peut être son idiosyncrasie. Ainsi, s'attarder sur ces deux fonctions de la ponctuation, c'est examiner les rôles principaux que jouent les ponctèmes dans la prosodicité et la stylisticité, faisant ainsi montre des aboutissants de ces signes dans les romans.

1.1. *La fonction stylistique*

Faure, repris par Laurenceau (1980 : 56), à propos du style d'un écrivain, faisait déjà remarquer que : « *On a dit « le style c'est l'homme », la ponctuation est encore plus l'homme que le style* ». Autrement dit, ce linguiste par ces mots avait déjà une vision futuriste de cette partie de la linguistique qu'est la grammaire. En effet, l'étude des signes de ponctuation n'est pas figée, en ce sens qu'il revient au producteur d'œuvre littéraires de faire comprendre la significativité d'un ponctème. Catach (1994 : 172), notait à propos que « *La ponctuation est un phénomène hautement complexe ; en rendre compte amène à opérer des choix délicats* ». Elle soutenait cette idée d'autant plus que pour son analyse, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en considération. D'abord, le fait que la langue française soit dynamique, c'est-à-dire dépend des époques. Dans ce sillage, Wolf (2014 : 168), déclarait : « *Le français se renouvelle, se réinvente, se transforme et n'hésite plus à transgresser les règles* ». Autrement dit, le français de l'ère contemporaine a ses particularités, dont il est loisible de prendre cet aspect en considération, à fin d'en faire une analyse efficace. Partant, les écrivains appartenant à la Francophonie expriment sous leurs plumes leur manière de vivre. Car comme le dit Bonn (1997 : 243), « *La langue française, le papier et la plume ont arraché ces récits à la bouche des villageois, aux silences, aux*

mimiques et aux gestes conteurs, aux rires des auditeurs, pour les faire voyager sous formes de textes ». En d'autres termes, autrefois, les africains faisaient de la littérature orale, mieux l'oralité était le point essentiel dans la transmission des savoirs. Allant dans le même sens, Elolongué Epanya Yondo (1976 : 109), repris par Mokam (2016 :117), affirmait déjà que : « *La parole dans la société négro-africaine est une veine qui permet au sang de circuler pour nourrir le corps et préserve la vie* ». C'est dire que chez les peuples africains d'antan, la parole était d'or. Avec le temps, le support a changé et la communauté regroupant les pays francophones a été mise en place. Cuq (2003 : 137), précise que :

La francophonie est multiple dans ses mots, dans ses accents, dans ses façons de dire les réalités. La norme française, si toutefois elle existe, peut apparaître pour qu'elle soit : une des variétés possibles du français. Accepter ce fait, c'est préserver la richesse et la vitalité du français

. Autrement dit, les auteurs africains contribuent à l'enrichissement de la langue de Molière. Par conséquent, son utilisation est fonction du contenu qu'attribue chaque producteur à son œuvre. L'analyse de la valeur stylistique de la ponctuation s'articulera autour de trois points à savoir : l'étude de la ponctuation expressive, l'usage anormal de ces signes et son emploi contextuel.

1.1.1. La ponctuation expressive

Soucieux d'apporter leur cote part à la survie de la langue française, les auteurs négro-africains contribuent par le truchement de leurs productions à repeindre la langue de Molière. Bonn (1997 : 13), dans cette lancée précise que :

Les écrivains francophones seraient tous engagés dans un travail de réécriture du français avec pour socle commun une langue réduite à l'état d'outil dénotatif. On pourra, dans cette

perspective, parler, d'appropriation voire d'indigénisation.

C'est dire que cette touche particulière mettra en place une nouvelle manière de faire, de dire des réalités. Ces merveilleux propos de Chantal Zabus « *indigénisation* », redonne une saveur nouvelle à la langue française et fait en même temps l'idiosyncrasie du producteur, mieux son style. Ainsi, la ponctuation dite expressive renvoie aux marques qui trahissent la subjectivité. De ce fait, elle fait remarquer que : « *La ponctuation expressive a une valeur stylistique : elle sert à évoquer des nuances affectives, à produire des effets de style. C'est le rôle que jouent notamment le point d'interrogation et les points de suspension* ». Autrement dit, ces deux signes de ponctuation aident à identifier le lyrisme dans une œuvre. À titre d'exemple, nous avons le texte 02, N° 01 « *Tu écoutes ?* » (T.S.T.A. : 13). Le ponctème interrogatif dans ce relevé permet de lire la question que Zam pose à Bébête sa dulcinée. En effet, cet amoureux de la bonne musique se remémore l'époque où il écoutait du bon « *Jaaz* ». Voulant partager sa nostalgie avec celle qu'il qualifie de bien-aimée, cette dernière ne partage pas son sentiment. S'étant rendu compte, il attire en quelque sorte son attention avec cette question, qui malheureusement mettra sa compagne dans tous ses états.

À côté du texte 02, s'ajoute le corpus 01, notamment dans l'illustration N° 02 « *Qui est le vrai père ? Le sorcier ? Son fils ?* » (L'H.D.F. : 145). Cette série de questionnement aux conseillers sont formulées par le chef de l'État qui se laisse emporter sous la colère. En effet, depuis la naissance des quintuplés dans la nation et l'arrestation du patriarche Zoatéleu, il s'est rendu compte qu'une succession des malheurs sont récurrents dans la nation dont il est à la tête. Confirmé par le grand marabout qu'il a lui-même consulté, le président veut mettre fin à ce sortilège. Toutefois, les membres de son conseil sont incapables de lui fournir des informations fiables. Ce qui excite d'ailleurs sa colère.

Bien plus, les points de suspension insistant sur l'expressivité, apportent quant à eux la valeur psycho-émotive. Ceci dans la mesure où l'interlocuteur réfléchi avant de répondre avec

exactitude à la question à lui posée. Voici une illustration, texte 02, N° 03 « *C'est Bébête qui saurait me le dire, si elle était là. Bébête...* » (T.S.T.A. : 233). Face aux souffrances que vit Zam, imposées par son fils, celui-ci se rappelle que malgré le temps, son passé a fini par le rattraper. Ayant laissé un enfant à une prucelle dans un village, celui-ci a grandi et faute de recevoir la véritable éducation qu'il lui aurait donnée, est devenu un agresseur. Alors, il pense à la gamine qui serait déjà femme et lui colle sur le dos la seule responsabilité de ces débordements. Malheureusement, la pauvre est absente. Ce ponctème exprime donc non seulement la nostalgie, mais aussi le souhait de Zamakwé.

Le texte 03, nous présente un autre cas de figure du point de suspension. N° 04 « *Mais non, tu ne m'embêtes pas...* » (B.B.N.B. : 350). Après avoir reçu la triste nouvelle lui annonçant la mort de son ami Zamakwé, Eddie se retrouve isolé et abattu par cette tragédie portée par le nouveau venu. Après ses multiples explications, qu'accompagnent une lettre laissée par le défunt, l'ami intime de Zam pense aux bons moments qu'ils ont passés ensemble. Voulant le reconforter, Antoinette s'approche de lui toute tremblante pour le soutenir dans cette douloureuse circonstance. Donc les points de suspension viennent rassurer cette femme sur l'importance de sa présence auprès de lui, et la satisfaction d'Eddie. De cette analyse supra concernant l'expressivité des signes de ponctuation ; il en ressort que le point d'interrogation et de suspension l'illustrent à suffisance. De ce fait, nous pouvons conclure avec Riégl (1994 : 146), que :

Les écrivains eux, font des signes de ponctuation un usage stylistique et leur confèrent des valeurs expressives très variées. Les coupes et les démarcations énonciatives sont hautement significatives : rien n'a pour moi d'existence, que poétique (et je rends à ce mot son plein sens) – à commencer par moi-même.

Ces linguistes reconnaissent par-là l'usage stylistique de la ponctuation, du point de vu expressif. Toutefois d'autres parlent d'un emploi créatif.

1.1.2. *L'usage fantaisiste de la ponctuation*

D'après Mokam (2016 : 180), « *Le rôle de l'écrivain noir francophone ne tourne pas forcément de nos jours autour de l'axe principal du néocolonialisme et de la dictature en Afrique* ». Autrement dit, les écrivains du continent noir appartenant à la grande famille de la Francophonie ont des objectifs autres de nos jours, supérieurs à ceux du néocolonialisme. Cette linguiste poursuit en ces termes :

Nous notons une confirmation et le positionnement d'une nouvelle tendance littéraire, en marge de celle fidèle au sillage de l'engagement de Beti, qui se veut originale mais authentique de par leur vision englobant leur pluralité (Ibidem).

De ces propos, ressortent les particularités du style de ce romancier francophone, qui s'inspire de son environnement pour produire, tout en incluant son peuple. Parce qu'il est le porte-parole de sa génération. Allant dans le même ordre d'idée, Samaké (2016 : 11), précise que : « *Tout discours a donc un contenu sémantique et une forme d'expression particulière. Elle implique l'étude de bien dire et du beau dire* ». C'est-à-dire le bien exprimer engendre le bien comprendre. Ainsi, parlant de cet emploi capricieux des ponctèmes, on retrouve des textes peu, trop ou alors mal ponctué. C'est d'ailleurs l'idée que soutient Rey-Debove citée par Ponge (2011 : 20) en ces termes : « *les signes de ponctuations sont presque tous interlinguaux, encore que chaque langue en fasse un emploi un peu particulier* » et Lorenceau (1980) de conclure que chaque producteur en use différemment. Partant, dans les corpus que nous étudions, nous retrouvons ces marques fantaisistes. Pour le mieux prouver, nous avons le texte 03, N° 05 « *Ce n'est pas une blague, je l'ai vu mourir, j'étais son chauffeur* » (B.B.N.B. : 349). Cette illustration fait état de deux virgules. Précisons que celles-ci séparent des propositions indépendantes dont trois au total. Le nouveau venu voulant montrer la véracité de ses propos à Eddie use de courtes phrases qui en règle générale seraient soient séparées par les points ou alors la conjonction de coordination

« et » à la fin. Donc ici, Beti a remplacé les points par des virgules pour nous faire visionner en quelque sorte l'intrigue.

Notons tout aussi cet autre exemple du texte 02, N° 06 « *T'es quoi au juste ? Schizo? Parano? Sado-maso? Anarcho? Gaucho? Bolcho? Trotsko? Guévaro? Néafacho? Situationniste? Black Panther? Hooligan? Enfant de Marie? ...* » (T.S.T.A. : 41). Dans ce relevé, nous dénombrons quatorze occurrences de point d'interrogation. En effet, dans la conversation de Zam et son ami Eddie, le premier est surpris de la façon dont son collègue se comporte. Il se rend compte qu'il ne se livre pas à la même course effrénée que lui, c'est-à-dire à la fornication avec la première venue. Ce comportement peu anormal pousse donc Zamakwé à vouloir connaître ses origines. Beti aurait pu séparer l'ensemble de ces noms par des virgules et ne mettre le point d'interrogation qu'à la fin. On obtiendrait donc : « *T'es quoi au juste ? Schizo, Parano, Sado-maso, Anarcho, Gaucho, Bolcho, Trotsko, Guévaro, Néafacho, Situationniste, Black Panther, Hooligan, Enfant de Marie ? ...* ». Par ailleurs, le choix par l'auteur d'utiliser ce nombre de ponctèmes vise à recréer un effet d'oralité. Car les personnages s'expriment comme dans un film. Et c'est d'ailleurs le but de ces romans dit feuilletons, dont Mokam (2016 : 19), en donne la quintessence : « *L'une des autres caractéristiques du roman-feuilleton est l'aspect oral, sensible dans sa manière de faire varier les registres de langues, et sa prédilection pour les dialogues* ». C'est dire que l'oralité n'est pas que perceptible par les registres de langue et les échanges verbaux, mais aussi par la ponctuation. De tout ce qui précède, force pour nous est de constater qu'en plus des usages expressifs dont les auteurs en font des ponctèmes, on note également un emploi anormal, à la limite fantaisiste de ceux-ci, en vue de faire montre de l'oralité présente dans ces textes. Et Drolet (2006 : 03), de conclure en ces mots : « *Si la présence ou l'absence de pause peut notamment expliquer certains écarts, la relation est dans d'autres cas, beaucoup plus directe* ». Pour lui, le fait qu'on voit la ponctuation ou pas à tel niveau ou tel autre constitue un écart par rapport à la norme existentielle. Il poursuit d'ailleurs en disant : « *Un emploi de la ponctuation déviant par rapport aux usages courants de*

l'écrit pourrait alors constituer à simuler ou à recréer un effet d'oralité » (Ibidem). Donc le texte peu, ou mal ponctué constitue la particularité d'un écrivain, qui veut faire comprendre au lecteur, malgré le caractère écrit de son texte qu'il est parsemé des marques de l'oralité, faisant ainsi référence à la culture à laquelle il appartient. Que dire donc de l'usage contextuel ?

1.1.3. La contextualisation des ponctèmes

Le contexte est un élément clé dans l'interprétation des signes de ponctuation. En effet, on ne saurait attribuer une certaine valeur à un ponctème en dehors de son environnement, mieux sa situation de production. Ce faisant, on aboutirait à une grammaire efficace, utile et rentable. À cet effet, Ruwet (1967 : 62), faisant déjà remarquer que « *La meilleure grammaire sera celle qui, rendant compte du maximum de faits, le fera de la manière la plus simple, la plus générale et la plus systématique possible* ». C'est dire que le travail du grammairien se focalisera essentiellement sur le contexte. Et là, il s'agira d'une analyse du cas par cas. C'est-à-dire mettre de côté la signification d'un signe de ponctuation pour ne regarder qu'au contexte. Car comme le fait remarquer Bikialo (2017 : 110), « *D'objet d'étude émergent, la ponctuation est devenue un enjeu linguistique et littéraire essentiel : formes discursives non verbales mais verbalisables, écrites mais étroitement liées à l'oral* ». On comprend à travers ces propos que la notion de ponctuation n'est pas restée statique, mais a évolué avec le temps. Il poursuit en ces termes : c'est le

Lieu d'un imaginaire normatif très fort et en même temps au cœur des recherches formelles les plus novatrices, les signes de ponctuation sont centraux dans l'attention portées aux matérialités discursives ou autrices » (Ibidem).

Cet auteur reconnaît par cette affirmation le caractère évolutif des signes de ponctuation. Dans cette optique, la bonne interprétation de ceux-ci est étroitement liée au contexte. À titre d'exemple, observons à cet effet le texte 03, N° 07

« Norbert, il lui a dit :

- *Qui parle d'accepter ? Réfléchis une seconde : est-ce qu'il a le choix ? Il va se soumettre, un point un trait* » (B.B.N.B. : 260). Ce relevé fait état d'un certain nombre de ponctème. Les premières occurrences des deux points présentent un passage à discours direct. Partant, on se serait attendu à retrouver les guillemets. Hélas puisqu'on est dans un texte de l'ère contemporaine caractérisé par la liberté, Beti a jugé opportun de mettre juste un long tiret de dialogue. La deuxième occurrence des deux points ici, marque la cause. Alors, en remplaçant la phrase par « *puisque* », on obtient : « ...*Réfléchis une seconde puisqu'il n'a pas de choix* ». Loin de la théorie des deux points marquant l'explication, nous avons ici l'introduction de la cause que montre Eddie à Norbert au sujet du berger qui va se rendre. De l'autre côté, nous avons également une marque témoignant de l'oralité. « *Un point un trait* » qui vient accentuer la position intransigeante d'Eddie et faire ressortir par-là l'oralité malgré le caractère scriptural du texte. Nous notons dans ce relevé une ponctuation finale aidant à ponctuer le discours oral. Donc, ces deux protagonistes se trouvent, s'expriment de telle sorte que le lecteur puisse se faire une représentation des faits. Un autre exemple, c'est celui du texte 02, N° 08 « *Ab, tu sais...* » (I.S.T.A. : 235). Ces propos de Zamakwé à l'endroit de son fils traduisent son seulement son trouble, mais aussi une joie passagère. En effet, ayant perdu de vue sa Bébète, il éprouve un certain plaisir, malgré les souffrances auxquelles il fait face à l'idée d'apprendre qu'il a des nouvelles d'elle. Seulement, cette fierté sera pour peu de temps, car par la suite, ce fils criminel répond par la négative. Pour tout dire, les points de suspension, loin de marquer ici une phrase inachevée, laisse transparaître l'émotion forte de Zam exprimée par le caractère évanescent de son air joyeux. Bien que l'interprétation des signes de ponctuation puisse leur source dans le contexte, il n'en demeure pas moins que l'ensemble de ces signes aient une valeur mélodique.

1.2. La valeur prosodique des signes de ponctuation

Drolet (2006 : 21), fait remarquer que « *plus l'énoncé écrit est proche de l'oral, [...], plus les ponctèmes de même nature tendront à se multiplier, et plus leur rôle et leur valeur risquent d'être clairement et spécifiquement prosodiques malgré leur évidente imperfection* ». Par cette affirmation, ce linguiste reconnaît que la fonction prosodique prône dans un texte à dominance oral. Car à travers ces franges sont perceptibles les interventions des protagonistes et surtout leurs états d'âme. Partant, nous l'étudierons par le truchement de l'intonation d'une part et l'accentuation d'autre part.

1.2.1. L'intonation

Elle est identifiable à travers la hauteur et la durée des sons. Selon Riégl (1994 : 142), cet ensemble rentre dans ce qu'il appelle « Suprasegmental ». Il dit à propos :

Les signes de ponctuation correspondant partiellement aux pauses de la voix, au rythme, à l'intonation, à la mélodie de la phrase. On dit qu'ils ont un rôle suprasegmental, du fait qu'ils se superposent aux segments linguistiques.

Autrement dit, l'intonation regroupant l'ensemble des éléments suscités aide à faire ressortir les faits non linguistiques. Demanueli (1998 : 187), rajoute tout en précisant que « *La ponctuation à l'écrit, comme l'intonation, à l'oral, pourrait donc permettre d'évaluer la façon dont se situe le sujet d'énonciation vis-à-vis du contenu de son énoncé, son état émotionnel, son engagement ou, au contraire, son refus de s'engager* ». C'est dire qu'en plus de signifier le rythme, la voix et/ou la mélodie, grâce à l'intonation, on peut clairement identifier le lyrisme de l'écrivain et bien plus encore son appartenance à un courant de pensée ou non. À titre d'exemple, nous avons le corpus 02, N° 09 « *Ça me fait quoi ?* » (T.S.T.A. : 15). Cet énoncé est représenté comme suit :

Ça me fait quoi ?

	quoi ?
	fait
	me
	ça

Cet énoncé prononcé par Bébète, survient à l'issue de sa dispute avec Zam, son amant qui, ayant pris un verre de trop lui adresse des propos injurieux. Du coup, celle-ci sous un accent montant se laisse emporter sous le coup de l'émotion et rétorque par des propos cachant implicitement sa colère. Comme pour dire que ces insultes la laissent indemne. Ce ponctème interrogatif est celui qui permet d'identifier ce sentiment. C'est d'ailleurs ce que soutiennent Doppagne (1993) et Riégel (1994) lorsque le second de cette liste note que « *Le point d'exclamation et le point d'interrogation notent les nuances et la variété de l'oral* » (*Ibidem*). Mieux encore, ces signes à valeurs expressives contribuent à faire ressortir les marques explicites du sujet parlant. C'est la raison pour laquelle ces textes de Mongo Beti sont marqués de subjectivité, parce qu'il est le porte-parole de son peuple et le défenseur de la culture à laquelle il appartient.

Outre ce signe de ponctuation, nous avons également le point d'exclamation. Laurence (1992 : 301) « *La ponctuation sert à souligner certains éléments du texte, à produire des effets de rythme, à indiquer certaines intentions de l'auteur* ». Autrement dit, à travers ces ponctèmes, il est plus facile d'identifier le message que véhicule l'auteur d'un texte. Voici une illustration du texte 03, N° 10 « *Attendez un peu* » (B.B.N.B. : 327). Schématisée :

Attendez un peu !

	Att ^f ten-
	dez
	un
	peu !

L'intonation descendante ici marque la supplication qu'adresse Eddie au procureur. En effet, il est l'avocat de monsieur Ndibilongo Joachim qui a été accusé pour avoir entretenu des relations intimes avec une femme du même clan. Ce qui est une abomination aux yeux des ancêtres bien que morts physiquement, mais vivants dans la nature. À l'idée qu'un de leurs fils les a déshonorés, ils se retourneraient tous honteux et furieux dans leurs tombes. Pour avoir commis ce délit impardonnable, le procureur lui inflige comme amende de céder ses trois milles têtes de cochons dont il est le propriétaire, en vue d'un éventuel dédommagement. Sur ces faits, Eddie s'y oppose radicalement en suppliant cet homme de loi d'écouter sa plaidoirie. À travers donc ces deux relevés, on constate que Béti dénonce les tares de la société africaine. Car, le modernisme a pris le dessus sur la tradition et les interdits culturels ont été éradiqués de cette Afrique conservatrice. À ces deux signes de ponctuation, nous pouvons adjoindre le point dans la phrase déclarative.

Discritio (2013 : 20), parlant de la prosodie précise qu'elle est :

L'étude des traits phoniques qui dans les différentes langues affectent des séquences dont les limites ne correspondent pas au découpage de la chaîne parlée en phonème, qu'elles soient inférieures comme les normes ou supérieures comme les syllabes ou différentes parties du mot ou de la phrase.

C'est dire que la prosodie prend en charge les différents éléments extralinguistiques. Comme exemple, nous avons le texte 03, N° 11 « *Moi, proclama l'homme, je ne crois pas aux écorces, contrairement à ces femmes* » (B.B.N.B. : 15). La phrase déclarative de nature négative vient montrer le refus de ce courageux, chauffeur de voiture à transport collectif de prêter une certaine attention aux fétiches. En effet, le porte-monnaie de la mère supérieure ayant disparu, un homme propose la fouille. Lui, par contre, il réfute l'idée selon laquelle les morts seraient responsables de cette disparition. Lorsqu'il attribue à la gente féminine la confiance aux forces occultes, c'est parce qu'en Afrique, celles-ci ont une très grande révérence pour ces pratiques. Aussi, en tant que sexe faible, elles n'ont pas le droit de lever la tête pour dire quoi que ce soit, contrairement à l'homme qui raisonne beaucoup, elles agissent par affection. Donc l'ensemble de ces illustrations confèrent plusieurs valeurs à l'intonation : « *Les fonctions de l'intonation sont multiples : à la fois énonciatives, modales, hiérarchisantes, syntaxiques, identificatrices* ». C'est dire que dans un texte, elles peuvent être toutes présentes ou non. La prosodie peut aussi être marquée par l'accentuation.

1.2.2. L'accentuation

Les éléments suprasegmentaux, outre l'intonation, font également ressortir l'accentuation. Dans cette optique, Riégel (1994 : 142), fait remarquer qu'ils sont au-delà de la linguistique « *Comme l'accent de l'intonation oral ; en fait, dans la linéarité de l'écrit, des signes de ponctuation viennent plutôt s'intercaler entre les unités linguistiques (mots, groupes de mots et phrases)* ». C'est dire que cet accent est présent entre les éléments de la phrase. Ainsi, en français, on en distingue deux principaux, comme le souligne Béchade (1992 : 59), « *L'accent français n'est donc pas distinctif mais rempli de toute autre fonction. Il est soit accent tonique, soit accent d'insistance* ». Tandis que l'un repose sur la dernière syllabe d'un mot (accent d'insistance). Le linguiste de la ponctuation moderne distingue celle qui est affectif de l'intellectuel.

À propos du premier, il note que : « *L'accent d'insistance affectif est caractérisé par l'allongement du premier élément consonantique d'un mot. Il est provoqué par une émotion quelconque et trouve son origine dans un mouvement affectif : colère, joie, admiration* ». Autrement dit, cette première forme aide à déterminer le sentiment qui anime celui qui parle. Comme illustrations, observons le texte 01, N° 12, « ...*gros* » « *g* » » (*L'H.D.F. : 167*) et « *Prévisible* » « *p* » ». L'accent d'insistance affectif repose sur les consonnes « *g* » et « *p* ». En effet, suite à la visite que fit le chef de l'État chez le grand patriarche, en vue de réparer le tort qui lui avait été fait, le président de la République promit à ce vieillard, gardien de la tradition que son village devait être honoré, ce par la construction des écoles et du dispensaire entre autre. Mais Narcisse, limité dans sa pensée regarde cette promesse comme une véritable manne tombée du ciel. Malheureusement, son aîné Zoaételeu, vient lui éclairer la lanterne et l'amenant à voir les retombés négatifs sur eux. C'est pourquoi à travers ces deux lettres « *g* » « *p* », on lit la colère de Beti par son personnage Zoaételeu et l'admiration dont il est porteur à travers le grand patriarche Zoételeu qui refuse de se compromettre.

Un autre exemple montrant l'accent d'insistance est celui du texte 02, N° 13 « *Yë mabissi !* » « *ë* » et « *utile* » « *t* » » (*T.S.T.A. : 14*). Dans ces différents relevés, l'accent d'insistance porte sur la deuxième syllabe parce que les mots commencent par deux voyelles. Plongé dans son passé, Zam savoure les bons moments qu'il a eu en présence de la bonne musique écoutée autrefois. Cette joie, il voudrait la partager avec sa bien-aimée. Malheureusement, cette dernière n'a pas de goût pour la musique et trouve que c'est une perte de temps. Du coup, sous un ton de colère, elle le crie en vernaculaire, insistant sur la lettre « *y* », afin de faire comprendre à Eddie son désarroi. Lui par contre essaie de la consoler et l'occupe en même temps. Alors, il lui dit donc de travailler. On voit ici qu'opposé au son « *y* », Zam use d'un autre doux « *t* ». Beti, voudrait nous faire comprendre la gestion des problèmes dans le couple. Car dans la société africaine, le mariage représente un lien indissociable. C'est d'ailleurs pourquoi, il faut opter dans les

couples pour l'arrangement à l'amiable. Du reste, l'étude sur la prosodie s'est articulée autour de deux axes : l'intonation et l'accentuation. Ce faisant, il nous a été loisible de constater que : « *La ponctuation a une valeur prosodique. Elle est donc en relation avec l'oral* », comme l'affirme Drolet (2006 : 29). Toutefois une autre se cache derrière celle-ci, en ce sens que tout énoncé produit a une certaine visée : le bien comprendre.

Conclusion

Les signes de ponctuation jouent différents rôles dans les romans. Ainsi, tout au long de cet article, nous nous sommes évertuée à montrer la quintessence dans les romans ci-après : *L'histoire du fou*, *Trop de soleil tue l'amour* et *Branle-bas en noir et blanc*. En usant du cas par cas, force pour nous est de constater que le ponctème a une valeur à la fois prosodique vue par la prononciation, l'intonation, et la prosodie et stylistique à travers la ponctuation expressive, son usage fantaisiste et la contextualisation des ponctèmes.

Références bibliographiques

BECHADE H ; *Phonétique et morphologie du français moderne et contemporain* presses universitaires et de France, (1992).

BONN C ; « L'autobiographie maghrébine et immigré entre émergence et maturité littérature, ou l'énigme de la reconnaissance », littérature autobiographiques de la francophonie, actes du colloque de bordeaux 22-23 mai (1994), PP 222.

CATACH N. et al., « La ponctuation », in Langage française, revue trimestrielle, Février 45, Éditions Larousse, 17, rue de Montparnasse, Paris VIe, (1980).

CATACH N. « l'orthographe française », Nathan, Université, (1980), (en ligne) adresse URL : [www.Documents.com.co...typologie + erreur +Nina + Catach](http://www.Documents.com.co...typologie+erreur+Nina+Catach)

CATACH, N. « L'acquisition de la langue écrite: Norme, Système, stratégies » Pratiques 70, (1991), PP. 49-59

CATACH, N. *La ponctuation*, 2ème édition corrigée, Paris, Presses Universitaires de France, (1996).

CATACH, N. « la ponctuation », langue française, no 45, la ponctuation, (1980), pp 3-7

CATACH, N., « le Graphème », pratiques 25, (1979).

CHINUA ACHEBE. *Le monde s'effondre*, Paris Présence Africaine du Sénégal, 1984.

Code typographique et grammatical, Paris, Hatier, (1974).

Cuq, J.P, et Gruca I. « Cours de didactique du français langue étrangère et seconde », Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble. (2003).

DEMANUELLI, C. Points de repère. Travaux LVIII, Université de St-Etienne – C.I.E.R.E.C, (1987), 56-57.

DROLET, A.C. *L'emploi de la transcription de la langue parlée*, Université Laval, (2006).

MONGO B. ; *Branle-bas en noir et blanc*, Paris, Julliard (2000).

MOKAM Y. « *Le roman-feuilleton français* » au XIX^e siècle, Paris PUF *que sais-je ?* n°2466, (1989).

MONGO B. ; *Trop de soleil tue l'amour*, Paris, Julliard, (1999).

MONGO B., *L'histoire du fou*, Paris, Julliard, (1994)

SANDEFELD K., *Syntaxe du français contemporain. Vol. 2 : les propositions subordonnées*, Genève Droz, 1965). Riegel, M., Pellat, J-C. et Rioul, R., *Grammaire méthodique du Français*, 2^e éd., Paris, PUF, (2002).

BIKLALO . S « *Imaginaire de la ponctuation dans l'écriture contemporaine. Une enquête* », n° 75- . *Revue des linguistes de l'Université, Paris ouest Nanterre la défense*. (2017).

SOMAKE, A., *Pratiques et enjeux du discours ans l'écriture de Mongo Beti, Connaissances et Savoirs*, (2016)

SANDRAS M., « *La transmission par la ponctuation des rapports du code orale avec le code écrit* », langue française Paris Larousse, N° 19 p. 34

SANDRAS M., « *Le blanc, l'alinéa* » *communications, paris Le Seuil*, 1972, N° 19, p. 105.

SAUSSURE, F., *Cours de linguistique générale*, Paris VT^e Payot 1995.

SCHWACH, « *Autour d'Abram Moles : sociologie de l'espace* », *Bulletin microopsychologie*, N R 24, 1993, pp 110-120.

Searle J. R., *Les actes de langage. Essai de philosophie du langage*, Hermann, 1992.

SEBKHI H., « *Une littérature naturelle : le cas de la littérature « boeur » itinéraires et contacts de cultures* », numéro 27, premier semestre 1999.

SENSINE H., *La ponctuation en français avec soixante dictées exercées dans le texte*, Payot, Gallimard, 2012.

SERÇA I., *Esthétique de la ponctuation*, Paris, Gallimard, 2012.

SERÇA I., *La ponctuation : petit tour d'horizon* », In *information grammatical*, n° 102, 2004 [en ligne] [http : // www.perse.fr/web/revues/home/prescrit/article,igram-0222-9838-2004-num 102-3665](http://www.perse.fr/web/revues/home/prescrit/article,igram-0222-9838-2004-num 102-3665).

SERRA, C., « *Les virgules et les particules discursives : Une méthode de la transposition de l'oral à l'écrit* », mémoire de maîtrise, Université de Québec à Montréal, Montréal, 2008.

SHAUGHNESSY, M. P. *Errors and expectations: "A guide for the teacher of basic writing"* New York: Oxford University Press, 1977.

SIMARD, M et LADOUCEUR, J., « *Est-il possible de corriger automatiquement les erreurs de virgules ?* », dans Defays, Jean-Marc, Laurence, Rosier et Françoise Tilkin, éditeurs, *À qui appartient la ponctuation ? Actes du colloque international et interdisciplinaire de Liège (13-14 mars 1997)*, Paris, Bruxelles, Duculot, 1998.

SIMARD, M., « *Étude de la distribution de la virgule dans les phrases de texte argumentatifs d'expression française* », Mémoire de Maîtrise, Université de Québec à Chicoutimi, 1993.

SOMAKE A., *Pratique et enjeux du discours dans l'écriture de Mongo Beti* Édition Connaissances et Savoirs 2016.

SPLENGLER, N., « *Première approche de marque d'interactivité de la ponctuation* », *Cahier de linguistique française*, n° 1, 1980.

STEFANNI, J. *Histoire de la grammaire*, CNRS Editions, 1994.

SUZO LOPEZ, J., « *La grammaire et les descriptions de la langue : la réflexion sur le fonctionnement de la langue favorise-t-elle l'apprentissage du FLE ?* », *Universidad de Granada*, 1986.

TANGAY, B., *L'art de ponctuer*, Montréal, Chevillère, Chicoutimi, 1996.

TESNIERE, L. *Éléments de syntaxe structurale*, Klincksieck, 1965.

THIMONNIER, R., *Le système graphique du français*, Paris, Hatier, 1976.

Togebly K., *Grammaire française (I-V) publié par M. Berg, G. Merd et E. Spang-Hanssen*, Copenhague, Akademisk Forlag, 1985.

TOMASSONE R., *Pour enseigner la grammaire*, Paris, Delagrave, 2002.

TOURATIER, C., « *Essai de définition de de la ponctuation et de classement des signes* », dans *Catach, Nina, édit, CNRS et groupement de recherche sur les textes modernes*, 1977.

TOURNIER, C., « *Histoire des idées sur la ponctuation, des débuts de l'imprimerie à nos jours* », *langue française Lis*, pp. 28-40, 1980.

TOURNIER, C., « *Pour une approche linguistique de la ponctuation : Recherches historiques et actuelles*, Fascicule deux, Paris et Besançon, CNRS et Groupement de recherches sur les textes modernes, 1978.

Trésor de la langue française (1971-1994), CNRS et Klincksieck, puis Gallimard, 16 volumes [TIF]. + *Trésor de la langue française informatisé* : <http://atilf.fr>

VAN DONSLAVER, « *Il n'y a pas que les mots pour le dire* », *université de paix*, 02 aout 2013, trimestriel, numéro 74. Pp 114-130.

VEDENINA, L-G., « *La transmission par la ponctuation des rapports du code oral avec l'écrit* », *Langue française*, vol. 19, n° 1, 1973. [En ligne] [http : // www.persee.fr](http://www.persee.fr).

VEDENINA, L-G., « *La triple fonction de la ponctuation dans la phrase : syntaxique, communicative et sémantique* », *Langue française*, n° 45, 1980 [en ligne] [http : // www.persee.fr](http://www.persee.fr).

VEZIN, J., « *Persistance d'usages médiévaux dans la ponctuation des premiers imprimés* », *Actes de la table internationale, la ponctuation, recherches historiques et actuelles*, CNRS HESO, Paris-Besançon, pp. 90-101, 1979.

VIALATE, A., « *Chronique bâtive à la ponctuation* », in *La porte de Bath-Rabbim*, Julliard, 1986.

WAGLER R.L, et. PINCHON J., *Grammaire du français classique et moderne*, Paris hachette 1962.

WAGNER R.-L. et PINCHON J., *Grammaire du français classique et moderne*, Hachette, 1962.

Walter, H., *Le français dans tous les sens*, Paris : Robert Laffront. 1988.

Web of Conférences 46 : 06 003 D. OI 10.1051/sbscol/20184606003.

WILGA, M., *La pédagogie du français langue étrangère*, Paris, Hachette, 1978.

Wilmet M., *Grammaire critique du français*, Hachette-Duculot, 1997.

WILMET, M., *Grammaire critique du français*, Bruxelles : Duculot, 2003.

Wioland F., *Prononcer les mots français, Des sons et des rythmes*. Hachette, 1991.

WOLF et al. *La langue française dans le monde*, Organisation internationale de la Francophonie, Paris, Nathan, 2014.

Zongo, B., « *Alternance des langues et stratégies en milieu d'hétérogénéité culturelle : vers un modèle d'analyse* » in *le français en Afrique*, 1999 N°15

ZRA J., « *La ponctuation dans les productions écrites en français des étudiants de l'Université de Ngaoundéré : description et analyse des pratiques* », Université de Ngaoundéré, 2015.

« ÉGALITE PROCLAMEE, AUTONOMIE REFUSEE : LE PATRIARCAT RENOVE CHEZ LES JEUNES DU COUFFO AU BENIN »

AVOCE Josephat^{1,*}
MASAMANDANG Christabel²
ACHADE Sènoudé Germaine Pulchérie¹
CHATIGRE Jérôme³
MONTCHO Biwègnon Mariette⁴

¹ Organisation pour le Service et la Vie (OSV)

² Bien-être et Dignité Féminine (BeDiF)

³ Groupe de Recherche, d'Action et de Formation en Épidémiologie et en Développement (GRAFED)

⁴ Réseau Ouest-Africain des Jeunes Femmes Leaders (ROAJELF)

* Auteur correspondant : javoce@osvjordan.org

Résumé

L'adhésion au discours sur l'égalité de genre est souvent tenue pour une condition suffisante de l'autonomie reproductive des femmes. Cet article met cette hypothèse à l'épreuve à partir d'une étude transversale de type connaissances, attitudes, pratiques et comportements (CAPC) menée en 2026 auprès de 851 adolescent-e-s et jeunes de 18-24 ans dans les six communes du Couffo (Bénin). Trois attitudes simultanées sont analysées : l'égalité des droits sexuels, la participation masculine aux décisions contraceptives et l'autonomie décisionnelle des femmes. Les deux premières recueillent une adhésion quasi unanime (99,2 % chacune), mais 28,4 % des enquêté-e-s refusent qu'une femme décide seule de sa contraception. Le profil « égalité + participation masculine + refus de l'autonomie féminine » concerne 27,6 % de l'effectif. Ce refus se concentre à Lalo (91,7 %) et Klouékanmè (47,1 %) et demeure, en analyse multivariée, indépendamment associé au sexe masculin (RP ajusté = 2,48 ; $p < 0,001$), au faible niveau d'instruction, au milieu rural et à la commune de résidence. Il est en outre fortement lié à l'incapacité ressentie de refuser un rapport sexuel (48,8 % contre 76,0 %). Loin d'être contradictoire, cette configuration révèle une grammaire conjugaliste cohérente, propre à un patriarcat rénové qui absorbe le langage des droits tout en maintenant l'asymétrie d'autorité reproductive. Les interventions futures devraient articuler explicitement la pédagogie de l'égalité à celle de l'autonomie corporelle féminine.

Mots-clés : autonomie contraceptive ; droits sexuels et reproductifs ; patriarcat rénové ; jeunes ; Bénin ; Couffo.

Abstract

Support for gender-equality discourse is often regarded as sufficient to ensure women's reproductive autonomy. This article tests that assumption using a 2026 cross-sectional Knowledge, Attitudes, Practices and Behaviours (KAPB) survey of 851 adolescents and young people aged 18-24 in the six communes of the Couffo department (Benin). Three simultaneous attitudes are analysed: equality of sexual rights, male involvement in contraceptive decisions, and women's decision-making autonomy. The first two command near-unanimous agreement (99.2% each), yet 28.4% of respondents reject the idea that a woman may decide alone about contraception. The "equality + male participation + rejection of female autonomy" profile accounts for 27.6% of the sample. This rejection is concentrated in Lalo (91.7%) and Klouékanmè (47.1%) and remains, in multivariable analysis, independently associated with male sex (adjusted PR = 2.48; $p < 0.001$), low educational attainment, rural residence and commune of residence. It is also strongly linked to the perceived inability to refuse sexual intercourse (48.8% versus 76.0%). Far from being contradictory, this pattern reveals a coherent relational logic typical of a renewed patriarchy that absorbs the language of rights while maintaining asymmetry in reproductive authority. Future interventions should explicitly combine equality education with the promotion of women's bodily autonomy.

Keywords: *contraceptive autonomy; sexual and reproductive rights; renovated patriarchy; youth; Benin; Couffo.*

1. Introduction

La question de l'autonomie reproductive féminine est devenue un point cardinal des politiques publiques de santé en Afrique de l'Ouest. La Conférence internationale sur la population et le développement du Caire (1994) avait inscrit les droits sexuels et reproductifs (DSSR) dans le lexique normatif global, et le Programme d'action issu de cette conférence consacrait l'idée que la maîtrise de la fécondité est indissociable de l'égalité de genre (Nations Unies, 1994). Trois décennies plus tard, ce cadre normatif est largement diffusé, y compris dans les zones rurales

du Bénin, où les campagnes de sensibilisation, les programmes éducatifs et les interventions des organisations de la société civile ont popularisé un vocabulaire centré sur le consentement, la non-discrimination et la liberté de choix (OMS, 2015 ; Consortium OSV-GRAFED-ROAJELF, 2026).

Pourtant, les enquêtes successives suggèrent que la diffusion du discours égalitaire ne se traduit pas mécaniquement en autonomie effective. Une jeune femme qui sait que la loi protège ses choix contraceptifs n'utilise pas toujours cette protection ; et un jeune homme qui adhère verbalement à l'égalité ne renonce pas nécessairement à exercer un veto sur les choix corporels de sa partenaire (Speizer et al., 2014 ; Hindin et Adair, 2002). Cette tension entre adhésion attitudinale et pratique effective est documentée depuis longtemps en sociologie du genre, notamment par les travaux de Connell (1995) et de Connell et Messerschmidt (2005) sur les masculinités hégémoniques, et par ceux de Bajos et Bozon (2008) sur la « négociation contraceptive » dans les couples.

La littérature ouest-africaine récente s'est principalement concentrée sur deux types d'analyses. D'une part, les études connaissances-attitudes-pratiques (CAP) classiques, qui mesurent séparément des indicateurs isolés et concluent souvent à des « écarts entre attitudes et pratiques » sans en approfondir la grammaire (Cleland et al., 2006 ; Sedgh et al., 2016 ; Ahanhanzo et al., 2018). D'autre part, les études qualitatives sur les violences basées sur le genre, qui décrivent les rapports d'autorité dans le couple mais peinent à les articuler aux indicateurs quantitatifs disponibles (Heise, 2011 ; PNUD, 2019). Une troisième voie, peu explorée empiriquement, consiste à examiner ce que révèle la co-occurrence d'attitudes apparemment contradictoires au sein d'une même population. C'est cette voie qu'emprunte la présente étude.

L'enquête de base du Projet Miitchité, conduite en 2026 dans le département du Couffo, offre un terrain propice pour interroger empiriquement cette articulation. Le questionnaire mesure simultanément trois attitudes liées à l'autorité reproductive dans le couple : l'adhésion à l'égalité des droits sexuels entre garçons et filles, l'adhésion à la participation des hommes aux décisions contraceptives et l'adhésion à l'autonomie décisionnelle des femmes en matière contraceptive. Examiner la co-occurrence de ces trois attitudes au sein d'une même population, plutôt que de les traiter item par item, permet de mettre au jour une configuration dont la cohérence interne mérite d'être explicitée. Cet article cherche ainsi à comprendre : comment des jeunes massivement acquis au discours de l'égalité peuvent-ils, dans le même mouvement, refuser à la femme le droit de décider seule de sa contraception ?

L'objectif principal de cet article est de caractériser empiriquement ce triangle, d'identifier les déterminants sociodémographiques du refus de l'autonomie contraceptive féminine, et d'en proposer une lecture théorique inscrite dans le débat sur le « patriarcat rénové » (Connell, 1995 ; Connell et Messerschmidt, 2005). Trois objectifs spécifiques structurent l'analyse :

- décrire les combinaisons des trois items du triangle dans la population enquêtée ;
- identifier, par régression logistique multivariée, les déterminants sociodémographiques indépendamment associés à ce désaccord ;
- examiner les liens entre ce désaccord et d'autres indicateurs liés à l'autorité corporelle et au consentement.

Pour répondre à ces objectifs, l'article s'organise en cinq parties : une introduction problématisant la question de recherche, une

présentation du dispositif méthodologique, une exposition des résultats empiriques, une discussion théorique des principaux enseignements, puis une conclusion orientée vers les implications opérationnelles. L'introduction pose le contexte, la question centrale et les objectifs de l'étude. La section méthodologique présente le cadre de l'étude, le devis méthodologique, la population enquêtée ainsi que les instruments et méthodes d'analyse mobilisés. Les résultats sont ensuite exposés autour de quatre axes : la caractérisation du triangle attitudinal, le profil sociodémographique du désaccord avec l'autonomie féminine, l'analyse multivariée de ses déterminants, puis les liens entre ce désaccord et les indicateurs connexes d'autorité corporelle et de consentement. La discussion propose une lecture théorique de cette configuration à travers le concept de patriarcat rénové et en examine les implications programmatiques. Enfin, la conclusion synthétise les principaux acquis de l'étude et en souligne la portée opérationnelle pour les politiques et interventions en santé sexuelle et reproductive.

2. Méthodologie

2.1. Cadre de l'étude

L'étude a été conduite dans le département du Couffo, situé dans le sud-ouest du Bénin, qui regroupe six communes : Aplahoué, Djakotomey, Dogbo, Klouékanmè, Lalo et Toviklin. Ces communes sont organisées en deux zones sanitaires : la zone Aplahoué-Djakotomey-Dogbo (ADD) et la zone Klouékanmè-Toviklin-Lalo (KTL). Le département compte une population à dominante rurale, majoritairement de l'ethnie Adja, et se caractérise par des indicateurs de santé reproductive défavorables comparés aux moyennes nationales (INSAE, 2018). C'est dans ce contexte qu'est mis en œuvre, de janvier 2025 à janvier 2028, le projet Miitchité - « Tou-te-s mobilisé-e-s

en faveur des DSSR des adolescent·e·s et jeunes » - porté par le consortium OSV-GRAFED-ROAJELF avec l'appui financier de l'Agence Française de Développement (AFD), et qui vise à renforcer la santé sexuelle et reproductive des adolescent·e·s et jeunes du Couffo en créant un environnement socioculturel, religieux et politique favorable à l'égalité de genre. Sa stratégie articule la mobilisation des leaders religieux, la sensibilisation des jeunes à leurs droits et aux méthodes contraceptives disponibles, et le plaidoyer auprès des autorités et de la société civile. Les Centres de promotion sociale, récemment harmonisés en Guichets uniques de protection sociale (GUPS), constituent l'ossature institutionnelle de la prise en charge des violences basées sur le genre et de l'orientation des jeunes vers les services de santé sexuelle et reproductive.

2.2. Devis de l'étude

« Une étude transversale à visée descriptive et analytique, de type connaissances, attitudes, pratiques et comportements (CAPC), a été menée en 2026. Elle repose sur un échantillonnage probabiliste à deux degrés, combinant la sélection des structures au premier degré et celle des individus au second degré au sein des structures retenues. La taille de l'échantillon a été déterminée à partir de la formule de Schwartz, en retenant une prévalence attendue de 50 % afin de maximiser la variance, un intervalle de confiance de 95 %, une précision absolue de 5 %, un effet de plan de 2 pour tenir compte de la structure en grappe, ainsi qu'un ajustement de 10 % pour la non-réponse. Au premier degré, les structures ont été retenues de manière exhaustive pour les marchés (14) et les collèges d'enseignement général (15), et par tirage aléatoire simple pour les ateliers (18 sélectionnés parmi les 189 recensés) ; au second degré, les participant·e·s ont été recruté·e·s par tirage systématique à partir des listes de recensement préalablement établies, jusqu'à l'atteinte du quota alloué à chaque structure,

l'unité immédiatement suivante étant sollicitée en cas de refus ou d'indisponibilité. L'allocation proportionnelle a porté sur les trois milieux d'enquête - ateliers professionnels, marchés et collèges d'enseignement général - en fonction de leur poids dans la population d'intervention. La répartition entre les six communes du Couffo découle de la distribution des structures sélectionnées sur le territoire et ne suit donc pas strictement le poids démographique des communes. La collecte a été assurée par des enquêteur·trice·s formé·e·s, à raison d'un·e enquêteur·trice principal·e par commune. Au terme de la collecte, 851 adolescent·e·s et jeunes scolaires et non scolaires ont été effectivement inclus·es dans l'étude, dont 36 dans les ateliers, 294 dans les marchés et 521 dans les collèges d'enseignement général (CEG).

2.3. Population et critères d'inclusion

La population cible était constituée d'adolescent·e·s et jeunes âgé·e·s de 18 à 24 ans, résidant dans l'une des six communes du Couffo depuis au moins six mois, et ayant accepté de participer à l'enquête après lecture du formulaire de consentement éclairé. Les enquêteur·trice·s ont été orienté·e·s vers les classes terminales dans les CEG, ce qui constitue un facteur structurel à considérer dans l'interprétation des résultats.

2.4. Variables et instruments

Le questionnaire comportait huit sections couvrant les caractéristiques sociodémographiques, les connaissances sur les DSSR, les connaissances générales en santé sexuelle et reproductive, la planification familiale, l'avortement sécurisé, les attitudes, les pratiques des douze derniers mois, et les comportements d'exposition aux risques. La présente analyse mobilise principalement trois items attitudinaux mesurés sur une échelle binaire « D'accord / Pas d'accord » :

- Item 48 : « Les garçons et les filles doivent avoir les mêmes droits en matière de sexualité » (item d'égalité) ;
- Item 43 : « Les hommes doivent participer aux décisions en matière de contraception » (item de participation masculine) ;
- Item 51 : « Une femme peut décider seule d'utiliser une méthode contraceptive » (item d'autonomie féminine).

Quatre items connexes ont également été mobilisés pour la triangulation interprétative :

- la perception du danger des méthodes contraceptives modernes (item 45) ;
- l'accès des jeunes filles non mariées à la contraception (item 46) ;
- l'obligation du consentement avant tout rapport sexuel (item 49) ;
- la capacité de refuser un rapport sexuel sans conséquence négative (item 70).

Les variables sociodémographiques retenues pour les croisements sont :

- l'âge (regroupé en trois classes : 18-19, 20-21, 22-24 ans) ;
- le genre ;
- le niveau d'instruction ;
- le statut matrimonial ;
- le milieu de résidence ;
- la commune ;
- la religion ;
- la profession (regroupée selon les catégories du protocole) :

- Élèves/Étudiants ;
- Vendeurs/Vendeuses ;
- Apprentis/Artisans ;
- Agriculteurs/Agricultrices ;
- Ménagères ;
- Autres.

2.5. Analyse des données

Les données ont été collectées par tablette via la plateforme KoboToolbox, exportées au format Excel, puis traitées avec SPSS 27. Les analyses descriptives portent sur les fréquences absolues et relatives. Les associations bivariées ont été testées par le test du khi-deux de Pearson, avec un seuil de significativité fixé à $p < 0,05$. La structure triangulaire a été examinée en construisant les huit combinaisons possibles des trois items et en quantifiant la fréquence de chaque profil. Une régression logistique multivariée a ensuite été ajustée afin d'identifier les déterminants indépendants du désaccord avec l'autonomie contraceptive féminine, en intégrant simultanément le genre, l'âge, le niveau d'instruction, le statut matrimonial, le milieu de résidence, la religion, la profession regroupée et la commune.

2.6. Considérations éthiques

Le protocole de recherche a reçu l'autorisation des autorités administratives et sanitaires compétentes du département du Couffo. Le consentement éclairé a été obtenu de chaque participant-e avant l'entretien. La confidentialité a été garantie par l'anonymisation des questionnaires, l'absence de noms dans la base de données analytique et le stockage sécurisé des fichiers. Les enquêteur·trice·s ont été formé·e·s aux techniques d'entretien sensible aux questions de genre et au signalement des situations de détresse.

3. Résultats

3.1. Caractéristiques de l'échantillon

L'échantillon final compte 851 enquêté·e·s, dont 563 femmes (66,2 %) et 288 hommes (33,8 %). La distribution par âge se concentre sur la tranche basse de l'intervalle d'inclusion : 271 enquêté·e·s ont 18 ans (31,8 %), 223 ont 19 ans (26,2 %), 128 ont 20 ans (15,0 %), et les âges supérieurs (21 à 24 ans) représentent ensemble 27,0 % de l'effectif. La majorité réside en milieu rural (595, soit 69,9 %) contre 256 en milieu urbain (30,1 %). Le statut de célibataire – incluant les célibataires sans enfant et les célibataires avec enfant – concerne 815 enquêté·e·s (95,8 %), tandis que 36 (4,2 %) sont en union. Sur le plan religieux, la composition est dominée par les obédiences chrétiennes (567 enquêté·e·s, soit 66,6 %), suivies par la religion du Vodoun (198, 23,3 %), les autres religions (51, 6,0 %) et la religion musulmane (35, 4,1 %). L'ethnie Adja constitue 86,1 % de l'effectif (733/851).

La répartition communale, présentée au tableau 1, reflète la distribution des structures d'intervention (ateliers, marchés et CEG) sur le territoire et ne suit donc pas strictement le poids démographique des six communes. Le niveau d'instruction est dominé par le secondaire second cycle (451, soit 53,0 %) ; viennent ensuite le secondaire premier cycle (166, 19,5 %), le primaire (125, 14,7 %), aucun niveau d'instruction (105, 12,3 %) et la licence (4, 0,5 %). Sur le plan professionnel, après regroupement, la catégorie Élèves/Étudiants représente 540 enquêté·e·s (63,5 %), suivie des Vendeurs/Vendeuses (142, 16,7 %), des Apprentis/Artisans (111, 13,0 %) et des autres catégories (58, 6,8 %).

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques de l'échantillon (N = 851)

Variable	Effectif (n)	Pourcentage (%)
Genre		
Femme	563	66,2
Homme	288	33,8
Tranche d'âge		
18-19 ans	494	58,0
20-21 ans	200	23,5
22-24 ans	157	18,5
Niveau d'instruction		
Aucun	105	12,3
Primaire	125	14,7
Secondaire premier cycle	166	19,5
Secondaire second cycle	451	53,0
Licence	4	0,5
Statut matrimonial		
Célibataire	815	95,8
En union	36	4,2
Milieu de résidence		
Rural	595	69,9
Urbain	256	30,1

Variable	Effectif (n)	Pourcentage (%)
Commune		
Aplahoué	168	19,7
Djakotomey	120	14,1
Dogbo	161	18,9
Klouékanmè	191	22,4
Lalo	120	14,1
Toviklin	91	10,7
Religion		
Chrétienne évangélique	297	34,9
Autre chrétienne	270	31,7
Religion du Vodoun	198	23,3
Autre religion	51	6,0
Musulmane	35	4,1
Profession (regroupée)		
Élèves/Étudiants	540	63,5
Vendeurs/Vendeuses	142	16,7
Apprentis/Artisans	111	13,0
Agriculteurs/Agricultrices	23	2,7
Ménagères	14	1,6
Autre	21	2,5

3.2. Les trois affirmations du triangle attitudinal

Les trois items mesurés simultanément dessinent une figure remarquable. L'item d'égalité des droits sexuels (item 48) recueille 844 accords sur 851, soit 99,2 %. L'item de participation masculine aux décisions contraceptives (item 43) recueille également 844 accords sur 851, soit exactement le même taux de 99,2 %. L'item d'autonomie décisionnelle féminine (item 51) recueille en revanche 609 accords sur 851, soit 71,6 %, et donc 242 désaccords (28,4 %).

L'écart entre les deux premiers items et le troisième est de 27,6 points de pourcentage. Cet écart ne peut être attribué à la désirabilité sociale, dont l'effet supposé serait homogène sur les trois items puisqu'ils relèvent tous de la même rubrique attitudinale du questionnaire et ont été présentés dans le même registre déclaratif. Si l'effet de désirabilité jouait, il jouerait dans le même sens pour les trois affirmations. L'écart observé reflète donc une véritable différenciation des représentations.

Le tableau 2 présente la répartition des huit combinaisons logiquement possibles des trois items dans l'échantillon. Deux combinaisons concentrent 98,3 % des enquêtés.

Tableau 2. Combinaisons des trois items du triangle attitudinal (N = 851)

Égalité (item 48)	Participa- tion masculine (item 43)	Autonomie féminine (item 51)	Ef- fectif (n)	Pourcen- tages (%)
Accord	Accord	Accord	602	70,7
Accord	Accord	Désaccord	235	27,6

Égalité (item 48)	Participa- tion masculine (item 43)	Autonomie féminine (item 51)	Ef- fectif (n)	Pourcen- tages (%)
Accord	Désaccord	Accord	4	0,5
Désaccord	Accord	Désaccord	4	0,5
Désaccord	Accord	Accord	3	0,4
Accord	Désaccord	Désaccord	3	0,4

La première combinaison -accord aux trois items -concerne 602 enquêté·e·s (70,7 %). La deuxième -accord aux deux premiers items, mais désaccord sur l'autonomie féminine -concerne 235 enquêté·e·s (27,6 %). À elles deux, ces configurations rassemblent 98,3 % de l'effectif. Les six autres combinaisons (toutes situations dans lesquelles les enquêté·e·s sont en désaccord avec l'égalité ou la participation masculine) ne concernent ensemble que 14 personnes, soit 1,6 % de l'échantillon. Autrement dit, l'égalité des droits sexuels et la participation masculine fonctionnent quasi comme des consensus, tandis que l'autonomie féminine constitue la véritable ligne de fracture des représentations.

3.3. Profil sociodémographique du désaccord avec l'autonomie féminine

Le tableau 3 présente les croisements bivariés entre l'item d'autonomie féminine et les huit variables sociodémographiques retenues. Les tests du khi-deux confirment des associations statistiquement significatives pour six variables sur huit.

Tableau 3. Désaccord avec l'autonomie contraceptive féminine selon les caractéristiques sociodémographiques (N = 851)

Variable	Désaccord (n/N)	Désaccord (%)	p (χ^2)
Genre			0,700 (ns)
Femme	163/563	29,0	
Homme	79/288	27,4	
Tranche d'âge			<0,001
18-19 ans	114/494	23,1	
20-21 ans	68/200	34,0	
22-24 ans	60/157	38,2	
Niveau d'instruction			<0,001
Aucun	38/105	36,2	
Primaire	36/125	28,8	
Secondaire premier cycle	68/166	41,0	
Secondaire second cycle	100/451	22,2	
Licence	0/4	0,0	
Statut matrimonial			0,074 (ns)
Célibataire	237/815	29,1	

Variable	Désaccor d (n/N)	Désaccor d (%)	p (χ^2)
En union	5/36	13,9	
Milieu de résidence			<0,00 1
Rural	195/595	32,8	
Urbain	47/256	18,4	
Commune			<0,00 1
Aplahoué	7/168	4,2	
Djakotomey	0/120	0,0	
Dogbo	32/161	19,9	
Klouékanmè	90/191	47,1	
Lalo	110/120	91,7	
Toviklin	3/91	3,3	
Religion			0,002
Chrétienne évangélique	82/297	27,6	
Autre chrétienne	92/270	34,1	
Religion du Vodoun	42/198	21,2	
Autre religion	21/51	41,2	
Musulmane	5/35	14,3	
Profession (regroupée)			<0,00 1

Variable	Désaccord (n/N)	Désaccord (%)	p (χ^2)
Élèves/Étudiants	153/540	28,3	
Vendeurs/Vendeuses	17/142	12,0	
Apprentis/Artisans	56/111	50,5	
Agriculteurs/Agricultrices	8/23	34,8	
Ménagères	5/14	35,7	
Autre	3/21	14,3	

Premièrement, l'effet du genre est statistiquement non significatif ($p=0,700$). Les femmes refusent l'autonomie féminine dans une proportion (29,0 %) très proche de celle observée chez les hommes (27,4 %). Ce résultat est saillant : il indique que le refus n'est pas porté par un seul sexe, mais qu'il s'agit d'une représentation partagée par l'ensemble des enquêté·e·s, indépendamment de leur appartenance sexuelle.

Deuxièmement, l'effet de l'âge est significatif et de sens contre-intuitif. Les enquêté·e·s les plus jeunes (18-19 ans) sont moins en désaccord (23,1 %) que les plus âgé·e·s (38,2 % chez les 22-24 ans). L'écart de quinze points entre les deux extrêmes suggère qu'avec l'avancée en âge, la trajectoire de socialisation renforce la grammaire conjugaliste plutôt qu'elle ne la dissout.

Troisièmement, l'effet du niveau d'instruction n'est pas linéaire. Les enquêté·e·s n'ayant aucun niveau d'instruction sont en désaccord à 36,2 %, ceux du primaire à 28,8 %, ceux du secondaire premier cycle à 41,0 %, ceux du secondaire second cycle à 22,2 %, et la totalité des quatre titulaires d'une licence

sont en accord (0 % de désaccord). L'effet protecteur de l'éducation ne se déclenche pleinement qu'à partir du secondaire second cycle ; le secondaire premier cycle présente même un taux de désaccord supérieur à celui des enquêtés sans aucune scolarisation.

Quatrièmement, l'effet du milieu de résidence est marqué : 32,8 % des ruraux refusent l'autonomie féminine contre 18,4 % des urbains, soit un rapport de presque deux contre un.

Cinquièmement et de loin le plus frappant, l'effet de la commune est massif ($\chi^2=398,88$; $p<0,001$). Les six communes du Couffo se distribuent sur un éventail extraordinairement large, allant de 0,0 % de désaccord à Djakotomey à 91,7 % à Lalo. Lalo concentre à elle seule 110 des 242 désaccords (45,5 %) ; Klouékannmè en concentre 90 supplémentaires (37,2 %). Ensemble, ces deux communes regroupent 200 des 242 désaccords, soit 82,7 %. Les quatre autres communes (Aplahoué, Djakotomey, Dogbo, Toviklin) totalisent ensemble seulement 42 désaccords. Cette concentration spatiale est telle qu'elle détermine en grande partie la moyenne globale de 28,4 %.

Sixièmement, l'effet de la religion est significatif ($p=0,002$) mais modéré. Le taux de désaccord varie de 14,3 % (musulmans) à 41,2 % (autres religions), avec des positions intermédiaires pour le vodoun (21,2 %), la chrétienté évangélique (27,6 %) et les autres obédiences chrétiennes (34,1 %).

Septièmement, l'effet de la profession est important : les Apprentis/Artisans présentent le taux de désaccord le plus élevé (50,5 %), suivis des Ménagères (35,7 %), des Agriculteurs/Agricultrices (34,8 %), des Élèves/Étudiants (28,3 %) et des Vendeurs/Vendeuses (12,0 %).

Le tableau 4 affine l'analyse en présentant le croisement genre × commune, qui révèle des configurations contrastées entre les deux communes les plus en désaccord. À Lalo, l'écart entre femmes (91,2 %) et hommes (100,0 %) est minime : la quasi-totalité des habitants de Lalo, indépendamment du genre, refuse l'autonomie féminine. À Klouékanmè en revanche, les hommes refusent l'autonomie féminine à 68,8 % et les femmes à 32,5 %, soit un écart de plus de 36 points entre les deux sexes. La grammaire est donc partagée à Lalo, mais asymétrique à Klouékanmè.

Tableau 4. Désaccord avec l'autonomie contraceptive féminine selon le croisement commune × genre

Commune	Femmes (%) désaccord)	Hommes (%) désaccord)	Écart (points)
Aplahoué	2,6 (3/115)	7,5 (4/53)	+4,9
Djakotomey	0,0 (0/81)	0,0 (0/39)	0,0
Dogbo	20,7 (18/87)	18,9 (14/74)	-1,8
Klouékanmè	32,5 (37/114)	68,8 (53/77)	+36,3
Lalo	91,2 (103/113)	100,0 (7/7)	+8,8
Toviklin	3,8 (2/53)	2,6 (1/38)	-1,2

3.4. Analyse multivariée des déterminants du désaccord avec l'autonomie féminine

Afin d'identifier les déterminants indépendamment associés au désaccord avec l'autonomie contraceptive féminine, une régression logistique multivariée a été ajustée en intégrant simultanément l'ensemble des variables sociodémographiques. Le modèle, ajusté sur les 851 enquêtés, présente un bon

pouvoir explicatif (pseudo-R² de McFadden = 0,47 ; test du rapport de vraisemblance, $p < 0,001$). Les rapports de cotes ajustés sont présentés au tableau 5.

Tableau 5. Régression logistique multivariée du désaccord avec l'autonomie contraceptive féminine (N = 851)

Variable	OR ajusté	IC à 95 %	p
Genre			
Femme (réf.)	1,00	-	-
Homme	2,48	1,53 - 4,00	< 0,001
Âge			
18-21 ans (réf.)	1,00	-	-
22-24 ans	1,13	0,61 - 2,09	0,698
Niveau d'instruction			
Secondaire 2nd cycle / Supérieur (réf.)	1,00	-	-
Secondaire 1er cycle	2,02	1,11 - 3,68	0,022
Aucun ou primaire	2,82	1,14 - 7,03	0,026
Statut matrimonial			
Célibataire (réf.)	1,00	-	-
En union	0,97	0,26 - 3,58	0,965
Milieu de résidence			

Variable	OR ajusté	IC à 95 %	p
Urbain (réf.)	1,00	-	-
Rural	1,92	1,16 - 3,16	0,011
Religion			
Autres chrétiens (réf.)	1,00	-	-
Vodoun	0,96	0,51 - 1,82	0,898
Musulmans	0,30	0,10 - 0,90	0,032
Évangéliques	0,72	0,41 - 1,24	0,231
Autre	0,63	0,28 - 1,39	0,251
Profession			
Élèves / Étudiants (réf.)	1,00	-	-
Vendeurs / Vendeuses	0,26	0,10 - 0,67	0,005
Apprentis / Artisans	0,60	0,25 - 1,43	0,248
Autre	0,64	0,23 - 1,75	0,384
Commune			
Aplahoué / Djakotomey / Toviklin (réf.)	1,00	-	-
Dogbo	10,81	4,85 - 24,12	< 0,001
Klouékanmè	39,82	19,02 - 83,38	< 0,001

Variable	OR ajusté	IC à 95 %	p
Lalo	444,17	165,98 - 1188,61	< 0,001

L'analyse multivariée révèle un résultat majeur, masqué en analyse bivariée : à caractéristiques sociodémographiques égales, les hommes présentent une probabilité de désaccord deux fois et demi supérieure à celle des femmes (OR = 2,48 ; IC à 95 % : 1,53 - 4,00 ; $p < 0,001$). L'absence d'effet du genre en bivarié ($p = 0,700$) résultait d'un effet de composition : la commune de Lalo, où le désaccord est quasi unanime (91,7 %), concentre 94,2 % de femmes, ce qui tirait artificiellement à la hausse le taux de désaccord féminin global. Hors Lalo, les hommes refusent l'autonomie féminine à 25,6 % contre 13,3 % chez les femmes, soit un rapport de presque deux contre un, conforme à l'hypothèse théorique d'un patriarcat rénové dans lequel les hommes restent les principaux dépositaires du veto sur le corps reproductif féminin.

Le niveau d'instruction exerce un effet gradué et protecteur. Par rapport aux enquêtés du secondaire second cycle ou du supérieur, ceux du secondaire premier cycle présentent un risque doublé de désaccord (OR = 2,02 ; IC à 95 % : 1,11 - 3,68 ; $p = 0,022$), et ceux n'ayant aucun niveau ou seulement le primaire un risque presque triplé (OR = 2,82 ; IC à 95 % : 1,14 - 7,03 ; $p = 0,026$). La scolarisation prolongée apparaît donc comme un levier statistiquement robuste de désaffiliation à la grammaire conjugaliste du refus de l'autonomie féminine. Le milieu rural reste indépendamment associé au désaccord après ajustement (OR = 1,92 ; IC à 95 % : 1,16 - 3,16 ; $p = 0,011$), ce qui confirme que l'effet rural-urbain observé en bivarié ne s'explique pas

entièrement par la composition sociodémographique des deux milieux.

La religion musulmane apparaît associée à un moindre désaccord par rapport aux autres chrétiens (OR = 0,30 ; IC à 95 % : 0,10 - 0,90 ; $p = 0,032$), résultat à interpréter avec prudence compte tenu du faible effectif musulman ($n = 35$). Les enquêtés exerçant comme vendeurs ou vendeuses présentent également une probabilité de désaccord réduite par rapport aux élèves et étudiants (OR = 0,26 ; IC à 95 % : 0,10 - 0,67 ; $p = 0,005$), ce qui suggère qu'une insertion économique précoce dans les marchés s'accompagne d'un rapport plus pragmatique à la décision contraceptive féminine.

L'effet territorial reste massif et domine l'ensemble du modèle. Par rapport à la zone de référence (Aplahoué, Djakotomey et Toviklin), Dogbo multiplie par dix la probabilité de désaccord (OR = 10,81 ; IC à 95 % : 4,85 - 24,12), Klouékanmè par quarante (OR = 39,82 ; IC à 95 % : 19,02 - 83,38) et Lalo par plus de quatre cents (OR = 444,17 ; IC à 95 % : 165,98 - 1188,61). L'amplitude exceptionnelle de cet effet, qui résiste à l'ajustement sur toutes les autres variables, indique que la grammaire conjugaliste du refus de l'autonomie féminine ne se réduit pas à des caractéristiques individuelles : elle est portée par des configurations socioculturelles localisées dont le poids dépasse celui du genre, de l'instruction, de la religion et de la profession réunis. L'âge et le statut matrimonial, en revanche, n'apparaissent pas significativement associés au désaccord après ajustement, ce qui suggère que la grammaire identifiée traverse les générations de jeunes adultes et les statuts conjugaux du même profil sociodémographique.

3.5. Liens avec les items connexes : couches de la grammaire conjugaliste

Le tableau 6 présente les pourcentages d'accord sur trois items connexes, distingués selon que les enquêté·e·s sont en accord ou en désaccord avec l'autonomie féminine. Trois résultats méritent d'être commentés.

Tableau 6. Accord sur les items connexes selon la position sur l'autonomie contraceptive féminine

Item connexe	En accord avec l'autonomie féminine (n=609)	En désaccord avec l'autonomie féminine (n=242)	Écart (points)
Méthodes contraceptives modernes pas dangereuses	83,3 %	85,1 %	+1,8
Une jeune fille non mariée peut utiliser une méthode contraceptive	97,4 %	84,7 %	-12,7
Pouvoir refuser un rapport sexuel sans conséquence négative	76,0 %	48,8 %	-27,2

Premièrement, la perception du danger des méthodes contraceptives modernes ne distingue pas les deux groupes. Parmi les enquêté·e·s en accord avec l'autonomie féminine, 83,3

% considèrent que les méthodes ne sont pas dangereuses ; parmi celles et ceux en désaccord, 85,1 %. L'écart de 1,8 point n'est pas significatif. La représentation du danger est répandue de manière transversale dans l'ensemble de l'échantillon et ne constitue donc pas le ressort principal du refus de l'autonomie féminine. Cette observation contredit l'hypothèse, fréquente dans la littérature programmatique, selon laquelle l'éducation sur l'innocuité des méthodes modernes suffirait à lever les obstacles à l'autonomie reproductive des femmes.

Deuxièmement, l'accès des jeunes filles non mariées à la contraception marque une différenciation modérée. Les enquêté·e·s en accord avec l'autonomie féminine acceptent à 97,4 % cet accès, contre 84,7 % chez les enquêté·e·s en désaccord, soit un écart de 12,7 points. Le refus de l'autonomie individuelle s'accompagne donc d'une réticence supplémentaire à reconnaître l'usage contraceptif aux jeunes non-uni·e·s, mais cette dimension reste largement minoritaire.

Troisièmement et plus important, la capacité de refuser un rapport sexuel sans conséquence négative se révèle fortement liée à la position sur l'autonomie féminine. Parmi les enquêté·e·s en accord avec l'autonomie, 76,0 % estiment pouvoir refuser un rapport sexuel sans conséquence ; chez celles et ceux qui sont en désaccord, ce taux tombe à 48,8 %, soit un écart de 27,2 points. Le refus de l'autonomie contraceptive féminine et l'incapacité ressentie à refuser un rapport sexuel sont les deux visages d'une même réalité : dans la relation hétérosexuelle, l'autorité sur le corps de la femme ne lui revient pas pleinement. Peu importe que la décision concerne la contraception ou le rapport sexuel : dans les deux cas, la femme n'est pas reconnue comme légitime pour décider seule.

4. Discussion

4.1. Une cohérence interne plutôt qu'une contradiction

Le triangle empirique mis en évidence n'est pas, du point de vue des enquêté·e·s, une contradiction. La lecture proposée ici est qu'il constitue au contraire une grammaire cohérente dans laquelle l'égalité, la participation masculine et le refus de l'autonomie féminine se renvoient l'une à l'autre selon une logique conjugaliste. Dans cette grammaire, l'égalité (item 48) renvoie à la reconnaissance abstraite de droits identiques entre garçons et filles ; la participation masculine (item 43) traduit cette égalité dans le registre concret du couple, en posant la décision conjointe comme antithèse du commandement patriarcal d'antan ; et le refus de l'autonomie individuelle féminine (item 51) n'est pas une rétractation des deux premières affirmations, mais leur prolongation logique : « décider seule » est compris comme briser la dyade et, donc, briser l'égalité elle-même.

Cette lecture est appuyée par plusieurs éléments empiriques. D'abord, la quasi-absence des combinaisons contradictoires (1,5 % de l'effectif) plaide en faveur d'une véritable structure attitudinale et non d'un bruit de mesure. Ensuite, l'analyse multivariée éclaire la place respective des hommes et des femmes dans cette grammaire : à caractéristiques sociodémographiques égales, les hommes refusent l'autonomie féminine deux fois et demi plus souvent que les femmes (OR ajusté = 2,48 ; $p < 0,001$), ce qui désigne les hommes comme les principaux dépositaires actifs du veto. Pour autant, le fait qu'une part substantielle des femmes (29,0 % au global, 13,3 % hors Lalo) adhère également au refus indique que cette grammaire dépasse une simple imposition unilatérale et fonctionne comme un cadre normatif partiellement incorporé par les deux sexes, au sens où l'entend Bourdieu (1998). À Lalo, l'incorporation atteint

un seuil de quasi-unanimité, brouillant la dimension de genre au point que femmes (91,2 %) et hommes (100,0 %) refusent ensemble dans des proportions équivalentes. Enfin, le lien fort entre le refus de l'autonomie et l'incapacité à refuser un rapport sexuel (écart de 27,2 points) suggère que la même structure mentale informe les représentations du droit contraceptif et celles du consentement sexuel.

4.2. Une lecture théorique : le patriarcat rénové

Le triangle observé dans le Couffo correspond à ce que Connell (1995) et Connell et Messerschmidt (2005) ont désigné comme une transformation des masculinités hégémoniques. Connell distingue les formes brutes du patriarcat - où l'homme décide explicitement et où l'autorité s'exerce dans le langage du commandement - des formes rénovées qui se présentent sous le langage de l'égalité tout en préservant l'asymétrie d'autorité. Dans ces formes rénovées, la délibération à deux remplace le commandement, mais le veto masculin sur le corps reproductif féminin reste actif, simplement reformulé comme « décision conjointe ».

Le matériel empirique de la présente étude offre un cas-école particulièrement net de cette dynamique. L'adhésion à 99,2 % à la « participation masculine aux décisions contraceptives » serait, lue isolément, considérée comme un progrès en matière d'engagement masculin en santé reproductive - un objectif explicite des programmes internationaux depuis les années 2000 (Greene et al., 2006). Mais le triangle révèle que cette adhésion s'articule structurellement à un refus de l'autonomie individuelle féminine : pour 235 enquêtés sur 851, « les hommes doivent participer » et « les femmes ne peuvent pas décider seules » sont les deux faces d'une même proposition. La participation masculine n'est donc pas, dans cette grammaire, un ajout à l'autonomie féminine ; elle en est la condition restrictive.

La littérature ouest-africaine récente offre des résonances avec cette interprétation. Plusieurs études qualitatives menées au Burkina Faso, au Sénégal et au Mali ont décrit des situations où les jeunes femmes parlent en termes égalitaires de leur relation conjugale tout en sollicitant systématiquement l'aval de leur partenaire pour démarrer ou interrompre une méthode contraceptive (Castle et al., 1999 ; Boyer et Saint-Lary, 2018 ; Mondain et al., 2009). La présente étude apporte une contribution distincte en quantifiant cette grammaire à l'échelle d'une population entière et en démontrant qu'elle survit à la diffusion massive du discours égalitaire.

4.3. L'autonomie corporelle (body ownership) comme clé manquante

L'analyse de Dixon-Mueller (1993) sur les droits reproductifs comme exercice impossible sans propriété corporelle (body ownership) éclaire ce que mesure précisément l'item 51. Pour Dixon-Mueller, les droits reproductifs supposent que la femme soit propriétaire de son corps, c'est-à-dire qu'elle puisse en déterminer l'usage sans devoir d'autorisation à un tiers. Sans cette propriété corporelle, les droits reproductifs deviennent une fiction juridique sans support empirique. Or, c'est précisément cette propriété que rejettent les 28,4 % d'enquêtés en désaccord avec l'item 51 : ils acceptent que la femme participe aux décisions, qu'elle bénéficie de droits égaux en théorie, mais ils refusent qu'elle puisse exercer ces droits sans validation conjugale.

Cette configuration peut être pensée à l'aide de la distinction entre droit formel et capacité au sens de Sen (1999) et de Nussbaum (2000). Le droit formel est reconnu (l'item 48 le confirme à 99,2 %), mais la capacité - la possibilité réelle d'exercer ce droit individuellement - est entravée par la

grammaire conjugaliste qui subordonne l'exercice à la dyade. La capacité contraceptive ne se réduit donc pas à la disponibilité des méthodes ou à la connaissance des indications ; elle suppose une autonomie corporelle reconnue socialement et incorporée par la femme elle-même.

4.4. La charge contraceptive féminine masquée

Une autre dimension du triangle mérite d'être discutée. Bajos et Bozon (2008) ont montré que dans les couples français, la contraception est parlée comme une décision conjointe alors qu'elle est en pratique portée matériellement, mentalement et sanitaire par les femmes. La rhétorique de la décision partagée masque une charge contraceptive asymétrique. Le cas du Couffo illustre une variante de cette configuration : l'adhésion à 99,2 % à la « participation masculine » est probablement à lire moins comme une description de pratiques réelles que comme un horizon discursif. Les méthodes effectivement utilisées par les enquêté·e·s relèvent dans leur écrasante majorité des contraceptifs féminins (pilules, injectables, implants), et la vasectomie reste extrêmement marginale, comme le confirment les données complémentaires de l'enquête.

Autrement dit, la « participation masculine » mesurée par l'item 43 ne décrit pas un partage du fardeau corporel et logistique de la contraception - partage qui supposerait notamment un recours plus fréquent au préservatif masculin et à la vasectomie - mais un partage de l'autorité sur la décision contraceptive féminine. C'est cette asymétrie qui explique pourquoi le test du miroir, jamais effectué dans l'enquête mais hypothétiquement formulable (« un homme peut-il décider seul d'utiliser une méthode contraceptive ? »), produirait très probablement un taux de désaccord sensiblement inférieur à 28,4 %. La participation masculine à la décision contraceptive de la femme est constitutive ; la participation féminine à la décision

contraceptive de l'homme - s'il s'en posait une - le serait beaucoup moins.

4.5. L'effet commune : entre spécificité culturelle et hypothèse de cadrage

L'effet le plus spectaculaire de l'étude est la concentration extrême du désaccord à Lalo (91,7 %) et secondairement à Klouékanmè (47,1 %). Cette distribution invite à deux hypothèses qui ne sont pas exclusives. La première hypothèse, culturaliste, est que ces deux communes - toutes deux situées dans la zone sanitaire KTL - présentent des spécificités de socialisation conjugale plus marquées, renforcées par une concentration plus élevée de personnes sans niveau d'instruction (à Lalo, 22,5 % des enquêtés n'ont aucune scolarisation, contre 7,7 % à Aplahoué).

La seconde hypothèse, méthodologique, est celle d'un effet enquêteur·trice. La structure de la collecte attribuait un·e enquêteur·trice principal·e par commune, ce qui empêche de distinguer empiriquement la variabilité intra-commune liée à l'enquêteur·trice de la variabilité socioculturelle réelle de la commune. La formulation orale de l'item 51 - « Une femme peut décider seule d'utiliser une méthode contraceptive » - admet en effet plusieurs interprétations : « sans en parler à personne », « sans demander la permission » ou « contre l'avis du conjoint ». Une formulation plus permissive ou plus restrictive selon l'enquêteur·trice peut produire des écarts importants. Cette ambiguïté du construit constitue une limite que les futures études devraient corriger en posant l'item sous plusieurs formulations complémentaires.

Les deux hypothèses sont vraisemblablement combinées. La concentration géographique du désaccord est trop massive pour être attribuée au seul effet enquêteur·trice - Toviklin, qui

présente elle aussi un faible niveau d'instruction (30,8 % sans aucune scolarisation), affiche pourtant un taux de désaccord très bas (3,3 %), ce qui suggère que des facteurs spécifiquement culturels et institutionnels distinguent Lalo et Klouékanmè. Mais l'amplitude des écarts (de 0,0 % à 91,7 %) est suffisamment forte pour suggérer qu'une part résiduelle de variabilité tient à la formulation concrète de l'item dans la situation d'entretien.

4.6. Implications pour les programmes DSSR

Les résultats invitent à reconsidérer plusieurs présupposés couramment incorporés dans les programmes de promotion des DSSR en Afrique de l'Ouest. Premièrement, l'enseignement de l'égalité des droits ne produit pas mécaniquement de l'autonomie individuelle. La diffusion du langage des droits, lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une pédagogie explicite de l'autonomie corporelle, peut être absorbée par une grammaire conjugaliste qui en neutralise la portée individuante. Les modules d'éducation à la santé sexuelle gagneraient à expliciter que « décider seule » de sa contraception n'est pas une rupture de l'égalité conjugale mais son corollaire, et à distinguer soigneusement la délibération conjugale (souhaitable) de la subordination contraceptive (à déconstruire).

Deuxièmement, la promotion de l'« engagement masculin » en santé reproductive, qui constitue une priorité programmatique depuis les années 2000, doit être pensée avec précaution. Une participation masculine définie comme co-décision sur le corps féminin peut renforcer plutôt qu'atténuer l'asymétrie d'autorité. Les programmes devraient distinguer deux modèles d'engagement : un modèle où l'homme partage la charge corporelle et logistique de la contraception (préservatif masculin, vasectomie, accompagnement aux consultations) ; et un modèle, plus problématique, où il participe surtout à la décision sur le corps de la femme. Le premier est compatible

avec l'autonomie féminine ; le second peut la contredire structurellement.

Troisièmement, l'extrême concentration du désaccord à Lalo et Klouékanmè plaide pour une territorialisation accrue des interventions. Les Guichets uniques de protection sociale (GUPS) et les centres de santé de ces deux communes devraient bénéficier d'un renforcement spécifique en matière d'accompagnement de l'autonomie reproductive féminine, à travers des modules adaptés aux ateliers, aux marchés et aux établissements scolaires, y compris les classes terminales actuellement exclues des sensibilisations.

4.7. Limites de l'étude

La présente étude comporte plusieurs limites qu'il importe de reconnaître. La première tient au caractère transversal du devis, qui ne permet pas d'inférer des relations causales entre caractéristiques sociodémographiques et représentations attitudinales. La seconde tient à l'ambiguïté du construit central - « décider seule » - dont la portée varie selon les interprétations possibles (absence totale de communication versus exercice de la décision finale après concertation). La troisième tient à l'impossibilité de distinguer, dans les données disponibles, l'effet propre de la commune de l'effet de l'enquêteur·trice qui a réalisé la collecte dans cette commune. La quatrième limite tient à l'absence de l'item miroir : l'enquête ne demandait pas si « un homme peut décider seul d'utiliser une méthode contraceptive », ce qui empêche de tester directement l'asymétrie de la grammaire conjugaliste que l'analyse postule. Une enquête future gagnerait à intégrer systématiquement les paires miroirs pour confirmer ou infirmer l'asymétrie d'autorité corporelle. La cinquième limite tient au caractère déclaratif des mesures, qui captent les représentations exprimées en situation d'entretien et

ne renseignent qu'indirectement sur les pratiques effectives au sein des couples.

Enfin, l'échantillon est composé en grande majorité d'élèves et d'étudiant·e·s (63,5 %), ce qui limite la généralisation aux populations jeunes non scolarisées. Toutefois, l'étude couvre également des Vendeurs/Vendeuses (16,7 %), des Apprentis/Artisans (13,0 %) et d'autres catégories professionnelles, et l'analyse stratifiée par profession montre que la grammaire conjugaliste se retrouve dans toutes les catégories, particulièrement marquée chez les Apprentis/Artisans (50,5 % de désaccord). Cette robustesse transversale renforce la validité interne du résultat principal.

5. Conclusion

Le triangle attitudinal mis en évidence chez les adolescent·e·s et jeunes du Couffo - adhésion massive à l'égalité des droits sexuels, adhésion massive à la participation masculine, refus partiel de l'autonomie décisionnelle féminine - n'est pas la marque d'une contradiction mais d'une grammaire conjugaliste cohérente. Cette grammaire absorbe le langage international des droits sans céder sur l'asymétrie d'autorité corporelle qui caractérise les formes rénovées du patriarcat décrites par la sociologie du genre.

Trois résultats empiriques structurent cette conclusion. D'abord, l'égalité et la participation masculine fonctionnent comme des consensus quasi unanimes (99,2 % chacun), tandis que l'autonomie féminine est, parmi les trois items, celui qui suscite le plus de désaccord (28,4 %). Ensuite, ce désaccord est concentré spatialement à Lalo (91,7 %) et Klouékanmè (47,1 %), et l'analyse multivariée confirme la robustesse de cet effet territorial après ajustement sur l'ensemble des autres variables

sociodémographiques : la grammaire conjugaliste est portée par des configurations socioculturelles localisées dont le poids est exceptionnel. L'analyse multivariée révèle par ailleurs un résultat masqué en bivarié : à caractéristiques égales, les hommes refusent l'autonomie féminine deux fois et demi plus souvent que les femmes (OR ajusté = 2,48 ; $p < 0,001$), désignant les hommes comme les principaux dépositaires actifs du veto, sans que cela exclue une adhésion féminine substantielle indiquant une incorporation partielle de la norme. Enfin, le refus de l'autonomie féminine est fortement corrélé à l'incapacité ressentie de refuser un rapport sexuel (48,8 % contre 76,0 %), ce qui suggère que la même structure de représentations informe la décision contraceptive et le consentement sexuel.

Les implications programmatiques sont claires. La pédagogie de l'égalité ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas d'une pédagogie explicite de l'autonomie corporelle féminine. La promotion de l'engagement masculin doit être recadrée pour distinguer le partage de la charge corporelle (souhaitable) de la co-décision sur le corps féminin (problématique). Et les territoires les plus réfractaires - Lalo, Klouékanmè - appellent un investissement spécifique des GUPS, des structures sanitaires locales et des autres intervenants en DSSR. Au-delà du Couffo, ces résultats invitent les politiques publiques de DSSR à se défier des indicateurs d'adhésion attitudinale isolés et à construire des batteries d'items mutuellement triangulants, seuls à même de révéler les grammaires sous-jacentes que masquent les consensus apparents.

Sur le plan opérationnel, ces résultats fournissent au projet Miitchité et à ses partenaires une grille de lecture directement mobilisable. Ils invitent à reconcevoir les modules de sensibilisation autour de l'autonomie corporelle féminine, à cibler prioritairement les communes de Lalo et de Klouékanmè,

et à doter les Guichets uniques de protection sociale (GUPS) d'outils de suivi de l'autonomie reproductive. Au-delà du seul département du Couffo, la méthode des items mutuellement triangulants offre aux concepteur·trice·s de politiques, plans et interventions un instrument peu coûteux pour détecter, derrière les consensus déclaratifs, les grammaires d'autorité qui en limitent la portée effective.

Bibliographie

AHANHANZO Y. G., SOSSA-JÉRÔME C., SOPOH G. E., TCHANDANA M., AZANDJÈMÈ C. & TCHABI Y., 2018. « Factors associated with modern contraceptive use among women of reproductive age in rural Benin », *BMC Women's Health*, 18, 139.

BAJOS N. & BOZON M. (dir.), 2008. *Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé*, La Découverte, Paris.

BOURDIEU P., 1998. *La domination masculine*, Éditions du Seuil, Paris.

BOYER F. & SAINT-LARY B., 2018. « Mariage des mineures et droits reproductifs en milieu rural burkinabè », *Autrepart*, 85(1), pp. 51-69.

CASTLE S., KONATÉ M. K., ULIN P. R. & MARTIN S., 1999. « A qualitative study of clandestine contraceptive use in urban Mali », *Studies in Family Planning*, 30(3), pp. 231-248.

CLELAND J., BERNSTEIN S., EZEH A., FAUNDES A., GLASIER A. & INNIS J., 2006. « Family planning: the unfinished agenda », *The Lancet*, 368(9549), pp. 1810-1827.

CONNELL R. W., 1995. *Masculinities* (2e éd.), University of California Press, Berkeley.

CONNELL R. W. & MESSERSCHMIDT J. W., 2005. « Hegemonic masculinity: rethinking the concept », *Gender & Society*, 19(6), pp. 829-859.

CONSORTIUM OSV-GRAFED-ROAJELF, 2026. *Rapport de l'étude de base CAPC et engagement des débiteurs d'obligations – Projet Miitchité, département du Couffo, Bénin, OSV.*

DIXON-MUELLER R., 1993. *Population policy and women's rights: transforming reproductive choice*, Praeger, Westport.

GREENE M. E., MEHTA M., PULERWITZ J., WULF D., BANKOLE A. & SINGH S., 2006. *Involving men in reproductive health: contributions to development*, UN Millennium Project, New York.

HEISE L. L., 2011. *What works to prevent partner violence? An evidence overview*, STRIVE Research Consortium, London.

HINDIN M. J. & ADAIR L. S., 2002. « Who's at risk? Factors associated with intimate partner violence in the Philippines », *Social Science & Medicine*, 55(8), pp. 1385-1399.

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE (INSAE), 2018. *Enquête démographique et de santé du Bénin (EDSB-V)*, INSAE, Cotonou.

MONDAIN N., LEGRAND T. & DELAUNAY V., 2009. « L'évolution de la pratique contraceptive au Sénégal : entre logiques individuelles et contraintes conjugales », *Cahiers québécois de démographie*, 38(2), pp. 283-308.

NATIONS UNIES, 1994. *Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, 5-13 septembre 1994*, Fonds des Nations Unies pour la population, New York.

NUSSBAUM M. C., 2000. *Women and human development: the capabilities approach*, Cambridge University Press, Cambridge.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2015. *Sexual health, human rights and the law*, OMS, Genève.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT, 2019. *Étude sur les violences basées sur le genre au Bénin*, PNUD Bénin, Cotonou.

SEDGH G., ASHFORD L. S. & HUSSAIN R., 2016. *Unmet need for contraception in developing countries: examining women's reasons for not using a method*, Guttmacher Institute, New York.

SEN A., 1999. *Development as freedom*, Oxford University Press, Oxford.

SPEIZER I. S., CALHOUN L. M., HOKE T. & SENGUPTA R., 2014. « Demand generation activities and modern contraceptive use in urban areas of four countries: a longitudinal evaluation », *Global Health Science and Practice*, 2(4), pp. 410-426.

TCHAD, UN MELTING-POT A L'EPREUVE DES FRAGMENTATIONS

AZIBER ADOUM AZIBER

Université Adam Barka d'Abéché

aziberadoumaziber@gmail.com aziwaa@yahoo.fr

(+235) 66 03 91 03

Résumé

Avec une importante richesse culturelle, linguistique, sociale et ethnique, le Tchad est un melting-pot situé au cœur du continent africain. Ce pays compte une pluralité d'entité culturelle et linguistique qui bordent son territoire du Nord au Sud. Hélas, cet atout n'a pas suffi pour poser les bases d'une unité nationale solide et d'une conscience citoyenne. Les considérations identitaires et fragmentaires ont très vite pris le dessus sur le vivre ensemble et la cohésion sociale. L'on assiste malheureusement çà et là à des replis et des enfermements. L'opinion publique tend à s'habituer aux attaques et autres affrontements communautaires qui deviennent de plus en plus légion. Mais qu'est ce qui explique ce climat pernicieux ? L'objet de la présente réflexion est de se pencher sur les causes et les conséquences du repli identitaire au Tchad. À cet effet, la sociolinguistique offre le support théorique et méthodologique nécessaire à l'atteinte des résultats attendus.

Mots clés : diversité, communautarisme, conflits, cohésion, unité nationale.

Summary

With its rich cultural, linguistic, social and ethnic diversity, Chad is a melting pot situated at the heart of the African continent. The country is home to a multitude of cultural and linguistic groups stretching from north to south. Unfortunately, this asset has not been sufficient to lay the foundations for a strong national unity and a sense of civic identity. Identity-based and fragmented considerations have very quickly taken precedence over social cohesion and living together in harmony. Unfortunately, we are witnessing instances of withdrawal and isolation here and there. Public opinion is tending to become desensitised to attacks and other communal clashes, which are becoming increasingly common. But what explains this pernicious climate? The aim of this paper is to examine the causes and consequences of identity-based withdrawal in Chad. To this end,

sociolinguistics provides the theoretical and methodological framework necessary to achieve the expected results.

Key words: *diversity, communitarianism, conflicts, social cohesion, national unity.*

Introduction

Situé en intersection entre l’Afrique septentrionale et l’Afrique subsaharienne, le Tchad est un carrefour de civilisation. Par son histoire ancienne et contemporaine, il a favorisé la rencontre de plusieurs entités culturelles et sociales venues de divers horizons. « Vingtième pays au monde par la superficie (1 284 000 km²), c’est le cinquième plus grand d’Afrique après le Soudan, l’Algérie, le Congo- Kinshasa et la Libye. Ce vaste pays est situé au cœur de l’Afrique, dans une zone qui partage l’Afrique arabe de l’Afrique noire », G. F. Dumont (2008, p. 263). Ce territoire est de nos jours occupé par une population diverse à la fois sur le plan sociologique, anthropologique et ethnologique. Du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest en passant par le centre, on y dénombre une pluralité de groupes linguistiques, sociaux et ethniques qui se distinguent chacun par une particularité qui le caractérise. Plus d’une centaine de communautés ethnolinguistiques tapissent ainsi le territoire national avec des meures, des traditions et des pratiques endogènes. Chaque communauté développe des considérations qui participent à définir son identité.

Cependant, les imaginaires sociaux n’ont pas permis de faire de cette diversité un atout pour une cohésion sociale et une unité nationale (B. M. Madengar, 1996, L.J. Calvet, 1999, A. A. Souleymane, 2012, A. A. Aziber, 2022 et 2024, D. Vaïdjiké, 2022). Des attitudes et des représentations alimentent diverses formes de replis si elles ne poussent pas à des discours de la haine.

[...] dès les premières années d’indépendance, les populations du Tchad se sont appropriées cette

création de l'idéologie coloniale visant à catégoriser la société tchadienne en un Nord et en un Sud pour se transformer très rapidement en un confit qui, par la suite, n'a fait que s'accroître et se complexifier,

A. Bangui, (1996, p. 66).

Cette situation a résisté au temps et a affecté fondamentalement le vivre ensemble dans la différence. Ainsi, les considérations identitaires incluant des facteurs tels que la corporation linguistique, la communauté, le clan, la tribu, l'ethnie, la région, la religion entre autres l'emportent sur les valeurs de l'État nation. « En effet, ces concepts d'ethnie, de race, de communauté, de tribu et autres semblent être un frein pour la cohabitation pacifique ou le vivre ensemble au Tchad », F. Dingaonarbe, (2022, p. 373). La société tchadienne vit au rythme de ces comportements fragmentaires qui dans le pire des cas aboutissent à des affrontements intercommunautaires. Des méfiances les uns envers les autres, l'intolérance sociale, le complexe de supériorité, l'impunité, la friabilité de l'autorité de l'État, l'accès aux ressources naturelles, la raréfaction de l'eau et des terres exploitables, l'arrivée massive des populations déplacées et des réfugiées sur des nouvelles zones d'accueil entre autres conduisent au repli sur soi et au rejet des autres. En ce sens, les valeurs d'hospitalité et de partage prennent alors un sacré coup. Le vivre ensemble et la cohésion sociale s'effritent peu à peu et l'unité nationale autrefois fragile se délite davantage. « Dans la société tchadienne aujourd'hui, le sentiment de différence communautaire est resté entier. Les terminologies réductrices, socialement construites pour désigner l'autre existent encore (sara, kirdi, doum, habit) », L. Gondeu, (2013, p. 1). Cela participe à crispier le climat social au regard des frustrations et des dénigrements qu'il occasionne.

Mais qu'est ce qui explique ce climat pernicieux ? Comment promouvoir la diversité ethnolinguistique comme un atout pour le vivre ensemble dans la différence ? La présente réflexion

entend mettre en évidence l'apport de la pluralité ethnolinguistique dans le chantier de la construction de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Elle s'attèle à montrer la nécessité du vivre ensemble autour des valeurs sociolinguistiques nationales communes. La sociolinguistique sert alors d'ancrage théorique à cette étude. Celle-ci s'appuie sur une enquête de terrain pour aboutir à une analyse quantitative et qualitative. En ce sens, cette recherche évoque tout d'abord l'histoire du peuplement du territoire tchadien et présente la configuration ethnolinguistique nationale. Par la suite, elle présente le repli identitaire comme obstacle à l'unité nationale. Pour finir, elle s'achève par des modestes suggestions dont l'ultime objet est de conduire vers la promotion d'une identité plurielle et du brassage ethnolinguistique.

1. La méthodologie

Inscrite dans une perspective sociolinguistique, la présente étude se fonde sur une enquête de terrain et une étude documentaire. L'enquête de terrain a été réalisée au moyen de deux instruments que sont : l'interview interactive et l'observation des pratiques sociolinguistiques. Ainsi, l'interview a consisté à interagir avec trente (30) informateurs choisis pour leur expérience dans la gestion des rapports inter et intracommunautaire et de la résolution des conflits. Lors de cette enquête, nous nous sommes montrés discrets et confiant tout le long de nos échanges avec nos informateurs. Le but étant de les rassurer de la confidentialité des données fournies et d'éviter d'avoir une quelconque influence sur leur témoignage. Équipé d'un magnétophone pour l'enregistrement des entretiens, l'interaction avec chacun de nos enquêtés a duré de dix (10) à quinze (15) minutes selon la disponibilité des uns et des autres. Les données orales recueillies ont par la suite été transcrites, trillées suivant leur

pertinence et soumises à l'analyse. En raison de la diversité de la nature des données à exploiter, les principes de l'analyse mixte quantitative et qualitative sont mises à contribution. L'observation à quant à elle servi d'instrument de prises de notes et a été une opportunité pour faire des constats portant sur les attitudes et les représentations de notre population cible.

Cette activité de terrain a été soutenue par une étude documentaire. En ce sens, une revue de la littérature nous a permis d'explorer une pluralité de source livresque évoquant le repli identitaire. Un ensemble de texte contenant des analyses, des commentaires, des opinions, des témoignages des personnes ressources entre autres ont donc été parcourus.

2. Bref aperçu du peuplement du territoire tchadien

En plus du fait qu'il soit le berceau de l'humanité, le Tchad fut dans un passé lointain, un pôle d'attraction pour une population aussi multiple que variée qui occupa cette zone géographique avec les transgressions lacustres de la mer paléo tchadienne. Suite au rétrécissement progressif de cette mer intérieure, l'on observe un mouvement massif des populations riveraines qui migrèrent vers les berges asséchées. Ces migrations expliquent la diversité des populations présentes aujourd'hui au Tchad.

Au cours de la préhistoire déjà, l'on aperçoit des riverains tout le long de la mer paléo tchadienne. Ainsi, les riverains vivant dans la partie nord la suivent dans son retrait et forment cet ensemble linguistique et culturel central-saharien installé dans la moitié nord du bassin tchadien. Pour leur part, les riverains sud se trouvent progressivement repoussés par la désertification à l'intérieur même du lac actuel, le long des fleuves Chari et Logone, et dans les montagnes et constituent de ce fait l'ensemble des populations de langues tchadiques, groupe

hétérogène sur le plan culturel et linguistique. À ces mouvements migratoires, s'ajoutent d'autres en provenance de l'est et qui s'installèrent dans la bande sahélienne. C'est notamment le cas du groupe maba qui occupe les confins du Ouaddaï ainsi que l'ensemble linguistique sara-baguirmien qui, de son côté s'oriente plus en profondeur, les uns vont vers le Fitri et le Baguirmi, alors que les autres évoluent davantage vers les moyennes vallées du Chari et du Logone. S'agissant des groupes arabes, J. Chapelle, (1980 p. 203) donne leur parcours en ce terme :

La répression des révoltes arabes au XIV^{ème} siècle, en Égypte, provoqua le départ vers le sud de nombreuses tribus nomades. Celles-ci se joignirent aux expéditions militaires envoyées par le sultan d'Égypte contre la Nubie chrétienne. Dongola, la capitale, tomba définitivement en 1316-1317. Dès lors, à partir de la Nubie, les nomades se dirigèrent vers l'ouest le long du sahel, parviennent au Ouaddaï, au Batha et jusqu'au lac-Tchad.

Venus de Sokoto et de la Bénoué sous l'impulsion de l'Islam, les Peuls marquent la migration la plus récente sur la zone puisqu'ils n'arrivent qu'à partir du XIX^e siècle. Ils furent animés par un esprit de conquête, mais très tôt, ils ont appris à calmer leur ardeur face à la détermination des populations déjà installées dans la zone.

En plus de l'histoire de toutes ces migrations qui contribuent à expliquer le processus du peuplement du territoire tchadien actuel, les historiens font mention de la présence d'un peuple géant qui s'inscrit dans l'histoire de la population tchadienne. Il s'agit du peuple Sao situé historiquement au cours du dernier millénaire avant l'ère chrétienne. Ce peuple avait eu une civilisation qui a laissé une marque mémorable dans la conscience collective du peuple tchadien.

Les Sao paraissent avoir été le plus ancien peuple dont on ait gardé la mémoire. Ils ont occupé les alentours du lac Tchad et peut-être du lac Fitri et ceci dans le dernier millénaire avant notre ère. Les traditions le font venir du Nord après avoir navigué sur une mer et après avoir traversé un immense désert. Les Kotoko et les populations des bords du Logone et du delta du Chari les considèrent comme leurs ancêtres.

M. Kodi et M. S. Yacoub, (2005 p. 18)

Si aujourd'hui le Tchad, dans sa configuration actuelle présente une diversité socioculturelle, ethnique et linguistique, c'est certainement que dans un passé aussi lointain, il a bénéficié d'une diversité de population qui pour des raisons diverses ont occupé cet espace géographique. Ces populations, tantôt sous les contraintes naturelles notamment climatiques, tantôt sous les pesanteurs sociales furent déplacées d'un point à un autre du territoire. Ces migrations ont eu pour effet de produire des modes de vie particuliers ainsi que des parlers qui sont quelquefois proches les uns des autres. Ce qui permet de définir une configuration ethnolinguistique assez diversifiée.

3. La configuration ethnolinguistique du Tchad

La configuration ethnolinguistique du Tchad présente une diversité d'entité linguistique et ethnique conséquence d'un mouvement de populations qui migrent pour des raisons environnementales, sociales, économiques entre autres. À la recherche d'une vie meilleure, ces populations s'acclimatent sur des nouvelles terres et expriment une multiplicité à la fois linguistique, anthropologique, ethnologique et sociologique. «Sur le plan ethnique et culturel en effet, on y dénombre plusieurs composantes déterminant une multiplicité de genre de

vie. Dans ce pays se trouvent des populations hétérogènes dans les croyances, les pratiques socioculturelles, les rapports humains, entre autres », A. A. Aziber, (2022 p. 280). À cet effet, l'on identifie dans le grand Nord et jusqu'aux frontières avec la Lybie, des communautés comme les : Donza, Kamadja, Kokorda, Djagada, Anakaza, Naorma, Daza, Dogorda, Kréda, Kecherda, Teda et Bideyat. Le groupe arabe, quant à lui apparaît comme un ensemble quasi homogène constitué de plusieurs tribus. Dans cette corporation ethnique en effet, se retrouve entre autres les Assalé, Assala, Dagana, Hassaouna, Khozzam, Gawalmé, Missiriyé, Ratanine, Awlad-Trouk. Le groupe arabe se structure en deux grands groupes. Il s'agit de Hassaouna et Djoheina dont les premiers sont identifiables dans le Kanem et le Chari-Baguirmi et les seconds tout au long de la zone subdésertique et sahélienne comprise entre les 12° et 14° parallèles jusqu'au Lac-Tchad.

Dans la partie Sahélienne, sont présents les Kotoko au bord du Chari. Plus au Sud, sur la rive droite du Chari, l'on rencontre les Baguirmi, les Miltou, les Saroua, les Boa, les Niellim etc. Au Guéra, dans le massif central tchadien se sont installés les Hadjarai, une communauté plurielle dans laquelle on y retrouve les Kenga, les Dangleat, les Djonkhor, les Moubi, les Sokoro, les Abbassié, les Dadjo, les Saba, les Bolgo, les Fagna, les Koffa, les Goula. Au Batha, dans le Centre du pays sont présents les Bilala, les Kouka, les Médogo, les Rattanine, les Mesmedjé et les Massalat. À l'Est dans l'Ouadaï se trouvent les Maba, les Dadjo, les Arabes, les Massalit, les Tama, les Mimi, les Abou Charib entre autres. Au Kanem sont identifiables les Kanembou tandis qu'autour du Lac Tchad, ce sont les Boudouma, les Kanouri entre autres qui constituent la population autochtone.

Plus au sud du pays, autour du Logone et du Chari se sont installés les Sara, un ensemble vaste distinct à des points et homogènes à d'autres. Cet ensemble comprend les Sar, les Nar, les Goulai, les N'gama, les Kaba, les Bedjoud, les Gor, les Bath,

les Kan, les Mouroum, les Gambai, les Laka, les Kaba entre autres. Les ethnies occupant le grand Mayo-Kebbi sont les Moundang, les Kado, les Djimé, les Pévé, les Toupouri, les Kéra, les Mousseï, les Massa, les Mousgoum, les Marba, les Foulbé, etc. Entre le Logone et le Chari, et autour de la Tandjilé, sont identifiables les Mesmé, les Nantchéré, les Gabri, les Kabalai, les Ndam, les Lélé, les Toumak et les Sonraye. Toutes ces entités ethniques du Mayo-kebbi présentent des homogénéités culturelles. Au tour du Bahr Azoum dans le Salamat, l'on retrouve les Rounga et les Dagual.

Tous ces groupes ethniques du Tchad connaissent des modes de vie variés selon les croyances et les idéologies qui fondent la vie en communauté. Certains groupes sociaux s'adonnent à l'agriculture tandis que d'autres sont réputés éleveurs d'autres encore parviennent à concilier les deux activités en même temps. En raison des conditions climatiques dans lesquelles ils vivent, certaines communautés mènent une vie de nomade alors que d'autres se sont sédentarisées. Dans les diverses pratiques socioculturelles des groupes ethniques au Tchad, l'on aperçoit des communautés patrilinéaires dont les mœurs restent marquées par le mariage exogame et ou polygame. Sur le plan idéologique, les communautés se trouvent attachées soit à l'islam, soit au christianisme ou dans une moindre mesure à l'animisme. Cette multiplicité des groupes ethniques repartis sur l'ensemble du territoire national s'exprime dans une diversité linguistique impressionnante.

Selon ethnologue, le site web qui recueille les données sur les langues du monde, le Tchad compte plus d'une centaine d'unités linguistiques dites autochtones. Ces entités linguistiques parlées au Tchad sont entre autres : le Fulfulde, l'Amdang, l'Assangori, le Bagirmi, le Barein, le Bedjond, le Berakou, le Besme, le Birgit, le Bolgo et le Bon. Dans le même environnement linguistique l'on retrouve le : Gula, le Boor, le Bua, le Buduma, le Buso, l'arabe tchadien, le Dangaléat, le Daju,

le Jour, le Dazaga ainsi que le Disa. Il y'a dans le même sillage : le Fania,, le Fongoro, le Fur, le Gabri, le Gadang, le Gidar, le Gor, le Goundo, le gluglule Gula et l Gula Iro. En outre, l'on identifie comme unité linguistique au Tchad : le Herdé, le Horo, le Jaya, le Jonkor, le Bourmataguil. Dans cette diversité linguistique, se trouve également : le Kaba, le Kabalai, le Kajakse, le Kanembu, le Karang, le Karanga, le Kendeje, le Kenga, le kerKera le Kera, le Kibet, le Kim, le Kimré, le Koke, le Kujarge, le Kulfa, le Kuo, le Kwang. Pour leur part, le Laal, le Lagwan, le Laka, le Lele ainsi que le Lutosont sont listés comme faisant partie du patrimoine linguistique tchadien. De plus, il y'a : le Maba, le Mabire, le Majera, le Malgbe, le Mambai, le Mararit, le Marba, le Marfa, le Masalit, le Masana, le Maslam, le Masmaje, le Massalat, le Mawa, le Mbara, le Mbay, le Mesme, le Migaama, iltu, le Mogum,le Morom, le Mpade, le Mser, le Mubi, le Mukulu, le Mulgi, le Mundang, le Musey le Musel, le Musgu, le Muskum qui constituent aussi des unités linguistiques tchadiennes. À ces langues s'ajoutent le Naba, le Nancere, le Ndom, le Ngam, le Ngambay, le Ngete, le Niellim, le Noy et le Nzakambay. De leur côté, le Pana, le Pévé, le Runga, le Saba,le Sar, le Sara Kaba Démé, le Sara Kaba Naa, le Srua, le Sinyar, le Sokoro, le Soumraye, le Surbakhhal sont répertoriés comme des langues autochtones du Tchad. Le Tama, le Tamki, le Tedaga, le Tobangale, le Toram,le Tumak, le Tunia, le Tupuri, l'Ubi, le Yerwa Kanuri, le zaghawa, le zan Gula, et le zerenk font eux également partie des langues présentes au Tchad.

En dépit des atouts qu'offre cette diversité linguistique et ethnique, le Tchad n'a malheureusement pas réussi à s'en saisir pour bâtir une unité nationale. Sous le poids des attitudes et de représentations, les différences linguistiques et culturelles alimentent des fragmentations ethniques et sociales. L'appartenance communautaire devient alors un motif de discrimination ; lequel occasionne des discours de haine, et au

pire des cas, des conflits intercommunautaires. La cohésion sociale et l'unité nationale se trouvent de ce fait fragilisées.

4. Le repli identitaire, un défi pour l'unité nationale

De plus en plus manifeste, le repli identitaire contribue à saper les efforts de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Il favorise la fragmentation de la société tchadienne et alimente des discours de haine. Celui-ci met à mal le vivre ensemble dans la différence et crée un climat de méfiance vécu au quotidien. Comme tel, le repli identitaire reste alimenté par plusieurs facteurs, il prend des formes variées et présente des effets incalculables.

Ainsi au Tchad, suite aux incessantes agitations politico-militaires, s'est développé un antagonisme Nord/Sud, Musulman/Chrétien. Cette fragmentation à connotation régionaliste et idéologiste dont les fondements sont avant tout politiques, tendent à s'enraciner. « Il y a, depuis 1979 surtout, un problème Nord-Sud créé de toutes pièces par ceux qui y avaient un intérêt politique évidemment », B. M. Madengar, (1996 p. 174). Cette dualité Nord/ Sud ouvre la voie à tous les parallélismes : Musulmans/Chrétiens, Doum/Kirdi-Sara comme si il y a une incompatibilité absolue entre les différentes populations de ce pays. Le politique, fidèle à son concept de « diviser pour mieux régner » trouve en cette situation une opportunité toute indiquée pour phagocytter la société. Du régionalisme, l'on est arrivé au clanisme, puis au tribalisme voire au communautarisme. La société se morcèle jusqu'à son dernier retranchement. « Le conflit Nord-Sud est un problème aujourd'hui plus que d'actualité. Il existe un réel danger d'éclatement entre les communautés. », A. Bangui, (1996, p. 67). Ce conflit quasi ouvert est la résultante d'un repli identitaire dont le communautarisme béant constitue l'expression la plus manifeste.

En effet, les différents régimes politiques qui se sont succédés à la tête du pays n'ont malheureusement pas réussi à consolider l'unité nationale et la cohésion sociale. Le vivre ensemble et la cohabitation pacifique restent une citadelle à l'allure d'un serpent de mer.

L'histoire sociopolitique de ce pays reste marquée par des troubles politico-militaires qui ont malheureusement réussi à affecter l'unité nationale et la cohésion sociale. [...] d'incessantes crises internes alimentent des luttes et conflits de tous genres. Avec comme premier Président François Tombalbaye, ce pays plonge très tôt dans une spirale d'agitation politique sur fond de considérations claniques, tribales et ethniques,

A. A. Aziber, (2022, p. 277).

Les autres régimes qui ont suivi notamment celui de Félix Malloum, de Goukouni Weddeye, de Lol Mahamat Choua, de Hissen Habré, d'Idriss Déby, de Mahamat Idriss Déby Itno n'ont malheureusement pas réussi à consolider l'unité nationale et la cohésion sociale. Tous se sont contentés de voir l'autorité de l'État restée passive et au pire des cas impuissante devant certaines attitudes communautaristes. À cet effet témoigne Naldjim, un militant de Droit de l'Homme au cours d'une interview interactive :

La friabilité de l'autorité de l'État, la partialité de l'appareil judiciaire, l'impunité, la possession des armes légères par certains citoyens appartenant à des groupes ethniques proches du pouvoir entre autres posent les germes d'un deux poids deux mesures entre les tchadiens. Ce sentiment de complexe de supériorité développé au sein d'une communauté se traduit aisément par un repli identitaire ; lequel conduits à des discours de haine et dans certaines

circonstances à des affrontements intercommunautaires. Aujourd'hui au Tchad, les considérations ethniques sont telles que même pour un cas d'accident de travail commis sur la voie publique, ce que vous demande l'agent de police en charge de la sécurité routière n'est pas en premier votre assurance ou tous autres documents de sécurité sociale, mais votre chef de race. Le chef de race est dans le cas d'un litige quelconque, une caution plus certaine qu'une démarche judiciaire.

Le rôle dévolu aux pouvoirs publics est parfois mis en cause par certaines communautés détentrices d'une puissance implicite. Cela renforce le sentiment d'appartenance communautaire d'une part et pousse à un repli identitaire d'autre part. Au Tchad de nos jours, tous les groupes ethniques s'organisent

[...] parallèlement à l'administration centrale autour des chefs appelés « chefs de race » dont la mission est de défendre les intérêts de la communauté qu'ils représentent devant toutes les circonstances. Face à l'absence de l'autorité de l'État, ces « chefs de race » s'arrogent des pouvoirs leur permettant d'agir en lieu et place de la justice ou de l'administration. Certains de leurs actes sont ostentatoirement contraires aux lois et règlements en vigueur mais, comme tout concourt en faveur des ethnies « dominantes », c'est-à-dire celles au pouvoir, on les laisse faire, aggravant ainsi la rupture du tissu social. Ce phénomène exacerbe les violences interethniques. Aujourd'hui, le Tchad est plus que jamais divisé non seulement en Nord-Sud mais en Nord-Nord, Sud-Sud et les rivalités pénètrent et gangrèment les groupes ethniques, les clans et même les familles,

A. A. Souleymane, (2012, p. 52).

Les fragmentations ethniques deviennent dès lors plus que perceptibles. La cohésion sociale et l'unité nationale quant à elles se fragilisent davantage. Le discours de la haine et tout ce qu'il implique de renfermement, de rejet des autres, d'intolérance sociale paraissent plus que jamais au grand jour.

Par ailleurs, d'autres facteurs d'obédience socioculturelles ont favorisé la décomposition du tissu social. Des attitudes et des représentations mentales, des préjugés voire des stigmates de toutes natures accentués par d'autres contingences à l'instar de l'accès aux terres exploitables, le rétrécissement des cours d'eau, le déséquilibre du cycle pluviométrique, l'arrivée massive des réfugiés et des populations déplacées internes sur des nouvelles terres d'accueil ont significativement œuvré pour un climat fragmentaire.

Cette situation a pris au fil du temps une proportion inquiétante. On parle désormais au Tchad de Musulman/Chrétien, Nordiste/Sudiste si on ne se réduit pas aux appartenances ethniques, tribales voire claniques. Ce qui conduit à la prolifération dans les rues, les marchés, bref les places publiques des expressions haineuses à l'exemple de : doum/kirdi, nounbay/amtchichay, abitt/ hadad, banana/saray, Kodo/kuli, koyoma/dongona, soua/yaab, makoula/mageur, beur le... ⁷. Ces expressions sont toutes expressives de l'enfermement et du repli identitaire,

A. A. Aziber, (2022, pp. 285-286).

On aboutit dès lors au repli sur soi et à l'isolement, ce qui donne à la société un caractère fragmentaire. Les appartenances ethniques, claniques, tribales, bref communautaires conduisent à des répulsions. En ce sens, la résistance au vivre ensemble dans

⁷ Expressions recueillies lors de l'enquête de terrain

la différence devient plus que manifeste. Comme tels, les principes de base de l'État nation fondé sur la mutualisation de toutes les potentialités matérielles et immatérielles sont simplement déconsidérés. L'intolérance sociale et la surestimation de soi et des siens quant à eux favorisent un climat de méfiance. Les déchirures sociales rendent presque invisibles les efforts d'intégration nationale et de cohabitation pacifique.

La cohésion sociale et l'unité nationale se trouvent de ce fait mises à rude épreuve par le repli identitaire qui se manifeste de plus en plus de façon ostentatoire dans les grandes agglomérations urbaines où certains quartiers et édifices publics se constituent et se dénomment sur des bases ethniques ou tribales. C'est notamment le cas de la ville de N'Djamena où l'on trouve des quartiers comme « Walia Hadjarai » ou « Hilé Hadjarai »,⁸ le quartier « kanembouri » habité en majorité par des Kanembou,⁹ le quartier « Sara-Moursal » où ne résident en majorité que des tchadiens originaires de la zone méridionale¹⁰, Djamié Ouaddaï¹¹ hillé arabe¹³ entre autres. Ce qui laisse entrevoir des solidarités identitaires de plus en plus fortes et qui s'institutionnalisent,

A. A. Aziber, (2024, p. 321).

L'on assiste ainsi à des dénominations des édifices publics sur des bases ethniques : sara, Ouaddaï, hadjaray, lélé, tama, gourane, kim, laka, haoussa, arabe, borno, massa entre autres aussi bien dans les zones urbaines que rurales. En ce sens, la communauté se trouve clairement identifiée dans la dénomination sans que cela ne fasse l'objet d'une quelconque

⁸ Hadjarai, ressortissants de la province du Guéra.

⁹ Kanembou, originaires du Kanem.

¹⁰ Sara, originaires du Sud.

¹¹ Mosquée Ouaddaï, (maba).

¹² Ouaddaï, ressortissants du Ouaddaï géographique.

¹³ Quartier arabe

réaction. Le communautarisme a atteint son paroxysme si bien qu'on l'exhibe avec fierté. Le rejet et le mépris des autres se fait au grand jour. Parce que différent par l'appartenance ethnique, communautaire ou tout autre élément identitaire, des compatriotes dressent des barrières entre eux. Dans ce sillage, témoigne Hamouda un étudiant par ailleurs membre du bureau exécutif de la chambre des délégués lors d'une interview interactive :

Nous étions en stage à la banque de sang du Centre Hospitalier Universitaire ce jour-là lorsque mon condisciple voit venir un de ces camarades de classe de terminale venir faire son teste de compatibilité afin de porter assistance à sa cousine anémique. Celui-ci explique à son ancien camarade que sa cousine a été hospitalisée pour cause de drépanocytoses et qu'elle a besoin urgemment d'une transfusion sanguine mais que les poches de sang disponibles étaient incompatibles. Au regard de sa compatibilité avec la patiente, mon condisciple s'est proposé de lui donner une poche de sang. Ravi, le camarade informe son oncle qu'en fin un donneur compatible est trouvé. Mais lorsqu'il a été présenté à la famille comme ce volontaire venu apporter secoure à la malade, le père de la patiente, la soixantaine révolue, oppose une résistance catégorique et dit à son neveu, c'est le sang de cet esclave là que tu veux transmettre à mon enfant, cette fille issue d'une digne descendance ? Je suis catégorique, pas de sang impur dans les veines de ma progéniture. D'une voix remplie de colère, il dit : toi et cet esclave-là disparaissent de ma vue. Je préfère voir ma fille mourir dignement que de laisser du sang d'esclave infiltré ma famille. La scène nous

avait tous marqué et mon condisciple tête baissée ne parvenait pas à dire un seul mot.

Le repli identitaire pousse à des frustrations, des mépris et à des dédains de toute sorte. Ainsi, les communautés se catégorisent et développent des complexes de supériorité. À cet effet, les uns et les autres manifestent des sentiments de surestimation. Cela favorise dans la société des barrières, des méfiances, de l'isolement. Le vivre ensemble dans la différence se trouve alors contrarié et la cohésion sociale devient simplement éphémère. Contre tout principe d'unité et d'intégration, certaines pratiques d'inspiration identitaire sapent les efforts de la symbiose sociale. Les différences anthropologiques, ethnologiques, sociales voire linguistiques donnent à des enfermements, des fragmentations et des distinctions. Le discours de la haine et les propos discourtois s'en suivent sans la moindre hésitation.

En outre, les stigmatés et autres préjugés portés à l'endroit de certains groupes ethniques favorisent un comportement réducteur. Ainsi, l'on pose parfois des actes motivés par l'arbitraire foulant au pied les droits fondamentaux des citoyens. Dans ce contexte raconte Ali, un jeune acteur de la Société Civile lors d'une interview interactive :

Nous avons été interpellés par une équipe de la patrouille de la police alors que nous rentrons tard la nuit d'une soirée dansante. Les policiers nous ont demandé de présenter nos pièces d'identité. Hélas, personnes de nous trois ne disposait de document d'identité. Immédiatement nous avons été embarqués et conduits au poste de police. Sur place, le commissaire demande à chacun de nous son groupe ethnique. Mais lorsque moi je donnais mon appartenance ethnique, sans hésiter, il m'a isolé du groupe et me dit par la suite que je suis d'un groupe ethnique réputé agresseur et que ma présence en route tard dans la nuit indique que je prépare une

opération d'attaque contre les paisibles citoyens. J'ai essayé de lui faire comprendre que je ne suis pas un bandit et que nous rentrons d'une soirée moi et mes deux amis c'est tout. Au final, mes deux amis étaient libérés après paiement d'une amende et moi j'ai passé la nuit en détention. Au lendemain, j'ai dû appeler mes proches qui étaient venus signer des fiches d'engagement et je suis libéré après 21 heures de détention contre le paiement d'une forte amende.

L'appartenance à certaines groupes ethniques expose à des jugements hâtifs qui dans des circonstances particulières se transforme en une violation de la liberté. En effet, dans la société tchadienne, parfois les stéréotypes conduisent à des mépris, à un manque de confiance, à des traitements dégradants. À cet effet, on aboutit à des médisances, des ragots, des critiques. Sans preuves véritables, on porte des accusations qui stigmatisent toute une communauté. Les attitudes et les représentations poussent à des propos insultants envers tout un groupe social. Le communautarisme aveuglant conduit à des propos diffamatoires et autres calomnies sans une quelconque retenue. Cela encourage un comportement belliqueux au détriment du vivre ensemble et du respect des différences anthropologiques, ethnologiques, sociologiques, linguistiques. Il s'instaure comme tel un climat de régionalisme, de clanisme, de tribalisme, de confessionnalisme. Le groupe marginalisé pour sa part s'auto-catégorise et nourrit un sentiment de victimisation. Il se resserre sur lui-même créant un noyau de solidarité

On préfère se replier sur soi ou sur son groupe ethnique, ou encore appartenir à sa communauté-confessionnelle, avec l'intention de se protéger, de survivre, de résister... Le repli communautaire ou identitaire devient ainsi un moyen de sécurisation de soi ou du groupe menacé et /ou délaissé par le système ; et conséquemment il s'en suit une

affirmation de soi [...] fondée sur l'identité tribale, ethnique ou clanique,

D. Vaidjiké, (2022, p. 231).

Il se produit au sein de la communauté victime un désir de survie ; c'est pourquoi net une volonté collective de se définir une identité protectrice. Le groupe agit par simple soucis de tenir face aux invectives, aux propos désobligeants et aux violences morales et parfois physiques. Les menaces qu'il subit l'obligent à adopter des multiples stratégies de défense. En ce sens, les discours de la haine et le comportement dégradant qu'il vit presque au quotidien le transforme et font de lui un modèle de résilience. Celui-ci réagit dans le but d'être présent et de n'est pas s'écarter des poids des traditions et des pratiques quelquefois inspirées des considérations idéologiques.

Au regard des effets qu'il cause dans la société, il importe d'agir contre le repli identitaire. Cela devrait conduire vers l'État nation fort de ses différences et riche d'une diversité linguistique, culturelle et sociale. Comme tels, des efforts collectifs et individuels devraient être conjugués afin de faire de la diversité et de la multiplicité des langues, des cultures et des identités des leviers de développement et de la promotion de la paix et du vivre ensemble.

5. Vers la promotion d'une identité plurielle et du brassage ethnolinguistique

Par le nombre de langue, de culture, de groupe ethnique, de religion entre autres qu'il regorge, le Tchad devrait être un havre de paix. Sa richesse anthropologique, sociologique, ethnologique, confessionnelle etc. constitue un motif de fierté et une opportunité de promotion de la diversité et de l'interculturalité. Ce pays, au regard de ses potentialités pouvait se

construire une identité plurielle bâtie sur le brassage intercommunautaire et la cohésion sociale.

En effet, les fragmentations diverses et variées que nous observons dans la société sont en réalité des indicateurs qui nous interpellent pour une souplesse identitaire. Si la beauté d'un tapis tient à la diversité des couleurs qui le constituent, alors l'unité de la nation tient également à la complémentarité et la compatibilité des différences ethnologiques, sociologiques, anthropologiques, idéologiques que regorge le pays. Ainsi, les tchadiens sont tenus de briser les distances multiples qui participent à les enfermer dans des appartenances ethniques, tribales, claniques, régionales, religieuses pour faire preuve de flexibilité identitaire. En ce sens, ils doivent œuvrer pour un brassage des cultures, des communautés, des religions entre autres. Le pays gagnerait à promouvoir un dialogue identitaire qui redynamisera la cohésion sociale et l'unité nationale. En vue de la promotion d'une culture de la paix, un esprit de tolérance et de compréhension devrait être valorisé dans les classes sociales, notamment en milieu jeune. « Étant donné que l'histoire de leur pays, depuis l'indépendance, est émaillée de violences politiques notamment, les tchadiens ont manifesté et manifeste la volonté de construire la paix [...] », D. Vaidjiké (2022, p. 244). Mais cette paix tant chérie ne saurait être bâtie dans des particularismes communautaires ou dans un contexte de prolifération des discours de la haine. Elle ne pourra être effective que dans un climat de pardon, de confiance mutuelle entre les différentes communautés. La vie en société nous exige une mentalité dynamique et ondoyante qui favorise un rapprochement dans le respect des différences. Dans un caractère multidimensionnel, les tchadiens devraient agir pour une intégration sociale qui conduit à l'exaltation des valeurs d'accueil et d'hospitalité. Il est en ce sens nécessaire de rompre avec les agissements belliqueux qui n'ont semé que division, opposition, repli, et au pire des cas conflits ouverts et parfois

sanglant dans un pays déjà affaiblis par plusieurs défis au développement. Afin de parvenir à un dialogue à la fois constructif et instructif, il faut combattre les préjugés sociaux et les complexes divers et variés qui créent un climat social délétère.

En outre, les efforts de tous devraient conduire vers une conscience inclusive fondée sur un esprit patriotique et humaniste. Cela devrait aboutir à une identité collective gage de l'unité nationale et de la cohésion sociale. À cet effet, l'isolement, le rejet des autres, les discriminations de toutes sortes n'ont pas droit de citer car l'unité nationale ne sera concrète que dans un contexte inclusif, multidimensionnel et globalisant. Si identité nationale il y a, ce n'est que grâce à l'interaction et l'apport politique, sociologique, anthropologique, ethnologique, idéologique de toute la composante de la République. L'identité elle-même devient un processus en perpétuel construction nourries des relations diverses et variées établies dans un principe de coexistence, de complémentarité et d'acceptation des différences. Les échanges multiples et le partage des valeurs sociaux contribuent à définir alors une identité nationale inclusive manifestant la diversité et la pluralité des communautés qui forment le Tchad. Admise comme le symbole du donner et du recevoir, celle-ci s'appuie sur les relations humaines établies dans le contexte social et national. Elle renforce le sentiment de l'appartenance à des valeurs communes ainsi qu'à un groupe social polyvalent riche de ses différences ethniques, tribales, claniques, régionales, confessionnelles entre autres. L'identité nationale et collective permet de consolider le patriotisme et la fraternité tout en développant chez les citoyens la capacité de raisonner autrement que par sa propre logique et éviter les stressés et les émotions négatives et les incompréhensions socioculturelles liées à la confrontation avec les autres. Comme telle, elle participe à la

cohésion sociale et à l'unité nationale donc à la cohabitation pacifique.

Les attitudes et les représentations sociales de natures à stigmatiser les uns et les autres doivent être recadrées selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur. À cet effet, le pouvoir public doit prendre ses responsabilités et proscrire les discours haineux, les écarts de langage et de comportement et les affrontements communautaires stériles et gratuits qui se multiplient au gré des meneurs d'opinion.

Le laxisme de l'État face aux exactions de certaines communautés vis-à-vis d'autres nourrit un sentiment d'impunité qui pousse dans certaines circonstances à des vengeance. Des attitudes et des représentations sociales se forgent alors dans les esprits et poussent à des enfermements sur soi et au rejet systématique des autres. La prolifération des discours de haine et les affrontements intercommunautaires trouvent là un meilleur cadre pour leur expansion.

Les conflits intercommunautaires de ces vingt dernières années doivent nous interpeler : au Mayo Kébi, au Moyen Chari, au Logone, au Batha, au Salamat, au Ouaddaï, au BET, au Guéra, au Sila, au Lac ... c'est trop déjà. Le pouvoir exécutif doit laisser la justice faire son travail et les magistrats corrompus et lâches doivent être démasqués et rappelés à l'ordre afin que la quiétude et la sérénité reviennent. On ne pourra arriver à une cohésion sociale et une unité nationale que dans un État de droit où les libertés fondamentales sont assurées à chaque citoyen, nous laisse entendre Philémon, un leader traditionnel et membre de la société civile, lors d'une interview interactive.

Ainsi, la restauration de l'autorité de l'État doit être effective et force doit rester à la loi dans toutes les circonstances. Le retour à l'ordre semble impératif et l'appareil judiciaire doit montrer

son impartialité, sa neutralité et surtout son indépendance devant les affaires impliquant n'importe quelle communauté que ça soit. L'affirmation de l'autorité publique doit être faite en lettres d'or et le laxisme, la complaisance et la complicité de tous les détenteurs de pouvoir public face aux différentes affaires devraient être rappelés à l'ordre avec exemplarité. Le vivre ensemble exige la justice, l'égalité et la confiance envers les institutions de la République. Par ailleurs, la mise en place d'un programme scolaire à la base qui incite au dialogue identitaire et au respect des différences serait un des excellents moyens de vulgarisation de la cohésion sociale et de la consolidation de l'unité nationale. Un tel programme permettra de valoriser la diversité, la pluralité et les différences afin de combattre à la racine, le repli communautaire. Les actions au niveau éducatif, notamment à la base permettront de parvenir à une population empreinte d'un patriotisme et d'une conscience nationale et une jeunesse tolérante, flexible et prête à vivre dans la différence d'une part et contribuera à l'unité des cœurs et des esprits d'autre part.

Conclusion

Le Tchad, en raison de ses potentialités à la fois anthropologiques, sociologiques, ethnologiques et confessionnelles reste un véritable trésor à explorer. Il jouit d'un impressionnant atout de développement capable de favoriser une symbiose nationale. Sa configuration ethnolinguistique lui offre la possibilité de construire une flexibilité identitaire. Hélas, le repli de tout ordre semble contrarier les efforts en faveur du vivre ensemble dans la différence. Le comportement fragmentaire et le discours de la haine participent à creuser les distances entre les uns et les autres. En dépit des divers obstacles qui se dressent au vivre ensemble dans la quiétude dans ce pays, il est possible de parvenir à une nation réconciliée avec elle-même et prête à se

servir de sa diversité comme une opportunité d'un progrès social. Cela requière une contribution active de tous : pouvoir exécutif, corporation sociologique, ethnologique, anthropologique, régionale, idéologique, société civile, simple citoyen entre autres. Mais par-dessus tout, il est impératif d'avoir un État de droit apte à recadrer les débordements aux allures communautaristes et la prolifération des discours de haine. Le retour aux valeurs ancestrales d'hospitalité, de tolérance et de respect mutuel serait également une excellente opportunité à saisir en vue de la restauration d'un climat de paix, de sérénité et de dialogue identitaire. L'unité nationale et la cohésion sociale ne sauraient éclore dans des fragmentations communautaires. Elles exigent ainsi une flexibilité de nos mentalités ; lesquelles ne doivent pas être résistantes à l'ouverture, au changement et à l'adaptation perpétuelle. Un esprit de compréhension et des souplesses identitaires devraient être valorisé afin de combattre le repli, le rejet et la surestimation de soi et des siens. Notre nation, si nous la voulons uni et solidaire, elle ne le sera qu'à travers la prise en compte de la diversité et de la pluralité des entités ethniques, tribales, claniques, sociales, confessionnelles, régionales qui occupent ce territoire. Dans un souci de justice et d'égalité, nous devons donc favoriser un environnement de cosmopolitisme qui assure à tous des valeurs, des droits et des obligations. Par nos faits et gestes aussi bien que par nos propos, nous devons œuvrer pour la cohabitation pacifique.

Bibliographie

AZIBER ADOUM Aziber, 2022, « Tchad : de la diversité linguistique et culturelle au repli identitaire », in *Violences, vulnérabilité et questions identitaires en Afrique contemporaine*, Collection Ingénierie Sociale et Développement Humain, pp. 273-293, Cheikh Anta Diop, Douala

AZIBER ADOUM Aziber, 2024, « Communautarisme et altérité linguistique au Tchad », in *Akofena*, N° 14, Vol. 5 CC BY 4.0, pp. 317-330.

BANGUI Antoine, 1996, « Transformer nos différences en atouts », in *Tchad : « Conflit Nord-Sud » : Mythe ou réalité ?*, N°Djamena, Al-mouna, pp. 61-69.

CALVET Luis-Jean, 1999, *La guerre des langues et les politiques linguistiques*, Paris, Hachette littératures

CHAPELLE Jean, 1980, *Le peuple Tchadien : ses racines et sa vie quotidienne*, l'Harmattan, Paris

DINGAONARBE Faustin, 2022, « Les stratégies de coexistence interethnique au Tchad », in *Annales de l'Université de Moundou*, Série A-FLASH Vol. 9 (1), pp. 373-388.

DUMONT Gérard-François. 2008, « Géopolitique et populations au Tchad. Outre-terre », in *Revue européenne de géopolitique*, 10.3917/oute. 020.0263. halshs-00768368, pp. 263-288.

KODI Mahamat et YACOUB Mahamat Saleh, 1996, « Établissement des populations », in *Tchad : « Conflit Nord-Sud » : Mythe ou réalité ?* N°Djamena, Al-mouna, pp. 17-22.

LADIBA GONDEU, 2013, « notes sur la sociologie politique du Tchad, La Dynamique D'Intégration Nationale : dépasser la conflictualité ethnique d'un État entre parenthèse », in *Sahel Research Group, Working Paper N°. 006 (Version Française*, pp. 1-77.

MADENGAR BEREMADJI Marc, 1996, « Division : attention danger », in Tchad : « Conflit Nord-Sud » : Mythe ou réalité ? N'Djamena, Al-mouna, pp. 173-177.

SOULEYMANE Abdoulaye Adoum, 2012, « Tchad : des guerres interminables aux conséquences incalculables », in Guerres mondiales et conflits contemporains, /4 (N° 248), pp. 45-55.

VAÏDJIKÉ Dieudonné, 2022, « Pouvoir politique au Tchad et culture de la division sur un fond de repli communautaire », in Violences, vulnérabilité et questions identitaires en Afrique contemporaine, Collection Ingénierie Sociale et Développement Humain, pp. 229- 252, Cheikh Anta Diop, Douala

LE SENAT DU CONGO-BRAZZAVILLE EN LIGNE : ENTRE TRANSPARENCE ET ACCESSIBILITE

Benjamin NGOMA

*Université Marien NGOUABI, Brazzaville – République du Congo
Email : ngomab57@gmail.com*

Bienvenu BOUDIMBOU

*Université Marien NGOUABI, Brazzaville – République du Congo
Email : bboudimbou68@gmail.com*

Salomon NDJOKU TUMBAMBAKA

*Université Marien NGOUABI, Brazzaville – République du Congo
Email : Salomonndjoku4@gmail.com*

Résumé

Cet article examine la communication numérique du Sénat de la République du Congo, à travers son site web et sa chaîne YouTube. Il mobilise les théories de l'agenda setting, du framing, des usages et gratifications, ainsi que le modèle de la richesse médiatique pour évaluer les effets de cette communication sur la perception, l'accessibilité de l'information et l'engagement des internautes à Brazzaville. Adoptant une démarche mixte, il combine une enquête quantitative auprès de 225 internautes, des entretiens semi-directifs avec cinq agents du Sénat et dix journalistes, l'observation des plateformes numériques et une analyse de contenu, afin d'apprécier l'efficacité des stratégies éditoriales mises en œuvre. Les résultats révèlent une prédominance de contenus textuels longs et de retransmissions intégrales des séances plénières. Si ces pratiques visent la transparence institutionnelle, elles limitent la compréhension de l'information parlementaire et freinent l'engagement citoyen, notamment chez les jeunes. L'article propose enfin des pistes d'amélioration adaptées au contexte congolais.

Mots-clés : *communication numérique, sénat congolais, plateformes parlementaires, engagement citoyen, accessibilité de l'information.*

Abstract

This article examines the digital communication of the Senate of the Republic of Congo, through its website and YouTube channel. It draws on agenda-setting, framing, uses and gratifications theories, and the media wealth model to assess the effects of this communication on the perception, accessibility of

information, and engagement of internet users in Brazzaville. Adopting a mixed-methods approach, it combines a quantitative survey of 225 internet users, semi-structured interviews with five Senate staff members and ten journalists, observation of digital platforms, and content analysis to evaluate the effectiveness of the editorial strategies implemented. The results reveal a predominance of long textual content and full broadcasts of plenary sessions. While these practices aim for institutional transparency, they limit the understanding of parliamentary information and hinder civic engagement, particularly among young people. Finally, the article proposes avenues for improvement adapted to the Congolese context.

Keywords: Digital communication, Congolese Senate, parliamentary platforms, citizen engagement, accessibility of information.

Introduction

Le paysage de la communication institutionnelle se transforme sous l'effet de la numérisation et de la généralisation d'Internet, qui modifient les modes de production, de circulation et de réception de l'information, ainsi que les formes d'interaction entre les institutions et les citoyens. Les parlements sont ainsi poussés à investir les dispositifs numériques pour renforcer la transparence, accroître la visibilité de leurs activités et rapprocher les populations des processus délibératifs. Comme le montre M. Castells (2009, p. 45), la « société en réseaux » redéfinit les rapports entre gouvernants et gouvernés en transformant les flux d'information, les formes d'autorité et les modes de légitimation. En conséquence, la communication politique ne peut plus se limiter aux médias traditionnels et doit intégrer les plateformes numériques (M. Chéreau, 2015), désormais centrales pour la diffusion et l'interaction publique.

Dans le contexte congolais, cette dynamique s'inscrit dans une volonté de modernisation institutionnelle et dans un cadre constitutionnel qui confère au Sénat des missions de visibilité et de conseil (article 133 de la Constitution du 25 octobre 2015). La publicité des débats demeure un principe fondamental de la démocratie représentative (B. Manin, 1995, pp. 26-30), mais la

transparence formelle n'assure pas automatiquement l'appropriation de l'information par les publics ; d'autant que, localement, les logiques de médiation peuvent rester descendantes (K. Essodinamodom *et al.*, 2022, p. 112). Sur le plan numérique, l'écosystème congolais connaît une croissance rapide mais contrastée : la pénétration d'Internet et la prédominance du smartphone orientent les usages vers des formats courts et audiovisuels (ARPCE ; DataReportal, Essentiel Digital Headlines, 2024), tandis que la fracture numérique recouvre aussi des inégalités de compétences et d'usages (P. Norris, 2001).

Le site web du Sénat et sa chaîne YouTube constituent des dispositifs centraux pour « la diffusion, l'archivage et la traçabilité des informations officielles » (R. Heeks, 2002 ; Nations Unies, 2017). Leur performance dépend toutefois de la structuration des contenus et de leur accessibilité (S. S. Dawes, 2009). La médiation audiovisuelle offerte par YouTube peut rendre des contenus complexes plus accessibles, notamment pour les jeunes habitués aux formats courts (J. Burgess et J. Green, 2009 ; E. Katz, J. G. Blumler et M. Gurevitch, 1974), mais cette potentialité n'est réalisée que si les formats et la scénarisation répondent aux besoins des usagers. La théorie des usages et gratifications rappelle que les publics sélectionnent les contenus selon leurs besoins et contraintes (E. Katz et al., 1974), et D. McQuail (2010) souligne l'importance de l'adéquation entre formats, contenus et attentes pour garantir l'efficacité communicationnelle.

Or, la communication numérique du Sénat congolais repose majoritairement sur des contenus textuels longs et sur la diffusion intégrale des séances plénières, traduisant une logique d'archivage et de transparence. Selon R. Mayer (2001 ; 2009), la compréhension dépend fortement de la structuration, de la synthèse et de l'adaptation des informations aux capacités cognitives des usagers : des formats longs et non scénarisés

limitent l'appropriation par des publics non spécialisés. H. Jenkins (2006) montre par ailleurs que l'engagement numérique repose sur l'interaction et l'appropriation des contenus, ce qui suppose des formats favorisant la participation. Dès lors, une tension apparaît entre l'exigence d'une transparence exhaustive et la nécessité d'une communication efficace adaptée aux contraintes techniques et aux usages réels des internautes à Brazzaville.

Partant de ce constat, la présente recherche interroge la manière dont la communication numérique du Sénat, via son site web et sa chaîne YouTube, influence la perception et l'engagement des internautes à Brazzaville. Elle vise à caractériser les formats et les stratégies éditoriales, à évaluer leur adéquation aux usages locaux, à mesurer leurs effets sur la compréhension et la mobilisation, et à proposer des recommandations opérationnelles pour une amélioration des pratiques communicationnelles au sein de la chambre parlementaire, voire au-delà.

L'article s'articule en trois sections. La première est une revue de littérature qui identifie les concepts et débats pertinents, situe l'étude par rapport aux travaux existants et présente le cadre théorique. La deuxième section décrit le dispositif empirique : sources, échantillons et techniques d'analyse. La troisième présente les résultats et propose une discussion critique qui interprète les données, confronte les conclusions au cadre théorique et formule des implications et des recommandations.

1. Revue de littérature

Cette section a pour objectif de clarifier les concepts clés et d'établir le cadre d'interprétation mobilisé pour analyser la communication numérique du Sénat congolais. Elle définit successivement la communication institutionnelle et publique, la communication numérique, la transparence, l'accessibilité de

l'information, l'engagement en ligne et les formats médiatiques numériques. Elle présente ensuite une revue empirique des travaux existants et explicite le cadre théorique retenu pour guider l'analyse.

1.1. Clarification des principaux concepts

La communication institutionnelle, encore appelée communication corporate, se conçoit comme une discipline à part entière, dédiée à la construction et à la promotion de l'image, des valeurs et des engagements économiques, sociétaux et éthiques d'une organisation (T. Libaert et K. Johannes, 2016). Cette définition encadre une pratique qui ne vise pas la vente, mais l'affirmation de la légitimité et de la réputation auprès d'audiences variées – grand public, médias, partenaires et pouvoirs publics – au moyen d'actions stratégiques coordonnées. La communication institutionnelle combine la production de contenus, la gestion des relations et les dispositifs d'influence ; elle intègre notamment « le lobbying », entendu comme « un processus structuré consistant à identifier les enjeux réglementaires, à cartographier les acteurs clés et à formuler des messages ciblés » (ISCPA, 2024).

Au-delà de l'image, cette fonction remplit des rôles internes – cohésion, circulation de l'information, accompagnement du changement – et externes – relations avec la presse, partenariats, plaidoyers et négociations sociales (J. E. Grunig et T. Hunt, 1984). Elle assure également une fonction d'alerte et de gestion de crise grâce à la veille, aux dispositifs de remontée d'information et aux mécanismes de réponse qui protègent la réputation et restaurent la confiance (R. Heeks, 2002).

La communication publique, qui oriente ces pratiques vers la transparence et la participation, vise à « informer, expliquer et rendre compte de l'action publique » tout en ouvrant des canaux d'échange pour la co-construction des décisions (J. C. Bertot, P. T. Jaeger et M. Grimes, 2010). Elle ne se limite pas à un transfert

unidirectionnel : elle implique la mise en place de dispositifs favorisant le dialogue et la participation citoyenne.

L'émergence du numérique transforme ces logiques. La communication numérique modifie le rapport à l'information (P. Lévy, 1997), favorise la circulation décentralisée des contenus (M. Castells, 2001) et impose la maîtrise de nouveaux formats et plateformes (D. Cardon, 2010). Les réseaux sociaux, les blogs et les plateformes vidéo obligent les institutions à adapter les messages et les formats aux usages des publics (A. M. Kaplan et M. Haenlein, 2010 ; A. Bruns, 2008), sous peine de voir diminuer la visibilité, la compréhension et l'engagement.

Enfin, l'efficacité de ces dispositifs repose sur trois dimensions interdépendantes. La transparence implique l'ouverture informationnelle, la clarté procédurale et la reddition de comptes (D. Heald, 2006 ; B. L. Rawlins, 2008). L'accessibilité combine la disponibilité technique et la compréhensibilité cognitive : l'information doit être atteignable sur les supports utilisés et intelligible pour des publics non spécialistes (P. T. Jaeger, 2006 ; Y. Jeanneret, 2008). L'engagement, actif (commentaires, partages) ou passif (visionnage attentif), doit être évalué au-delà des seuls indicateurs quantitatifs (H. Jenkins, 2006 ; N. Carpentier, 2011). Le choix des formats est déterminant : « le médium est le message » (M. McLuhan, 1964) et la richesse médiatique conditionne la transmission d'informations complexes (L. Manovich, 2001 ; R. L. Daft et R. H. Lengel, 1986).

Pour le Sénat congolais, conjuguer ces dimensions exige de structurer et de synthétiser les contenus, de diversifier les formats et d'intégrer des dispositifs interactifs afin de favoriser l'appropriation citoyenne et de transformer la transparence formelle en participation effective.

1.2. Revue empirique des travaux existants

L'introduction des technologies numériques a profondément reconfiguré la communication institutionnelle, et ce constat est particulièrement net dans le champ parlementaire où les sites web et les plateformes audiovisuelles occupent désormais une place centrale dans la diffusion de l'information publique. Ces outils offrent des possibilités inédites d'archivage, de traçabilité et d'accès aux débats, mais la littérature souligne que leur simple déploiement ne suffit pas à renforcer automatiquement la compréhension de l'action publique ni à stimuler l'engagement citoyen. En effet, de nombreux travaux montrent que les dispositifs numériques sont souvent mobilisés selon une logique de diffusion essentiellement unidirectionnelle, davantage orientée vers la transparence formelle que vers l'interaction réelle avec les publics (J. J. Zhao et S. Y. Zhao, 2012).

Plusieurs facteurs expliquent ce décalage. F. Nicolle (2020) rappelle que la présence institutionnelle sur les réseaux sociaux ne garantit pas, en soi, l'efficacité communicationnelle : la visibilité ne se traduit pas nécessairement par une meilleure appropriation des contenus. Les stratégies numériques restent fréquemment peu structurées, contraintes par des organisations administratives rigides, des procédures internes lourdes et des ressources limitées. Dans les institutions parlementaires, ces freins bureaucratiques compliquent l'adaptation aux exigences du numérique, notamment en matière d'interactivité, de réactivité et de simplification des messages destinés au grand public.

Les études centrées sur les acteurs confirment ces limites. M. Neihouser (2020) montre que, malgré des compétences techniques croissantes, les communicants parlementaires opèrent dans un environnement fortement marqué par des logiques politiques et partisans. Ces contraintes influencent la ligne éditoriale, restreignent l'autonomie professionnelle et réduisent la capacité à produire des contenus réellement

accessibles et pédagogiques. Autrement dit, la compétence technique ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une gouvernance éditoriale claire et d'un mandat institutionnel favorable à la communication publique.

La question des formats et de la structuration des contenus est également centrale. S. Vicari (2021) et M. Bouchet (2024) insistent sur le fait que la visibilité en ligne et l'accessibilité de l'information dépendent largement de la clarté, de la lisibilité et de l'adaptation aux codes numériques : titres explicites, résumés synthétiques, formats courts et multimédias favorisent l'attention et la compréhension. À l'inverse, des publications longues et techniques, même disponibles en ligne, peuvent rester inaccessibles pour une large part du public.

Les recherches portant sur les plateformes audiovisuelles et le contexte africain renforcent ces constats. F. Matundu Mata (2023) observe que YouTube est devenu un espace central de diffusion politique en Afrique, mais que les formats longs tendent à encourager une consommation passive, tandis que les formats courts stimulent davantage l'attention et l'interaction. C. Otomo (2024) et A. Angoue Minang (2024) soulignent, par ailleurs, que les usages numériques en Afrique centrale sont contraints par des facteurs politiques et économiques – accès inégal à Internet, coûts de connexion, contrôle de l'information – qui limitent la participation citoyenne et la capacité des plateformes à générer un véritable dialogue public.

Au total, la littérature converge vers l'idée d'une communication numérique parlementaire marquée par une tension persistante : entre une transparence institutionnelle formelle et un contrôle de l'information d'une part, et un faible niveau d'engagement citoyen d'autre part. Dans le contexte africain francophone, ces dynamiques restent encore peu explorées et appellent des recherches approfondies sur les conditions organisationnelles, techniques et politiques permettant de transformer la visibilité numérique en appropriation et participation effectives.

1.3. Cadre théorique

Pour cette étude, nous mobilisons trois approches théoriques complémentaires. D'abord, la théorie de l'agenda setting, formulée par M. E. McCombs et D. L. Shaw (1970), et celle du framing, approfondie par R. M. Entman (1993). Ces théories montrent que les médias déterminent non seulement les sujets perçus comme importants, mais aussi la manière dont ils sont interprétés ; appliquée au Sénat, elle éclaire comment les choix éditoriaux orientent la perception des internautes.

Ensuite, la théorie des usages et gratifications (E. Katz et *al.*, 1974) conçoit l'internaute comme un acteur actif qui sélectionne et utilise les contenus selon ses besoins. Ce cadre permet d'identifier l'écart entre l'offre institutionnelle et les attentes des publics, expliquant en partie le faible engagement observé.

Enfin, le modèle de la richesse médiatique de R. L. Daft et R. H. Lengel (1986) insiste sur l'adéquation entre le format et le message : certains médias, plus riches, conviennent mieux à la transmission d'informations complexes. Ce dernier apport aide à évaluer si les formats employés par le Sénat facilitent ou entravent la compréhension rapide des citoyens.

En combinant ces perspectives – contenu (agenda et framing), usages (attentes et gratifications) et formats (richesse médiatique) –, l'analyse offre un outil cohérent pour évaluer la communication parlementaire et proposer des pistes d'amélioration adaptées aux publics ciblés.

2. Méthodologie appliquée

Sur le plan épistémologique, cette étude s'inscrit dans un paradigme pragmatique impliquant une complémentarité entre les approches compréhensive et explicatives. Ainsi, pour atteindre les objectifs définis supra, nous avons adopté une méthode mixte combinant des approches qualitatives et quantitatives, conformément aux principes décrits par P. Pluye

(2023), afin de tenir compte de la diversité des données et de la complexité de la problématique.

La première phase de cette méthodologie (qualitative) est destinée à explorer les logiques d'acteur et les logiques et les pratiques éditoriales. La seconde (quantitative) vise à mesurer et généraliser les tendances observées auprès des internautes interrogés. Cette double perspective permet à la fois de comprendre les subjectivités manifestes des producteurs et des consommateurs de l'information parlementaire via le numérique, d'une part ; et de l'autre, d'évaluer l'ampleur et la portée des comportements induits par ces usages.

Sur le plan qualitatif, quinze entretiens semi-directifs ont été conduits auprès d'acteurs clés – cinq agents du Sénat (collaborateurs et directeur de la communication) et dix journalistes – selon deux guides d'entretien distincts. Les guides d'entretien y afférents ont été structurés autour de quatre items principaux : (i) la perception du rôle et des objectifs de la communication numérique du sénat, (ii) les pratiques et contraintes de production des contenus, (iii) l'évaluation de l'accessibilité et de l'adéquation des formats aux publics cibles. Pour garantir une libre expression des répondants, nous avons privilégié les questions ouvertes et non suggestives.

Les entretiens, réalisés entre juin et août 2024 et d'une durée moyenne de dix à quinze minutes, ont fait l'objet d'une analyse thématique de contenu ; celle-ci a été enrichie par l'examen des publications et des interactions présentes sur le site web et la chaîne YouTube du Sénat. La grille d'observation établie à cet effet, inspirée par les travaux de R. Heeks (2002) sur l'évaluation des dispositifs de gouvernance électronique, aura permis d'analyser la légitimité institutionnelle, le volume et le rythme éditorial, les formats et les types de contenus, l'audience et le trafic, l'engagement numérique et l'accessibilité cognitive. Sur le plan quantitatif, un échantillon de 225 internautes brazzavillois (25 par arrondissement) a été constitué selon la

méthode des quotas et interrogé via un questionnaire structuré de 25 items, administré sur la plateforme KoboToolbox durant la même période. Le traitement et l'analyse des données qualitatives s'est faite à trois niveaux : (i) calcul des fréquences et des pourcentages pour l'ensemble des variables, (ii) croisement des variables de l'exposition avec les variables de perception, (iii) analyses multivariées pour évaluer l'effet de la fréquence de consultation sur la perception de la pertinence des contenus.

Parallèlement, nous avons constitué un corpus des publications (articles, communiqués, vidéos) et de leurs indicateurs (vues, commentaires). Les données quantitatives ont été traitées avec SPSS (fréquences, pourcentages, test du χ^2 , V de Cramer, régression linéaire simple et régression logistique), tandis que Word et Excel ont servi à l'organisation et à la présentation des résultats.

Enfin, des considérations éthiques ont été respectées : les participants ont été informés des objectifs de l'étude, leur consentement éclairé a été recueilli et les données ont été anonymisées avant le traitement.

3. Résultats et discussions

La troisième section présente les résultats de l'étude et vérifie les hypothèses de recherche. Elle s'articule autour de l'analyse des données issues de l'enquête, des observations du site web et de la chaîne YouTube du Sénat, ainsi que des entretiens réalisés avec des agents du Sénat et des journalistes. Cette partie se clôt par une discussion des résultats à la lumière des hypothèses et des approches théoriques mobilisées, suivie de recommandations visant à améliorer la communication numérique du Sénat congolais auprès des citoyens.

3.1. Présentation des résultats de l'étude

3.1.1. Résultats de l'enquête auprès de 225 internautes brazzavillois

Les résultats présentés ci-dessous proviennent de l'enquête réalisée auprès de 225 internautes répartis dans les neuf arrondissements de Brazzaville. L'analyse porte sur leur profil sociodémographique, leurs usages des plateformes numériques du Sénat, leur perception des contenus, leurs pratiques d'engagement ainsi que les principaux freins et leviers identifiés. L'analyse des 225 internautes brazzavillois interrogés révèle un public majoritairement masculin (60 % contre 40 % de femmes), jeune (66,7 % ont entre 18 et 34 ans) et fortement connecté. Sur le plan éducatif, 55,6 % possèdent un niveau secondaire et 35,6 % une licence. L'échantillon est dominé par les étudiants (37,8 %) et les actifs du secteur privé (35,6 %), devant les agents de la fonction publique (17,8 %) et les personnes sans emploi (8,9 %). Tous les répondants utilisent un smartphone pour accéder à Internet, principalement via la connexion mobile (3G/4G/5G). Cependant, le coût élevé des données est perçu comme une contrainte majeure pour la consultation des contenus longs, notamment vidéo.

Figure 1 : Consultation du site web du Sénat

L'analyse de l'usage des plateformes numériques du Sénat par les 225 internautes brazzavillois révèle un niveau globalement faible d'appropriation des outils institutionnels. S'agissant du site web du Sénat, la grande majorité des enquêtés (77,8 %) déclare ne jamais l'avoir consulté, contre seulement 22,2 % qui y ont déjà eu recours. Cette faible fréquentation se traduit également par une utilisation irrégulière : 77,8 % n'y ont effectué aucune consultation au cours des trois derniers mois, tandis que 8,9 % l'ont consulté une seule fois, 7,1 % entre 2 et 5 fois, et seulement 6,2 % à partir de 6 consultations.

La durée de navigation confirme ce faible niveau d'engagement : 42,2 % des répondants passent moins d'une minute sur le site, 35,6 % entre 1 et 5 minutes, 15,6 % entre 6 et 15 minutes, et seulement 6,6 % au-delà de 15 minutes. Ces résultats traduisent une consultation essentiellement fonctionnelle et ponctuelle des contenus.

Concernant la chaîne YouTube du Sénat, les tendances sont encore plus marquées. En effet, 84,4 % des internautes n'ont jamais visionné de vidéos institutionnelles, contre 15,6 % ayant déjà consulté ce contenu. La fréquence de visionnage reste marginale : 84,4 % jamais, 6,7 % une fois, 5,3 % entre 2 et 5 fois, et moins de 4 % pour les consultations régulières.

Le temps de visionnage confirme cette tendance : 38,7 % des répondants regardent les vidéos moins d'une minute, 32,4 % entre 1 et 5 minutes, 18,2 % entre 6 et 15 minutes, et seulement 10,7 % au-delà de 15 minutes. Ces données indiquent une consommation rapide et fragmentée des contenus audiovisuels.

Figure 2 : Consultation de la chaîne YouTube

Globalement, ces résultats montrent que les plateformes numériques du Sénat souffrent d'un faible niveau d'attractivité et d'appropriation, aussi bien pour les contenus textuels que vidéo. L'analyse de la perception des contenus révèle une compréhension mitigée de l'information institutionnelle diffusée par le Sénat. Concernant le site web, 27,6 % des enquêtés jugent les informations claires, 41,8 % les estiment « assez claires »,

tandis que 30,6 % les considèrent peu claires. Cette distribution montre une compréhension partielle dominante, fragilisée par une proportion importante de difficultés de lecture. Pour les vidéos YouTube, 36 % des répondants estiment qu'elles sont compréhensibles, contre 43,1 % qui les jugent difficiles à comprendre et 20,9 % sans opinion. Cette tendance confirme une accessibilité limitée des contenus audiovisuels.

L'analyse des séances plénières diffusées intégralement montre que 32,9 % des internautes estiment qu'elles améliorent leur compréhension des débats, tandis que 42,7 % pensent le contraire et 24,4 % ne les consultent jamais. L'impact pédagogique de ce format apparaît donc limité. Enfin, concernant l'adaptation des contenus à un public non spécialiste, 23,1 % la jugent satisfaisante, 39,6 % partiellement satisfaisante et 37,3 % non satisfaisante. Cela traduit une perception globalement critique de l'accessibilité des contenus institutionnels.

Dans l'ensemble, ces résultats mettent en évidence une accessibilité allant de moyenne à faible, marquée par des difficultés de compréhension chez une proportion importante d'internautes.

Les données montrent plusieurs obstacles liés à la structuration et à l'ergonomie des contenus numériques. La longueur des articles sur le mobile est perçue comme excessive par 52,4 % des répondants, contre 27,1 % qui ne partagent pas cet avis et 20,4 % d'indécis. Cela indique une inadéquation partielle entre les formats textuels et les usages mobiles. Par ailleurs, 60,9 % des enquêtés estiment que l'absence de résumés et de repères temporels complique l'accès à l'information, contre 23,1 % qui n'y voient pas de difficulté. Ce résultat souligne un problème de structuration de l'information. Enfin, la pertinence globale des contenus est jugée satisfaisante par 52,4 %, partiellement satisfaisante par 29,8 % et non satisfaisante par 17,8 %. Cela traduit une utilité perçue, mais encore insuffisamment

optimisée. Ces résultats montrent que les principales limites relèvent de la lisibilité, de la structuration et de l'ergonomie mobile des contenus.

L'analyse des comportements d'engagement met en évidence une forte passivité des internautes. En matière de commentaires, 49,8 % des répondants n'interagissent jamais, 25,8 % rarement et 24,4 % souvent. Concernant le partage des contenus, 44,9 % ne partagent jamais les publications, 32,9 % rarement et seulement 22,2 % souvent. Pour le visionnage des vidéos, 20,4 % regardent jusqu'au bout, 49,8 % partiellement et 29,8 % s'arrêtent rapidement. Cette fragmentation du visionnage traduit un faible maintien de l'attention. Les formats courts sont cependant jugés favorables à l'engagement par 52,4 % des répondants, contre 29,8 % partiellement et 17,8 % non favorables. De même, 58,7 % préfèrent les formats synthétiques et visuels, contre 27,1 % partiellement et 14,2 % non favorables. Ces résultats confirment une préférence nette pour les formats courts et visuels, mais un niveau d'interaction globalement faible.

Les freins identifiés sont principalement économiques et techniques. Le coût des données Internet est considéré comme un frein par 57,3 % des enquêtés, 27,1 % partiellement et 15,6 % pas du tout. Cela signifie que plus de 84 % des répondants reconnaissent une contrainte économique.

De même, 53,8 % estiment que l'absence de repères temporels dans les vidéos complique la navigation, contre 28 % qui ne le pensent pas et 18,2 % d'indécis. Ces résultats montrent que l'engagement est fortement limité par des contraintes structurelles (coût) et ergonomiques (navigation).

3.1.2. Analyse statistique de l'impact de l'exposition numérique sur la perception de la communication institutionnelle du Sénat de la République du Congo

L'analyse statistique porte sur 225 répondants et vise à mesurer l'effet de l'exposition aux plateformes numériques du Sénat sur la perception de sa communication institutionnelle. Les variables étudiées croisent la fréquence de consultation des plateformes (site web et chaîne YouTube) avec la perception de la clarté et de la pertinence des contenus. Les analyses reposent sur le test du khi-carré de Pearson, les mesures d'association (Phi et V de Cramer), la régression linéaire simple et la régression logistique.

Le test du khi-carré indique une relation statistiquement significative entre la fréquence de consultation et la perception de la clarté des informations ($\chi^2 = 18,52$; ddl = 4 ; p = 0,001). Les internautes les plus exposés aux contenus numériques tendent à percevoir les informations comme plus claires, ce qui confirme l'effet positif de la régularité de consultation sur la compréhension des messages institutionnels. Toutefois, les mesures symétriques montrent une intensité faible à modérée de cette relation (Phi = 0,287 ; V de Cramer = 0,203), indiquant que l'exposition n'explique qu'une partie de la perception de clarté. La régression linéaire simple confirme cette tendance en mettant en évidence un effet positif et significatif de la fréquence de consultation sur la perception de la pertinence des contenus (B = 0,42 ; Bêta = 0,38 ; p < 0,001). Les individus exposés aux plateformes numériques sont donc plus enclins à juger l'information pertinente. Le coefficient Bêta (0,38) traduit une relation modérée, suggérant que l'exposition régulière améliore la perception des contenus sans constituer un facteur unique d'explication.

Enfin, la régression logistique montre que l'exposition aux plateformes numériques est le principal déterminant d'une perception positive de la communication institutionnelle (OR =

8,57 ; $p = 0,003$). Le niveau d'instruction apparaît également significatif ($OR = 5,75$; $p = 0,01$), tandis que l'âge, le genre et la profession ne sont pas statistiquement significatifs. Ces résultats confirment que la perception de la communication du Sénat dépend principalement du niveau d'exposition et du capital éducatif, les variables sociodémographiques ayant un effet marginal dans cet échantillon.

3.1.3. Analyse de la présence et de la stratégie du Sénat congolais sur le site web et la chaîne YouTube

L'analyse de la présence numérique du Sénat de la République du Congo met en évidence l'existence de deux principales plateformes officielles : le site institutionnel (www.senat.cg) et la chaîne YouTube officielle. Ces espaces constituent la vitrine numérique de l'institution et assurent une complémentarité fonctionnelle entre diffusion écrite et audiovisuelle. Le site web joue un rôle de portail central d'accès aux informations institutionnelles, tandis que la chaîne YouTube assure la diffusion des activités parlementaires sous forme de contenus vidéo. L'identification de ces plateformes repose sur des éléments de validation institutionnelle (nom de domaine, mentions officielles, lien croisé entre supports), garantissant leur authenticité.

Les deux plateformes étudiées présentent des signes de légitimité institutionnelle clairement identifiables. Le site web du Sénat repose sur un nom de domaine national « .cg », renforçant son statut officiel, complété par un logo institutionnel, une charte graphique standardisée et des mentions légales complètes (droits d'auteur, conditions d'utilisation, informations administratives). Ces éléments assurent la reconnaissance immédiate de la plateforme comme canal officiel de communication publique.

En revanche, la chaîne YouTube, bien que reliée au site officiel et référencée dans la rubrique « Médias », ne dispose pas encore

du badge de certification (vérification bleue). Toutefois, la cohérence des informations présentées dans la section « À propos », ainsi que la redirection vers le site institutionnel, permet de confirmer son authenticité. Cette absence de certification visuelle peut néanmoins limiter la perception immédiate de fiabilité auprès des usagers moins avertis des standards de la plateforme.

Figures 3 et 4 : Captures d'écrans de la page d'accueil du site web et de la chaîne YouTube du Sénat de la République du Congo

L'analyse quantitative révèle une audience relativement modérée mais structurée. Le site web enregistre en moyenne 900 visites mensuelles, avec environ 2,5 pages consultées par visiteur et une durée moyenne de session de 3 minutes 45 secondes. Ces indicateurs traduisent une consultation fonctionnelle, orientée vers la recherche d'informations précises plutôt que vers une exploration approfondie.

La chaîne YouTube affiche une communauté de 613 abonnés pour un total d'environ 25 407 vues cumulées, avec une croissance mensuelle estimée à 1,96 %. Les vidéos enregistrent une durée moyenne de visionnage comprise entre 5 et 10 minutes, indiquant un engagement relatif plus élevé que sur le site web. Toutefois, ces performances restent limitées au regard du potentiel de diffusion institutionnelle, ce qui traduit une visibilité encore restreinte des contenus sénatoriaux en ligne. L'activité éditoriale du Sénat se caractérise par une production irrégulière et majoritairement événementielle. Bien que la période principale de notre étude s'étende de juin à août 2024, il nous a semblé pertinent d'intégrer une observation complémentaire portant sur la période du 6 février au 25 juin 2025. Cette extension permet d'illustrer et de confirmer certaines tendances observées, notamment à travers les contenus publiés sur les plateformes étudiées. Sur le site web, l'analyse de la période observée fait état de 21 articles publiés, soit une moyenne de 4,2 publications par mois, avec des variations importantes selon les périodes (pics en avril et en juin, creux en mars). Cette irrégularité traduit l'absence d'un calendrier éditorial structuré et une logique de publication essentiellement réactive, centrée sur les événements institutionnels majeurs. Sur la chaîne YouTube, la production est encore plus limitée, avec seulement deux vidéos publiées sur plusieurs mois, principalement des contenus institutionnels longs (allocutions et reportages). Cette faible fréquence confirme le rôle de relais ponctuel de la plateforme plutôt que celui d'un outil de communication continue. L'absence de contenus intermédiaires (capsules, interviews, résumés) réduit fortement la capacité de fidélisation de l'audience.

Figures 5 et 6 : Publications du site web et de la chaîne YouTube du Sénat congolais

L'analyse des formats montre une forte homogénéité éditoriale, dominée par le texte sur le site web et par les vidéos longues sur YouTube. Sur le site, les contenus sont presque exclusivement des articles textuels, avec une présence très marginale d'infographies et une absence totale de dispositifs interactifs (sondages, quiz, cartes dynamiques). Cette standardisation limite l'accessibilité et l'attractivité des contenus pour des publics habitués à des formats plus diversifiés.

Sur YouTube, les contenus restent centrés sur la retransmission intégrale des séances et des discours institutionnels, sans adaptation en formats courts ou synthétiques. Cette orientation réduit l'appropriation des contenus par les internautes et limite leur diffusion virale. L'engagement observé demeure faible : peu de commentaires, un taux de réaction limité et une visibilité

modeste des vidéos, malgré une base d'abonnés existante. L'ensemble de ces éléments souligne une interaction citoyenne encore insuffisante et une stratégie éditoriale peu orientée vers la participation numérique.

3.1.4. Présentation et analyse des entretiens semi-directifs menés auprès des agents du Sénat et des journalistes

La première série d'entretiens menée auprès des agents du Sénat révèle une communication numérique principalement axée sur la transparence institutionnelle et la diffusion des activités parlementaires. Selon Innocent Olivier Taty, directeur de la communication, « notre objectif principal est de rendre compte des activités du Sénat. Nous privilégions la diffusion des séances plénières et des événements institutionnels afin de garantir la transparence de l'action parlementaire... » (entretien du 12 juin 2024, 10 h 15-10 h 28). Ces déclarations indiquent que le site web et la chaîne YouTube sont conçus prioritairement comme des outils de visibilité et d'archivage des séances plénières, des discours et des événements officiels.

Cette orientation est corroborée par Hervé M. Taty, qui signale une logique de diffusion plutôt qu'une recherche d'interaction avec les citoyens : « L'équipe pratique souvent une forme d'autocensure préventive, afin d'éviter toute interprétation politique ou polémique. Les formats privilégiés demeurent formels (communiqués, résumés, vidéos institutionnelles) au détriment de formats narratifs ou interactifs susceptibles de renforcer l'engagement citoyen (podcasts, reportages immersifs, lives). » (entretien du 18 juin 2024, 09 h 45-09 h 57).

Dans l'ensemble, la communication du Sénat s'inscrit dans un modèle descendant, centré sur la mise à disposition des activités parlementaires plutôt que sur la promotion de l'engagement public.

Sur le plan organisationnel et technique, les entretiens révèlent une structure fortement hiérarchisée et un processus de validation centralisé impliquant la direction et le cabinet du Sénat. Pierre Onina, technicien audiovisuel, souligne que « la production des contenus est largement conditionnée par les contraintes de captation et de montage » (entretien du 18 juin 2024, 13h 45-13h 57), tandis que Stalone Lekoyi, informaticien, met en avant « les difficultés liées à la gestion technique des plateformes et au manque de ressources spécialisées » (entretien du 12 juin 2024, 15h 15-15h 28). Dans le même sens, Cyprien Mouanda, assistant du directeur de cabinet de la Deuxième Secrétaire du Sénat, rappelle que « la communication reste avant tout orientée vers l'information institutionnelle » (entretien du 12 juin 2024, 15h 15-15h 28), sans réelle structuration d'une stratégie d'interaction. À ces contraintes s'ajoutent la rareté des équipements modernes, l'absence d'outils d'analyse d'audience et la faible diversification des formats, ce qui limite fortement l'innovation éditoriale.

La seconde série d'entretiens, réalisée auprès des journalistes, apporte un regard externe et critique sur cette communication institutionnelle. Les professionnels interrogés – notamment Florent Angouélé, Lambert Okoko, Justicia Mbongo, Mely Rose, Armand Itoua, Grâce Ngoma, Junior Mabilia, Patricia Moukoko, Marna Julie Mankene et Nadège Mbala – utilisent principalement le site web et la chaîne YouTube du Sénat comme sources d'information, mais dans une logique ponctuelle et événementielle. Lambert Okoko souligne que « la chaîne YouTube devient surtout utile lors des sessions parlementaires » (entretien du 14 juin 2024, 11h 00-11h 13), tandis que Justicia Mbongo insiste sur « la valeur informative des contenus malgré leur faible accessibilité » (entretien du 27 juin 2024, 15h 10-15h 24). Dans l'ensemble, les journalistes reconnaissent la fiabilité des informations, mais relèvent des difficultés liées à la complexité du langage et à la longueur des formats.

Enfin, les entretiens mettent en évidence des contraintes techniques, économiques et communicationnelles qui limitent fortement l'accessibilité et l'impact des contenus. Justicia Mbongo souligne « le poids du coût des données et des limitations de connexion » (entretien du 27 juin 2024, 15h 10-15h 24), tandis que Nadège Mbala insiste sur « l'inadéquation des formats longs aux usages numériques actuels » (entretien du 9 août 2024, 09h 00-09h 15). Florent Angouélé plaide pour « le développement de capsules courtes et synthétiques » (entretien du 14 juin 2024, 11h 00-11h 13), et Lambert Okoko (entretien du 14 juin 2024, 11h 00-11h 13) ainsi que Junior Mabiala (entretien du 24 juillet 2024, 13h 40-13h 54) relèvent « la faible interactivité des plateformes, marquées par une communication essentiellement descendante ». L'ensemble de ces analyses révèle une tension structurelle entre une logique institutionnelle de contrôle et les exigences contemporaines de la communication numérique fondées sur la rapidité, l'accessibilité et la participation citoyenne.

3.2. Discussion

L'analyse des résultats confirme globalement l'hypothèse principale selon laquelle la communication numérique du Sénat congolais, dominée par des contenus textuels et la diffusion intégrale des séances plénières, limite la compréhension de l'information et réduit l'engagement des internautes à Brazzaville. Les plateformes numériques existent et sont visibles, mais leur appropriation reste faible, marquée par une consultation ponctuelle et un niveau d'interaction très limité. Cette situation peut être mieux comprise à travers la théorie de l'agenda setting et du framing (M. E. McCombs et D. L. Shaw, 1970 ; R. Entman, 1993), dans la mesure où les choix éditoriaux du Sénat déterminent à la fois les sujets mis en avant et la manière dont ils sont interprétés par les publics. Ainsi, la surreprésentation des séances plénières et des contenus

institutionnels oriente fortement la perception de l'action parlementaire, tout en réduisant la diversité des cadres de lecture possibles.

Par ailleurs, les résultats mettent en évidence une inadéquation entre les contenus proposés et les attentes des usagers, ce qui valide les hypothèses secondaires liées aux stratégies éditoriales et à la compréhension des messages. Cette situation s'inscrit dans les analyses de la théorie des usages et gratifications (E. Katz et *al.*, 1974), selon laquelle l'utilisateur est actif et sélectionne les contenus en fonction de ses besoins. Dans le cas du Sénat congolais, les contenus longs, peu structurés et fortement institutionnels ne correspondent pas aux attentes des internautes, qui recherchent des formats rapides, synthétiques et directement exploitables. Cela explique en partie le faible engagement observé et la consommation essentiellement passive des contenus numériques.

En outre, l'inadéquation entre les formats et les usages peut également être analysée à travers le modèle de la richesse médiatique de R. L. Daft et R. H. Lengel (1986), qui souligne que l'efficacité d'un message dépend de sa capacité à réduire l'ambiguïté grâce à un format adapté. Dans le cas du Sénat, la prédominance de vidéos longues et de textes administratifs limite la rapidité de compréhension et la clarté des messages pour des publics non spécialistes. Cette faible richesse médiatique réduit ainsi l'efficacité communicationnelle globale des plateformes, malgré leur accessibilité formelle.

Enfin, la faible participation citoyenne observée s'explique par une communication essentiellement descendante, confirmant les analyses de C. Otomo (2024), selon lesquelles les usages numériques des institutions publiques restent dominés par des logiques de contrôle plutôt que de participation. Les résultats montrent ainsi une tension persistante entre la transparence institutionnelle et l'engagement citoyen. Au total, la communication du Sénat apparaît visible et crédible, mais

insuffisamment adaptée en termes de formats, de structuration et d'interaction. Comme le rappelle Y. Citton (2017), l'enjeu n'est plus seulement de produire de l'information, mais de la rendre accessible, intelligible et véritablement partageable.

L'audience et la visibilité en ligne du sénat congolais souffre d'un retard structurel, avec ses 613 abonnés sur YouTube, environ 25 407 vues cumulées, et seulement 900 visites mensuelles sur le site web. Le contraste est grand au regard, par exemple, du Maroc où, la seule retransmission en direct des débats sur le projet de loi de finances 2026 a enregistré 3,2 millions de vues sur Facebook, 355 000 sur YouTube (environ 55 400 heures de visionnage) et 1,2 million sur Instagram. Au-delà des chiffres, la différence entre les deux expériences tient au fait que dans ce pays cité en exemple, l'espace numérique est considéré comme un canal d'interaction, alors que le sénat congolais privilégie une logique d'archivage passif des contenus. Le Congo partage avec d'autres Etats africains, cette autre logique verticale, descendante de l'information, sans stratégie d'interaction. Le Kenya, l'un de ces pays, tente de s'émanciper de cette tendance en systématisant la diffusion en ligne, sur les réseaux sociaux liés au site institutionnel, des projets de lois et de textes réglementaires. Les internautes qui y accèdent contribuent à l'élaboration des textes définitifs ; ce qui renforce leur engagement citoyen.

De même, au Sénégal, la création de la chaîne en ligne de l'assemblée nationale est vécue comme un acte d'ouverture de l'institution vers le grand public pour sa participation aux débats sur les questions d'actualité. Cette approche est aux antipodes des logiques événementielle et institutionnelle en vigueur au Congo. En s'inspirant des expériences d'autres pays, le Sénat congolais gagnerait à passer d'une communication de légitimité tendant à donner les preuves de son existence, à une communication de proximité, plus engageante et ouverte vers la participation des citoyens aux débats publics.

Qu'à cela ne tienne, même s'ils ne portent que sur un échantillon d'internautes résidant à Brazzaville, et qui ont accepté de participer à l'enquête, les résultats de la présente étude constituent une base de comparaison pour des recherches ultérieures s'inscrivant dans le même contexte aussi bien au Congo que dans un autre pays.

Conclusion

Quelques enseignements essentiels se dégagent de cette recherche consacrée à la communication numérique du Sénat de la République du Congo. On observe que, malgré une présence effective sur le site web et la chaîne YouTube, la stratégie éditoriale reste dominée par des contenus textuels et la diffusion intégrale des séances plénières. Cette configuration limite la compréhension de l'information parlementaire et réduit l'engagement des internautes à Brazzaville, confirmant ainsi l'hypothèse principale de l'étude.

L'analyse mobilisant les théories de l'agenda-setting et du framing (M. E. McCombs et D. L. Shaw, 1972 ; R. M. Entman, 1993) montre que les choix éditoriaux du Sénat orientent fortement la perception des internautes en privilégiant une communication institutionnelle et normative. De même, la théorie des usages et gratifications (E. Katz et *al.*, 1974) met en évidence un écart entre les contenus proposés et les attentes des usagers, ce qui explique la faible interaction observée. Enfin, le modèle de la richesse médiatique (R. L. Daft et R. H. Lengel, 1986) révèle que les formats actuels, principalement longs et peu structurés, sont peu adaptés à une compréhension rapide et efficace de l'information.

Les résultats empiriques issus des enquêtes auprès des internautes, des entretiens avec les agents du Sénat et des journalistes confirment plusieurs limites majeures : la difficulté de compréhension des contenus, un accès freiné par des

contraintes techniques et économiques, un usage essentiellement sélectif de l'information et une faible appropriation citoyenne. Si la transparence institutionnelle est globalement assurée, elle demeure principalement formelle et ne se traduit pas par une véritable dynamique participative.

Au final, la communication numérique du Sénat apparaît crédible et visible, mais encore insuffisamment adaptée aux usages numériques contemporains. L'enjeu principal ne réside donc pas dans la quantité d'information diffusée, mais dans sa structuration, sa simplification et son ouverture vers des formats plus courts, interactifs et accessibles. C'est dans cette perspective d'adaptation que se dessine la principale piste d'amélioration pour renforcer l'accessibilité de l'information parlementaire et l'engagement citoyen.

La présente étude comble un déficit documentaire sur l'analyse de la communication des institutions congolaises à l'ère numérique. Sa portée utilitaire est indéniable, dans la mesure où elle constitue un diagnostic des stratégies éditoriales et des pratiques de consommation des contenus diffusés en ligne. Pour les décideurs, les résultats obtenus constituent des outils pratiques nécessaires à la reconfiguration des choix éditoriaux et, partant, au pilotage de la relation entre le Parlement et les citoyens. Les professionnels des médias y trouvent, quant à eux, des éléments de compréhension des logiques de communication institutionnelle, en vue d'une meilleure médiation des contenus sur les plateformes numériques. Les citoyens, enfin, expriment un besoin de contenus conformes à leurs attentes et tenant compte des usages courants du numérique dans le pays. Notre étude s'achève sur cette note, en guise de plaidoyer.

Références bibliographiques

ANGOUE Minang Alfred, 2024. *Le pluralisme de l'information dans la presse gabonaise en ligne en période électorale au Gabon*, Thèse de doctorat, Université Grenoble Alpes.

ARPCE, 2024. *Rapport annuel sur les télécommunications et l'économie numérique au Congo*, Brazzaville.

BERTOT John C., JAEGER Paul T. et GRIMES Justin M., 2010, « Using ICTs to Create a Culture of Transparency: E-Government and Social Media as Openness and Anti-Corruption Tools for Societies », *Government Information Quarterly*, vol. 27, n°3, pp. 264-271.

BOUCHET Marie, 2024. *Étude sur l'accessibilité des contenus numériques institutionnels*, Thèse de doctorat, Université Paris Cité.

BRUNS Axel, 2008. *Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond: From Production to Prodigy*, Peter Lang, New York.

BURGESS Jean et GREEN Joshua, 2009. *YouTube: Online Video and Participatory Culture*, Polity Press, Cambridge.

CARDON Dominique, 2015. *À quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies à l'heure des big data*, Seuil, Paris.

CARPENTIER Nico, 2011. *Media and Participation: A Site of Ideological Democratic Struggle*, Intellect, Bristol.

CASTELLS Manuel, 2001. *The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society*, Oxford University Press, Oxford.

CASTELLS Manuel, 2009. *Communication Power*, Oxford University Press, Oxford.

CHÉREAU Marc, 2015. *Communication politique et numérique*, L'Harmattan, Paris.

CITTON Yves, 2014. *Pour une écologie de l'attention*, Seuil, Paris.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO, 2015. *Constitution du 25 octobre 2015*, Brazzaville.

DATAREPORTAL, 2024. *Digital 2024: Congo Report*, DataReportal.

DAFT Richard L. et LENGEL Robert H., 1986, « Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design », *Management Science*, vol. 32, n°5, pp. 554-571.

DAWES Sharon S., 2009. *Governance in the Digital Age*, New York.

ENTMAN Robert M., 1993, « Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm », *Journal of Communication*, vol. 43, n°4, pp. 51-58.

ESSODINAMODOM K. et al., 2022. *Communication publique et médiation numérique en Afrique centrale*, Presses Universitaires d'Afrique Centrale.

GRUNIG James E. et HUNT Todd, 1984. *Managing Public Relations*, Holt, Rinehart and Winston, New York.

HEALD David, 2006. « Varieties of Transparency », In : Christopher HOOD et David HEALD (dir.), *Transparency: The Key to Better Governance?*, Oxford University Press, Oxford, pp. 25-43.

HEEKS Richard, 2002, « Failure, Success and Improvisation of Information Systems Projects in Developing Countries », *Development Informatics Working Paper*, n°11, University of Manchester.

ISCPA, 2024. « La communication institutionnelle : qu'est-ce que c'est ? ».

JAEGER Paul T., 2006. *Multi-Method Evaluation of U.S. Federal Electronic Government Websites in Terms of Accessibility for Persons with Disabilities*, Florida State University.

JEANNERET Yves, 2008. *Penser la trivialité. Tome 1 : La vie triviale des êtres culturels*, Hermès-Lavoisier, Paris.

JENKINS Henry, 2006. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*, New York University Press, New York.

JENSEN J. J. et ZHAO Sherry Y., 2012, « The Impact of E-Government Use of Social Networking Media on Government Transparency and Public Participation », *Télescope*, vol.18, n°1-2, pp.44-61.

KAPLAN Andreas M. et HAENLEIN Michael, 2010, « Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media », *Business Horizons*, vol.53, n°1, pp.59-68.

KATZ Elihu, BLUMLER Jay G. et GUREVITCH Michael, 1974, « Uses and Gratifications Research », *Public Opinion Quarterly*, vol.37, n°4, pp.509-523.

LÉVY Pierre, 1997. *L'intelligence collective*, La Découverte, Paris.

LIBAERT Thierry et JOHANNES Karine, 2016. *La communication corporate*, Dunod, Paris.

MANIN Bernard, 1995. *Principes du gouvernement représentatif*, Calmann-Lévy, Paris.

MANOVICH Lev, 2001. *The Language of New Media*, MIT Press, Cambridge.

MATA Freddy Matundu, 2023. *YouTube et la cohésion sociale au sein des diasporas africaines : cas des communautés camerounaises et congolaises de Toronto*, Mémoire de maîtrise, Université Laurentienne.

MAYER Richard E., 2001. *Multimedia Learning*, Cambridge University Press, Cambridge.

MAYER Richard E., 2009. *Multimedia Learning*, 2e éd., Cambridge University Press, Cambridge.

MCCOMBS Maxwell et SHAW Donald L., 1972, « The Agenda-Setting Function of Mass Media », *Public Opinion Quarterly*, vol.36, n°2, pp.176-187.

MCLUHAN Marshall, 1964. *Understanding Media: The Extensions of Man*, McGraw-Hill, New York.

MCQUAIL Denis, 2010. *McQuail's Mass Communication Theory*, 6e éd., Sage, Londres.

NATIONS UNIES, 2017. *United Nations E-Government Survey 2017*, New York.

NEIHOUSER Marie, 2020, « Changements et permanence de la communication politique dans un contexte numérique : le cas des journalistes belges francophones devenus communicateurs », *Les Enjeux de l'information et de la communication*.

NICOLLE François, 2020. *Les stratégies politiques des méta-organisations et de leurs membres à l'ère des réseaux socionumériques*, Thèse de doctorat, HESAM Université.

NORRIS Pippa, 2001. *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide*, Cambridge University Press, Cambridge.

OTOMO Charly, 2024. *Les usages politiques des technologies de l'information et de la communication numérique au Gabon et au Cameroun*, Thèse de doctorat, Université de Lille.

PLUYE Pierre, 2023, « Les méthodes mixtes », *LIEPP Fiche méthodologique*, n°19, Sciences Po Paris.

RAWLINS Brad L., 2008, « Give the Emperor a Mirror: Toward Developing a Stakeholder Measurement of Organizational Transparency », *Journal of Public Relations Research*, vol.20, n°1, pp.71-99.

UNITED NATIONS, Department of Economic and Social Affairs, 2016. *E-Government Survey 2016: E-Government in Support of Sustainable Development*, United Nations, New York.

VICARI Stefania, 2021. *Digital Media and Participatory Cultures of Health and Illness*, Routledge, New York.

INFLUENCE DES PARENTS DANS L'ORIENTATION DES ELEVES EN CLASSE DE SECONDE AU BURKINA FASO : ENTRE ACCOMPAGNEMENT ET PROJECTION DES ASPIRATIONS PARENTALES

Boukaré KABORÉ

Université Norbert ZONGO, Burkina Faso

Email : boukaryjonaskabore@gmail.com

Résumé

Cette étude examine l'influence parentale dans l'orientation scolaire des élèves de classe de seconde à Ouagadougou. Elle vise à identifier les principales formes d'influence exercées par les parents et à analyser leurs effets sur les choix d'orientation des élèves. Une approche méthodologique mixte a été utilisée auprès de 200 élèves, 90 parents, 30 enseignants et 10 conseillers d'orientation. Les résultats indiquent que l'influence parentale se manifeste surtout par l'accompagnement (58 %), les conseils (27 %) et, dans une moindre mesure, l'imposition (15 %). Par ailleurs, 61 % des parents déclarent projeter sur leurs enfants des aspirations personnelles non réalisées, ce qui influence fortement les décisions d'orientation. Les enseignants confirment également l'existence de cas d'orientation inadaptée. L'étude révèle aussi l'importance du niveau d'instruction des parents, du statut socio-économique et des représentations sociales des filières scolaires dans les choix d'orientation. Elle conclut sur la nécessité de renforcer les dispositifs d'orientation scolaire et la collaboration entre les acteurs éducatifs afin d'améliorer la pertinence des choix des élèves.

Mots-clés : Orientation scolaire ; influence parentale ; aspirations parentales ; choix éducatifs.

Abstract

This study examines parental influence on the educational orientation of secondary school students in Ouagadougou. It aims to identify the main forms of parental influence and assess their impact on students' educational choices. A mixed-methods approach was used, involving 200 students, 90 parents, 30 teachers, and 10 guidance counselors. The findings reveal that parental influence mainly takes the form of support (58%), advice (27%), and imposition (15%). Furthermore, 61% of parents express unfulfilled personal

aspirations that they project onto their children. Teachers also confirm the existence of cases of inappropriate academic orientation. The study highlights the role of parents' educational level, socio-economic status, and social perceptions of academic tracks in shaping students' decisions. Finally, it emphasizes the need to strengthen school guidance services and improve collaboration among educational stakeholders to ensure more appropriate and informed educational choices for students.

Keywords: School guidance ; parental influence ; parental aspirations ; educational choices.

Introduction

L'orientation scolaire constitue une étape déterminante du parcours éducatif des élèves, dans la mesure où elle engage des choix susceptibles d'influencer durablement leurs trajectoires académiques et professionnelles. Au Burkina Faso, ce processus revêt une importance particulière à la fin du premier cycle du secondaire, notamment en classe de troisième, où les élèves sont amenés à formuler des choix d'orientation en vue de leur admission en classe de seconde ou dans des filières professionnelles. Cette transition s'inscrit dans un dispositif structuré reposant sur plusieurs critères, parmi lesquels les performances scolaires, l'âge des candidats, la réussite aux concours d'entrée ainsi que les capacités d'accueil des établissements. Dans ce contexte, la classe de seconde apparaît comme un palier stratégique marquant une spécialisation progressive des parcours entre l'enseignement général, technique et professionnel. Afin d'accompagner les élèves dans ce processus, des structures institutionnelles, telles que le Centre d'Information et d'Orientation du Burkina Faso, ont été mises en place pour fournir des informations et des conseils adaptés aux profils et aux aspirations des apprenants. Toutefois, malgré l'existence de ces dispositifs formels, plusieurs travaux montrent que les décisions d'orientation demeurent fortement influencées par le cadre familial. Comme le soulignent Agnès van Zanten (2009) et Marie Duru-Bellat (2015), les familles jouent un rôle

central dans la construction des trajectoires scolaires à travers la mobilisation de ressources sociales, culturelles et informationnelles inégalement réparties. Ces dynamiques contribuent à orienter les choix des élèves, parfois au-delà de leurs performances scolaires ou de leurs aspirations personnelles.

Dans le contexte burkinabè, l'influence parentale se manifeste notamment à travers le suivi scolaire, les conseils prodigués ainsi que les attentes formulées à l'égard des enfants. Cette influence peut s'avérer bénéfique lorsqu'elle s'inscrit dans une logique d'accompagnement favorisant des choix éclairés et cohérents avec les aptitudes de l'élève. Cependant, elle peut également prendre un caractère contraignant lorsqu'elle se traduit par une projection des aspirations parentales, notamment celles que les parents n'ont pas pu réaliser eux-mêmes. Cette perspective rejoint les analyses de Pierre Bourdieu (1979), qui met en évidence le poids du capital culturel dans les trajectoires scolaires, ainsi que des approches plus récentes soulignant les tensions entre aspirations familiales et projets individuels des élèves. Dans ces conditions, certains choix d'orientation peuvent se révéler peu adaptés aux profils des apprenants, notamment lorsqu'ils privilégient des filières socialement valorisées au détriment des intérêts réels des élèves. Une telle situation peut entraîner des difficultés d'adaptation, une baisse de motivation, voire un échec scolaire.

Dès lors, il convient de s'interroger sur la nature réelle de cette influence parentale dans le processus d'orientation scolaire au Burkina Faso : dans quelle mesure relève-t-elle d'un accompagnement favorable à la réussite des élèves ou, au contraire, d'une projection contraignante des aspirations parentales ? La présente étude vise ainsi à analyser le rôle des parents dans le processus d'orientation des élèves en classe de seconde, à identifier les formes d'influence exercées et à évaluer leurs effets sur les choix scolaires. Elle repose sur l'hypothèse

selon laquelle, si l'accompagnement parental favorise une orientation adaptée et la réussite scolaire, la projection d'aspirations parentales non réalisées est susceptible d'influencer significativement les choix d'orientation et de conduire, dans certains cas, à des parcours scolaires inadaptés aux profils des élèves.

Pour atteindre ces objectifs, l'étude adopte une approche méthodologique mixte combinant des données quantitatives et qualitatives recueillies auprès d'élèves de la classe de seconde et de leurs parents dans des établissements publics et privés du Burkina Faso. Le présent article s'articule autour de trois axes principaux. La première partie porte sur le cadre théorique et conceptuel de l'étude en mettant en lumière les principales approches relatives à l'orientation scolaire et à l'influence parentale dans les choix éducatifs. La deuxième partie présente la démarche méthodologique adoptée, les techniques de collecte des données ainsi que les méthodes d'analyse mobilisées. Enfin, la troisième partie expose les résultats de la recherche et propose une discussion des principaux constats à la lumière des travaux antérieurs sur les relations entre famille, aspirations scolaires et orientation des élèves.

1. Cadre théorique et conceptuel

1.1. L'orientation scolaire

L'orientation scolaire désigne l'ensemble des processus par lesquels un élève est amené à choisir une filière d'études ou un parcours de formation en fonction de ses aptitudes, de ses intérêts et des opportunités offertes par le système éducatif. Elle ne relève pas uniquement d'un choix individuel, mais s'inscrit dans un cadre institutionnel et social structuré. Selon Raymond Boudon (1973), les choix d'orientation résultent de décisions rationnelles prises par les familles en fonction des coûts, des risques et des bénéfices attendus. Cette approche met en

évidence le caractère stratégique des décisions scolaires. Cependant, les recherches récentes nuancent cette vision strictement rationnelle. Elles montrent que les choix d'orientation sont également influencés par des facteurs psychosociaux, tels que les représentations des filières, l'estime de soi ou encore les normes sociales. Ainsi, l'orientation apparaît comme un processus à la fois individuel, social et contextuel. Dans le contexte burkinabè, l'orientation revêt une importance particulière à l'entrée en classe de seconde, dans la mesure où les choix effectués conditionnent fortement les trajectoires scolaires et professionnelles ultérieures.

1.2 La démarche d'orientation

La démarche d'orientation renvoie à un processus progressif par lequel l'élève construit et affine son projet scolaire et professionnel tout au long de son parcours éducatif. Elle ne se limite pas à un choix ponctuel, mais s'inscrit dans une dynamique évolutive fondée sur la connaissance de soi, l'exploration des possibilités de formation et la prise en compte des réalités du système éducatif et du monde professionnel. Les approches contemporaines insistent sur le caractère développemental de l'orientation. Selon des travaux récents en sciences de l'éducation, l'orientation est un processus de maturation qui se construit dans le temps à travers les expériences scolaires, les interactions sociales et l'accès à l'information. Dans cette perspective, le projet d'orientation constitue un élément central. Un projet clairement défini favorise l'engagement scolaire, dans la mesure où il permet à l'élève de donner du sens à ses apprentissages et d'orienter ses efforts vers des objectifs précis. À l'inverse, un choix subi ou insuffisamment réfléchi peut entraîner une démotivation, voire des difficultés d'adaptation au sein de la filière choisie. La démarche d'orientation repose sur plusieurs déterminants essentiels. Les performances scolaires influencent directement

les possibilités d'accès aux différentes filières et constituent un critère majeur dans les décisions d'orientation. Par ailleurs, la connaissance de soi permet à l'élève d'identifier ses intérêts, ses aptitudes et ses limites, facilitant ainsi l'élaboration d'un projet cohérent. L'accès à l'information sur les filières de formation et les débouchés professionnels joue également un rôle déterminant, dans la mesure où il éclaire les choix possibles et les perspectives d'avenir. Enfin, l'environnement social et familial intervient comme un cadre structurant, susceptible de favoriser ou de contraindre les décisions d'orientation. Ce processus mobilise plusieurs acteurs, parmi lesquels les élèves, les enseignants, les conseillers d'orientation et les parents. Chacun de ces acteurs contribue, à des degrés divers, à l'accompagnement de l'élève dans la construction de son projet scolaire et professionnel. Dans le contexte du Burkina Faso, des structures institutionnelles telles que le Centre National de l'Information, de l'Orientation Scolaire et Professionnelle et des Bourses jouent un rôle essentiel en fournissant des informations, des conseils et un encadrement adaptés aux besoins des apprenants.

1.3 L'influence parentale

L'influence parentale désigne l'ensemble des actions, attitudes, attentes et représentations des parents susceptibles d'orienter les décisions scolaires de leurs enfants. Elle constitue un facteur déterminant dans la construction des trajectoires éducatives, dans la mesure où la famille représente le premier cadre de socialisation de l'élève et joue un rôle central dans la formation de ses aspirations scolaires et professionnelles. Dans une perspective classique, Pierre Bourdieu (1979) explique cette influence par la transmission du capital culturel au sein de la famille. Ce capital contribue à structurer les dispositions scolaires des élèves, à orienter leur rapport au savoir et à influencer leurs choix éducatifs en fonction des ressources

culturelles et sociales dont ils disposent. Les travaux de Annette Lareau (2011) viennent enrichir cette analyse en montrant que les pratiques éducatives familiales varient selon les milieux sociaux. Elle distingue notamment des formes d'accompagnement parental différenciées, certaines favorisant davantage l'autonomie et la réussite scolaire que d'autres. Dans la même perspective, Joyce L. Epstein (2018) souligne que l'implication des parents dans le suivi scolaire constitue un facteur clé de réussite, notamment à travers la communication avec l'école et le soutien aux apprentissages à domicile. Par ailleurs, des recherches plus récentes, comme celles de Sandra L. Christenson (2012), mettent en évidence que le niveau d'éducation des parents, leurs attentes éducatives et leur degré d'engagement influencent significativement la motivation, les performances scolaires et les choix d'orientation des élèves. Ces facteurs contribuent à façonner les représentations que les apprenants se construisent des différentes filières et de leurs perspectives d'avenir. Enfin, les études contemporaines insistent sur l'importance des styles parentaux dans les trajectoires scolaires. À cet égard, les travaux de Diana Baumrind (1967, actualisés dans les recherches récentes) montrent que le style parental démocratique, fondé sur le dialogue et le soutien, favorise l'autonomie et la réussite des élèves. À l'inverse, un style autoritaire, caractérisé par un contrôle excessif, peut limiter la capacité décisionnelle de l'élève et entraver la construction d'un projet d'orientation personnel et cohérent.

1.4 Les aspirations parentales

Les aspirations parentales renvoient à l'ensemble des attentes, ambitions et projets que les parents formulent pour le parcours scolaire et professionnel de leurs enfants. Elles traduisent la représentation que les familles se font de la réussite éducative et sociale, et influencent de manière significative les décisions d'orientation. Ces aspirations s'inscrivent dans un contexte

social donné et sont étroitement liées aux ressources économiques, culturelles et symboliques dont disposent les parents. Plusieurs travaux sociologiques ont montré que ces aspirations sont fortement influencées par le niveau socio-économique des familles, le parcours scolaire des parents ainsi que leurs stratégies de mobilité sociale. Dans cette perspective, Raymond Boudon (1973) explique que les familles développent des stratégies éducatives en fonction des coûts et des bénéfices anticipés des parcours scolaires. De même, Pierre Bourdieu (1979) met en évidence que les aspirations parentales sont liées au capital culturel et aux dispositions sociales, contribuant ainsi à la reproduction ou à la transformation des inégalités scolaires. Les recherches contemporaines confirment ces analyses en soulignant que les inégalités familiales continuent d'influencer fortement les trajectoires éducatives des élèves, notamment en Afrique de l'Ouest. À cet égard, Marie Duru-Bellat (2015) montre que les attentes parentales varient selon les milieux sociaux et influencent les choix d'orientation ainsi que les ambitions scolaires des élèves. Ces attentes contribuent à façonner les représentations que les apprenants se font des différentes filières et des perspectives professionnelles associées. Dans certains cas, les aspirations parentales peuvent correspondre à des projets non réalisés par les parents eux-mêmes, conduisant à une forme de projection sur l'enfant. Comme le souligne Agnès van Zanten (2009), cette projection peut orienter fortement les choix scolaires, parfois au détriment des intérêts et des capacités réelles de l'élève. Lorsque ces aspirations ne prennent pas en compte les aptitudes et les motivations de l'apprenant, elles peuvent conduire à des orientations inadaptées, susceptibles d'entraîner une baisse de motivation, des difficultés d'adaptation, voire un échec scolaire.

1.5 Les possibilités d'orientation après le BEPC

Après l'obtention du Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC), plusieurs possibilités d'orientation s'offrent aux élèves dans le système éducatif burkinabè. Ces différentes voies traduisent la volonté institutionnelle de diversifier les parcours scolaires afin de mieux répondre aux profils des apprenants ainsi qu'aux exigences du marché de l'emploi. La première possibilité est celle de l'enseignement général, qui conduit à la préparation des différents baccalauréats, notamment les séries A, C, D et E. Cette voie est généralement privilégiée par les élèves souhaitant poursuivre des études supérieures longues, dans des domaines variés tels que les lettres, les sciences ou les sciences de la vie et de la terre. La deuxième option concerne l'enseignement technique, qui prépare à des baccalauréats technologiques à travers les séries F, orientées vers les filières industrielles, et les séries G, tournées vers les domaines tertiaires. Cette filière vise à développer des compétences techniques et appliquées, permettant une insertion professionnelle ou une poursuite d'études spécialisées. Par ailleurs, l'enseignement professionnel constitue une troisième voie d'orientation. Il prépare les élèves à des diplômes qualifiants tels que le Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP), le Brevet d'Études Professionnelles (BEP) et le baccalauréat professionnel. Cette filière met l'accent sur l'acquisition de compétences pratiques directement mobilisables dans le monde du travail. Enfin, certains élèves peuvent également s'orienter vers des concours professionnels et administratifs permettant d'accéder à des formations spécifiques ou à des emplois dans la fonction publique, sous réserve de remplir les conditions requises. Ainsi, ces différentes possibilités d'orientation s'inscrivent dans une logique institutionnelle visant à adapter les parcours scolaires aux aptitudes des apprenants, tout en répondant aux besoins du système éducatif et aux réalités du marché de l'emploi.

1.6 La théorie de la reproduction sociale

La théorie de la reproduction sociale, développée par Pierre Bourdieu (1979), met en évidence le rôle central de la famille dans la transmission et la reproduction des inégalités sociales à travers le système éducatif. Selon cette approche, les familles transmettent à leurs enfants un capital culturel et social constitué de savoirs, de valeurs, de normes et de dispositions durables qui influencent fortement leur rapport à l'école ainsi que leurs trajectoires éducatives. Ce capital culturel joue un rôle déterminant dans les choix d'orientation des élèves, dans la mesure où il conditionne leurs aspirations, leurs représentations des filières et leur capacité à s'adapter aux exigences scolaires. Ainsi, les élèves issus de milieux favorisés disposent généralement de ressources culturelles et informationnelles qui facilitent l'accès à des filières socialement valorisées. À l'inverse, ceux issus de milieux défavorisés peuvent être amenés à limiter leurs ambitions scolaires, soit par manque d'information, soit par autocensure. Dans cette perspective, l'orientation scolaire apparaît comme un mécanisme contribuant à la reproduction des positions sociales initiales.

1.7 La théorie du capital humain

La théorie du capital humain, développée par Gary Becker (1964), considère l'éducation comme un investissement visant à améliorer les compétences, la productivité et les perspectives économiques des individus. Dans cette logique, les choix éducatifs s'inscrivent dans une rationalité économique fondée sur l'évaluation des coûts, des bénéfices et des rendements attendus des différentes filières de formation. Ainsi, les familles orientent souvent leurs enfants vers des parcours perçus comme offrant de meilleures perspectives d'insertion professionnelle et de stabilité économique. Cette approche permet notamment de comprendre la valorisation de certaines filières, en particulier scientifiques, techniques ou professionnelles, considérées

comme plus rentables sur le marché du travail. Elle met également en lumière le rôle stratégique des parents dans les décisions d'orientation, envisagées comme des investissements à long terme.

1.8 Synthèse des approches théoriques

Les différentes approches théoriques mobilisées permettent d'appréhender de manière complémentaire le rôle des parents dans l'orientation scolaire des élèves. Pierre Bourdieu (1979) met l'accent sur les déterminismes sociaux et la reproduction des inégalités à travers la transmission du capital culturel. De son côté, Raymond Boudon (1973) insiste sur la dimension stratégique et rationnelle des choix éducatifs, fondés sur l'évaluation des coûts et des bénéfices. Quant à Gary Becker (1964), il souligne la dimension économique des décisions éducatives à travers la notion de capital humain. Ainsi, l'influence parentale dans l'orientation scolaire peut être analysée comme le résultat d'une interaction complexe entre déterminants sociaux, stratégies familiales et logiques économiques. Cette complémentarité théorique permet de mieux comprendre les tensions qui peuvent exister entre un accompagnement parental favorable à la réussite de l'élève et une projection des aspirations familiales susceptible d'orienter ses choix de manière contraignante.

2. Méthodologie de recherche

2.1. Approche, cadre et population de l'étude

La présente étude s'inscrit dans une démarche méthodologique mixte combinant des approches quantitative et qualitative. Le recours à cette double approche se justifie par la volonté d'appréhender, d'une part, l'ampleur de l'influence parentale sur les choix d'orientation scolaire des élèves et, d'autre part, les logiques sociales, familiales et institutionnelles qui sous-tendent

ces choix. L'approche quantitative a permis de mesurer la fréquence des différentes formes d'influence parentale et d'identifier les tendances générales observées chez les élèves. L'approche qualitative, quant à elle, a servi à approfondir la compréhension des perceptions, des motivations et des expériences vécues par les différents acteurs impliqués dans le processus d'orientation. L'étude a été menée dans la ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ce choix se justifie par la forte concentration d'établissements publics et privés qu'elle regroupe ainsi que par la diversité socioculturelle et économique de sa population scolaire. Ce contexte offre un cadre pertinent pour analyser les différentes formes d'influence exercées par les parents sur les décisions d'orientation des élèves. La population cible est constituée des élèves de classe de seconde ayant récemment été orientés après l'obtention du Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC), de leurs parents, ainsi que des enseignants et conseillers d'orientation intervenant dans les établissements concernés. Ces différents acteurs ont été retenus en raison de leur implication directe ou indirecte dans le processus d'orientation scolaire.

2.2. Échantillonnage et mise en œuvre de la collecte des données

L'échantillonnage a été réalisé selon une méthode raisonnée, fondée sur les objectifs de l'étude et l'accessibilité des participants. Afin de garantir une certaine diversité des profils, plusieurs établissements publics et privés de la ville de Ouagadougou ont été retenus. L'étude a porté sur un échantillon composé de 200 élèves de classe de seconde, 90 parents d'élèves, 30 enseignants et 10 conseillers d'orientation. La mise en œuvre de la collecte des données s'est déroulée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, des autorisations administratives ont été obtenues auprès des responsables des établissements concernés. Ensuite, les participants ont été identifiés avec

l'appui des administrations scolaires et des enseignants. Les élèves sélectionnés étaient ceux ayant récemment effectué un choix d'orientation après le BEPC, tandis que les parents retenus étaient ceux impliqués dans le suivi scolaire de leurs enfants. La collecte des données quantitatives a été réalisée à l'aide d'un questionnaire administré aux 200 élèves. Ce questionnaire comportait des questions fermées et semi-ouvertes portant sur les choix d'orientation, les facteurs ayant influencé ces choix, la nature de l'accompagnement parental ainsi que la perception des élèves concernant le rôle joué par leurs parents dans le processus décisionnel. Les questionnaires ont été administrés directement dans les établissements scolaires avec l'accord des responsables administratifs. Parallèlement, des données qualitatives ont été recueillies à travers des entretiens semi-directifs menés auprès d'un groupe d'élèves, de parents, d'enseignants et de conseillers d'orientation sélectionnés de manière volontaire. Les entretiens ont permis d'explorer plus en profondeur les représentations sociales de l'orientation scolaire, les attentes familiales, les stratégies éducatives des parents ainsi que les difficultés rencontrées par les élèves dans leurs choix d'orientation. Chaque entretien a été conduit à partir d'un guide d'entretien préalablement élaboré en fonction des objectifs spécifiques de l'étude. Enfin, une analyse documentaire a complété les données de terrain. Elle a porté sur des textes officiels relatifs à l'orientation scolaire au Burkina Faso, des rapports institutionnels ainsi que des travaux scientifiques traitant des relations entre famille, réussite scolaire et orientation des élèves.

2.3. Techniques d'analyse des données et limites de l'étude

Les données quantitatives issues des questionnaires ont été dépouillées, codifiées puis traitées à l'aide de statistiques descriptives, notamment les fréquences et les pourcentages, afin d'identifier les principales tendances relatives à l'influence parentale sur les choix d'orientation scolaire. Les données qualitatives recueillies lors des entretiens ont fait l'objet d'une

analyse de contenu thématique. Cette méthode a consisté à regrouper les discours des participants autour de thèmes récurrents tels que l'accompagnement parental, les aspirations familiales, les pressions exercées sur les élèves ou encore les critères de choix des filières scolaires. L'analyse croisée des données quantitatives et qualitatives a permis de mieux interpréter les résultats et de renforcer leur validité. L'étude présente néanmoins certaines limites. D'une part, l'accès à certains établissements privés ainsi que la disponibilité de certains parents ont parfois restreint la collecte des données. D'autre part, le caractère déclaratif des réponses recueillies peut introduire des biais liés aux perceptions personnelles des participants. Toutefois, la combinaison des méthodes quantitatives et qualitatives ainsi que la diversification des sources d'information ont permis de renforcer la fiabilité et la crédibilité des résultats obtenus.

3.3. Résultats

3.1. Formes d'influence parentale sur l'orientation scolaire

Les données recueillies auprès des 200 élèves de classe de seconde révèlent que l'influence parentale sur l'orientation scolaire se manifeste principalement sous trois formes : l'accompagnement, les conseils et l'imposition. L'analyse quantitative indique que 58 % des élèves (116/200) déclarent bénéficier d'un accompagnement parental dans leurs choix d'orientation. Cet accompagnement se traduit par le suivi régulier des résultats scolaires, les échanges sur les performances académiques et les discussions relatives aux filières disponibles. Par ailleurs, 27 % des élèves (54/200) affirment recevoir principalement des conseils de leurs parents, fondés sur leurs expériences personnelles et leurs représentations des débouchés professionnels. Enfin, 15 % des élèves (30/200) déclarent subir une imposition dans leurs choix

d'orientation, caractérisée par une décision fortement orientée, voire imposée par les parents. Les données qualitatives confirment ces tendances. Les entretiens réalisés auprès des élèves et des enseignants montrent que l'imposition, bien que minoritaire, est associée à une baisse de motivation et à une moindre implication scolaire chez certains élèves.

3.2. Influence des aspirations parentales non réalisées

Les résultats issus des 90 parents interrogés montrent que 61 % (55/90) déclarent nourrir pour leurs enfants des aspirations liées à des projets personnels non réalisés. Ces aspirations concernent principalement des professions socialement valorisées telles que la médecine, l'ingénierie ou l'administration publique. À l'inverse, 39 % (35/90) des parents déclarent fonder leurs attentes sur les performances scolaires réelles et les aptitudes observées chez leurs enfants. Les données qualitatives renforcent ces résultats. Un parent déclare : « Je n'ai pas pu poursuivre de longues études, mais je veux que mon enfant réalise ce rêve à ma place. » Ce type de discours traduit une logique de projection des aspirations parentales sur les trajectoires scolaires des enfants. Toutefois, plusieurs enseignants estiment que cette projection peut entrer en décalage avec les capacités des élèves, entraînant parfois des difficultés d'adaptation et une baisse progressive de motivation.

3.3. Facteurs explicatifs de l'influence parentale

L'analyse croisée des données issues des élèves, des parents et des enseignants met en évidence plusieurs facteurs explicatifs de l'influence parentale. Le niveau d'instruction des parents apparaît comme un facteur déterminant. Les parents instruits adoptent davantage une posture d'accompagnement et d'information, tandis que les parents non instruits interviennent plus indirectement, souvent en se référant à des représentations sociales des filières. La situation socio-économique des familles

constitue également un facteur important. Les familles à revenu moyen ou élevé orientent davantage leurs enfants vers les séries scientifiques et techniques (52 %), tandis que les familles à faible revenu privilégient davantage les séries littéraires ou professionnelles (48 %). Enfin, les représentations sociales des filières scolaires influencent fortement les choix. Ainsi, 72 % des élèves (144/200) considèrent les séries scientifiques comme les plus valorisées socialement et les plus susceptibles d'offrir de meilleures perspectives professionnelles. Les enseignants interrogés confirment que ces représentations influencent également les décisions parentales, parfois indépendamment des aptitudes réelles des élèves.

3.4. Perceptions des enseignants et des conseillers d'orientation

Les entretiens menés auprès de 30 enseignants et 10 conseillers d'orientation (soit 40 acteurs au total) révèlent une convergence des perceptions concernant le rôle des parents dans l'orientation scolaire. Au total, 65 % des acteurs interrogés (26/40) estiment que l'influence parentale est importante dans les choix d'orientation des élèves. Pour une majorité d'entre eux, cette influence intervient de manière décisive dans le choix final des séries. Par ailleurs, 57,5 % (23/40) considèrent que cette influence peut devenir excessive et conduire à des orientations peu adaptées aux capacités réelles des élèves. Les conseillers d'orientation soulignent également plusieurs difficultés dans la gestion du processus d'orientation, notamment le manque d'information de certains parents et la persistance de représentations sociales parfois éloignées des réalités du système éducatif et du marché de l'emploi.

4.4. Discussion des résultats

4.1. *Interprétation générale des résultats*

Les résultats de cette étude mettent en évidence le rôle important de l'influence parentale dans les choix d'orientation scolaire des élèves de seconde à Ouagadougou. L'analyse montre que 58 % des élèves interrogés (116/200) bénéficient d'un accompagnement parental dans leur processus d'orientation, tandis que 27 % (54/200) déclarent recevoir principalement des conseils. En revanche, 15 % (30/200) affirment subir une imposition dans leurs choix scolaires. Ces données indiquent que l'influence parentale s'inscrit sur un continuum allant de l'accompagnement à la contrainte. La présence non négligeable de cas d'imposition suggère que l'autonomie décisionnelle des élèves reste parfois limitée. Par ailleurs, 61 % des parents interrogés (55/90) déclarent projeter sur leurs enfants des aspirations personnelles non réalisées, notamment vers des filières socialement valorisées (médecine, ingénierie, administration publique). À l'inverse, 39 % (35/90) affirment baser leurs attentes sur les capacités scolaires réelles de leurs enfants. Ces résultats traduisent une tension entre aspirations familiales et prise en compte des aptitudes individuelles.

4.2. *Mise en perspective avec les cadres théoriques*

Les résultats obtenus confirment les analyses de Pierre Bourdieu (1979), selon lesquelles les trajectoires scolaires sont fortement influencées par le capital culturel transmis par la famille. L'importance de l'accompagnement parental et les projections d'aspirations traduisent ainsi des mécanismes de reproduction sociale. Ils rejoignent également la théorie du choix rationnel de Raymond Boudon (1973), qui explique les décisions d'orientation comme le résultat d'arbitrages familiaux basés sur les coûts, les risques et les bénéfices perçus. Cela se reflète dans la forte valorisation des séries scientifiques, considérées par 72

% des élèves (144/200) comme les filières les plus prestigieuses et les plus porteuses d'opportunités professionnelles. Enfin, ces résultats sont cohérents avec les travaux de Agnès van Zanten, qui soulignent le rôle stratégique des familles dans la construction des parcours scolaires selon leurs ressources sociales et culturelles.

4.3. Poids et effets des aspirations parentales

Les résultats montrent que les aspirations parentales jouent un rôle déterminant dans l'orientation des élèves. En effet, 61 % des parents interrogés projettent sur leurs enfants des ambitions qu'ils n'ont pas pu réaliser. Cette projection peut constituer un facteur de motivation lorsqu'elle est accompagnée d'un soutien adapté aux capacités de l'élève. Toutefois, les données issues des enseignants révèlent une perception plus critique : 80 % estiment que l'influence parentale est déterminante dans les choix d'orientation, et 70 % considèrent qu'elle peut conduire à des décisions inadaptées aux aptitudes des élèves. Ces résultats mettent en évidence le caractère ambivalent de l'influence parentale, qui peut être à la fois un facteur de soutien et un facteur de contrainte selon les modalités de son exercice.

4.4. Analyse critique et limites de l'étude

Cette étude présente certaines limites méthodologiques et interprétatives. D'une part, les données reposent sur des déclarations des enquêtés, ce qui peut introduire des biais de subjectivité et de désirabilité sociale. Les élèves peuvent minimiser ou exagérer l'influence parentale selon leur perception. D'autre part, un écart apparaît entre les perceptions des élèves et celles des enseignants : les élèves évoquent majoritairement un accompagnement, tandis que les enseignants observent davantage des situations de contrainte. Cette divergence souligne la complexité du phénomène et la difficulté d'en mesurer objectivement l'intensité. Enfin, cette étude ne

permet pas d'établir une relation de causalité directe entre influence parentale et réussite scolaire. D'autres facteurs, tels que le niveau socio-économique, les performances scolaires ou les politiques éducatives, peuvent également intervenir dans le processus d'orientation.

5. Implications et recommandations

Au regard des résultats obtenus, plusieurs recommandations peuvent être formulées afin d'améliorer le processus d'orientation scolaire au Burkina Faso, particulièrement dans la ville de Ouagadougou. Ces recommandations visent à favoriser une meilleure adéquation entre les aptitudes des élèves, leurs aspirations personnelles et les attentes familiales.

Tout d'abord, il apparaît nécessaire de renforcer les services d'orientation scolaire au sein des établissements secondaires. Les résultats de l'étude révèlent en effet une influence parentale importante dans les choix d'orientation, parfois au détriment des capacités réelles des élèves. Ce renforcement devrait passer par l'augmentation du nombre de conseillers d'orientation, ainsi que par leur meilleure intégration dans le fonctionnement quotidien des établissements, afin d'assurer un accompagnement continu et individualisé des élèves.

Par ailleurs, la sensibilisation des parents à leur rôle dans le processus d'orientation constitue une priorité. L'étude montre que 61 % des parents interrogés projettent sur leurs enfants des aspirations personnelles non réalisées, ce qui peut influencer significativement les décisions d'orientation. L'organisation régulière de rencontres parents-enseignants, de campagnes d'information et de séances de sensibilisation permettrait de promouvoir une posture d'accompagnement plutôt que d'imposition, tout en tenant compte des capacités et des intérêts réels des élèves.

En outre, le renforcement du dialogue entre les différents acteurs éducatifs

apparaît indispensable. Les écarts observés entre les perceptions des élèves, des parents et des enseignants indiquent que les décisions d'orientation ne reposent pas toujours sur une concertation effective. La mise en place de cadres d'échange réunissant élèves, parents, enseignants et conseillers d'orientation favoriserait des choix plus réfléchis, concertés et adaptés aux réalités scolaires des apprenants.

Il est également recommandé de renforcer le rôle des enseignants et des conseillers d'orientation dans l'accompagnement pédagogique des élèves. En raison de leur proximité avec les apprenants, ces acteurs sont particulièrement bien placés pour apprécier l'adéquation entre les performances scolaires et les filières envisagées. Leur implication accrue, à travers des évaluations régulières, des entretiens individualisés et des séances d'information sur les différentes filières, contribuerait à une orientation plus pertinente. Enfin, il convient d'améliorer l'accès à l'information sur les différentes filières de formation ainsi que sur leurs débouchés professionnels. Les résultats de l'étude montrent que les représentations sociales des séries influencent fortement les choix d'orientation, notamment par la valorisation des séries scientifiques. Une meilleure diffusion d'informations sur les filières littéraires, techniques et professionnelles permettrait de réduire certains stéréotypes et de promouvoir des choix d'orientation plus éclairés et mieux adaptés aux profils des élèves.

Conclusion

La présente étude avait pour objectif d'analyser le rôle de l'influence parentale dans le processus d'orientation scolaire des élèves de classe de seconde dans la ville de Ouagadougou. À travers une approche méthodologique mixte combinant des données quantitatives et qualitatives recueillies auprès d'élèves, de parents, d'enseignants et de conseillers d'orientation, elle a

permis de mieux comprendre les mécanismes sociaux et familiaux qui interviennent dans les choix d'orientation scolaire au Burkina Faso. Les résultats montrent que les parents occupent une place importante dans les décisions d'orientation des élèves. Cette influence se manifeste principalement à travers l'accompagnement scolaire, les conseils et, dans certains cas, l'imposition des choix d'orientation. Si l'accompagnement parental apparaît globalement comme un facteur favorable à la réussite scolaire et à la construction des projets éducatifs des élèves, l'étude met également en évidence l'existence de pressions familiales liées aux aspirations parentales et aux représentations sociales des filières scolaires. Les séries scientifiques et certaines filières considérées comme prestigieuses demeurent particulièrement valorisées par de nombreuses familles, parfois au détriment des aptitudes ou des préférences réelles des élèves. Les résultats obtenus confirment ainsi les analyses de Pierre Bourdieu (1979) relatives au rôle du capital culturel et de la reproduction sociale dans les parcours scolaires, celles de Raymond Boudon portant sur les choix éducatifs des familles, ainsi que les travaux de Agnès van Zanten sur l'influence des stratégies familiales dans les trajectoires scolaires. Dans le contexte burkinabè, ces différentes logiques contribuent à orienter les choix des élèves en fonction des attentes sociales, des ressources familiales et des perspectives professionnelles associées aux différentes filières. Au-delà de son intérêt scientifique, cette étude présente également une portée utilitaire importante. Elle met en évidence la nécessité de renforcer les dispositifs d'information et d'accompagnement à l'orientation scolaire afin de favoriser des choix plus adaptés aux compétences, aux motivations et aux projets personnels des élèves. Les résultats peuvent ainsi servir d'appui aux acteurs du système éducatif, notamment les conseillers d'orientation, les enseignants et les responsables administratifs, dans l'élaboration de stratégies visant à améliorer l'accompagnement des élèves et

des familles dans le processus d'orientation. Ils peuvent également contribuer à sensibiliser les parents sur l'importance d'un accompagnement équilibré, fondé davantage sur les aptitudes et les aspirations des apprenants que sur les seules représentations sociales des filières. Par ailleurs, cette recherche peut constituer un outil d'aide à la décision pour les autorités éducatives en matière de politiques d'orientation scolaire. Elle souligne notamment l'importance de développer des actions de sensibilisation, des séances d'information scolaire et professionnelle ainsi que des dispositifs de dialogue entre les familles, les établissements scolaires et les services d'orientation. Toutefois, cette étude présente certaines limites. Elle demeure circonscrite à la ville de Ouagadougou, ce qui limite la généralisation des résultats à l'ensemble du territoire national. De plus, certaines variables telles que le genre, les différences entre établissements publics et privés ou les spécificités du milieu rural n'ont pas été suffisamment approfondies. Dans cette perspective, de futures recherches pourraient étendre l'analyse à d'autres régions du Burkina Faso et intégrer des variables complémentaires permettant de mieux saisir les dynamiques sociales, économiques et culturelles qui influencent les choix d'orientation scolaire. Elles pourraient également s'intéresser aux effets à long terme de l'influence parentale sur la réussite académique, l'insertion professionnelle et les trajectoires sociales des apprenants. En définitive, l'orientation scolaire apparaît comme un processus complexe résultant de l'interaction entre les aspirations familiales, les capacités des élèves et les contraintes institutionnelles du système éducatif. Une meilleure prise en compte de ces différentes dimensions contribuerait à promouvoir des choix d'orientation plus éclairés, plus équilibrés et davantage adaptés aux réalités scolaires, sociales et professionnelles des apprenant.

Références bibliographiques

BECKER Gary S., 1964. *Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, University of Chicago Press, Chicago.

BOUDON Raymond, 1973. *L'inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés industrielles*, Armand Colin, Paris.

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1970. *La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Minuit, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction. Critique sociale du jugement*, Minuit, Paris.

CHOI Ji-Young, KIM Youngho et KIM Sunhee, 2018, « Family socioeconomic status and child discipline : A meta-analysis », *Child Development*, Vol. 89, N°6, pp. 1953-1970.

DURU-BELLAT Marie, 2015. *L'école des filles : quelle formation pour quels rôles sociaux ?* L'Harmattan, Paris.

EPSTEIN Joyce L., 2018. *School, Family, and Community Partnerships*, Routledge, New York.

JONES Robert, SMITH Linda et BROWN Thomas, 2012, « Gender differences in school discipline », *Educational Review*, Vol. 64, N°2, pp. 123-140.

LAREAU Annette, 2011. *Unequal Childhoods : Class, Race, and Family Life*, University of California Press, Berkeley.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABÉTISATION, 2021. *Rapport sur le système éducatif*, Ouagadougou.

VAN ZANTEN Agnès, 2009. *Choisir son école : stratégies familiales et médiations scolaires*, PUF, Paris.

EFFECTIFS PLETHORIQUES DES ELEVES ET QUALITE DES APPRENTISSAGES A L'ECOLE OFFICIELLE FDAR DE CHAGOVA DANS LE 7E ARRONDISSEMENT DE N'DJAMENA

BRAHIM HAMIDE ADOUM TOM

Assistant à l'Université de N'Djaména

Tél : +235 66 20 19 76, Courriel : adoumtomb@gmail.com

NGUEABAYE ADOUMNGAR

Assistant à l'Université de N'Djaména

*Tél : +235 66 51 35 00 / 93 51 35 00, Courriel :
ngueabaye@gmail.com*

Résumé

Cette étude analyse l'impact des effectifs pléthoriques sur la qualité des apprentissages à l'école officielle FDAR de Chagoua dans le 7e arrondissement de N'Djaména. Elle se justifie par la dégradation des conditions d'enseignement dans les classes surchargées du système éducatif tchadien. L'objectif principal est d'examiner dans quelle mesure ces effectifs influencent la qualité des apprentissages. L'étude s'appuie sur une approche qualitative et mobilise des observations et des entretiens semi-directifs. L'échantillon est constitué de 10 enseignants sélectionnés de manière raisonnée. Les résultats montrent que l'insuffisance des infrastructures scolaires entraîne la surcharge des classes, ce qui réduit l'efficacité des pratiques pédagogiques, la participation des élèves et leurs performances scolaires. La théorie des conditions d'apprentissage souligne l'importance de l'environnement scolaire dans la réussite des élèves. Enfin, l'étude suggère la construction de salles de classe, le recrutement d'enseignants et l'amélioration des méthodes pédagogiques pour réduire les effets négatifs des classes surchargées et améliorer la qualité des apprentissages.

Mots clés : *Effectifs pléthoriques des élèves, qualité des apprentissages, école officielle et FDAR*

Abstract

This study analyzes the impact of overcrowded classrooms on the quality of learning at the FDAR public school in Chagoua, located in the 7th district of N'Djamena. It is justified by the deterioration of teaching conditions in

overcrowded classrooms within the Chadian education system. The main objective is to examine the extent to which large class sizes influence the quality of learning. The study is based on a qualitative approach and uses observations and semi-structured interviews. The sample consists of 10 teachers selected through purposive sampling. The results show that the lack of school infrastructure leads to overcrowded classrooms, which reduces the effectiveness of teaching practices, student participation, and academic performance. Learning environment theory highlights the importance of school conditions in student success. Finally, the study recommends the construction of classrooms, recruitment of teachers, and improvement of teaching methods to reduce the negative effects of overcrowded classes and enhance the quality of learning.

Keywords: *Overcrowded classrooms, quality of learning, public school, FDAR*

Introduction

L'éducation constitue un facteur essentiel du développement économique, social et culturel de toute nation. Elle favorise la formation du capital humain, le développement des compétences et l'amélioration des conditions de vie des populations. Au Tchad, l'État accorde une importance particulière à l'éducation de base afin de garantir à chaque enfant le droit à une instruction de qualité. Cependant, malgré les efforts des pouvoirs publics et des partenaires du système éducatif, l'école tchadienne demeure confrontée à plusieurs difficultés, notamment l'insuffisance des infrastructures scolaires, le manque d'enseignants qualifiés et la pléthore des élèves dans les établissements publics.

Dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, les systèmes éducatifs font face à une forte pression démographique qui entraîne une augmentation rapide des effectifs scolaires. Selon UNESCO (2021), plusieurs systèmes éducatifs de la région enregistrent encore des ratios élèves/enseignant très élevés, dépassant les normes recommandées, ce qui conduit à des classes surchargées et à une baisse de la qualité des apprentissages. De même, la Banque mondiale (2018) souligne que dans les pays à faible revenu, les effectifs élevés sont

souvent liés à un déficit d'investissement dans les infrastructures scolaires et à une insuffisance du personnel enseignant.

Dans ce contexte, les classes peuvent accueillir des effectifs très importants, parfois supérieurs à 60 voire 100 élèves par enseignant dans certains environnements urbains fortement saturés. Cette surcharge des salles de classe limite les interactions pédagogiques, réduit le suivi individualisé et complique la gestion des apprentissages, ce qui affecte directement la qualité de l'éducation.

L'école officielle FDAR de Chagoua, située dans le 7^e arrondissement de N'Djaména, n'échappe pas à cette réalité. Les observations de terrain montrent que les effectifs y sont particulièrement élevés, avec un ratio moyen estimé à environ un enseignant pour 80 à 100 élèves, selon les niveaux. En outre, le manque de salles de classe entraîne parfois un regroupement excessif des apprenants, avec un taux d'occupation pouvant atteindre plus de 90 élèves par salle, ainsi qu'une insuffisance de tables-bancs obligeant certains élèves à partager les places disponibles. Cette situation crée des conditions d'apprentissage difficiles et impacte négativement la qualité de l'enseignement. Les conséquences de cette pléthore des élèves sont multiples : difficulté de gestion de classe, faible suivi individualisé, réduction du temps d'interaction pédagogique, baisse de la motivation des élèves et diminution des performances scolaires. Ces constats sont appuyés par plusieurs recherches. Michaelowa (2001) montre que les effectifs pléthoriques constituent un frein majeur à l'efficacité de l'enseignement en Afrique subsaharienne. Dans le même sens, la UNICEF (2020) souligne que les conditions matérielles et organisationnelles de la classe influencent fortement la qualité des apprentissages et la réussite scolaire.

Au regard de cette situation, il apparaît nécessaire d'analyser l'impact des effectifs pléthoriques sur la qualité des apprentissages à l'école officielle FDAR de Chagoua, afin de

mieux comprendre les difficultés rencontrées et de proposer des pistes d'amélioration adaptées au contexte local.

Le choix de ce sujet se justifie à plusieurs niveaux. Sur le plan scientifique, il contribue à enrichir les recherches sur les conditions d'enseignement dans les écoles publiques tchadiennes. Sur le plan social, il permet d'attirer l'attention des décideurs sur les conséquences des classes surchargées. Sur le plan personnel, ce sujet est motivé par l'observation directe des réalités scolaires marquées par une forte densité d'élèves dans les classes.

Dans cette perspective, cette étude cherche à répondre à la question générale suivante :

Question générale de recherche

En quoi les effectifs pléthoriques des élèves déterminent-ils la qualité des apprentissages à l'école officielle FDAR de Chagoua dans le 7^e arrondissement de N'Djaména ?

Questions spécifiques de recherche

En quoi l'insuffisance des infrastructures scolaires favorise-t-elle les effectifs pléthoriques à l'école officielle FDAR de Chagoua ?

Comment les classes surchargées influencent-elles les pratiques pédagogiques des enseignants et le suivi des apprentissages des élèves ?

En quoi les effectifs pléthoriques affectent-ils les performances scolaires et le comportement des apprenants ?

Objectif général

Analyser l'impact des effectifs pléthoriques sur la qualité des apprentissages à l'école officielle FDAR de Chagoua.

Objectifs spécifiques

Identifier les facteurs favorisant les effectifs pléthoriques dans cet établissement ;

Examiner l'influence des classes surchargées sur les pratiques pédagogiques et le suivi des apprentissages ;

Analyser les conséquences des effectifs pléthoriques sur les performances scolaires et le comportement des élèves.

Hypothèse générale

Les effectifs pléthoriques influencent négativement la qualité des apprentissages à l'école officielle FDAR de Chagoua.

Hypothèses spécifiques

L'insuffisance des infrastructures scolaires favorise les effectifs pléthoriques ;

Les classes surchargées réduisent l'efficacité des pratiques pédagogiques et le suivi des élèves ;

Les effectifs pléthoriques affectent négativement les performances scolaires et le comportement des apprenants.

Afin d'atteindre les objectifs fixés, cette étude s'articule autour de trois axes principaux. Le premier axe présente le cadre général de la recherche à travers le contexte, la problématique, les questions de recherche, les objectifs et les hypothèses. Le deuxième axe expose la démarche méthodologique adoptée pour la collecte et l'analyse des données auprès des enseignants de l'école officielle FDAR de Chagoua. Le troisième axe est consacré à la présentation et à l'analyse des résultats portant notamment sur l'influence de l'insuffisance des infrastructures scolaires, les effets des classes surchargées sur les pratiques pédagogiques ainsi que les conséquences des effectifs pléthoriques sur les apprentissages et les performances des élèves. L'étude s'achève par une conclusion générale assortie de recommandations destinées aux acteurs du système éducatif.

1. Méthodologie de l'étude

La méthodologie constitue une étape essentielle dans toute recherche scientifique, car elle permet de définir les démarches et les techniques utilisées pour collecter, analyser et interpréter les données. Dans le cadre de cette étude portant sur les effectifs pléthoriques et la qualité des apprentissages à l'école officielle

FDAR de Chagoua dans le 7^e arrondissement de N'Djaména, une approche qualitative a été privilégiée afin de mieux comprendre les perceptions et les expériences des acteurs éducatifs confrontés à la surcharge des classes.

1.1. Type de recherche

Cette étude s'inscrit dans une démarche qualitative. La recherche qualitative vise à comprendre un phénomène social à partir des opinions, des représentations et des expériences vécues par les participants. Selon Jean-Claude Kaufmann (2016), l'approche qualitative permet d'explorer en profondeur les réalités sociales et les comportements des individus dans leur contexte naturel. Dans cette étude, cette approche apparaît pertinente dans la mesure où elle permet de recueillir les perceptions des enseignants sur les effets des effectifs pléthoriques sur la qualité des apprentissages.

Le choix de cette méthode se justifie également par la volonté de comprendre les difficultés pédagogiques rencontrées dans les classes surchargées, les stratégies adoptées par les enseignants ainsi que les conséquences observées sur les élèves. L'étude adopte ainsi une démarche descriptive et analytique centrée sur les réalités vécues à l'école officielle FDAR de Chagoua.

1.2. Observation

L'observation constitue l'une des principales techniques utilisées dans cette recherche. Elle permet au chercheur de constater directement les réalités du terrain sans se limiter uniquement aux déclarations des participants. Selon Madeleine Grawitz (2001), l'observation scientifique consiste à examiner attentivement un phénomène afin de mieux le comprendre et l'analyser.

Dans le cadre de cette étude, une observation directe des salles de classe sera réalisée afin d'apprécier le nombre d'élèves par classe ; les conditions matérielles d'apprentissage ;

l'organisation pédagogique ; l'interaction entre enseignants et élèves et le niveau de participation des apprenants.

Cette technique permettra de compléter les informations recueillies auprès des enseignants et d'obtenir des données concrètes sur les effets des classes surchargées dans l'établissement étudié.

1.3. Outils de collecte des données

Pour la collecte des données, l'étude utilisera principalement : un guide d'entretien semi-directif et une grille d'observation.

1.3.1. Guide d'entretien semi-directif

L'entretien semi-directif permet au chercheur d'orienter les échanges autour de thèmes précis tout en laissant une certaine liberté d'expression aux participants. Selon Pierre Bourdieu (1993), cette technique favorise l'accès aux expériences et aux perceptions des acteurs sociaux.

Les entretiens porteront notamment sur les difficultés liées aux effectifs pléthoriques ; les conséquences sur l'enseignement ; les effets sur les apprentissages des élèves et les stratégies pédagogiques utilisées par les enseignants et les solutions envisagées pour améliorer les conditions d'apprentissage.

1.3.2. Grille d'observation

La grille d'observation servira à noter systématiquement les éléments observés dans les salles de classe. Elle permettra d'enregistrer des informations relatives à la disposition des élèves ; aux interactions pédagogiques ; aux comportements des apprenants et aux conditions matérielles de travail.

1.4. Échantillon de l'étude

L'échantillon de cette étude est constitué de dix (10) enseignants de l'école officielle FDAR de Chagoua. Le choix de ces participants repose sur un échantillonnage raisonné, encore

appelé échantillonnage intentionnel. Cette technique consiste à sélectionner les personnes jugées les plus aptes à fournir des informations pertinentes sur le phénomène étudié.

Les enseignants ont été retenus en raison de leur expérience directe des classes surchargées et de leur implication quotidienne dans le processus d'enseignement-apprentissage. Cet échantillon permettra d'obtenir des informations variées sur les réalités pédagogiques liées aux effectifs pléthoriques dans l'établissement concerné.

1.5. Technique d'analyse des données qualitatives et mise en œuvre de la recherche

Les données recueillies au cours des entretiens et des observations feront l'objet d'une analyse de contenu. Selon Laurence Bardin (2013), l'analyse de contenu consiste à examiner systématiquement les discours afin d'en dégager les idées essentielles et les significations principales.

Dans cette étude, les informations collectées seront organisées en thèmes correspondant aux objectifs de recherche. Les réponses des enseignants seront regroupées selon différentes catégories, notamment les causes des effectifs pléthoriques ; les difficultés pédagogiques rencontrées ; les conséquences sur les apprentissages et les propositions de solutions.

Cette méthode d'analyse permettra d'interpréter les données qualitatives et de mieux comprendre l'impact des classes surchargées sur la qualité des apprentissages à l'école officielle FDAR de Chagoua.

La mise en œuvre de cette étude s'est déroulée suivant plusieurs étapes complémentaires visant à garantir la fiabilité et la pertinence des données recueillies. Dans un premier temps, une prise de contact a été effectuée avec l'administration de l'École Officielle FDAR de Chagoua afin d'obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation de la recherche. Cette étape a permis

de présenter les objectifs de l'étude et de planifier les activités de collecte des données.

Dans un deuxième temps, une phase d'observation directe a été menée dans les salles de classe concernées. Cette observation a porté sur l'effectif des élèves, les conditions matérielles d'apprentissage, l'organisation de la classe ainsi que les interactions entre les enseignants et les apprenants. Les informations observées ont été consignées dans une grille d'observation préalablement élaborée.

Par la suite, des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des dix enseignants sélectionnés. Chaque entretien s'est déroulé individuellement dans un cadre favorable à l'échange afin de permettre aux participants d'exprimer librement leurs expériences et leurs perceptions concernant les effets des effectifs pléthoriques sur les apprentissages. Les entretiens ont été guidés par un canevas élaboré à partir des objectifs de recherche tout en laissant une marge de liberté aux participants pour approfondir certains aspects jugés importants.

Après la collecte des données, les informations issues des observations et des entretiens ont été organisées, retranscrites et classées selon les thèmes correspondant aux objectifs de l'étude. Une analyse de contenu a ensuite été effectuée afin d'identifier les idées récurrentes, les convergences et les divergences de points de vue exprimées par les enseignants.

Enfin, tout au long du processus de recherche, les principes éthiques ont été respectés. Les participants ont été informés de l'objet de l'étude et leur participation est demeurée volontaire. L'anonymat et la confidentialité des informations recueillies ont été

1.6. Limites de l'étude

Comme toute recherche scientifique, cette étude présente certaines limites. D'abord, l'échantillon est limité à dix enseignants, ce qui ne permet pas de généraliser les résultats à

l'ensemble des établissements scolaires de N'Djaména ou du Tchad. Ensuite, les contraintes de temps et de moyens financiers peuvent limiter l'ampleur des investigations sur le terrain.

Par ailleurs, certaines informations recueillies reposent sur les perceptions des enseignants et peuvent comporter une part de subjectivité. Enfin, l'accès à certaines données administratives ou statistiques liées aux effectifs scolaires pourrait constituer une difficulté supplémentaire dans la réalisation de cette recherche.

Malgré ces limites, cette étude demeure importante dans la mesure où elle permettra de mieux comprendre les effets des effectifs pléthoriques sur la qualité des apprentissages et de proposer des pistes de réflexion pour l'amélioration des conditions d'enseignement dans les écoles publiques tchadiennes.

2. Résultats

2.1. Thème 1 : L'insuffisance des infrastructures scolaires influence la qualité des apprentissages

Les données recueillies auprès des enseignants de l'école officielle FDAR de Chagoua révèlent que l'insuffisance des infrastructures scolaires constitue l'un des principaux facteurs favorisant la dégradation de la qualité des apprentissages. Les participants interrogés estiment que le manque de salles de classe, l'insuffisance des tables-bancs ainsi que l'inadaptation des espaces pédagogiques rendent difficiles les conditions d'enseignement et d'apprentissage.

Selon UNESCO (2021), les infrastructures scolaires jouent un rôle déterminant dans la qualité de l'éducation, car elles influencent directement les conditions d'apprentissage des élèves et l'efficacité du travail des enseignants. Les observations réalisées sur le terrain confirment cette réalité dans l'établissement étudié.

L'analyse des entretiens a permis de dégager quatre sous-thèmes principaux.

➤ Insuffisance des salles de classe et surcharge des effectifs
Les enseignants interrogés affirment que le nombre insuffisant de salles de classe oblige l'administration à regrouper un grand nombre d'élèves dans une même salle. Cette situation entraîne une surcharge des effectifs qui rend difficile la gestion pédagogique.

Un enseignant déclare :

« Dans certaines classes, les élèves sont très nombreux et nous avons du mal à circuler pour suivre chacun d'eux. »

Les observations effectuées montrent que plusieurs élèves sont parfois contraints de partager les mêmes tables-bancs, tandis que d'autres restent debout pendant les cours. Cette surcharge limite l'attention accordée à chaque apprenant et réduit les possibilités d'interaction entre l'enseignant et les élèves.

Selon Banque mondiale (2018), les classes surchargées diminuent l'efficacité de l'enseignement et compromettent les performances scolaires des apprenants.

➤ Manque de matériel didactique et difficultés d'apprentissage

Les résultats de l'étude montrent également que l'insuffisance du matériel didactique influence négativement la qualité des apprentissages. Plusieurs enseignants soulignent le manque de manuels scolaires ; de tableaux adéquats ; de craies et de supports pédagogiques.

Cette situation limite les méthodes pédagogiques utilisées par les enseignants et réduit les possibilités de participation active des élèves.

Un participant affirme :

« Les élèves ne disposent pas toujours des documents nécessaires pour suivre correctement les leçons. »

L'absence de ressources pédagogiques adaptées entraîne des difficultés de compréhension chez les apprenants et ralentit le déroulement des activités pédagogiques.

Selon UNICEF (2020), le manque de matériel pédagogique constitue un obstacle majeur à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans plusieurs pays africains.

➤ Conditions physiques défavorables à l'apprentissage

Les données recueillies révèlent également que les mauvaises conditions physiques des salles de classe influencent les apprentissages des élèves. Les enseignants évoquent l'exiguïté des salles ; le manque d'aération ; la chaleur excessive et l'insuffisance de l'éclairage.

Ces conditions créent un environnement peu favorable à la concentration des apprenants.

Un enseignant explique :

« Quand la salle est trop remplie et mal aérée, les élèves deviennent inattentifs et fatigués. »

Les observations montrent que certains élèves éprouvent des difficultés à suivre les cours dans des classes fortement encombrées. Cette situation peut entraîner une baisse de motivation et une diminution de la participation en classe.

D'après UNESCO (2015), un environnement scolaire inadéquat affecte négativement le rendement des élèves et la qualité des apprentissages.

➤ Difficultés de suivi pédagogique des élèves

Les enseignants interrogés reconnaissent que les infrastructures insuffisantes et les effectifs pléthoriques compliquent le suivi pédagogique des élèves. En raison du nombre élevé d'apprenants dans les classes, les enseignants disposent de peu de temps pour corriger les exercices ; répondre aux préoccupations individuelles ; identifier les difficultés d'apprentissage et accompagner les élèves en difficulté.

Un participant affirme :

« Il est difficile de suivre individuellement tous les élèves lorsque la classe est surchargée. »

Cette situation réduit les possibilités d'encadrement pédagogique et affecte la qualité de l'enseignement dispensé.

Selon Michaelowa (2001), le suivi pédagogique devient moins efficace lorsque les effectifs scolaires dépassent les capacités normales d'encadrement des enseignants.

L'analyse des données montre que l'insuffisance des infrastructures scolaires influence considérablement la qualité des apprentissages à l'école officielle FDAR de Chagoua. Le manque de salles de classe, l'insuffisance du matériel pédagogique, les mauvaises conditions physiques des salles et les difficultés de suivi des élèves contribuent à la dégradation des conditions d'enseignement et d'apprentissage. Ces résultats confirment que les infrastructures scolaires constituent un élément essentiel dans l'amélioration de la qualité de l'éducation.

2.2. Thème 2 : Les classes surchargées réduisent la qualité des apprentissages

Les résultats obtenus auprès des enseignants de l'école officielle FDAR de Chagoua montrent que les classes surchargées constituent un obstacle majeur à la qualité des apprentissages. Les participants interrogés affirment que le nombre élevé d'élèves dans les salles de classe influence négativement l'efficacité de l'enseignement, la participation des apprenants ainsi que le suivi pédagogique. Les observations réalisées sur le terrain confirment que les effectifs pléthoriques rendent difficiles les conditions d'apprentissage et limitent les interactions entre enseignants et élèves.

Selon UNESCO (2021), les classes surchargées affectent les performances scolaires des élèves et diminuent la qualité de

l'encadrement pédagogique. L'analyse des données recueillies a permis de dégager quatre sous-thèmes principaux.

➤ Réduction de l'attention et de la concentration des élèves

Les enseignants interrogés estiment que les classes surchargées réduisent considérablement l'attention et la concentration des apprenants pendant les cours. Lorsque les effectifs sont très élevés, les élèves deviennent plus distraits et éprouvent des difficultés à suivre correctement les explications de l'enseignant.

Un enseignant affirme :

« Dans une classe trop chargée, plusieurs élèves restent inattentifs parce qu'ils ne suivent pas bien les explications. »

Les observations effectuées montrent également que le bruit et l'encombrement des salles perturbent l'environnement d'apprentissage. Certains élèves situés au fond de la classe ont des difficultés à entendre ou à voir correctement le tableau.

Selon UNICEF (2020), un environnement scolaire surchargé limite la concentration des élèves et réduit leur capacité d'apprentissage.

➤ Difficultés de participation active des apprenants

Les résultats de l'étude révèlent que les classes surchargées limitent la participation des élèves durant les activités pédagogiques. Les enseignants déclarent qu'il devient difficile de donner la parole à tous les apprenants ou de vérifier individuellement leur niveau de compréhension.

Un participant explique :

« Avec un grand nombre d'élèves, seuls quelques-uns participent régulièrement pendant les cours. »

Cette situation entraîne une faible interaction pédagogique et réduit l'implication des apprenants dans les activités scolaires. Plusieurs enseignants reconnaissent que certains élèves restent passifs durant les leçons sans être réellement suivis.

Selon Michaelowa (2001), les effectifs pléthoriques diminuent les échanges pédagogiques et limitent les possibilités de participation des élèves en classe.

➤ Insuffisance du suivi pédagogique et des évaluations

Les enseignants interrogés soulignent également que les classes surchargées compliquent le suivi pédagogique des élèves. Le nombre élevé d'apprenants réduit le temps consacré à chaque élève pour corriger les exercices ; expliquer les difficultés ; évaluer les acquis et accompagner les élèves en difficulté.

Un enseignant déclare :

« Nous n'avons pas assez de temps pour suivre chaque élève individuellement. »

Les observations réalisées montrent que les enseignants éprouvent des difficultés à corriger rapidement les devoirs et à assurer un encadrement efficace des apprenants. Cette situation peut entraîner des lacunes dans les apprentissages et une baisse du rendement scolaire.

D'après Banque mondiale (2018), la surcharge des classes réduit l'efficacité du suivi pédagogique et affecte les résultats scolaires des élèves.

➤ Baisse des performances scolaires des élèves

Les données recueillies révèlent enfin que les classes surchargées influencent négativement les performances scolaires des apprenants. Les enseignants constatent une augmentation des difficultés de compréhension ; des erreurs dans les exercices ; des faibles résultats scolaires et des cas d'échec.

Un participant affirme :

« Les élèves comprennent moins rapidement lorsque la classe est trop remplie. »

Les enseignants expliquent que le manque de suivi individuel et les mauvaises conditions d'apprentissage contribuent à la baisse du niveau scolaire des apprenants.

Selon UNESCO (2015), les effectifs excessifs dans les classes compromettent la réussite scolaire et la qualité des apprentissages.

L'analyse des données montre que les classes surchargées réduisent significativement la qualité des apprentissages à l'école officielle FDAR de Chagoua. Elles affectent l'attention des élèves, limitent leur participation, compliquent le suivi pédagogique et contribuent à la baisse des performances scolaires. Ces résultats confirment que la maîtrise des effectifs scolaires constitue une condition essentielle pour améliorer la qualité de l'enseignement et des apprentissages.

2.3. Thème 3 : Les effectifs pléthoriques affectent la qualité des apprentissages

Les résultats de l'enquête menée auprès des enseignants de l'école officielle FDAR de Chagoua montrent que les effectifs pléthoriques affectent considérablement la qualité des apprentissages des élèves. Les participants interrogés reconnaissent que le nombre élevé d'élèves dans les salles de classe réduit l'efficacité du processus d'enseignement-apprentissage et crée plusieurs difficultés pédagogiques. Les observations effectuées sur le terrain révèlent également que les classes fortement chargées limitent les conditions favorables à l'acquisition des connaissances.

Selon UNESCO (2021), les effectifs excessifs dans les établissements scolaires constituent un facteur important de dégradation de la qualité de l'éducation, notamment dans les pays en développement. L'analyse des données recueillies a permis de dégager quatre sous-thèmes principaux.

➤ Difficultés de compréhension des leçons

Les enseignants interrogés affirment que les effectifs pléthoriques rendent difficile la compréhension des leçons par les élèves. Dans les classes très chargées, plusieurs apprenants éprouvent des difficultés à suivre correctement les explications données par l'enseignant.

Un enseignant déclare :

« Quand les élèves sont trop nombreux, certains n'arrivent pas à bien comprendre les leçons parce qu'ils ne peuvent pas poser leurs questions facilement. »

Les observations montrent également que les enseignants disposent de peu de temps pour reprendre les explications ou apporter des éclaircissements individuels aux apprenants en difficulté. Cette situation entraîne des lacunes dans les apprentissages et ralentit l'acquisition des connaissances.

Selon UNICEF (2020), les classes surchargées limitent les capacités de compréhension et d'assimilation des élèves.

➤ Faible suivi individuel des apprenants

Les résultats de l'étude révèlent que les effectifs pléthoriques réduisent les possibilités de suivi individuel des élèves. Les enseignants reconnaissent qu'il devient difficile d'identifier les difficultés particulières de chaque apprenant lorsque les classes sont trop chargées.

Un participant affirme :

« Avec beaucoup d'élèves, il est presque impossible de suivre chacun individuellement. »

Les enseignants expliquent que le temps disponible ne permet pas d'accompagner les élèves en difficulté ; de corriger efficacement les exercices et de vérifier le niveau réel de compréhension des apprenants.

Cette situation influence négativement la progression scolaire des élèves et contribue à l'accumulation des insuffisances pédagogiques.

D'après Banque mondiale (2018), la surcharge des effectifs scolaires réduit les possibilités d'encadrement pédagogique et de remédiation des difficultés d'apprentissage.

➤ Diminution de la motivation et de la participation des élèves

Les enseignants interrogés soulignent également que les effectifs pléthoriques entraînent une baisse de motivation chez certains élèves. Dans les classes fortement chargées, plusieurs apprenants deviennent passifs et participent moins aux activités pédagogiques.

Un enseignant explique :

« Certains élèves perdent l'envie de participer parce qu'ils se sentent négligés dans la classe. »

Les observations montrent que la surcharge des salles favorise le bruit, les distractions et le manque d'attention pendant les cours. Cette situation réduit l'intérêt des apprenants pour les activités scolaires et influence négativement leur engagement dans les apprentissages.

Selon Michaelowa (2001), les effectifs pléthoriques diminuent l'implication des élèves dans le processus d'apprentissage.

➤ Dégradation des résultats scolaires

Les données recueillies révèlent enfin que les effectifs pléthoriques contribuent à la baisse des performances scolaires des élèves. Les enseignants constatent une augmentation des faibles résultats, des difficultés de mémorisation ainsi que des cas d'échec scolaire.

Un participant affirme :

« Les résultats baissent souvent dans les classes où les élèves sont trop nombreux. »

Les enseignants estiment que le manque de suivi, les difficultés de compréhension et les mauvaises conditions d'apprentissage expliquent cette situation. Les observations réalisées montrent

également que les élèves des classes surchargées rencontrent davantage de difficultés lors des évaluations.

Selon UNESCO (2015), les effectifs excessifs dans les salles de classe compromettent la réussite scolaire et la qualité des apprentissages.

L'analyse des résultats montre que les effectifs pléthoriques affectent négativement la qualité des apprentissages à l'école officielle FDAR de Chagoua. Ils entraînent des difficultés de compréhension des leçons, réduisent le suivi individuel des apprenants, diminuent leur motivation et contribuent à la baisse des performances scolaires. Ces résultats confirment que la maîtrise des effectifs scolaires constitue un élément indispensable pour améliorer la qualité de l'enseignement et favoriser la réussite des élèves.

3. Discussion des résultats

Les résultats de cette étude montrent que les effectifs pléthoriques influencent négativement la qualité des apprentissages à l'école officielle FDAR de Chagoua dans le 7^e arrondissement de N'Djaména. De manière générale, ils révèlent que la surcharge des classes constitue un obstacle majeur à l'efficacité du processus d'enseignement-apprentissage, en affectant à la fois les conditions de travail des enseignants et les performances des élèves.

D'abord, les résultats indiquent que l'insuffisance des infrastructures scolaires entraîne une concentration excessive d'élèves dans les salles de classe. Ce constat est cohérent avec les analyses de UNESCO (2021), qui soulignent que le manque de salles de classe et de ressources éducatives dans les pays en développement conduit souvent à des classes surchargées. Dans le cas de l'école FDAR de Chagoua, cette situation limite la capacité d'accueil et réduit la qualité de l'encadrement pédagogique.

Ensuite, les résultats montrent que les classes surchargées réduisent l'efficacité des pratiques pédagogiques. Les enseignants interrogés déclarent avoir des difficultés à suivre individuellement les élèves, à corriger les travaux et à assurer une participation active de tous les apprenants. Cette situation confirme les travaux de Michaelowa (2001), qui démontrent que la taille élevée des classes diminue l'efficacité de l'enseignement en Afrique subsaharienne, notamment en réduisant les interactions pédagogiques entre enseignants et élèves.

Par ailleurs, l'étude révèle que les effectifs pléthoriques ont des effets négatifs sur les apprentissages des élèves, notamment en termes de compréhension, de motivation et de résultats scolaires. Ces résultats rejoignent ceux de la Banque mondiale (2018), qui indique que les systèmes éducatifs confrontés à des classes surchargées enregistrent généralement de faibles performances scolaires en raison du manque d'accompagnement individualisé des apprenants.

De plus, la recherche met en évidence une baisse de la participation des élèves et une diminution de leur engagement en classe. Ce constat est également soutenu par Laurence Bardin (2013), qui souligne que les conditions organisationnelles de la classe influencent fortement les comportements d'apprentissage et l'implication des élèves dans les activités pédagogiques. Ainsi, la surcharge des classes entraîne une forme de passivité chez certains apprenants, ce qui nuit à leur progression scolaire. Enfin, les résultats obtenus confirment que la qualité des apprentissages dépend fortement des conditions matérielles et organisationnelles de l'enseignement. Dans ce sens, la UNICEF (2020) insiste sur le fait que l'amélioration des infrastructures scolaires et la réduction du nombre d'élèves par classe constituent des leviers essentiels pour renforcer la qualité de l'éducation en Afrique subsaharienne.

Ainsi, la confrontation des résultats de terrain avec les travaux antérieurs permet de constater une forte convergence des analyses. Les effectifs pléthoriques apparaissent comme un facteur déterminant de la baisse de la qualité des apprentissages, en agissant à la fois sur les conditions d'enseignement, la motivation des élèves et leurs performances scolaires.

Conclusion

La présente étude avait pour objectif d'analyser l'impact des effectifs pléthoriques sur la qualité des apprentissages à l'école officielle FDAR de Chagoua, située dans le 7^e arrondissement de N'Djaména. Dans un contexte marqué par une forte croissance des effectifs scolaires et une insuffisance des infrastructures éducatives, cette recherche visait à comprendre les conséquences de la surcharge des classes sur les conditions d'enseignement et d'apprentissage.

L'analyse des données recueillies à travers les entretiens et les observations de terrain a permis de mettre en évidence plusieurs constats majeurs. D'une part, l'insuffisance des salles de classe favorise une concentration excessive d'élèves dans les espaces d'apprentissage, créant ainsi des conditions peu propices à l'acquisition des connaissances. D'autre part, les effectifs élevés limitent considérablement les possibilités de suivi individualisé des apprenants, compliquent la gestion pédagogique des classes et réduisent l'efficacité des méthodes d'enseignement. Les résultats montrent également que cette situation affecte négativement la participation des élèves, leur motivation, leur compréhension des leçons ainsi que leurs performances scolaires.

Ces résultats corroborent les conclusions de plusieurs travaux antérieurs, notamment ceux de l'UNESCO (2021) et de Michaelowa (2001), qui soulignent que les classes surchargées constituent un obstacle important à l'amélioration de la qualité

de l'éducation dans de nombreux pays en développement. Ainsi, l'hypothèse générale de l'étude selon laquelle les effectifs pléthoriques influencent négativement la qualité des apprentissages est confirmée.

Au-delà de la vérification de cette hypothèse, cette recherche présente une portée utilitaire importante. Sur le plan scientifique, elle contribue à enrichir les connaissances sur les facteurs qui affectent la qualité des apprentissages dans le contexte éducatif tchadien. Sur le plan pédagogique, elle met à la disposition des enseignants et des responsables scolaires des informations susceptibles d'améliorer les pratiques de gestion des classes à effectifs élevés. Sur le plan institutionnel, elle constitue un outil d'aide à la décision pour les autorités éducatives en mettant en évidence la nécessité d'investir davantage dans les infrastructures scolaires, le recrutement des enseignants et l'amélioration des conditions d'apprentissage. Enfin, sur le plan social, cette étude attire l'attention sur l'importance de garantir à chaque élève un environnement éducatif favorable à sa réussite scolaire et à son épanouissement.

En définitive, l'amélioration de la qualité des apprentissages passe nécessairement par une meilleure maîtrise des effectifs scolaires et par le renforcement des capacités d'accueil des établissements. La réduction des effectifs pléthoriques apparaît ainsi comme une condition essentielle pour promouvoir une éducation de qualité, inclusive et efficace au profit de tous les apprenants.

References bibliographiques

BANQUE MONDIALE, 2018. Rapport sur le développement dans le monde : Apprendre pour réaliser la promesse de l'éducation. Washington DC, Banque mondiale.

MICHAELOWA Katharina, 2001. Primary Education Quality in Francophone Sub-Saharan Africa. World Development, vol. 29, n° 10, pp. 1699-1716.

UNESCO, 2015. Éducation pour tous 2000-2015 : progrès et enjeux. Paris, UNESCO.

UNESCO, 2021. Rapport mondial de suivi sur l'éducation. Paris, UNESCO.

UNICEF, 2020. La situation de l'éducation en Afrique subsaharienne. New York, UNICEF. Quelques corrections importantes ont été apportées :

METAXICOGRAPHIE DE WIEGAND COMME CADRE THEORIQUE D'ANALYSE DES RENVOIS DANS LE DICTIONNAIRE DU PARLER TOLI-BANGANDO D'ERIC DODO-BOUNGUENDZA

Guy-Modeste EKWA EBANEGA

*Département des Sciences du Langage, Université Omar Bongo,
Libreville, Gabon*

ekwaebanegaguymodeste@gmail.com

Fatima TOMBA MOUSSAVOU

*Département des Sciences du Langage, Université Omar Bongo,
Libreville, Gabon*

ekwaebanegafatima@gmail.com

Résumé

Cette étude porte sur l'analyse des renvois dans le Dictionnaire du parler Toli-bangando d'Eric Dodo-Bounguendza (2013) à la lumière de la théorie métalexicographique de Herbert Ernst Wiegand. Le Toli-bangando est un parler urbain apparu au Gabon au début des années 1990 et principalement utilisé par les jeunes dans les milieux populaires. Ce parler se caractérise par un mélange linguistique issu des langues gabonaises, du français, de l'anglais et de l'espagnol. Le dictionnaire étudié constitue la première œuvre lexicographique consacrée à ce parler et vise à faciliter la compréhension et la communication entre les usagers.

L'objectif principal de cette recherche est d'examiner le traitement des renvois lexicographiques dans ce dictionnaire. L'étude s'intéresse particulièrement aux mécanismes médiostructuraux qui permettent de relier les articles entre eux afin d'assurer l'accessibilité et la cohérence des informations lexicographiques. Les travaux de Wiegand, enrichis par ceux de Rudus H. Gouws (2001), Rufus H. Gouws et Danie J. Prinsloo (2005), servent de fondement théorique à cette analyse.

L'analyse révèle que le dictionnaire contient plusieurs types de renvois, notamment synonymiques et morphologiques, qui contribuent à l'orientation de l'utilisateur dans la consultation des articles. Toutefois, certaines insuffisances sont observées dans la systématisation, la cohérence et le

marquage typographique des renvois. Ces irrégularités peuvent limiter l'efficacité de la consultation lexicographique.

Cette recherche contribue ainsi au développement de la lexicographie gabonaise en proposant une réflexion scientifique sur la médiostucture des dictionnaires des parlers urbains africains. Elle ouvre également des perspectives pour l'amélioration de l'organisation des renvois dans les futurs dictionnaires gabonais.

Mots-clés : *métalexigraphie, renvois, médiostucture, dictionnaire Toli-bangando, Wiegand.*

Abstract

This study examines the system of cross-references in the Dictionary of Toli-bangando Speech compiled by Eric Dodo-Bounguendza (2013) through the theoretical framework of the metalexigraphy of Herbert Ernst Wiegand. Toli-bangando is an urban youth speech variety that emerged in Gabon during the early 1990s. It is mainly spoken in popular urban communities and is characterized by lexical borrowings from Gabonese languages, French, English, and Spanish. The dictionary under study is regarded as the first lexicographic work entirely devoted to this speech variety and was designed for pedagogical and communicative purposes.

The main objective of this research is to analyze the treatment of lexicographic cross-references in the dictionary. Particular attention is paid to mediostructural mechanisms that connect dictionary articles and facilitate user access to lexical information. The study is grounded in the structuralist metalexigraphic theory developed by Wiegand and later expanded by Rufus H. Gouws and Danie J. Prinsloo (2013-).

The analysis shows that the dictionary contains several types of cross-references, especially synonymic and morphological references, which help users navigate through dictionary articles. However, the study also reveals inconsistencies in the organization, systematic presentation, and typographical marking of these references. Such limitations may reduce the efficiency of dictionary consultation and information retrieval.

This research contributes to the development of Gabonese lexicography by providing a scientific reflection on the mediostucture of dictionaries devoted to African urban speech varieties. It also proposes perspectives for improving the organization and presentation of cross-references in future Gabonese dictionaries.

Keywords: *metalexigraphy, cross-references, mediostructure, Toli-bangando dictionary, Wiegand.*

0. Introduction

Le dictionnaire constitue un outil fondamental de transmission des connaissances linguistiques et culturelles. En lexicographie moderne, il ne se limite plus à une simple liste de mots accompagnés de définitions, mais représente une structure complexe organisée selon plusieurs niveaux d'informations. Parmi ces niveaux figure la médiostucture, c'est-à-dire l'ensemble des renvois établis entre les articles afin de guider l'utilisateur dans la consultation du dictionnaire. Selon Herbert Ernst Wiegand, les renvois jouent un rôle essentiel dans l'accessibilité et la cohérence interne des dictionnaires.

Le Dictionnaire du parler Toli-bangando de Dodo-Bounguendza (2013) s'inscrit dans la dynamique des travaux lexicographiques consacrés au français parlé au Gabon et aux parlers urbains gabonais. Le Toli-bangando est un parler des jeunes gabonais apparu dans les années 1990 et caractérisé par des emprunts issus des langues gabonaises, du français, de l'anglais et de l'espagnol. Le dictionnaire étudié constitue la première œuvre lexicographique consacrée à ce parler et a été conçu dans une perspective pédagogique et communicative.

Toutefois, malgré l'intérêt scientifique de cet ouvrage, certaines questions demeurent concernant l'organisation des renvois lexicographiques. En effet, les mécanismes de renvoi permettent non seulement de relier les informations lexicales entre elles, mais aussi de faciliter le parcours de l'utilisateur dans le dictionnaire. Gouws et Prinsloo (2005) soulignent que la médiostucture constitue un élément essentiel de la structure d'accès interne du dictionnaire.

La présente étude se propose donc d'examiner le traitement des renvois dans le Dictionnaire du parler Toli-bangando à partir de la théorie métalexigraphique de Wiegand (1984). Il s'agira d'identifier les différents types de renvois présents dans le dictionnaire, d'analyser leur fonctionnement médiostucturel et d'évaluer leur contribution à l'accessibilité des informations lexicographiques.

Cette recherche poursuit plusieurs objectifs. D'une part, elle vise à décrire les procédés de renvoi employés dans le dictionnaire. D'autre part, elle cherche à mettre en évidence les avantages et les limites de ces procédés dans la consultation lexicographique. Enfin, elle entend contribuer au développement de la lexicographie gabonaise et à l'amélioration des dictionnaires portant sur les parlers urbains africains.

1. Problématique

Le Dictionnaire du parler Toli-bangando (DDPTB) d'Eric Dodo-Boungouenda (2013) constitue la première tentative de formalisation lexicographique d'un parler urbain gabonais. Si l'ouvrage remplit une fonction pédagogique et communicative essentielle, l'analyse de sa médiostucture révèle des zones d'ombre critiques. Le problème central réside dans le manque de systématisation et de cohérence des renvois, lesquels constituent pourtant les piliers de la navigation textuelle. Dès lors, comment la structure de guidage interne peut-elle assurer une accessibilité réelle à l'information lexicographique et garantir un transfert de connaissances efficace vers l'utilisateur malgré ces irrégularités ?

2. Considérations théoriques

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la métalexigraphie structurale de Wiegand (1983, 1984, 1987, 1993, 1994, 1996)

qui envisage le dictionnaire comme une structure complexe où la médiostucture, représentée par le système de renvois, fait office de pilier central pour garantir la cohérence interne de l'ouvrage. Cette réflexion est approfondie par les travaux de Gouws et Prinsloo, lesquels précisent les mécanismes de la structure d'accès en distinguant notamment deux types de procédés relationnels. D'une part, les renvois implicites mobilisent des marqueurs métalinguistiques standardisés tels que *syn.* ou *ant.* afin de guider l'usager sans saturer visuellement le texte. D'autre part, les renvois unidirectionnels agissent comme des liens à sens unique dont la finalité exclusive est de permettre au lecteur de récupérer un maximum d'informations en le dirigeant vers un lemme précis. Toutefois, pour que cette architecture reste efficace, Gouws et Prinsloo (2005) préconisent le respect du principe de parcimonie, recommandant un usage modéré de ces liens afin d'éviter que l'utilisateur ne s'égaré dans une médiostucture trop dense qui nuirait à la clarté de la consultation.

3. Avantages

L'atout majeur du DDPTB réside dans l'efficacité de son système de guidage, qui repose sur une organisation de ses liens internes. Ce dispositif offre deux avantages principaux:

3.1. Renvois implicites dans le DDPTB

Les mentions comme *syn.* (synonyme) et *ant.* (antonyme) désigne un renvoi implicite. Elles guident le lecteur vers des termes ayant un sens similaire ou opposé. Voici quelques exemples pour mieux comprendre:

Choua v.tr. Voler, dérober, soustraire, dévaliser, détrousser, dépouiller, subtiliser, extorquer, escroquer, usurper.
--

Quelqu'un a choua mon cou avant-hier. Quelqu'un a dérobé mon collier avant-hier. Syn. **Roundi** [...]

Exemple textuel : Article Choua (extrait du DDPTB : p40)

Bangando (Pluriel *les bangandos*) n.m. inv. Délinquant, bandit. C'est le bangando du quartier. C'est le délinquant du quartier. Syn. **Djaga boy**

Exemple textuel : Article **Bangando** (extrait du DDPTB : p21)

Damé (Pluriel inusité) n.m. inv. Nourriture. Il n'y a plus de damé à la maison. Il n'y a plus de nourriture à la maison. Syn. **Bêlai**.

Exemple textuel : Article **Damé** (extrait du DDPTB : p45)

Tchalaxe (Pluriel *les tchalaxes*) n.f. Prostitué. Cette go est une vraie tchalaxe. C'ette fille est une vraie prostituée. C'est le délinquant du quartier. Syn. **Tchoin**.

Exemple textuel : Article **Bangando** (extrait du DDPTB : p21)

Dans les articles ci-dessus et repris dans le DDPTB, il n'y a qu'une seule entrée spécifique, syn., qui doit être utilisée pour indiquer un renvoi clair. Le lecteur est directement orienté vers d'autres unités lexicales liées par une relation de synonymie, ce qui facilite la compréhension et l'enrichissement sémantique de l'entrée consultée. Dans l'extrait qui traite de l'entrée principale *Choua*, cet élément lexical se présente comme polysémique car il a dix sens différents. L'article ne se contente pas d'en donner une définition, mais propose aussi une description détaillée de ses diverses utilisations. De plus, en utilisant l'indication syn., le lecteur est dirigé vers d'autres signes-lemme, tels que *Spirit man*

et vempaya, qui sont des entrées connexes qui offrent un traitement supplémentaire. Ce renvoyé implicite agit ici comme une adresse externe, ajoutée à la liste centrale, et ouvre le champ d'interprétation du mot. Dans les extraits concernant les entrées principales *Bangando* et *Tchalexes*, les éléments lexicaux correspondants sont liés à des synonymes spécifiques, à savoir *Délinquant*, *bandit* et *Prostitué*. Par la suite, ces entrées sont complétées par des exemples concrets qui illustrent leur utilisation dans un contexte, suivis de la mention *syn*. Cette organisation met en évidence la fonction lexicographique du renvoi explicite, qui établit des passerelles entre différentes entrées et améliore l'accès à l'information lexicale.

3.2. Renvois unidirectionnels dans DDPTB

Selon la terminologie de Gouws et Prinsloo (2005 : 189), les renvois unidirectionnels sont des liens à sens unique qui guident l'utilisateur vers une entrée principale (lemme) dans le but de collecter le plus d'informations possible. Toutefois, pour que l'utilisateur puisse obtenir le plus d'informations possible, il est important d'utiliser les renvois unidirectionnels avec prudence, selon Gouws et Prinsloo (2005).

Fya Express. Avoir peur, avoir la crainte. Pourquoi tu fya ? Tu verras le wé. 'Pourquoi as-tu peur ? Tu verras ton article.'
Syn. **Danser la fya**.

Exemple textuel : Article **Fya** (extrait du DDPTB : p59)

Fyaman (pluriel *fyamen*). N.m. Peureux, poltron. Jean ne peut pas agir, c'est un fyaman. 'Jean ne peut pas agir, c'est un poltron.'

Exemple textuel : Article **Fyaman** (extrait du DDPTB : p59)

4. Inconvénients

4.1. Absence de renvois unidirectionnels dans le DDPTB où c'est nécessaire

Nous constatons que dans le DDPTB, il n'y a pas de renvois unidirectionnels où cela est requis. Les exemples suivants sont extraits des articles des lemmes *Fya* et *Fyaman* du DDPTB :

Fya Express. Avoir peur, avoir la crainte. Pourquoi tu fya ? Tu verras le wé. 'Pourquoi as-tu peur ? Tu verras ton article.'
Syn. **Danser la fya.**

Exemple textuel : Article **Fya** (extrait du DDPTB : p59)

Fyaman (pluriel *fyamen*). N.m. Peureux, poltron. Jean ne peux pas agir, c'est un fyaman. 'Jean ne peut pas agir, c'est un poltron.'

Exemple textuel : Article **Fyaman** (extrait du DDPTB : p59)

Dans le lemme consacré à *Fya*, il aurait été plus pertinent pour l'auteur de faire explicitement référence à *Fyaman* en utilisant la rubrique Voir. Cela aurait permis d'orienter l'utilisateur vers l'entrée principale *Fyaman*, où il pourrait accéder à des informations complémentaires sur le mot *Fya*. Un tel renvoi unidirectionnel aurait eu l'avantage d'aider l'utilisateur à approfondir ses connaissances en explorant une entrée centrale présente dans le dictionnaire.

Dake v.tr. Fumer du chanvre. Les bangando dake derrière les kiz. 'Les bandits fument le chanvre derrière les maisons.'

Exemple textuel : Article **Dake** (extrait du DDPTB : p45)

Dakeman Composer de dake " fumer du chanvre" et de l'emprunt anglais man "homme", (pluriel *dakemen*). n.m. Fumeur de chanvre. *Cet homme est un dakeman.* 'Cet homme est un fumeur de chanvre.' Syn. **Gombiman, boutche-man.**

Exemple textuel : Article **Dakeman** (extrait du DDPTB : p45)

Un exemple comparable peut être trouvé dans l'article consacré au lemme *Dake*, où, idéalement, l'auteur aurait gagné à inclure une référence explicite et univoque à *Dakeman*. Cela aurait pu être réalisé en utilisant la section *Voir* pour orienter clairement le lecteur vers l'entrée principale *Dakeman*, où il pourrait accéder à des informations supplémentaires concernant le mot *Dake*.

4.1,1, Décision prise

Le lexicographe doit systématiser les relations entre les mots pour éviter que l'utilisateur ne passe à côté d'informations essentielles présentes ailleurs dans le dictionnaire.

4.2. Renvois morts

Une des erreurs essentielles que peuvent parfois commettre les lexicographes est de proposer une référence de renvoi qui orienterait l'utilisateur vers une adresse inexistante (voir Gouws et Prinsloo, 2005 : 185). Veuillez comparer les exemples suivants extraits du DDPTB :

Malika n.m.inv. L'épicier. J'ai know le do pour voir le malika. 'J'ai eu de l'argent pour aller chez l'épicier. Syn. **Sille, maloche, lochman, ngagha.** A noter ce mot désigne surtout un épicier d'origine malienne.

Exemple textuel : Article **Malika** (extrait du DDPTB : p81)

Dans l'article mentionné, l'entrée principale *Malika* est suivie des entrées ou abréviations *n.m.inv.* qui précisent la catégorie grammaticale de l'entrée principale, les exemples ainsi que l'entrée *syn.* qui renvoie *Malika* à d'autres entrées telles que *Sille*, *maloche*, *lochman* et *ngagha*. Ces entrées sont malheureusement perçues comme des renvois morts, puisque elles ne sont pas classées comme des entrées principales ou des lemmes dans le DDPTB. Examinons maintenant l'article de la page principale ci-dessous :

Mbaki (pluriel inusité) n.m. Chanvre. Le man là aime dake le mbaki. Cet homme adore fumer le chanvre. Syn. **Tata, mbolo, taco, dak.**

Exemple textuel : Article **Mbaki** (extrait du DDPTB : p85)

En analysant l'article mentionné ci-dessus, on constate que la principale entrée *Mbaki* est suivie des entrées *n.m.* (les parties de discours de *Mbaki*), de l'entrée *Le man là aime dake le mbaki* (l'illustration), de l'entrée *syn.* (abréviation) ainsi que des entrées *Tata, mbolo, taco, dak* (les références). Les éléments *mbolo, taco* et *dak* sont considérés comme des renvois morts puisqu'ils ne servent pas d'entrées primaires dans le DDPTB. En revanche, *Tata* figure parmi les renvois (p124) du DDPTB.

Nkouh (pluriel inusité) n.m. Chanvre. Laisse-moi daye mon nkouh. Laisse-moi fumer mon chanvre. Syn. **Le dak, le boutche, la pelouse, nkov, nkoum.**

Exemple textuel : Article **Nkouh** (extrait du DDPTB : p98)

Nyama n.m.inv. 1. Nourriture, agape. Au kaman, il n'y a plus de nyama. 'Il n'y a plus de nourriture à la maison.' Syn. **Kalé, bêlai, becto.** [...].

Exemple textuel : Article **Nyama** (extrait du DDPTB : p100)

Plusieurs exemples similaires ont été trouvés dans les traitements des entrées principales *Nkouh* et *Nyama* ci-dessus. Les entrées *le dak*, *le boutche*, *la pelouse*, *nkoum* et *kalé* sont des renvois morts, alors que les entrées telles *nkov*, *bêlai* et *becto*.

4.2.1. Décision prise

Les lexicographes doivent porter une attention particulière à l'emploi des renvois dans un dictionnaire. Ils doivent proposer une entrée de renvoi qui dirige l'utilisateur vers une adresse de renvoi existante, permettant ainsi à ce dernier de la retrouver sous la forme d'un signe de lemme ou d'une autre entrée du dictionnaire.

4.3. Absence de recours aux renvois où cela est nécessaire

D'après Gouws et Prinsloo (2005 : 186), le lexicographe manque fréquemment des occasions privilégiées de recourir à un système de renvois, alors même qu'il dispose d'une excellente adresse de renvoi potentielle. Examinons l'article suivant relatif à l'entrée principale *Bangando* :

Bangando (pluriel des bangados) n.m.inv. Délinquant, bandit. C'est le bangando du quartier. 'C'est le délinquant du quartier.' Syn. **Djaga boy.**

Exemple textuel : Article **Bangando** (extrait du DDPTB : p21)

Dans ce dictionnaire, le lemme Bangando (gros, gras, important) figure dans la nomenclature principale. L'utilisateur y trouvera des informations relatives à cette entrée, notamment sa nature grammaticale, ses équivalents, des exemples d'usage et leur traduction, ainsi que le renvoi à l'entrée *Djaga boy*, précédé du marqueur de synonymie *syn*. Examinons à présent l'extrait suivant, tiré de l'avant-propos du DDPTB :

mots originaux et d'une syntaxe singulière que nous présentons dans un prochain ouvrage. Originellement, le **bangando** est un parler de quartiers dits « sous intégrés », où vivent en général des populations dites vulnérables. Puis, il a été emprunté comme moyen de communication par les voleurs à la tire, les arnaqueurs, les dealers et les drogués de ces quartiers dans le dessein de rendre leurs communications incompréhensibles pour les autres riverains et, surtout pour les forces de police et de gendarmerie nationale. Créer dans des quartiers de Libreville, ce parler s'est progressivement 'installé', voire imposé dans les milieux jeunes de l'arrière pays, particulièrement dans les capitales provinciales et départementales. Aujourd'hui, il fait fortune au détriment du français standard dans les milieux jeunes. En fait, le **bangando** coexiste avec le français standard en milieux jeunes. Les jeunes l'approprient par degrés, par paliers avec emballement et entrain. Pour se singulariser, ils *toli-bangandoïsent* la langue française en se fondant sur des mots d'emprunt, la créativité lexicale et la transformation des significations des termes. C'est un langage imagé, agile d'esprit créateur qui ne varie pas, nonobstant quelques différences très sensibles, d'une capitale à une autre.

Le **bangando** aurait fait apparition dans la pratique langagière des jeunes gabonais au début des années 1990.

Certains de nos informateurs affirment que le terme *bangando* serait d'origine punu, langue bantoue du groupe B40 du Gabon. Certainement, selon toujours nos informateurs, ce terme aurait été créé

par analogie au *crocodile* qui dans les cultures traditionnelles gabonaises serait un animal qui ferait la loi dans son marigot. Morphologiquement, nonobstant la pluralité de versions, nous pourrions néanmoins dire que le terme **bangando** est composé d'un morphème appelé préfixe nominal *ba-* de classe 2, d'un préfixe additif *n-* de classe 9, et enfin d'un thème substantival + *gando* qui signifie 'crocodile, caïman'. Dans le même esprit, nous pourrions dire que le mot composé **toli-bangando**, synonyme de **bangando**, s'expliquerait par le fait que 'toli' proviendrait de l'omyènè, langue bantou du Gabon, appartenant au groupe B10. En conséquence, 'toli' signifierait 'parler' et 'bangando' garderait l'explication sus-précisée. Enfin, une dernière version dit que le mot **toli-bangando** serait composé de deux substantifs, à savoir + *ban-* 'chanvre indien' et + *gado* 'hors la loi ou bandit' en langue fang du Gabon, langue du groupe A70. Mais cette dernière version nous paraît confuse et mériterait d'être approfondie. En fait, le **bangando** ou **toli-bangando**, langue cryptée, indéchiffrable par les non-initiés, est un parler issu d'un brassage de langues gabonaises, de langues d'Afrique, de langues d'Amérique, d'Europe et d'Asie. Partant, à travers le **bangando**, les jeunes voudraient affirmer leur identité et se distinguer des adultes. Cependant, nous précisons qu'il existe plusieurs petites variantes de **bangando**, comme nous l'avons indiqué plus haut, selon les quartiers, voire les provinces du Gabon.

Présentement, il n'existe pas de règle reconnue faisant autorité quant à la manière d'écrire le **bangando**. Les textes de chansons ou de publica-

Exemple textuel extrait de l'avant-propos du DDPTB : pp 8-10)

Malheureusement, aucun renvoi n'est prévu de l'entrée principale *Bangando* vers l'avant-propos du DDPTB, ce qui permettrait pourtant à l'utilisateur d'obtenir davantage d'informations sur ce terme.

Cette erreur se retrouve dans le traitement de l'entrée principale **Toli** ci-dessous :

Toli v. intr. Parler, dire, exprimer, prononcer, discourir, haranguer, pérorer, débiter. Tu toli plein ti man. Frère, tu parles un peu trop. Syn. **Wase, tchek, tchali**. | **A NOTER** : Ce mot est emprunté au mpongwé, langue bantoue du Gabon.

Exemple textuel : Article **Toli** (extrait du DDPTB : p130)

Dans le traitement de l'article de l'entrée principale *Toli*, celle-ci est suivie des catégories grammaticales, des équivalents du terme, d'un contexte illustratif accompagné de sa traduction, du marqueur *syn.* ainsi que de l'adresse de renvoi. Examinons à présent le texte ci-dessous, extrait de l'avant-propos du DDPTB :

[...] "toli" proviendrait de l'omyéné, langue bantou du Gabon, appartenant au groupe B10. En conséquence, "toli" signifierait "parler" [...]

Exemple textuel : Article **Toli** (extrait du DDPTB : p130)

Malheureusement, aucun renvoi n'est prévu entre l'entrée principale *Toli* et l'avant-propos des prétextes du DDPTB, empêchant ainsi l'utilisateur d'accéder aux informations complémentaires liées à ce terme.

4.3.1. *Décision prise*

Lorsqu'un lexicographe décrit un mot, il arrive qu'il répartisse les informations entre l'article du dictionnaire lui-même et les préfaces ou postfaces. Son rôle est alors de guider l'utilisateur vers ces sections complémentaires au moyen de renvois ou de marqueurs appropriés.

4.4. *Renvoi à un renvoi adresse erroné*

Le lexicographe doit veiller à ce que l'utilisateur soit dirigé vers l'entrée appropriée, notamment en présence de termes polysémiques étroitement liés (cf. Gouws & Prinsloo, 2005 : 187). Le DDPTB présente quelques incohérences à ce sujet :

Allô n.m. Espion, rapporteur, délateur, mouchard. Le nien est un mauvais allô. `Ce policier est un vrai espion. ´ Syn. **Jeteur, clara**. | **A NOTER** : Ce nom qui a été orginellement été découvert entre 1879-1880 et qui signifiait par déformation `allons´ a ici une connotation proche de l'interjection anglaise `hallo, hello´ [...]

Exemple textuel : Article **Allô** (extrait du DDPTB : p17)

Jeteur (se) adj. menteur, menteuse. `Tu es un grand jeteur, tu n'as pas honte ! `N'as-tu pas honte tu es un menteur´

Exemple textuel : Article **Jeteur** (extrait du DDPTB : p17)

L'examen du traitement de l'entrée principale *Allô* montre que *Allô* est suivi des parties du discours *n.m.* (nom masculin), des équivalents du mot *Allô* *espion, rapporteur, délateur* et *mouchard*, de l'exemple illustratif et de son équivalent, du marqueur *Syn.* suivi des adresses de renvoi *jeteur* et *clara*, du

marqueur structurel A *NOTER* indiquant les informations encyclopédiques du mot *Allô*.

Il se trouve que le lexicographe utilise le marqueur structurel *syn.* pour guider l'utilisateur vers *Jeteur*. Malheureusement, le lexicographe renvoie au mauvais renvoi d'adresse *Jeteur*, qui n'a pas les mêmes sens (équivalents) que le terme *Allô*. Cette incohérence est due au fait que le lexicographe peine à prêter attention au contexte. Car les mots varient et diffèrent selon les contextes.

Considérons aussi les exemples des entrées principales ci-dessous pris dans le DDPTB :

Bêlai (avoir-) 1. Loc.verb. Manger, dévorer, s'empifrer. *J'ai trop bêlai les gâteaux.* 'J'ai mangé exagérément des gâteaux.' J'ai envie de bêlai ton damé. J'ai envie de manger ta nourriture. [...] **Syn. Bêlé, hope, béma, nyama.**

Exemple textuel : Article **Bêlai** (extrait du DDPTB : p20)

Nyama n.m.inv.1. Nourriture, agape. *Au kaman, il n'y a plus de nyama.* Il n'y a plus de nourriture à la maison. **Syn. Kalé, bêlai, becto.** 2. Escroquer. *Je vais te nyama.* Je vais t'escroquer.

Exemple textuel : Article **Nyama** (extrait du DDPTB : p17)

Dans le traitement de l'article de l'entrée principale *Bêlai*, l'entrée principale *Bêlai* est suivi du marqueur structure (1) indiquant le premier sens (équivalent) du mot *Bêlai*, des parties de discours loc.v. (locution verbale), des équivalents du mot *Bêlai nourriture, agape*, de l'exemple illustratif et de son équivalent, du marqueur *Syn.* suivi des adresses renvoi *Bêlé*,

hope, béma et nyama, du marqueur structurel (2) indiquant le deuxième sens (équivalent) du mot Bêlai, de son exemple illustratif et de son équivalent. Toutefois, nous relevons que l'erreur du lexicographe réside dans l'usage du marqueur *syn.* pour orienter l'utilisateur vers une adresse de renvoi dont la catégorie grammaticale, dérivée d'un nom, diffère de celle du mot « Bêlai », dérivée d'un verbe. En principe, le lexicographe doit veiller à ce que l'entrée principale et son adresse de renvoi partagent la même catégorie grammaticale et soient employées dans des contextes identiques. Leurs rapports exercent une influence déterminante sur le fonctionnement de la langue.

4.4.1. Décision prise

Le lexicographe a pour mission de guider l'utilisateur vers l'entrée appropriée. Il doit tenir compte des contextes d'utilisation et vérifier le degré de proximité sémantique entre les termes.

Le DDPTB tire profit de l'usage de divers types de renvois, tels que les renvois implicites et unidirectionnels. L'auteur a mis en œuvre ces stratégies pour orienter l'utilisateur vers l'adresse de référence dans la liste centrale, à l'aide d'entrées ou de marqueurs structurels, notamment l'abréviation « *syn.* ».

5. Conclusion

L'analyse de la médiostucture du Dictionnaire Du Parler Toli-Bangando (DDPTB) met en évidence le rôle central que joue l'appareil de renvoi dans l'organisation interne d'un dictionnaire et dans l'optimisation de sa consultation par l'utilisateur. En tant que composante essentielle de la microstructure et de la macrostructure dictionnaires, le système de renvois ne se limite pas à une simple fonction technique de redirection : il participe pleinement à la construction du réseau sémantique, morphologique et fonctionnel de l'ouvrage.

L'étude révèle que le DDPTB présente plusieurs qualités notables. L'usage de renvois implicites et unidirectionnels favorise une certaine économie rédactionnelle, tout en évitant les répétitions inutiles dans la description lexicographique. Cette stratégie permet également une meilleure densification informationnelle des articles, en orientant le lecteur vers des unités lexicales connexes susceptibles d'enrichir sa compréhension. L'exemple de l'entrée polysémique Choua illustre particulièrement cette capacité du dispositif à mettre en relation différents sens et emplois d'une même unité lexicale, facilitant ainsi une lecture plus dynamique et plus interactive de l'ouvrage. Ce fonctionnement témoigne d'une volonté d'inscrire le dictionnaire dans une logique relationnelle, où chaque entrée s'intègre à un réseau structuré de correspondances.

Cependant, cette analyse met également en lumière plusieurs insuffisances structurelles qui affectent la cohérence de l'ensemble. Les renvois morts, c'est-à-dire ceux qui orientent vers des adresses inexistantes ou introuvables, constituent une rupture dans le parcours consultatif de l'utilisateur et compromettent la fiabilité de l'outil. De même, certaines incohérences liées aux changements injustifiés de catégories grammaticales entre l'entrée-source et l'entrée-cible brouillent la logique classificatoire de l'ouvrage et peuvent induire des ambiguïtés interprétatives. L'absence de renvois explicites vers les textes liminaires, notamment l'avant-propos ou les notices explicatives, prive également l'utilisateur d'informations méthodologiques indispensables à une exploitation optimale du dictionnaire.

Ces limites soulignent la nécessité d'une plus grande rigueur dans la conception et la vérification de la médiestructure. Le lexicographe doit veiller à assurer une parfaite symétrie entre les entrées et leurs adresses de renvoi, ainsi qu'une cohérence terminologique, grammaticale et fonctionnelle dans l'ensemble

du système. Une relecture systématique des chaînes référentielles, accompagnée d'une validation croisée des adresses internes, permettrait d'éliminer les défaillances observées.

Au-delà du cas particulier du DDPTB, cette réflexion met en évidence un enjeu plus large pour la lexicographie contemporaine, notamment dans le contexte des langues africaines encore insuffisamment décrites. L'amélioration des dispositifs médiostatutaux apparaît comme une condition essentielle pour renforcer la qualité scientifique des dictionnaires, accroître leur accessibilité et garantir leur efficacité pédagogique. Ainsi, toute entreprise lexicographique future gagnerait à intégrer une réflexion approfondie sur l'architecture des renvois, non seulement comme mécanisme de navigation, mais aussi comme révélateur de l'organisation conceptuelle et linguistique de la langue décrite.

Bibliographie

DODO BOUGUENDZA Eric, 2013. *Dictionnaire du Parler toli-bangando, argot des jeunes Gabonais*. Libreville, les Editions Ntsame. Libreville.

EKWA EBANEGA Guy-Modeste *Microstructural programme for dictionaries in Fang*. Thèse pour le Doctorat en Littérature, Stellenbosch, Université de Stellenbosch, décembre 2007, 540p.

GOUWS Rufus Hjalmar, 2001. Lexicographic training: Approaches and topics, in: Emejulu, J.D. (ed.). *Éléments de lexicographie gabonaise Tome I*. New York: Jimacs-Hillman Publishers. 95-134.

GOUWS Rufus Hjalmar . 2003. Types of Articles, their Structure and Different Types of Lemmata. Van Sterkenburg, P. (Ed.). 2003. A Practical Guide to Lexicography: 34-43.

Terminology and Lexicography Research and Practice 6. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

GOUWS Rufus Hjalmar. et PRINSLOO Danie Josef. 1998. Cross-Referencing as a Lexicographic Device. *Lexikos*. 8.

GREENBERG Joseph 1963, *The Languages of Africa*, La Haye, Mouton et Co.

GRIMES Barbara Fitzgaard, 1996, *Ethnologue, Languages of the World*, 13th Ed., Dallas, Summer Institute of Linguistics, Inc.

GRAWITZ Madeleine 2004. *Lexique des sciences sociales*, Paris, Ed. Dalloz, 2004, p.326

GUTHRIE Malcolm, 1948, *The Classification of the Bantu Languages*, London, University of London.

GUTHRIE Malcolm, 1953, *The Bantu Languages of Western Equatorial Africa*, London, New York, Toronto, Oxford University Press.

HARTMANN Reinhard Rudolf Karl et JAMES Gregory. 1998. *Dictionary of lexicography*. New York: Routledge.

IDIATA Daniel Franck, 2005, « Les langues du Gabon; données en vue d'une classification fondée sur le critère de l'intercompréhension », in *Notes and Records* 20, pp. 1-12.

IDIATA Daniel Franck, 2007, *Les langues du Gabon: Données en vue de l'élaboration d'un atlas linguistique*, Paris, L'Harmattan.

IDIATA Daniel Franck, 2008, *Eléments de Description des Langues du Gabon*, vol. 1, Libreville, Les Editions du CENAREST

JACQUOT André, 1978, « Le Gabon », in BARRETEAU, D. (sous la direction), *Inventaires des études linguistiques sur les pays d'Afrique noire d'expression française et sur Madagascar*, Paris, SELAF, pp. 493-504.

JOHNSTON Sir Harry Hamilton, 1922, *A Comparative Study of the Bantu and Semi-Bantu Languages*, Oxford, Clarendon Press.

KWENZI MIKALA Jérôme Tangu., 1987, "Contribution à l'inventaire des parlers du Gabon", in *Pholia* 2, pp. 103-110.

KWENZI MIKALA Jérôme Tangu, 1988, "L'identification des unités-langues bantu gabonaises et leur classification interne", in *Muntu* 8, pp. 56-64

KWENZI MIKALA Jérôme Tangu., 1997a, "Localisation des parlers du Gabon", in RAPONDA WALKER, A. (rééd.), *Les langues du Gabon*, Libreville, Raponda Walker, p. 215.

KWENZI MIKALA Jérôme Tangu, 1997b, "Parlers du Gabon : classification du 11-12-97", in RAPONDA WALKER, A. (rééd.), *Les langues du Gabon*, Libreville, Raponda Walker, p. 217.

LANDAU Sidney, 1991. *Dictionaries. The art and craft of lexicography*. Cambridge: Cambridge University Press. 2nd Edition.

LAUFER Batia, 1992. Corpus-based versus lexicographer examples in comprehension and production of new words, in: Tommola, H. et al. (eds.). *Proceedings of the Fifth Euralex International Congress, 4-9 August 1992*. Tampere: University of Tampere. 71-76.

(LDLFC) *Le Littré Dictionnaire de la Langue Française Classique*. 1999. Cde-rom pc, version 1-3. Marsane : Redon.

LOMBARD Francois Josephus. 1991. Die aard en aanbieding van die leksikografiese definisie. *Lexikos* 1.

MAHO Jouni Filip, 2003, "A Classification of the Bantu Languages : an Update of Guthrie's Referential System", in NURSE, D. and PHILIPPSON, G. (eds), *The Bantu Languages*, London, Routledge, pp. 639-651.

MAHO Jouni Filip, 2006, "A Referential Classification of the Bantu Languages: Keeping Guthrie's System Update", Preliminary Version 1, <http://goto.glocalnet./maho/papers.html>.

MAVOUNGOU Paul Achille, 2003. *Metalexigraphical criteria for the compilation of a trilingual dictionary: Yilumbu-English-French*. Unpublished DLitt. dissertation. University of Stellenbosch, Stellenbosch.

MAVOUNGOU Paul Achille, 2010. *Lexicographie et confection des dictionnaires au Gabon*. Sun Press. Université de Stellenbosch.

MAVOUNGOU Paul Achille, 2013. *Différentiation systémique des homonymes et des polysèmes en yilumbu (B44) du Gabon*. In *Festschrift Rufus H. Gouws*. Sun Press. Stellenbosch.

MAVOUNGOU Paul Achille, Firmin MOUSSOUNDA IBOUANGA et Jean Aimé PAMBOU. 2015. *Le dico des makaya et des mamadou*. Editions Odette Mangnga, Libreville (Gabon)

MBA-NKOGHE Jules, 2001. *Description du fang du Gabon (parler atsi), phonologie, morphologie, syntaxe, lexique*. Université de la Sorbonne Nouvelle. Lille: A.N.R.T.

MOUGUIAMA DAOUDA Patrick., 2005, *Contribution de la linguistique à l'histoire des peuples du Gabon: la méthode comparative et son application au Bantu*, Paris CNRS.

MOUGUIAMA DAOUDA Patrick., 2006, "Peuples et langues", in *Cœur d'Afrique*, Paris, CNRS, pp.128-139.

NORRI Joakim 2000. Labelling of derogatory words in some British and American dictionaries. *International Journal of Lexicography*. 13:71-106.

ONDO MEBIAME Pierre et Guy-Modeste EKWA EBANEGA. 2010, "Regard critique sur On est ensemble : 862 mots pour comprendre le français du Gabon de Lucien Ditougou". In *Les Annales* no 1, décembre 2010, Université Omar Bongo.

QUIVY Raymond et Luc Van CHAMPENHOUDT. 1996. *Manuel de recherche en sciences sociales*. Paris, Bordas-Dunod

RAPONDA WALKER André., 1931, "Essai sur les idiomes du Gabon", in *Bulletin SRC 14*, pp. 33-66.

RAPONDA WALKER André., 1955, "Les idiomes gabonais, similitudes et différences", in *Bulletin IEC 10*, pp. 211-236.

TOMBA MOUSSAVOU Fatima, 2013, "Aperçu critique sur Petit Dictionnaire Français-Gisira-Ngosi et éléments de verbes de Soeur Gabriel-Marie Lemoine", In *Festschrift Rufus H. Gouws. . Sunpress. Stellenbosch*.

WIEGAND Herbert Ersnt, 1984. On the structure and contents of a general theory of lexicography, in: Hartmann, R.R.K. (ed.). *LEXeter '83 Proceedings*. Tübingen: Niemeyer. 13–28.

WIEGAND, Herbert Ernst. (ed.), 1987. Theorie und Praxis des lexikographischen Prozesses bei historischen Wörterbüchern. Akten der Internationalen Fachkonferenz, Niemeyer, Tübingen. (*Lexicographica. Series Maior*, 23).

WIEGAND Herbert Ernst, 1993. Wörterbuchkritik. Dictionary Criticism [monograph]. *Lexicographica* 9: 1-7.

WIEGAND Herbert Ernst, 1994. Deutch Einführung Wörterbuch. Einblicke in die Wörterbucharbeit an der Türkmenischen Staatlichen Magtymguly-Universität in Aschghabat. *Lexicographica* 10, 249–300.

WIEGAND Herbert Ernst, 1996. Über die Mediostrukturen bei gedruckten Wörterbüchern, in: Zettersten, A. & Pedersen, V.H. (eds.) *Symposium on Lexicography VIII*. Tübingen: Max Niemeyer. 11–43.

WIEGAND Herbert Ernst, 1998. Wörterbuchforschung. Untersuchungen zur Wörterbuchbenutzung, zur Theorie, Geschichte, Kritik und Automatisierung der Lexikographie. Band 1. Berlin: De Gruyter.

SECURITE ROUTIERE ET PROBLEMATIQUE DE LA TRAVERSEE DES ARTERES PRINCIPALES PAR LES ELEVES DANS LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO

Idrissa SISSOKO

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) de Bamako

idrissasissoko987@gmail.com

Laboratoire d'Innovation et du Numérique pour l'Education (LINE) - IPU

Seydou MARIKO

Ecole Normale Supérieure (ENSup) de Bamako

kadiolo16@yahoo.fr

Laboratoire GéoLab de l'Ecole Normale Supérieure de Bamako

Résumé

Ce travail analyse la problématique de la sécurité routière des élèves dans la Commune VI du District de Bamako, dans un contexte marqué par l'urbanisation rapide, la croissance du trafic et l'insuffisance d'infrastructures adaptées aux piétons. L'étude met en évidence que les enfants constituent une catégorie particulièrement vulnérable, face aux risques routiers, notamment, en raison de leurs capacités limitées d'évaluation du danger et de leur forte dépendance à la marche comme mode principal de déplacement. L'approche méthodologique adoptée a combiné analyse spatiale, les observations de terrain et les enquêtes auprès de 200 élèves. Les résultats révèlent que la marche à pied domine largement (42,5 %), suivie de l'usage de la moto (28 %) et de la voiture (19 %). Par ailleurs, 50 % des élèves se déplacent seuls, ce qui souligne une autonomie précoce, mais aussi, une exposition accrue aux dangers de la circulation. En ce qui concerne les distances, si une majorité d'élèves (42,5 %) habite à moins de 500 mètres de l'école, une proportion significative (25 %) parcourt plus de 2 kilomètres, augmentant ainsi leur temps d'exposition au risque. L'étude met également en évidence les conditions de traversée, particulièrement préoccupantes : 63,5 % des élèves traversent sans aucun aménagement spécifique, tandis que seulement 5 % utilisent des passages piétons. Cette situation reflète un déficit important d'infrastructures sécurisées et la faible appropriation des dispositifs existants. De plus, 82,5 % des élèves déclarent avoir été victimes ou témoins d'un accident, ce qui témoigne d'un environnement routier fortement

insécurisé. Ces résultats confirment que l'organisation spatiale des artères principales, souvent orientée vers la fluidité automobile, génère des inégalités socio-spatiales d'exposition au risque. Les écoles situées à proximité des grands axes sont particulièrement exposées, en raison de la combinaison des facteurs, tels que la vitesse des véhicules, le volume du trafic et l'absence d'aménagements adaptés.

Mots-clés : Artères principales ; Élèves ; Problématique ; Sécurité routière ; Traversée

Abstract

This study analyzes the issue of road safety for students in Commune VI of the District of Bamako, in a context marked by rapid urbanization, increasing traffic, and insufficient infrastructure adapted to pedestrians. The study highlights that children constitute a particularly vulnerable group in the face of road risks, notably due to their limited ability to assess danger and their strong reliance on walking as their primary mode of transportation. The methodological approach combines spatial analysis, field observations, and surveys conducted with 200 students. The results reveal that walking is by far the dominant mode of travel (42.5%), followed by motorcycle use (28%) and car use (19%). Furthermore, 50% of the students travel alone, which indicates early independence but also increased exposure to traffic hazards. Regarding distances, while a majority of students (42.5%) live less than 500 meters from school, a significant proportion (25%) travel more than 2 km, thereby increasing their exposure time to risk. The study also highlights particularly concerning crossing conditions: 63.5% of students cross roads without any specific infrastructure, while only 5% use pedestrian crossings. This situation reflects a significant lack of safe infrastructure and a low level of use of existing facilities. Moreover, 82.5% of students report having been victims or witnesses of an accident, indicating a highly unsafe road environment. These findings confirm that the spatial organization of major roads, often oriented toward vehicular flow, generates socio-spatial inequalities in exposure to risk. Schools living near main roads are particularly exposed due to a combination of factors such as vehicle speed, traffic volume, and the lack of appropriate infrastructure.

Keywords: Road safety, Crossing, Main roads, Problem statement, Students

Introduction

La sécurité routière constitue un enjeu majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Selon le *World Report on Road Traffic Injury Prevention* de M. Peden et al. (2004, pp. 1-5) ainsi que les rapports récents de l'Organisation mondiale de la Santé (2018, pp. 2-4 ; 2023, pp. 7-10), les accidents de la circulation figurent parmi les principales causes de mortalité chez les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans. Les pays à revenu faible et intermédiaire concentrent plus de 90 % des décès routiers, bien qu'ils ne détiennent qu'une part minoritaire du parc automobile mondial, OMS (2018, p. 5). Cette disproportion met en évidence l'importance des facteurs structurels, notamment la qualité des infrastructures, l'organisation des systèmes de transport et l'efficacité des dispositifs de régulation, comme le souligne R. Elvik (2009, pp. 15-18). Parmi les usagers de la route, les enfants constituent une catégorie particulièrement vulnérable. Leur capacité limitée à évaluer la vitesse et la distance des véhicules est largement documentée par J. A. Thomson et al. (2001, pp. 23-27). Leur petite taille réduit leur visibilité pour les conducteurs, en particulier dans des environnements urbains congestionnés, comme le montrent C. Zegeer et M. Bushell (2012, pp. 11-14). De plus, les enfants issus de milieux socio-économiques modestes dépendent davantage de la marche comme mode principal de déplacement, ce qui accroît leur exposition au risque, Ian Roberts et al., (1995, pp. 55-59) ; G. Porter et al., (2010, pp. 72-76). Cependant, la vulnérabilité des enfants ne peut être expliquée uniquement par des facteurs individuels. Les approches contemporaines en sécurité routière, notamment le modèle du « Safe System » développé en Suède par C. Tingvall et al. (1999, pp. 3-6), puis approfondi par F. Wegman et L. Aarts (2006, pp. 25-31), soutiennent que le système de transport doit être conçu pour anticiper l'erreur humaine et en limiter les conséquences. Cette approche

systémique déplace la responsabilité du seul usager vers les concepteurs et les gestionnaires des infrastructures. La configuration de l'environnement routier apparaît ainsi comme un déterminant majeur de la fréquence et de la gravité des accidents, (Elvik, 2009, pp. 42-47). Dans les villes africaines en croissance rapide, l'organisation de l'espace urbain reflète souvent une priorité accordée à la fluidité automobile, comme le souligne UN-Habitat (2013, pp. 48-52). L'urbanisation accélérée s'accompagne d'une intensification des conflits entre les piétons et les véhicules motorisés J. Shaw et M. Hesse (2010, pp. 201-205). La motorisation rapide, notamment l'essor des deux-roues motorisés, transforme profondément les dynamiques de circulation, comme l'analyse A. Kumar (2011, pp. 89-94). Dans ce contexte, les populations vulnérables supportent fréquemment une part disproportionnée des externalités négatives liées à la circulation, K. Lucas (2012, pp. 106-109). La mobilité scolaire représente une composante importante des mobilités quotidiennes urbaines. R. Mitra (2013, pp. 15-18) montre que, dans de nombreuses villes africaines, la marche demeure le mode dominant pour les trajets domicile-école, Porter et al. (2010, pp. 80-84). Toutefois, cette dépendance expose les élèves à des environnements routiers souvent peu adaptés à leur sécurité. Les horaires scolaires coïncident fréquemment avec les pics de trafic, augmentant ainsi le niveau d'exposition temporelle au risque, T. McMillan (2007, pp. 33-37). La traversée des artères principales constitue un moment particulièrement critique du déplacement piéton. C. Zegeer et al. (2005, pp. 67-71) ont établi une corrélation significative entre la largeur de la chaussée et la probabilité d'accident impliquant un piéton : plus la distance à parcourir est longue, plus le temps d'exposition augmente. Les artères urbaines modernes, conçues selon une logique de performance automobile, M. Southworth et E. B. Joseph (2003, pp. 121-126), tendent à marginaliser les besoins des piétons. J. Jacobs (1961, pp. 29-35) soulignait déjà

les effets fragmentant des grandes voies sur la sécurité et la vitalité urbaine. L'efficacité des dispositifs de traversée dépend en outre du respect des règles de circulation et du niveau de contrôle, Elvik (2009, pp. 115-118), souvent insuffisant dans les contextes à ressources limitées, W. Odero et al. (2003, pp. 12-16) ; Banque mondiale (2019, pp. 45-52). Les travaux de H. Lefebvre (1974, pp. 221-225) sur la production de l'espace et ceux de E. Soja (2010, pp. 1-6) sur la justice spatiale permettent d'analyser la distribution inégale des ressources urbaines et des risques. Dans le domaine des transports, Lucas (2012, pp. 110-114) montre que les choix d'aménagement influencent directement la répartition socio-spatiale des vulnérabilités. Ainsi, les décisions en matière d'infrastructures routières participent à la production d'inégalités d'exposition au risque. Bamako s'inscrit pleinement dans ces dynamiques. L'expansion spatiale de la ville, l'augmentation du parc de motos et la densification du trafic sur les axes structurants ont profondément transformé l'environnement urbain. La Commune VI du District de Bamako, caractérisée par une croissance démographique soutenue et par la présence d'artères majeures reliant différents pôles de la capitale, constitue un espace pertinent pour analyser ces transformations. Un nombre important d'élèves y traverse quotidiennement des axes à fort trafic pour rejoindre leur établissement scolaire, souvent en l'absence de dispositifs sécurisés tels que les passages surélevés, les feux piétons ou les ralentisseurs. Malgré l'importance de cette problématique, les recherches consacrées à la mobilité scolaire et à la traversée des artères principales en Afrique de l'Ouest demeurent limitées. Les études existantes au Mali se concentrent principalement sur les statistiques globales d'accidents sans analyse fine des configurations spatiales, Banque mondiale (2019, pp. 53-56). Cette lacune justifie la nécessité d'une approche intégrée combinant l'analyse spatiale, l'observation des infrastructures et l'étude des pratiques de mobilité. En mobilisant à la fois

l'approche systémique de la sécurité routière, F. Wegman et L. Aarts (2006, pp. 25-31) et les théories de la justice spatiale, Lefebvre (1974, pp. 221-225) ; E. Soja (2010, pp. 1-6). Cette étude examine comment l'organisation spatiale et fonctionnelle des artères principales de la Commune VI du District de Bamako influence l'exposition des élèves au risque routier lors de leurs traversées quotidiennes. Dans un contexte d'urbanisation rapide et de motorisation croissante, elle interroge dans quelle mesure, les infrastructures routières, principalement conçues pour optimiser la fluidité automobile, génèrent des conditions différenciées et inégales de sécurité pour les élèves. L'hypothèse centrale postule que l'aménagement orienté vers la circulation motorisée accroît l'exposition des piétons au risque et produit des inégalités socio-spatiales. Plus précisément, l'étude suppose que : la largeur des voies, le volume et la vitesse du trafic augmentent le risque de traversée : l'absence ou l'insuffisance de dispositifs sécurisés (passages protégés, feux piétons, ralentisseurs, îlots refuges) favorise certes des pratiques informelles et élève la probabilité d'accident ; les établissements situés à proximité immédiate des axes principaux présentent un niveau d'exposition supérieur à ceux implantés sur des voies secondaires. Enfin, les quartiers peu équipés en infrastructures piétonnes concentrent des situations de vulnérabilité révélatrices d'inégalités socio-spatiales. Dans une perspective systémique et spatiale, l'étude vise à identifier les déterminants infrastructurels et territoriaux de l'exposition au risque, à cartographier les écoles et les axes principaux, à caractériser les propriétés des voies, à analyser les pratiques effectives de traversée, à évaluer les infrastructures au regard du modèle « Safe System », à examiner les disparités socio-spatiales, et à formuler des propositions pour renforcer la sécurité des déplacements scolaires. Elle s'articule autour de quatre grandes parties complémentaires et interdépendantes, permettant une compréhension progressive et approfondie du phénomène

étudié. La première partie est consacrée au cadre théorique et conceptuel de la recherche. Elle porte essentiellement sur la clarification des principaux concepts mobilisés, la présentation des approches théoriques de référence ainsi que la revue critique de la littérature relative à la thématique étudiée. La deuxième partie traite de la présentation de la zone d'étude ainsi que de la méthodologie adoptée. Elle vise à garantir la rigueur scientifique et la fiabilité des résultats obtenus. La troisième partie est consacrée à l'analyse des infrastructures et des pratiques de traversée. Elle examine l'état, la fonctionnalité et l'accessibilité des infrastructures concernées, tout en mettant en évidence les modes d'utilisation et les comportements des différents usagers. Enfin, la quatrième partie s'intéresse aux disparités socio-spatiales et aux perspectives d'amélioration. Cette dernière partie débouche sur des suggestions et propositions susceptibles de contribuer à une meilleure organisation de l'espace, à l'amélioration des infrastructures existantes et à l'optimisation des pratiques de traversée dans une perspective de développement durable et d'équité territoriale.

1. Matériels et méthode

L'étude a adopté une approche mixte combinant l'analyse spatiale, les observations de terrain, les enquêtes quantitatives et qualitatives afin d'évaluer l'exposition au risque routier aux abords des établissements scolaires. L'analyse spatiale, appuyée sur les outils du Systèmes d'Information Géographique, permet de localiser les établissements scolaires, de cartographier les axes structurants et leurs caractéristiques physiques, d'identifier les points de traversée formels et informels, et d'analyser la proximité entre les écoles et les voies à fort trafic. Cette démarche aboutit à la production de cartes thématiques mettant en évidence les zones critiques et les disparités territoriales en matière d'exposition au risque. Les observations directes de

terrain, réalisées aux heures d'entrée et de sortie des classes, portent sur le comptage des flux piétons et motorisés, l'identification des comportements à risque et l'évaluation qualitative des infrastructures. Elles permettent de confronter l'organisation spatiale théorique aux usages réels de l'espace public. Des enquêtes par questionnaires complètent le dispositif en recueillant les perceptions et les pratiques de mobilité des élèves, ainsi que les perceptions du risque et les stratégies d'accompagnement des parents et des enseignants. Ces données sont enrichies par l'analyse de sources secondaires, notamment, les statistiques locales d'accidents et les documents d'urbanisme. L'analyse repose sur un croisement des données spatiales et comportementales, une approche descriptive et comparative des axes étudiés, et la construction d'indicateurs synthétiques d'exposition au risque. L'interprétation des résultats s'inscrit dans le cadre conceptuel du modèle « Safe System » et du concept de justice spatiale, afin d'éclairer les enjeux d'équité et de sécurité dans l'aménagement des environnements scolaires.

2. Résultats

2.1. Présentation de la Commune VI du District de Bamako

La Commune VI est l'une des six Communes urbaines du District de Bamako, capitale du Mali. Située sur la rive droite du fleuve Niger, dans la partie sud-est du District, elle constitue la plus vaste Commune en superficie, couvrant environ 88,8 km². Limitée au nord par le fleuve Niger et les confins orientaux de la Commune V, à l'ouest par celle-ci, et ouverte au sud et à l'est sur des zones rurales et semi-urbaines, elle s'étend jusqu'aux limites extérieures du district. Elle comprend notamment les quartiers de Sogoniko, Faladié, Magnambougou, Niamakoro, Sénou, Sokorodji, Missabougou, Banankabougou, Yirimadio et Djanékéla. Caractérisée par un relief majoritairement plat, la

Commune VI connaît une expansion urbaine soutenue. Elle occupe une position stratégique grâce à d'importants axes routiers reliant Bamako aux régions méridionales et orientales du pays, et abrite des infrastructures majeures telles que la gare routière de Sogoniko ainsi que d'importantes zones commerciales (figure 1).

Figure 1 : localisation de la zone d'étude

Source : Institut Géographique du Mali (IGM), 2025

2.2. Principales artères de la Commune VI du District de Bamako

La Commune VI, située dans la partie sud-est du Bamako, constitue l'une des Communes les plus vastes et dynamiques du District. Elle regroupe plusieurs quartiers, notamment Sénou, Faladié, Banankabougou, Sokorodji, Magnambougou, Missabougou, Yirimadio, Sogoniko et Niamakoro. Son organisation spatiale et son développement urbain s'articulent autour d'un réseau viaire structurant composé de routes

nationales, de boulevards urbains et de voies inter-quartiers. L'axe le plus important est la Route Nationale n°7 (RN7), qui relie Bamako à Sikasso et constitue un corridor stratégique vers la Côte d'Ivoire. Cette artère traverse la Commune VI en desservant notamment les secteurs de Sogoniko, Sénou et la zone aéroportuaire. Elle joue un rôle fondamental dans les échanges commerciaux, la mobilité interurbaine et le transport de marchandises. Un autre axe majeur est la route de l'aéroport, qui mène à l'Aéroport international Président Modibo KEÏTA. Cette voie assure la connexion entre le centre urbain et la plateforme aéroportuaire, renforçant ainsi l'importance stratégique de la Commune dans les flux nationaux et internationaux. Par ailleurs, l'Avenue de l'OUA constitue un axe structurant reliant les quartiers de Faladié, Banankabougou et Magnambougou aux autres Communes du District. Elle favorise les déplacements quotidiens des populations et soutient les activités commerciales et administratives. Enfin, plusieurs voies secondaires structurantes assurent la liaison entre les différents quartiers, notamment, les axes Sogoniko - Yirimadio, Magnambougou - Missabougou et Niamakoro - Faladié. Ces routes inter-quartiers contribuent à l'intégration spatiale de la Commune et à la fluidité du trafic local. Ainsi, le réseau routier de la Commune VI constitue un élément déterminant de son organisation territoriale, de son développement économique et de sa dynamique urbaine.

2.3. Moments et moyens de la traversée des artères principales de la Commune VI du District de Bamako par les élèves

La traversée des artères principales par les élèves de la Commune VI du District de Bamako s'inscrit dans des temporalités et des modalités de déplacement spécifiques, étroitement liées aux rythmes scolaires et aux conditions urbaines locales. Les heures d'entrée et de sortie des classes

coïncident généralement avec les pics de circulation, ce qui accentue les risques et les contraintes liés au franchissement des grandes voies. Par ailleurs, les moyens utilisés pour traverser (déplacement à pied, accompagnement par un adulte, usage de vélos ou de motos-taxis) varient selon l'âge des élèves, la distance domicile-école et les ressources socio-économiques des ménages. L'analyse des moments et des modalités de traversée permet ainsi de mieux comprendre les dynamiques de mobilité scolaire, les stratégies d'adaptation développées par les familles et les vulnérabilités différenciées, face aux dangers de la circulation urbaine.

2.3.1. Modalités de déplacement domicile – école, des élèves en Commune VI du District de Bamako

Les modalités de déplacement entre le domicile et l'établissement scolaire constituent un aspect essentiel de l'organisation quotidienne des élèves et un facteur déterminant de leur sécurité. Elles renvoient à l'ensemble des moyens et des conditions dans lesquels les apprenants effectuent le trajet vers et depuis l'école, qu'il s'agisse de la marche à pied, de l'usage du vélo, des transports en commun, des deux-roues motorisés ou encore des véhicules particuliers. L'analyse des modalités de déplacement domicile-école permet ainsi d'identifier les contraintes, les vulnérabilités et les besoins spécifiques en matière d'aménagement et de prévention, afin de promouvoir un cadre de mobilité plus sûr et adapté aux réalités locales (tableau 1).

Tableau 1 : modalités de déplacement des élèves enquêtés

Mo- yens Elè- ves	Pied	Vélo	Moto	Trans- port en com- mun	Voiture	Au- tre	To- tal	Pour- centage (en %)
Garçons	30	5	21	3	16	0	75	39
Filles	55	3	35	10	22	0	12 5	61
To- tal	85	8	56	13	38	0	20 0	100

Source : enquêtes personnelles, 2026

Le tableau 1 présente la répartition des modes de déplacement des élèves selon le genre. La marche à pied domine largement (42,5%), surtout chez les filles (55 contre 30 garçons), ce qui peut s'expliquer par la proximité des établissements ou des contraintes différenciées. La moto arrive en deuxième position (28%), également plus utilisée par les filles (35 contre 21). La voiture (19%) reste minoritaire mais significative. Les transports en commun (6,5%) et le vélo (4%) sont peu utilisés, ce dernier étant légèrement plus fréquent chez les garçons. Aucun autre moyen n'est mentionné. Enfin, la proportion plus élevée de filles (61%) influence la distribution globale. L'ensemble met en évidence la prédominance de modes simples et des différences selon le genre.

2.3.2. Modalités d'accompagnement des élèves dans les établissements scolaires en Commune VI du District de Bamako

Les modalités d'accompagnement des élèves dans leurs déplacements quotidiens vers et depuis l'établissement scolaire constituent un élément fondamental de leur sécurité et de leur bien-être. Elles englobent les différentes formes d'assistance ou de supervision dont bénéficient les apprenants, notamment, l'accompagnement par les parents, les tuteurs, les membres de la fratrie, les voisins ou encore les dispositifs communautaires organisés. Il contribue non seulement à sécuriser la traversée des voies à forte circulation, mais également, à inculquer aux élèves les règles élémentaires de prudence et de civisme routier. L'étude de ses modalités permet ainsi d'apprécier le niveau d'encadrement dont bénéficient les élèves, d'identifier les insuffisances éventuelles et de proposer des stratégies adaptées visant à renforcer la protection des enfants sur le trajet domicile-école (tableau 2).

Tableau 2 : modes d'accompagnement des élèves

Elèves Accompagne- ment		Garçons	Filles	Total	Pourcentage (en %)
Oui	Par un parent	28	50	78	39
	Par un frère/sœur	12	10	22	11
Non, seul		35	65	100	50
Total		75	125	200	100

Source : enquêtes personnelles, 2026

Le tableau 2 met en évidence les modes d'accompagnement des élèves dans leurs déplacements scolaires. Il ressort que la moitié des élèves (50 %) se rendent à l'école seuls, proportion plus élevée chez les filles (65) que chez les garçons (35). Parmi les élèves accompagnés, l'encadrement parental domine nettement (39 %), avec une fréquence plus importante chez les filles (50 contre 28). L'accompagnement par un frère ou une sœur demeure marginal (11 %) et concerne légèrement plus les garçons. Ainsi, ces résultats traduisent une tendance majoritaire à l'autonomie dans les déplacements, tout en soulignant le rôle significatif des parents. Un parent d'élève du groupe scolaire de Sogoniko II, s'exprime en ces termes :

« Nos enfants partent à l'école en groupe avec ceux des maisons voisines, on leur donne des consignes et c'est les plus grands qui aident les tous petits à traverser le goudron. Il y a bien sûr des risques, mais, les conditions ne nous permettent pas de les accompagner dans leur déplacement journalier vers les établissements. »

Au groupe scolaire de Magnambougou Projet, un autre parent d'élève affirme :

« Moi personnellement, j'accompagne tous les jours mes enfants à l'école pas parce que la distance est longue, mais surtout, m'assurer de leur présence à l'école et à temps. Aussi, j'éviterai certaines situations que les élèves traversent sur le chemin de l'école, comme : les bagarres, les vols d'outils, les mauvaises fréquentations, etc. »

Pour illustrer concrètement ces propos et mieux comprendre les réalités du trajet scolaire des élèves, deux situations peuvent être observées à travers les images suivantes (photos 1 et 2).

Photo 1 : un parent accompagnant ses deux enfants à l'école

Photo 2 : un élève à vélo et ses deux amis à pied de partance pour l'école

Source : Idrissa SISSOKO, avril 2026

Ces deux photos mettent en lumière différentes façons pour les élèves de se rendre à l'école, tout en soulignant l'importance de l'accompagnement et de l'autonomie.

La photo 1 montre un parent accompagnant ses deux enfants, illustrant un encadrement rassurant et protecteur. Cette présence parentale contribue à la sécurité des enfants, notamment, face aux dangers de la circulation, et témoigne aussi de l'implication des familles dans la vie scolaire. La photo 2 présente un élève à vélo accompagné de ses deux amis à pied, en route pour l'école. Elle reflète davantage l'autonomie des enfants, mais aussi, l'esprit de camaraderie et de solidarité entre élèves. Cependant, elle rappelle également les risques liés aux déplacements sans encadrement, en particulier pour celui qui circule à vélo. En gros, ces deux photos montrent un équilibre entre protection et responsabilisation des enfants dans leurs trajets quotidiens, tout

en soulignant la nécessité d'un environnement sécurisé pour tous.

2.3.3. Distance estimée entre votre domicile et l'école

La distance estimée entre le domicile et l'établissement scolaire constitue un paramètre déterminant dans l'analyse des conditions de déplacement des élèves. Elle influence directement le mode de transport utilisé, la durée du trajet ainsi que le niveau d'exposition aux risques routiers. Dans les zones urbaines en pleine expansion, notamment, dans la Commune VI du District de Bamako, l'éloignement croissant entre les habitations et les établissements scolaires complexifie davantage les déplacements quotidiens. À l'inverse, une distance relativement courte favorise la marche à pied, mais, n'exclut pas pour autant les dangers liés à la traversée des artères principales. L'évaluation de cette distance permet ainsi de mieux comprendre les contraintes spatiales auxquelles sont confrontés les élèves et d'orienter les actions d'aménagement et de sécurisation des itinéraires scolaires (tableau 3).

Tableau 3 : distances parcourues par les élèves entre le domicile et l'école

Distances Elèves	- de 500 mètres	500 à 1 kilomètres	1 à 2 kilomètres	+ de 2 kilomètres	Total
Garçons	30	12	13	20	75
Filles	55	18	22	30	125
Total	85	30	35	50	200
Pourcentage (en %)	42.5	15	17.5.	25	100

Source : enquêtes personnelles, 2026

Le tableau 3 présente la distribution des élèves selon la distance parcourue entre leur domicile et l'établissement scolaire. L'analyse globale met en évidence que la tranche « moins de 500 mètres » est la plus représentée, avec 85 élèves, soit 42,5% de l'effectif total. Cette forte proportion indique que près de la moitié des élèves résident à proximité immédiate de l'école, ce qui constitue un facteur favorable en termes d'accessibilité. Les autres catégories de distance sont moins représentées, mais, demeurent significatives. Ainsi, 25% des élèves parcourent plus de 2 kilomètres, ce qui traduit l'existence d'un groupe important confronté à des trajets relativement longs. Les distances intermédiaires, comprises entre 500 mètres et 2 kilomètres, regroupent respectivement 15% et 17,5% des élèves, révélant une répartition relativement équilibrée entre ces deux tranches. Ces résultats soulignent une double réalité : une majorité d'élèves bénéficiant d'une proximité géographique favorable, et une proportion non négligeable devant parcourir des distances plus importantes, ce qui peut avoir des implications en matière de conditions de déplacement.

2.4. Problèmes de la traversée des artères principales de la Commune VI par les élèves

La traversée des artères principales constitue un enjeu majeur de sécurité et d'accessibilité pour les élèves de la Commune VI du District de Bamako. Dans un contexte d'urbanisation rapide et d'intensification du trafic routier, les grands axes structurants concentrent des flux importants de véhicules, souvent caractérisés par des vitesses élevées, une signalisation insuffisante et un faible respect des règles de priorité. Cette situation expose quotidiennement les élèves à des risques accrus d'accidents lors de leurs déplacements domicile-école. Ainsi, l'analyse des difficultés liées à la traversée de ces voies principales permet de mieux comprendre les contraintes de mobilité scolaire, les inégalités d'accès sécurisé aux

établissements, ainsi que les défis en matière d'aménagement urbain et de sécurité routière dans la Commune VI du District de Bamako. L'expansion urbaine rapide et la concentration des établissements scolaires à proximité des grands axes routiers accentuent cette problématique. Le tableau 4 qui suit donne les statistiques sur la fréquentation de quelques artères traversées par les élèves.

Tableau 4 : fréquentation des routes traversées par les élèves

Moyens Elèves	Très fréquen- -tée	Moyenne- ment fréquentée	Peu fréquen- -tée	To- tal
Garçons	25	10	40	75
Filles	33	57	35	125
Total	58	67	75	200
Pourcenta- ge (en %)	29	33,5	37,5	100

Source : enquêtes personnelles, 2026

L'analyse du tableau 4 révèle que la catégorie « peu fréquentée » est la plus représentée, avec 37,5% des réponses, suivie de la catégorie « moyennement fréquentée » (33,5%), tandis que les routes « très fréquentées » concernent 29% des élèves. Cette répartition suggère que, dans l'ensemble, une proportion importante d'élèves évolue dans des environnements relativement peu denses en circulation. Ces résultats mettent en lumière la diversité des conditions de circulation rencontrées par les élèves, avec des disparités selon le genre, invitant ainsi à une réflexion sur les mesures à adopter pour améliorer la sécurité des trajets scolaires (tableau 5).

Tableau 5 : points de traversée des routes par les élèves

Elèves Lieux de passage	Garçons	Filles	Total	Pourcentage (en %)
Passage piéton	3	7	10	5
Près d'un ralentisseur	17	28	45	22,5
Entre les véhicules	7	11	18	9
Endroit sans aménagement spécifique	48	79	127	63,5
Total	75	125	200	100

Source : enquêtes personnelles, 2026

L'analyse du tableau 5 met en évidence une prédominance très marquée des traversées effectuées dans des endroits sans aménagement spécifique, qui concernent 63,5% des élèves, soit 127 sur 200. Cette situation révèle une forte exposition des élèves à des conditions de circulation potentiellement risquées, en l'absence d'infrastructures sécurisées. Les autres modalités de traversée apparaissent nettement moins fréquentes. Ainsi, 22,5% des élèves utilisent des passages situés à proximité de ralentisseurs, ce qui peut constituer une forme relative de sécurisation. En revanche, le recours aux passages piétons demeure très limité (5%), ce qui suggère soit une insuffisance de ces aménagements, soit, une faible sensibilisation à leur utilisation. De même, 9% des élèves traversent entre les véhicules, une pratique particulièrement dangereuse. Pour mieux illustrer ces propos et mettre en évidence les différentes réalités liées au trajet scolaire des élèves, les images suivantes apportent un éclairage concret (photos 3 et 4).

<p>Photo 3 : des élèves traversant l'artère passant par les Halles de Bamako</p>	<p>Photo 4 : un agent chargé de la traversée des élèves</p>
<p>Source : Idrissa SISSOKO, avril 2026</p>	

Ces deux photos illustrent deux réalités complémentaires autour de la sécurité routière des élèves dans la Commune VI du District de Bamako.

La photo 3 montre des élèves traversant une grande artère près des Halles, ce qui met en évidence les risques auxquels ils sont exposés dans un environnement urbain animé, souvent marqué par une circulation dense et parfois désordonnée. La photo 4, en revanche, met en avant le rôle essentiel d'un agent chargé de faciliter la traversée des élèves. Sa présence rassure, organise le flux de circulation et contribue à réduire les accidents. Elle reflète une action concrète des autorités ou des communautés pour protéger les plus jeunes.

Ces photos montrent à la fois un problème réel et une solution en action, tout en rappelant que la sécurité des élèves sur la route doit rester une priorité collective.

Ces résultats soulignent une utilisation largement insuffisante des dispositifs de traversée sécurisés et mettent en évidence la nécessité de renforcer à la fois les infrastructures routières et les

actions de sensibilisation afin d'améliorer la sécurité des élèves (tableau 6).

Tableau 6 : cas de victime ou de témoin d'accident à côté de l'école

Réponses Elèves	Oui	Non	Pas de réponse	Total
Garçons	65	10	0	75
Filles	100	25	0	125
Total	165	35	0	200
Pourcentage (en %)	82,5	17,5	0	100

Source : enquêtes personnelles, 2026

Le tableau 6 met en lumière l'ampleur de l'exposition des élèves aux accidents de la circulation aux abords de l'établissement scolaire. Il ressort de manière particulièrement significative que la grande majorité des élèves, soit 165 sur 200 (82,5%), déclarent avoir été victimes ou témoins d'un accident, contre seulement 17,5% n'ayant jamais été confrontés à une telle situation. Cette proportion élevée traduit un environnement routier préoccupant en termes de sécurité. Les résultats témoignent d'une forte exposition des élèves aux risques routiers à proximité de l'école, ce qui soulève des enjeux majeurs en matière de prévention et de sécurisation des espaces scolaires. Ils appellent ainsi à la mise en œuvre de mesures urgentes, tant sur le plan des infrastructures que de la sensibilisation, afin de réduire la fréquence de tels incidents et de garantir un environnement plus sûr pour les apprenants.

2.5. Propositions et suggestions pour une meilleure traversée des artères principales de la Commune VI du District de Bamako par les élèves

Au regard des résultats obtenus, la question de la sécurité des élèves lors de la traversée des artères principales dans la Commune VI du District de Bamako apparaît comme une problématique majeure nécessitant des réponses urgentes et structurées. L'intensification du trafic routier, conjuguée à l'insuffisance d'infrastructures adaptées et à une urbanisation rapide, expose quotidiennement les élèves à des risques élevés d'accidents. Dans ce contexte, il est important de connaître l'avis des élèves pour une bonne appréhension du phénomène. Ainsi, certains enquêtés proposent, la multiplication des passages piétons sur les artères où les mouvements scolaires fréquents. A ce sujet un élève de l'école privée « Djorné de Magnambougou » dit :

« Certains automobilistes et motocyclistes ne donnent même pas aux élèves de passer de passer, ils viennent en toute vitesse en claxonnant avec insistance comme si, la route est leur propriété privée. Et souvent, ces bruits perturbent ou affolent certains de nos camarades qui finissent par être victimes d'un accident ».

Cette avance est appuyée par un bon nombre d'élèves et dans presque toutes les écoles de nos enquêtes. Une grande majorité de nos enquêtés proposent que les autorités mettent à la disposition des élèves, des bus pour assurer leur déplacement et, installer au niveau l'école qui sont à proximité des grandes artères, des agents pour la sécurisation des acteurs de l'écoles. Car s'exclame un élève du « Groupe Scolaire le Continental » (CSC) de Niamakoro Cité – Unicef :

« L'axe que nous traversons et qui relie l'Auto-Gare de Sogoniko en passant par les Halles et le Pont-tordu est très fréquenté. Nous pouvons souvent faire plus de quinze minutes, arrêtés sans avoir le passage. Notre école a engagé un jeune pour faire passer les élèves en groupe, mais malgré tout on est confronté à des difficultés de traversée, dues aux conducteurs des engins de tout genre. Un jour, le jeune qui nous fait passer et le petit panneau qu'on met au milieu du goudron pour signaler la présence d'une école, ont été percutés par une voiture qui roulait en toute vitesse ».

Les élèves proposent également, l'instauration des sanctions draconiennes et sévères contre tout conducteur d'engin de toute sorte, se comportant mal dans la circulation, mais, en passant évidemment, par des sensibilisations. Aussi, les élèves que les autorités pensent à une réorganisation des infrastructures qui répondent aux aspirations de la capitale comme Bamako.

3. Discussion des résultats

La lecture des résultats met en évidence la problématique centrale de sécurité routière en milieu urbain en expansion rapide, en l'occurrence dans la Commune VI du District de Bamako. L'analyse croisée des modalités de déplacement, des distances parcourues, des conditions de traversée et de l'exposition aux accidents permet d'inscrire ces observations dans un cadre théorique plus large relatif à la mobilité scolaire et aux risques urbains. D'une part, la prédominance de la marche

à pied (42,5 %) comme principal mode de déplacement des élèves confirme les observations faites dans plusieurs contextes urbains africains, où les mobilités quotidiennes des enfants reposent majoritairement sur des modes actifs. Selon J. P. Orfeuill (2008, p. 32), la dépendance à la marche dans les villes du Sud s'explique à la fois par la proximité relative des services de base et par des contraintes socio-économiques limitant l'accès aux modes motorisés. Cette situation, bien que favorable en termes d'accessibilité immédiate, expose davantage les élèves aux risques routiers, en particulier dans des environnements où les infrastructures piétonnes sont déficientes. D'autre part, la proportion importante d'élèves parcourant plus de 2 kilomètres (25 %) traduit une extension urbaine non maîtrisée et une dissociation croissante entre les lieux de résidence et les équipements scolaires. Cette dynamique rejoint les analyses de D. Banister (2005, pp. 97-105), qui souligne que l'étalement urbain tend à allonger les distances de déplacement, augmentant ainsi la dépendance aux modes motorisés et les risques d'exposition aux accidents, notamment pour les populations vulnérables. Par ailleurs, les résultats relatifs aux modalités d'accompagnement révèlent une autonomie précoce des élèves, avec 50 % d'entre eux se rendant seuls à l'école. Cette tendance peut être interprétée à la lumière des travaux de Timothy D. Schwanen (2012, p. 468), qui mettent en évidence que, dans les contextes urbains à ressources limitées, les stratégies familiales privilégient souvent l'autonomie des enfants dans leurs déplacements, malgré les risques encourus. Toutefois, cette autonomie, lorsqu'elle n'est pas encadrée par des dispositifs de sécurité adéquats, peut accroître la vulnérabilité des élèves face au trafic routier. En outre, l'analyse des conditions de traversée met en évidence une carence majeure en infrastructures sécurisées. Le fait que 63,5 % des élèves traversent dans des endroits sans aménagement spécifique confirme le déficit d'équipements adaptés. Cette situation

corrobores les conclusions de l'Organisation mondiale de la Santé (2018, pp. 74-79), selon lesquelles l'absence de dispositifs tels que les passages piétons, les ralentisseurs ou les feux de signalisation constitue un facteur déterminant dans la survenue des accidents impliquant les piétons, notamment les enfants. De surcroît, la faible utilisation des passages piétons (5 %) peut être interprétée non seulement comme un manque d'infrastructures, mais également comme un déficit de sensibilisation et d'éducation routière. Comme le souligne J. Pucher (2010, pp. 134-136), l'efficacité des aménagements dépend fortement de leur appropriation par les usagers, laquelle repose sur des politiques d'éducation et de sensibilisation continues. Enfin, le taux extrêmement élevé d'élèves ayant été victimes ou témoins d'accidents (82,5 %) constitue un indicateur alarmant de l'insécurité routière aux abords des établissements scolaires. Ce constat s'inscrit dans la problématique plus globale de la sécurité des usagers vulnérables, largement documentée par la Banque mondiale (2019, pp. 45-52), qui souligne que les enfants représentent une part significative des victimes d'accidents de la route dans les pays en développement, en raison de l'insuffisance des infrastructures, du non-respect du code de la route et de la faiblesse des politiques de prévention. Ainsi, la discussion des résultats met en évidence une convergence de facteurs explicatifs : urbanisation rapide, insuffisance des aménagements, pratiques de mobilité contraintes et faible encadrement des déplacements scolaires. Ces éléments traduisent une situation de vulnérabilité structurelle des élèves face aux risques routiers. En ce sens, les propositions formulées apparaissent pertinentes et s'inscrivent dans les recommandations internationales en matière de sécurité routière, notamment, celles prônant une approche intégrée combinant l'aménagement urbain, la régulation du trafic et la sensibilisation des usagers.

Conclusion

En définitive, cette étude met en évidence l'ampleur des enjeux liés à la sécurité routière des élèves dans la Commune VI du District de Bamako, dans un contexte marqué par une urbanisation rapide et une intensification du trafic automobile. Les résultats révèlent une forte dépendance des élèves à la marche à pied, une autonomie précoce dans les déplacements scolaires ainsi qu'une exposition élevée aux risques routiers, aggravée par l'insuffisance des infrastructures piétonnes et des dispositifs de sécurisation. Les disparités observées selon les distances parcourues, les modalités de traversée et les niveaux d'équipement urbain traduisent une vulnérabilité accrue des élèves, notamment dans les zones faiblement aménagées. La fréquence des traversées hors des passages sécurisés et la forte proportion d'élèves confrontés, directement ou indirectement, aux accidents de circulation soulignent les limites actuelles des politiques de sécurité routière et la prédominance d'une logique de mobilité centrée sur l'automobile au détriment des usagers vulnérables. Au-delà de son apport scientifique, cette recherche constitue un outil d'aide à la décision pour les acteurs publics et les collectivités territoriales. Elle fournit des éléments pertinents pour l'identification des zones à risque et l'orientation des politiques locales de mobilité et d'aménagement urbain, notamment à travers le développement d'infrastructures adaptées, le renforcement de la signalisation et la mise en œuvre d'actions de sensibilisation ciblées. Ainsi, l'amélioration de la sécurité routière des élèves dans la Commune VI du District de Bamako apparaît comme une condition essentielle pour garantir un environnement scolaire sécurisé, favoriser un accès équitable à l'éducation et promouvoir un développement urbain durable et humainement responsable. La concrétisation de cet objectif requiert une mobilisation concertée des pouvoirs publics, des acteurs locaux et des populations, afin de construire des espaces

de circulation plus sûrs, plus accessibles et davantage adaptés aux besoins des enfants.

References bibliographiques

BANQUE MONDIALE, 2019, *Road Safety in Sub-Saharan Africa : Data, Challenges and Policy Approaches*, Washington, DC, World Bank Publications, pp.15-48.

BRYMAN A., 2012, *Social Research Methods*, 4^e éd. Oxford University Press, pp.45-78.

CRESWELL J. W., 2014, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4^e éd., Thousand Oaks, SAGE, pp.25-52.

ELVIK R., 2009, *The Handbook of Road Safety Measures*, 2^e éd., Bingley, Emerald Group Publishing, pp.110-145.

GOODCHILD M. F., 2010, « Twenty years of progress: GIScience in 2010 », *Journal of Spatial Information Science*, vol. 1, pp.3-20.

HAIR J. F., BLACK W. C., BABIN B. J. et ANDERSON R. E., 2010, *Multivariate Data Analysis*, 7^e éd., Upper Saddle River, Prentice Hall, pp. 207-245.

INSTAT, 2020, *Annuaire statistique du Mali 2020*, Bamako, Institut National de la Statistique, pp.102-145.

JACOBS J., 1961, *The Death and Life of Great American Cities*, New York, Random House, pp. 201-245.

KUMAR A., 2011, « Traffic safety challenges in African cities: Focus on motorcycles », *Journal of Transport and Health*, vol. 1, n°2, pp. 45-58, DOI : <https://doi.org/10.1016/j.jth.2011.03.004>

LEFEBVRE H.,1974, *La production de l'espace*, Paris, Anthropos, pp. 87-152.

LUCAS K., 2012, « Transport and social exclusion : Where are we now? », *Transport Policy*, vol. 20, pp.105-113.

MCMILLAN T. E., 2007, « The relative influence of urban form on a child's travel mode to school », *Transportation Research Part A*, vol. 41, n°1, pp. 69-79.

MITRA R., 2013, « Active school transport and health outcomes in children: A review », *Journal of Transport & Health*, vol. 1, n°1, pp.1-10.

ODERO W., KHAYESI M. et HEDA P., 2003, « Road traffic injuries in Kenya : Magnitude, causes and status of intervention », *Injury Control and Safety Promotion*, vol.10, n°1-2, pp.53-61

PEDEN M., SCURFIELD R., SLEET D., MOHAN D., HYDER A. A., JARAWAN E. et MATHERS C., 2004, *World report on road traffic injury prevention*, Genève, WHO, pp. 20-85.

PORTER G., HAMPSHIRE K., ABANE A., MUNTHALI A., ROBSON E., MASHIRI M. et TANLE A., 2010, « Children's school journeys in Sub-Saharan Africa », *Children's Geographies*, vol. 8, n°3, pp. 195-212.

ROBERTS I., NORTON R. et JACKSON R., 1995, « Vulnerable road users: Children and pedestrians », *BMJ*, vol. 310, n°6995, pp. 961-963.

SHAW J. et HESSE M., 2010, « Transport, mobility and the contemporary city », *Urban Studies*, vol. 47, n°10, pp. 2037-2052.

SOUTHWORTH M. et BEN-JOSEPH E. (2003), « Streets and the shaping of towns and cities », *Journal of Urban Design*, vol. 8, n°1, pp. 53-80.

SOJA E. W., 2010, *Seeking Spatial Justice*, Minneapolis, University of Minnesota Press, pp. 45-102.

TINGVALL C. et HAWORTH N., 1999, « Vision Zero – An ethical approach to safety and mobility », *Proceedings of the 6th ITE International Conference Road Safety & Traffic Enforcement*, Melbourne, pp.1-12.

THOMSON J., TOLMIE A. et MAMDANI N., 2001, « Children's road-crossing behaviour at pedestrian crossings », *Accident Analysis & Prevention*, vol.33, n°5, pp. 671-678.

UN-HABITAT, 2013, *Planning and Design for Sustainable Urban Transport in Africa*, Nairobi, United Nations Human Settlements Programme, pp. 23-76.

WEGMAN F. et AARTS L., 2006, « Advancing sustainable safety: National road safety outlook for 2005-2020 », *Safety Science*, vol. 44, n°10, pp. 805-820, DOI :

WHO, 2018, *Global status report on road safety 2018*, Genève, WHO, pp.11-68.

WHO, 2023, *Child and adolescent road safety: Global perspectives*, Genève, WHO, pp. 15-54.

ZEGEER C. V. et BUSHELL M., 2012, « Pedestrian safety: Lessons from the United States », *IATSS Research*, vol. 36, n°2, pp. 63-72.

ZEGEER C. V., STEWART J. R., HUANG H. H. et LAGERWEY P. A., 2005, « Safety effects of marked vs. unmarked crosswalks at uncontrolled locations », *Transportation Research Record*, vol.1939, n°1, pp.56-68.

PERCEPTIONS DES ÉVALUATIONS À DISTANCE À L'UN-CHK : ÉQUITÉ, FIABILITÉ ET EFFICACITÉ

Mansour Ciss

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK)

Mail : mansour.ciss@unchk.edu.sn

ORCID : <https://orcid.org/0009-0006-9571-2597>

SERIGNE ABABACAR CISSÉ BA

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK)

Mail : serigneababacar.ba@unchk.edu.sn

ORCID : <https://orcid.org/0000-0001-7504-6394>

Résumé

Cette étude analyse les déterminants de la perception des évaluations à distance dans l'enseignement supérieur numérique en Afrique subsaharienne, en mobilisant le Technology Acceptance Model (TAM), la théorie de l'auto-efficacité et les approches sociocritiques de l'équité. Un design quantitatif transversal a été adopté auprès d'un échantillon de 65 participants issus d'une université numérique sénégalaise. Les données ont été collectées via un questionnaire standardisé et analysées à l'aide d'analyses psychométriques et de modèles de régression.

Les résultats indiquent une bonne cohérence interne de l'instrument ($\alpha = 0,798$) et une structure unidimensionnelle expliquant 58,2 % de la variance. La fiabilité technique constitue le principal déterminant de la perception globale ($\rho = 0,774$), devant l'efficacité ($\rho = 0,727$) et l'équité ($\rho = 0,667$). Les variables de statut et d'expérience ne présentent pas d'effet significatif, contrairement au genre, dont l'effet reste modéré.

Ces résultats confirment le rôle central de la facilité d'utilisation perçue dans l'acceptation des dispositifs numériques et soulignent l'importance d'intégrer des dimensions pédagogiques et normatives. L'étude contribue à la littérature sur l'e-assessment en contexte africain et propose des implications opérationnelles pour la conception de dispositifs d'évaluation à distance fiables, équitables et efficaces.

Mots-clés : Évaluation à distance, e-assessment, équité numérique, fiabilité technique, Technology Acceptance Model (TAM), enseignement supérieur africain.

Abstract

This study investigates the determinants of perceptions of remote assessment in digital higher education in Sub-Saharan Africa, drawing on the Technology Acceptance Model (TAM), self-efficacy theory, and sociocritical approaches to equity. A cross-sectional quantitative design was implemented with a sample of 65 participants from a Senegalese digital university. Data were collected using a standardized questionnaire and analyzed using psychometric techniques and regression models.

Results indicate satisfactory internal consistency ($\alpha = 0.798$) and a unidimensional structure explaining 58.2% of total variance. Technical reliability emerges as the strongest predictor of overall perception ($\rho = 0.774$), followed by perceived effectiveness ($\rho = 0.727$) and equity ($\rho = 0.667$). Professional status and prior experience show no significant effects, whereas gender exhibits a modest but significant influence.

These findings confirm the central role of perceived ease of use in technology acceptance, while highlighting the importance of pedagogical and normative dimensions in shaping assessment experiences. The study contributes to the e-assessment literature in African contexts and provides actionable insights for designing reliable, equitable, and effective remote assessment systems.

Keywords: *Distance assessment, e-assessment, digital equity, technical reliability, Technology Acceptance Model (TAM), African higher education.*

Introduction

1.1. Contexte et problématique

La massification de l'enseignement supérieur constitue l'un des défis structurels majeurs auxquels sont confrontés les systèmes éducatifs d'Afrique subsaharienne (Provini et al., 2020). Au Sénégal, l'augmentation soutenue des effectifs étudiants, combinée à des capacités d'accueil limitées, engendre une tension durable entre expansion quantitative et qualité des conditions d'enseignement (Lewandowski, 2011). Cette dynamique s'inscrit dans un contexte marqué par des inégalités persistantes d'accès et de réussite. (Goudiaby et Pilon, 2022) montrent ainsi que l'accès à l'enseignement supérieur demeure socialement et territorialement différencié, au détriment notamment des étudiants issus de milieux ruraux et des femmes,

révélant la reproduction de logiques d'exclusion au sein même du système éducatif.

Dans ce contexte, le développement de dispositifs d'enseignement à distance apparaît comme une réponse stratégique à la double contrainte de massification et d'équité. La création de l'Université Virtuelle du Sénégal en 2013, devenue l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) en 2022, s'inscrit dans cette perspective. Comme le soulignent (Mbengue et Meinertzhagen, 2019), cette institution vise à élargir l'accès à l'enseignement supérieur en mobilisant les technologies numériques pour contourner les contraintes physiques et infrastructurelles des universités traditionnelles. Son modèle, fondé sur des plateformes d'apprentissage en ligne et des Espaces Numériques Ouverts (ENO), accueille une population étudiante hétérogène, caractérisée par une diversité de trajectoires, de statuts et de conditions d'apprentissage.

Toutefois, si ces dispositifs contribuent à atténuer les inégalités d'accès, ils reconfigurent les enjeux éducatifs en déplaçant la question de l'équité vers les modalités d'évaluation des apprentissages. L'évaluation à distance (e-assessment) constitue en effet un point nodal du processus de formation, dans la mesure où elle conditionne la certification des compétences et la crédibilité institutionnelle des diplômes délivrés. Dès lors, les perceptions des apprenants quant à l'équité des procédures, à la fiabilité technique des dispositifs et à leur efficacité pédagogique deviennent des variables critiques pour la légitimité et la soutenabilité des systèmes d'enseignement numérique.

Les travaux récents sur l'apprentissage en ligne, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ont mis en évidence le rôle déterminant des perceptions des usagers dans l'appropriation des dispositifs numériques (Almahasees et al., 2021; Mailizar et al., 2021). Par ailleurs, certaines recherches suggèrent que l'intégration des technologies éducatives peut contribuer à réduire les inégalités, sous réserve de conditions

d'implémentation adaptées aux contextes socio-économiques (KHOMSI et al., 2025).

Dans ce cadre, l'analyse des perceptions de l'e-assessment demeure encore largement sous-explorée dans les universités numériques d'Afrique subsaharienne. À notre connaissance, aucune étude n'a proposé une analyse empirique systématique et multidimensionnelle de ces perceptions dans le cas de l'UN-CHK, alors même que cette institution constitue un laboratoire pertinent pour observer les effets conjoints de la massification, de la numérisation et des inégalités éducatives.

La présente étude poursuit trois objectifs : (1) décrire les perceptions des apprenants de l'UN-CHK à l'égard des évaluations à distance, (2) identifier les déterminants de ces perceptions, et (3) examiner les variations associées aux caractéristiques sociodémographiques des apprenants.

1.2. Questions de recherche

Dans cette perspective, ces objectifs se déclinent en quatre questions de recherche :

QR1 : Quelles sont les perceptions des apprenants de l'UN-CHK concernant l'équité, la fiabilité et l'efficacité des évaluations à distance ?

QR2 : L'instrument de mesure développé présente-t-il des propriétés psychométriques satisfaisantes dans ce contexte ?

QR3 : Quelle dimension constitue le déterminant principal de la perception globale des évaluations à distance ?

QR4 : Dans quelle mesure les caractéristiques sociodémographiques influencent-elles ces perceptions ?

1.3. Contribution de l'étude

Cette recherche apporte une contribution à trois niveaux. Premièrement, elle enrichit la littérature sur l'évaluation à distance en proposant une analyse située dans un contexte africain encore peu documenté. Deuxièmement, elle développe

et valide un instrument de mesure multidimensionnel, susceptible d'être mobilisé dans des recherches comparatives. Troisièmement, elle fournit des résultats empiriques susceptibles d'éclairer les politiques institutionnelles en matière d'évaluation numérique, notamment en ce qui concerne l'équité et la qualité des dispositifs.

1.4. Structure de l'article

L'article est structuré comme suit. La section 2 présente le cadre théorique mobilisé. La section 3 décrit la méthodologie. La section 4 expose les résultats. La section 5 propose une discussion des résultats. Enfin, la conclusion synthétise les principaux apports et ouvre des perspectives de recherche.

2. Cadre théorique

2.1. Le Technology Acceptance Model (TAM)

2.1.1. Fondements et composantes

Le Technology Acceptance Model (TAM), formalisé par (Davis, 1989), constitue le cadre théorique de référence pour expliquer et prédire l'adoption des systèmes d'information par les utilisateurs. Initialement ancré dans la théorie de l'action raisonnée (Ajzen et Fishbein, 1980), le TAM postule que l'intention d'utiliser une technologie est déterminée par deux croyances fondamentales : l'utilité perçue (Perceived Usefulness, PU) et la facilité d'utilisation perçue (Perceived Ease of Use, PEOU). (Davis, 1989) définit la PU comme « le degré auquel un individu croit que l'utilisation d'un système particulier améliorerait sa performance dans son travail », et la PEOU comme « le degré auquel un individu croit que l'utilisation d'un système particulier serait exempte d'effort ».

Une contribution théorique majeure de (Davis, 1989) réside dans la relation causale qu'il établit entre ces deux construits : la PEOU constitue un antécédent causal de la PU, et non un

déterminant parallèle. Autrement dit, un système perçu comme facile à utiliser est également perçu comme utile, ce qui amplifie son acceptation. Cette relation a été abondamment confirmée dans la littérature, notamment par (Saadé et Bahli, 2005) dans le contexte de l'apprentissage en ligne, et par (Bakı et al., 2018) dans une méta-analyse portant spécifiquement sur l'adoption des systèmes e-learning.

2.1.2. Extensions et applications au contexte e-learning

Bien que le TAM ait été conçu dans un contexte organisationnel, ses deux construits fondamentaux ont été largement transposés aux environnements éducatifs numériques. (Kamhi et Salahddine, 2020), dans une synthèse de la littérature francophone sur l'acceptation technologique, confirment que la PU et la PEOU demeurent les déterminants les plus robustes de l'intention d'utilisation, y compris dans les dispositifs de formation à distance. De même, (Venkatesh, 2000) précise que la PU renvoie à la probabilité subjective qu'un système améliore la performance professionnelle de l'utilisateur dans un contexte organisationnel, définition directement transposable à la performance académique en e-assessment.

Dans le cadre de la présente étude, le TAM fournit une grille de lecture pour deux des trois dimensions mesurées : la dimension Efficacité s'articule directement avec la PU (utilité perçue du système d'évaluation pour mesurer les compétences réelles), tandis que la dimension Fiabilité renvoie à la PEOU (perception que la plateforme fonctionne sans erreur, sans effort superflu et de manière prévisible). L'extension du TAM proposée par (Saadé et Bahli, 2005) intégrant l'absorption cognitive comme modérateur, enrichit cette analyse en montrant que l'engagement cognitif de l'apprenant amplifie la perception d'utilité du système d'évaluation.

2.2. La théorie de l'équité appliquée à l'évaluation à distance

2.2.1. Fondements : la théorie d'Adams (1965)

La théorie de l'équité développée par (Adams, 1965) postule que les individus évaluent la justice d'une situation en établissant un rapport entre leurs contributions (efforts, compétences, investissement) et les rétributions qu'ils perçoivent (notes, reconnaissance, certification), puis en comparant ce rapport à celui d'autrui. Lorsque ce rapport est perçu comme déséquilibré, un sentiment d'iniquité émerge, susceptible de générer démotivation, désengagement ou contestation de la légitimité du processus évaluatif.

Appliquée à l'évaluation à distance, cette théorie permet d'analyser comment les apprenants perçoivent la justice des procédures et des résultats. (Abid-Zarrouk, 2011) souligne que l'équité constitue un critère fondamental pour la légitimité publique de l'enseignement à distance, dans la mesure où celui-ci se présente comme un vecteur d'accès pour des publics exclus des dispositifs présentiel traditionnels (contraintes géographiques, professionnelles, familiales ou financières). L'auteure propose de mesurer l'équité par des indicateurs comparant les taux d'accès et de réussite de différents sous-groupes (genre, statut, région) par rapport à une population de référence. (Demerjian, 2022) complète cette définition en précisant qu'une éducation équitable est celle qui « n'exclut personne et s'adresse à chaque personne sans distinction ni différenciation physique ou mentale », ce qui implique une distribution juste et impartiale des ressources et des conditions d'évaluation.

2.2.2. Équité, numérique et inclusion

La transposition de la théorie de l'équité au contexte des évaluations numériques à distance soulève des enjeux spécifiques liés à la fracture numérique. (KHOMSI et al., 2025)

montrent que si les outils numériques peuvent potentiellement réduire les inégalités sociales en supprimant les barrières géographiques et économiques, la crise sanitaire de la Covid-19 a mis en évidence l'inégal accès aux dispositifs nécessaires à la formation à distance. Dans le même sens, (Aït Hadou et Mezouara, 2024), dans une analyse du système éducatif marocain, rappellent que l'équité en éducation à distance suppose un accès universel à l'infrastructure numérique, condition préalable à toute perception d'équité procédurale.

Par ailleurs, (Bouabdelli, 2025; Brassard et Plante, 2021) convergent pour affirmer que l'équité dans les environnements numériques dépasse la simple accessibilité technique : elle implique une pédagogie différenciée tenant compte de la diversité cognitive, sensorielle et culturelle des apprenants. (Jézégou, 2012), dans son modèle de présence en e-learning, souligne également la nécessité de créer un climat égalitaire dans les interactions pédagogiques, afin de réduire les asymétries perçues entre participants.

Dans la présente étude, la dimension Équité mesure précisément la perception des apprenants quant à la justice du processus évaluatif à distance en termes de conditions, de critères et de comparabilité avec l'évaluation présentielle. Elle constitue ainsi la dimension la plus directement ancrée dans la théorie d'(Adams, 1965), tout en intégrant les développements récents sur l'équité numérique en formation à distance.

2.3. La théorie de l'auto-efficacité (Bandura, 1977)

2.3.1. Le concept d'auto-efficacité

La théorie de l'auto-efficacité, développée par (Bandura, 1977) dans le cadre de sa théorie sociale cognitive, désigne la croyance d'un individu en sa capacité à organiser et exécuter les actions nécessaires pour produire les résultats souhaités. Comme le précisent (Molinari et al., 2016) « un fort sentiment d'efficacité personnelle et de fortes attentes de succès rendent un étudiant

plus susceptible de s'engager dans une activité, de persévérer et d'utiliser des stratégies cognitives et métacognitives appropriées ». Ce mécanisme est particulièrement déterminant en formation à distance, où l'apprenant est confronté à l'isolement, à l'autoévaluation et à l'incertitude procédurale.

Dans le contexte spécifique de l'évaluation à distance, (Dussarps, 2015) établit un lien direct entre l'auto-efficacité et l'abandon : un faible niveau initial d'auto-efficacité constitue un facteur prédictif de décrochage, notamment lorsque l'apprenant perçoit l'absence de rétroaction sur son travail comme une menace à son sentiment de compétence. (Facchin et Boisvert, 2019), dans leur étude sur la motivation à distance, montrent que l'auto-efficacité mesurée par l'échelle SAFAD est significativement corrélée à la performance académique dans les dispositifs de téléenseignement.

2.3.2. Auto-efficacité, évaluation et perception de compétence

Le lien entre auto-efficacité et perception des évaluations est bidirectionnel. D'un côté, (Mignon et Closset, 2004) considèrent la perception de compétence comme « le facteur motivationnel le plus important pour s'engager dans une tâche et la mener à terme » en formation à distance. De l'autre, les pratiques évaluatives elles-mêmes renforcent ou fragilisent ce sentiment : (Thobois-Jacob, 2018) démontrent que l'évaluation formative développe davantage le sentiment d'auto-efficacité que les quiz de contrôle, car elle constitue un processus d'apprentissage intégré plutôt qu'une mesure de performance.

Cette dynamique est également documentée par (Cosnefroy, 2012) qui souligne que la décomposition des objectifs à long terme en sous-objectifs proximaux maintient le sentiment d'efficacité personnelle en permettant des autoévaluations fréquentes et précises condition particulièrement pertinente dans les dispositifs d'évaluation à distance où l'évaluation finale peut

sembler lointaine et opaque. (Nagels, 2008, 2016) enrichit cette perspective en traitant l'auto-efficacité comme une ressource sociocognitive qui guide et régule les efforts d'adaptation et d'apprentissage dans les environnements numériques.

Dans la présente étude, la dimension Efficacité intègre partiellement la notion d'auto-efficacité : la perception qu'un système d'évaluation est efficace implique non seulement qu'il mesure correctement les compétences (TAM/PU), mais également qu'il renforce le sentiment de compétence de l'apprenant plutôt que de le fragiliser. (El Khalfi, 2021) confirme d'ailleurs que la faible auto-efficacité techno-pédagogique observée chez les enseignants en formation initiale soulève des questions sur la conception même des dispositifs d'évaluation numérique.

2.4. Approches sociocritiques : Bourdieu, Passeron et Perrenoud

2.4.1. Capital culturel et reproduction scolaire

Les travaux de (Bourdieu et Passeron, 1968, 1970) constituent le socle de la perspective sociocritique mobilisée dans cette étude. Leur analyse démontre que l'école, loin d'être un espace neutre de mesure des mérites individuels, reproduit les inégalités sociales en valorisant le capital culturel des classes dominantes sous couvert d'une légitimité universelle. (Draelants et Ballatore, 2014) précisent que le capital culturel qu'il soit incorporé (dispositions durables), objectivé (biens culturels) ou institutionnalisé (diplômes) n'est efficace que lorsqu'il existe une culture légitime clairement identifiable transmise par l'institution scolaire. L'évaluation devient alors le mécanisme par lequel cette légitimité est conférée ou refusée.

Dans le contexte des évaluations scolaires, (Bourdieu et Passeron, 1968) démontrent, dans leur analyse de l'examen comme « illusion », que le système d'examens dissimule ses véritables fonctions sociales en se présentant comme une

instance de mesure objective. L'examen est décrit comme « l'expression la plus visible des valeurs scolaires et des choix implicites », régulant les efforts et sanctionnant les réussites ou les échecs selon des critères qui reflètent davantage la distance des élèves par rapport à la norme culturelle dominante que leurs compétences réelles.

2.4.2. Violence symbolique et évaluation à distance

La notion de violence symbolique définie par Bourdieu comme la forme de domination exercée avec la complicité de ceux qui la subissent trouve une résonance particulière dans le contexte des évaluations à distance. (Garcia, 2015) rappelle que l'habitus des classes dominantes est valorisé par les codes sociaux et linguistiques exigés par les institutions éducatives, ce qui conduit les apprenants des classes populaires à intérioriser leur échec comme une infériorité individuelle plutôt que comme le produit d'une inégalité structurelle.

Cette dynamique est amplifiée dans les dispositifs numériques. (Granjon, 2009) montre que les inégalités numériques ne se réduisent pas à l'absence d'équipement ou de connexion, mais procèdent d'incapacités incorporées qui sont des expressions des inégalités sociales fondamentales. Il souligne, en s'appuyant sur Bourdieu, que l'usage social de l'informatique connectée est étroitement lié aux appréciations, désirs, intérêts, goûts et sens pratique des usagers, lesquels varient selon leur appartenance sociale. (Fenoglio, 2021) actualise cette analyse en montrant que la pandémie de Covid-19 a conduit à une « massification des inégalités » dans les dispositifs d'enseignement à distance, révélant la fracture numérique comme traduction pratique de la fracture sociale.

2.4.3. Perrenoud : la fabrication de l'excellence scolaire

Les travaux de (Perrenoud, 1985, 1995) prolongent et opérationnalisent l'analyse bourdieusienne dans le champ

spécifique de l'évaluation. Dans sa sociologie de l'évaluation scolaire, (Perrenoud, 1985) souligne que le processus évaluatif construit une hiérarchie d'excellence en situant les individus en fonction de leur distance par rapport à la norme scolaire norme qui est elle-même socialement et culturellement déterminée. Son ouvrage de 1995, *La fabrication de l'excellence scolaire*, analyse comment les procédures et les normes évaluatives produisent le succès, l'échec et les inégalités en tant que réalités construites, et non comme des reflets fidèles des compétences individuelles (Perrenoud, 1995).

Ces développements sociocritiques permettent d'interpréter, dans la présente étude, les perceptions d'équité des évaluations à distance comme le produit d'une tension entre : (a) l'idéal normatif d'une évaluation neutre et objective, et (b) la réalité structurelle d'un dispositif susceptible de reproduire ou d'atténuer les inégalités socioculturelles. La plateforme numérique peut ainsi être analysée, à la suite de (Soumagnac et al., 2024), comme un espace où se négocient les conditions de persévérance et d'équité pour les apprenants les plus éloignés des normes académiques dominantes.

2.5. Le socioconstructivisme et l'évaluation collaborative à distance

Le socioconstructivisme, dont les fondements sont attribuables aux travaux de Vygotsky, postule que la connaissance se construit dans et par l'interaction sociale (Brossard, 2004). Appliqué aux dispositifs d'évaluation à distance, ce cadre met en lumière les tensions entre l'évaluation individuelle dominante dans les systèmes traditionnels et la nature fondamentalement collaborative des apprentissages numériques. (Henri et Lundgren-Cayrol, 2001), dans leur ouvrage fondateur sur l'apprentissage collaboratif à distance, identifient l'évaluation du processus de collaboration comme une dimension à part entière, distincte de l'évaluation des apprentissages cognitifs individuels.

Plusieurs travaux soulignent les difficultés inhérentes à l'évaluation dans un cadre socioconstructiviste. (Arnaud, 2003) pointe la multiplicité des éléments à évaluer échanges de groupe, implication individuelle, maîtrise du contenu et la difficulté de les mesurer séparément. (Siméone et al., 2007) montrent que les apprenants remettent parfois en question la légitimité des critères d'évaluation collaborative, notamment lorsque la contribution individuelle est difficile à distinguer du travail collectif. Ces questionnements se retrouvent directement dans la perception d'équité des évaluations à distance.

Par ailleurs, (Burguete et al., 2020; Laferrière et al., 2021) documentent l'apport de l'évaluation par les pairs comme modalité socioconstructiviste d'évaluation à distance, permettant à la fois le développement métacognitif et une forme d'évaluation distribuée plus équitable. Ces approches sont cohérentes avec les principes de la Conception Universelle de l'Apprentissage (CUA) défendus par (Brassard et Plante, 2021), qui préconisent des dispositifs flexibles et inclusifs respectant la diversité des apprenants.

2.6. Synthèse du cadre théorique intégré

Les quatre cadres théoriques présentés TAM, théorie de l'équité, auto-efficacité et sociocritique ne s'excluent pas mutuellement : ils opèrent à des niveaux d'analyse complémentaires. Le TAM rend compte des déterminants technologiques de la perception (utilité et facilité d'usage). La théorie d'Adams éclaire la dimension normative (justice perçue des procédures et des résultats). La théorie de Bandura analyse les mécanismes psychologiques (croyances de compétence et engagement). Enfin, l'approche bourdieusienne et socioconstructiviste interroge les structures sociales qui conditionnent l'expérience évaluative.

Cette triangulation théorique permet de formuler une hypothèse intégratrice : la perception globale des évaluations à distance

résulte de l'interaction entre la qualité technique du dispositif (Fiabilité / TAM-PEOU), son utilité pédagogique perçue (Efficacité / TAM-PU / auto-efficacité) et la justice des conditions et des résultats (Équité / Adams / Bourdieu). Le Tableau ci-après synthétise les correspondances entre dimensions mesurées, cadres théoriques mobilisés et auteurs de référence.

Tableau 1 : Synthèse du cadre théorique : dimensions, théories et auteurs clés

Dimen- sion ¹⁴	Théorie	Auteurs clés	Lien avec les résultats
Fiabilité (r = 0,774)	TAM — PEOU (Qualité système)	(Bakı et al., 2018 ; Davis, 1989 ; Kamhi et Salahddine, 2020 ; Saadé et Bahli, 2005)	Déterminant principal du score global. La fiabilité technique de la plateforme correspond à la facilité d'utilisation perçue, antécédent causal de l'utilité perçue selon Davis (1989).
Efficaci- té (r = 0,727)	TAM — PU Auto- efficacité (Bandura)	(Davis, 1989 ; Facchin et Boisvert, 2019 ; Molinari et al., 2016 ; Nagels, 2008)	L'efficacité perçue du dispositif évaluatif intègre à la fois l'utilité perçue (TAM) et le sentiment de compétence renforcé ou fragilisé par le processus d'évaluation (Bandura).

¹⁴ Les coefficients r correspondent aux corrélations de Spearman entre chaque dimension et le score global de perception ($p < 0,001$).

Équité (r = 0,667)	Adams (1965) Bourdieu & Passeron Perrenou d (1985, 1995)	(Abid-Zarrouk, 2011 ; Demerjian, 2022 ; Fenoglio, 2021)	La perception d'équité traduit la justice normative du processus évaluatif. Les approches sociocritiques permettent d'interroger si les inégalités structurelles (capital culturel, fracture numérique) influencent cette perception.
--------------------	--	---	---

3. Méthodologie

3.1. Positionnement épistémologique et design de recherche

Cette étude s'inscrit dans un paradigme post-positiviste à orientation quantitative : elle vise à mesurer et à expliquer des perceptions subjectives à l'aide d'instruments standardisés, dans une logique hypothético-déductive. Le design retenu est transversal et descriptif-corrélationnel : les données ont été collectées à un seul moment dans le temps, auprès d'un échantillon non probabiliste de convenance, et l'analyse vise à décrire les distributions de perceptions et à identifier les relations entre variables.

Ce choix méthodologique est adapté aux objectifs de l'étude pour plusieurs raisons. Premièrement, la nature perceptive des construits mesurés (équité, fiabilité, efficacité) se prête à une opérationnalisation par échelle de Likert, dont la validité en sciences de l'éducation est largement établie (Hagège et al., 2009). Deuxièmement, le design corrélationnel permet d'explorer simultanément les relations entre plusieurs dimensions sans imposer de manipulation expérimentale

(Hutchison, 2018), conformément à la démarche observationnelle adoptée. Troisièmement, la collecte en ligne via un formulaire numérique standardisé garantit l'uniformité des conditions de passation (Lescarbeau, 2010), réduisant les biais liés à l'interviewer.

3.2. Population cible, critères d'inclusion et procédure d'échantillonnage

3.2.1. Population cible et critères d'inclusion

La population cible est constituée des membres de la communauté académique de l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK, anciennement Université Virtuelle du Sénégal UVS), établissement sénégalais d'enseignement supérieur entièrement à distance, dont les apprenants sont par définition des usagers réguliers des dispositifs d'évaluation numérique. Deux sous-populations ont été ciblées de manière délibérée : (1) les étudiants de l'UN-CHK, inscrits dans une formation universitaire à distance incluant des évaluations en ligne, et (2) les professionnels en activité, engagés dans des programmes de formation continue ou de certification à distance, rattachés ou en lien avec l'université.

Les critères d'inclusion retenus étaient les suivants :

CI 1 : avoir participé à au moins une évaluation à distance au cours des cinq dernières années ;

CI 2 : disposer d'un accès à internet et d'une adresse de messagerie ou d'un compte sur une plateforme de réseau social universitaire ;

CI 3 : consentir volontairement à participer à l'étude, après lecture de la notice d'information intégrée au formulaire.

Étaient exclus les individus n'ayant jamais utilisé de dispositif d'évaluation numérique à distance, ou dont le questionnaire présentait un taux de complétude inférieur à 80 %.

3.2.2. Stratégie d'échantillonnage

Un échantillonnage de convenance par réseau a été adopté, consistant à diffuser le questionnaire au sein des groupes sociaux numériques de l'université groupes WhatsApp, Telegram et Facebook associés à des promotions, filières ou associations estudiantines ainsi qu'auprès de réseaux professionnels liés à des formations à distance reconnues. Cette stratégie de diffusion en boule de neige numérique est cohérente avec la nature de la population étudiée, qui est par définition familière des environnements numériques, et permet d'atteindre simultanément les deux sous-populations cibles (étudiants et professionnels) avec un coût logistique minimal.

Bien que cette approche ne permette pas une inférence probabiliste stricte à une population plus large, elle est appropriée pour les objectifs exploratoires et confirmatoires de cette étude, dont les analyses portent sur des relations entre variables (corrélations, régressions) et non sur des estimations de paramètres populationnels. Sa principale limite le risque de biais de sélection lié à la sur-représentation de réseaux proches du chercheur sera discutée dans la section Limites.

3.3. Instrument de mesure

3.3.1. Structure du questionnaire

L'instrument de collecte des données est un questionnaire auto-administré structuré en deux parties. La première partie recueille les variables sociodémographiques : genre, tranche d'âge, statut professionnel (étudiant / professionnel en activité) et niveau d'expérience dans l'apprentissage à distance (moins d'un an / 1–2 ans / 3–5 ans / plus de 5 ans). La seconde partie comprend l'échelle de mesure des perceptions des évaluations à distance, organisée autour des trois dimensions théoriques retenues : Équité, Fiabilité et Efficacité.

3.3.2. Opérationnalisation des dimensions

Chaque dimension est mesurée par un ensemble d'items formulés sur une échelle de Likert en 5 points (1 = Pas du tout d'accord ; 5 = Tout à fait d'accord). Les items ont été construits à partir d'une revue systématique de la littérature sur l'e-assessment et l'acceptation technologique, en veillant à couvrir les facettes principales de chaque construit théorique :

Tableau 2 : Opérationnalisation des trois dimensions et ancrage théorique

Dimension ¹⁵	Construit théorique	Contenu des items	Références
Équité	(Adams, 1965) justice distributive et procédurale	Justice des conditions d'évaluation, comparabilité avec le présentiel, transparence des critères	(Abid-Zarrouk, 2011 ; Demerjian, 2022)
Fiabilité	TAM / PEOU (Davis, 1989) facilité d'utilisation perçue	Stabilité technique de la plateforme, absence de dysfonctionnements, prévisibilité des procédures	(Baki et al., 2018 ; Saadé et Bahli, 2005)
Efficacité	TAM / PU (Davis, 1989) utilité perçue + auto-	Capacité du dispositif à mesurer les compétences réelles, qualité de la rétroaction,	(Facchin et Boisvert, 2019 ; Mignon et

¹⁵ PU = Perceived Usefulness ; PEOU = Perceived Ease of Use. Les items ont été soumis à un pré-test auprès de cinq experts du domaine avant la collecte finale.

efficacité (Bandura, 1977)	sentiment compétence	de Closset, 2004)
----------------------------------	-------------------------	----------------------

3.3.3. Validité de contenu et pré-test

Préalablement à la collecte principale, le questionnaire a été soumis à un examen de validité de contenu par un panel de trois experts praticiens de la formation à distance, dont les profils couvrent des compétences complémentaires : (1) un spécialiste en ingénierie pédagogique et conception de dispositifs d'évaluation à distance ; (2) un chercheur en sciences de l'éducation, affilié à une université francophone ; (3) un praticien expert en technologies éducatives et systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS). Les remarques recueillies ont conduit à reformuler deux items jugés ambigus, notamment un item portant sur la dimension Équité, dont le libellé initial confondait accessibilité technique et équité de traitement, et un item de la dimension Fiabilité, dont la formulation négative induisait des erreurs d'interprétation, et à ajuster le libellé des modalités de réponse pour garantir leur intelligibilité auprès des deux sous-populations cibles. Un pré-test cognitif a ensuite été mené auprès de huit participants (4 étudiants, 4 professionnels), permettant de vérifier la compréhension des items et d'estimer la durée de passation (environ 6 à 10 minutes). À l'issue du pré-test, les items suivants ont été retenus pour la collecte principale :

Dimension	Exemples d'items retenus
Équité	« Les conditions de passation des évaluations à distance sont identiques pour tous les étudiants, quelle que soit leur localisation géographique. » ; « Les évaluations à distance tiennent compte des contraintes techniques des étudiants (connexion, équipement). »

Fiabilité	« Les résultats obtenus lors des évaluations à distance reflètent fidèlement mon niveau réel de compétences. » ; « Les évaluations à distance sont exemptes de problèmes techniques susceptibles d'affecter mes performances. »
Efficacité	« Les évaluations à distance me permettent de démontrer mes apprentissages de manière satisfaisante. » ; « Les retours fournis après les évaluations à distance m'aident à progresser dans mes apprentissages. »

3.4. Collecte des données et préparation du fichier analytique

3.4.1. Outil de collecte : KoboToolbox

Le questionnaire a été déployé via la plateforme KoboToolbox (<https://www.kobotoolbox.org>), outil de collecte de données en ligne développé par la Harvard Humanitarian Initiative et largement utilisé dans la recherche en sciences sociales et en éducation, notamment dans les contextes à ressources limitées. KoboToolbox a été préféré à d'autres solutions pour plusieurs raisons : (1) il est gratuit et open source, garantissant la pérennité des données ; (2) il offre une interface mobile optimisée, facilitant la participation depuis des appareils mobiles modalité dominante dans les contextes universitaires africains et en développement ; (3) il permet l'export direct des données brutes au format CSV et XLS, compatible avec R ; et (4) il intègre des fonctionnalités de contrôle (réponses obligatoires, validation de format) réduisant les erreurs de saisie en amont.

Le formulaire a été configuré avec les paramètres suivants : réponses obligatoires pour les items socio-démographiques, affichage de la notice d'information et de consentement éclairé en page d'accueil, randomisation de l'ordre des blocs de

dimensions afin de limiter les effets d'ordre, et limitation à une soumission par appareil pour réduire les doublons.

3.4.2. Modalités de diffusion

La collecte des données s'est déroulée entre octobre et décembre 2025 au sein de l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK, anciennement Université Virtuelle du Sénégal UVS), institution pionnière de l'enseignement supérieur à distance en Afrique de l'Ouest, dont le modèle pédagogique repose intégralement sur des dispositifs numériques incluant des évaluations à distance. Le lien de participation a été diffusé via les groupes sociaux numériques associés à l'université : groupes WhatsApp et Telegram de promotions d'étudiants, groupes Facebook de filières et d'associations estudiantines de l'UN-CHK, ainsi que par messagerie directe auprès de contacts professionnels inscrits dans des formations continues à distance. Ce contexte institutionnel confère une validité écologique particulière à l'étude : les participants sont des usagers réels et réguliers des dispositifs d'évaluation à distance, et non des répondants recrutés hors contexte. Un message d'accompagnement standardisé, précisait l'objectif de l'étude, la durée estimée de passation, la garantie d'anonymat et les coordonnées pour toute question éventuelle. Aucune incitation matérielle n'a été proposée aux participants.

La diffusion en réseau a permis d'atteindre les deux sous-populations cibles de manière simultanée. Un rappel unique a été adressé aux groupes de diffusion sept jours après l'envoi initial afin d'optimiser le taux de réponse, conformément aux recommandations de (Aragon et al., 2000) pour les enquêtes en ligne.

3.4.3. Taille initiale de l'échantillon et taux de réponse

Au terme de la période de collecte, 83 réponses complètes ou partielles ont été enregistrées sur KoboToolbox. Ce chiffre

constitue l'échantillon brut ($n_0 = 83$) avant toute procédure de nettoyage. Le Tableau 3 détaille les étapes successives de réduction de l'échantillon.

Tableau 3 : Étapes de constitution de l'échantillon final

Étape ¹⁶	N	Détail
Réponses enregistrées (brut)	83	Ensemble des soumissions KoboToolbox avant tout traitement
Exclusion réponses incomplètes	-11	Questionnaires avec taux de complétude < 80 % ou items obligatoires manquants
Exclusion doublons détectés	-4	Soumissions multiples identifiées par empreinte horodatée et profil similaire
Exclusion valeurs aberrantes	-3	Profils à réponses invariantes (même valeur sur l'ensemble des items)
Échantillon analytique final	65	Utilisé pour l'ensemble des analyses présentées dans la section Résultats

3.4.4. Procédure de nettoyage sous R

L'intégralité du nettoyage des données a été réalisée sous R afin de garantir la traçabilité et la reproductibilité des opérations. Les données brutes exportées depuis KoboToolbox au format CSV ont été importées dans R via le package readr. Le script de nettoyage comprenait les étapes suivantes, exécutées séquentiellement :

- Vérification de la complétude : calcul du taux de complétude par répondant via `rowSums(!is.na(.))` ;

¹⁶ Le taux de rétention final est de 78,3 % (65/83). Les exclusions ont été réalisées sous R version 4.x avant toute analyse substantielle.

exclusion des observations dont le taux était inférieur à 80 %.

- Détection des doublons : identification des soumissions dupliquées par comparaison des horodatages (variable *_submission_time* de KoboToolbox) et des profils sociodémographiques ; conservation de la première soumission en cas de doublon avéré.
- Détection des réponses invariantes : calcul de la variance inter-items pour chaque répondant ; exclusion des profils à variance nulle ($var == 0$), indicateurs d'une réponse automatique sans engagement cognitif réel.
- Recodage et mise en forme : vérification des échelles de Likert (plage attendue 1–5 pour tous les items), renommage des variables selon une convention standardisée, création des scores agrégés par dimension (moyenne des items constitutifs) et du score global.
- Contrôle final : inspection visuelle des distributions par histogrammes (package *ggplot2*) et vérification des statistiques descriptives (package *psych*) afin de détecter d'éventuelles anomalies résiduelles avant les analyses principales.

3.5. Plan d'analyse statistique

L'analyse des données a été conduite sous R en suivant un plan en quatre étapes progressives, présentées dans la section Résultats selon le même ordre. Le Tableau 4 en donne une vue synthétique.

Tableau 4 : Plan d'analyse statistique : objectifs, méthodes et packages R

#	Objectif ¹⁷	Méthode	Package R	Section Résultats
1	Décrire l'échantillon	Statistiques descriptives (fréquences, %)	base R, ggplot2	1
2	Valider l'instrument	Alpha de Cronbach, KMO, Bartlett, AFE	psych, GPArotation	2
3	Analyser les relations inter-dimensions	Corrélations de Spearman, matrice de corrélation	psych, corrplot	3
4	Tester l'association statut × équité	Table de contingence, chi-deux de Pearson, Fisher simulé	base R, stats	4
5	Identifier les déterminants du score global	Corrélations Spearman, régression linéaire	stats, relaimpo	5

¹⁷ AFE = Analyse Factorielle Exploratoire. LMG = décomposition de Lindeman, Merenda & Gold (importance relative). Toutes les corrélations de Spearman ont été préférées aux corrélations de Pearson compte tenu du niveau de mesure ordinal des données issues d'échelles de Likert.

		simple, LMG		
6	Tester l'effet des variables sociodémograph.	Régression linéaire multiple, corrélation Spearman	stats, lm()	6

3.5.1. Choix des tests non paramétriques

Le recours systématique aux corrélations de Spearman plutôt qu'aux corrélations de Pearson se justifie par la nature ordinale des données issues des échelles de Likert (De Winter et al., 2016; Sullivan et Artino, 2013), pour lesquelles l'hypothèse de normalité des distributions ne peut être présupposée. Ce choix est conforme aux recommandations méthodologiques de (Sullivan et Artino, 2013) concernant l'analyse des données d'enquête en Likert. De même, les modèles de régression linéaire ont été estimés sur les scores composites (moyennes des items par dimension), dont la distribution tend vers la normalité par le théorème central limite pour $n \geq 30$, ce qui valide leur usage en régression (Field, 2018; Tabachnick et Fidell, 2013).

3.5.2. Seuils de significativité et puissance statistique

Le seuil de significativité retenu est $\alpha = 0,05$ pour l'ensemble des tests. Les p-values comprises entre 0,05 et 0,10 sont rapportées et commentées comme tendances marginales, sans conclusion définitive. Une analyse de puissance a posteriori (package pwr sous R) confirme que pour un échantillon de $n = 65$, la puissance statistique pour détecter un effet moyen ($f^2 = 0,15$) (Cohen, 2013) en régression multiple à 5 prédicteurs est de l'ordre de 0,72, légèrement inférieure au seuil conventionnel de 0,80. Cette limite est reconnue dans la section Limites et Perspectives de la Discussion.

3.5.3. Considérations éthiques

La participation à l'étude était entièrement volontaire et anonyme. Aucune donnée permettant l'identification directe des participants n'a été collectée. La notice d'information intégrée au formulaire KoboToolbox précisait explicitement : (1) l'objet et la finalité de la recherche, (2) l'absence de risque lié à la participation, (3) le droit de retrait à tout moment sans justification, et (4) les modalités de traitement et de conservation des données. Les données brutes anonymisées sont conservées sur un serveur sécurisé accessible aux seuls membres de l'équipe de recherche, conformément aux principes du RGPD et aux normes éthiques de la recherche en sciences humaines et sociales.

4. Résultats

4.1. Caractéristiques sociodémographiques de l'échantillon

L'échantillon final retenu pour cette étude comprend 65 participants, après exclusion des questionnaires incomplets ou présentant des réponses aberrantes. Les caractéristiques sociodémographiques sont détaillées dans le Tableau 5.

Tableau 5 : Caractéristiques sociodémographiques de l'échantillon (n = 65)

Variable	Modalité	Effectif (n)	Pourcentage (%)
Genre	Masculin	50	76,9 %
	Féminin	15	23,1 %
Statut professionnel	Étudiant	33	50,8 %
	Professionnel	32	49,2 %
Âge	18 – 24 ans	13	20,0 %
	25 – 34 ans	28	43,1 %
	35 – 44 ans	18	27,7 %

	45 ans et plus	6	9,2 %
	Moins d'un an	12	18,5 %
Expérience (e-learning)	1 – 2 ans	23	35,4 %
	3 – 5 ans	20	30,8 %
	Plus de 5 ans	10	15,4 %

S'agissant du genre, les hommes représentent 76,9 % de l'échantillon (n = 50), les femmes 23,1 % (n = 15). Cette prédominance masculine constitue une limite à prendre en compte dans l'interprétation des analyses différentielles par genre. La distribution par statut professionnel est quasi équilibrée : 33 étudiants (50,8 %) et 32 professionnels (49,2 %), ce qui confère à l'échantillon une bonne représentativité des deux profils cibles.

La distribution par tranche d'âge révèle une concentration dans la classe 25 – 34 ans (n = 28, 43,1 %), suivie des 35 – 44 ans (n = 18, 27,7 %), des 18 – 24 ans (n = 13, 20,0 %) et des 45 ans et plus (n = 6, 9,2 %). Ces données indiquent un profil d'adultes en formation ou en activité professionnelle, cohérent avec le contexte de l'évaluation à distance en enseignement supérieur. Concernant l'expérience dans l'apprentissage à distance, la majorité des participants dispose d'une expérience intermédiaire : 35,4 % déclarent 1 à 2 ans d'expérience et 30,8 % de 3 à 5 ans. Les débutants (moins d'un an : 18,5 %) et les très expérimentés (plus de 5 ans : 15,4 %) sont moins représentés, suggérant un échantillon ayant une familiarité minimale avec les dispositifs d'évaluation en ligne.

Au total, l'échantillon présente une diversité satisfaisante en termes de statut, d'âge et d'expérience, favorisant la généralisation interne des résultats, bien que le déséquilibre de genre introduise une réserve dans les comparaisons intergroupes par sexe. Les Figures 1 et 2 offrent une représentation visuelle de ces distributions.

Figure 1 : Répartition de l'échantillon par genre et statut professionnel (n = 65)

Figure 2 : Distribution de l'échantillon par tranche d'âge et niveau d'expérience dans l'apprentissage à distance.

4.2. Validation psychométrique de l'instrument de mesure

Préalablement à toute analyse substantielle, la qualité psychométrique de l'instrument a été vérifiée selon trois critères : la cohérence interne (alpha de Cronbach), l'adéquation à l'analyse factorielle (KMO et test de Bartlett) et la structure dimensionnelle (analyse factorielle exploratoire).

4.2.1. Cohérence interne

L'alpha de Cronbach global de l'instrument s'établit à $\alpha = 0,798$, valeur conventionnellement jugée satisfaisante pour un instrument de recherche (seuil recommandé $\geq 0,70$). L'analyse item-par-item montre que la suppression de chacune des trois dimensions n'entraîne pas d'augmentation substantielle de l'alpha global (Tableau 6), confirmant que chaque dimension apporte une contribution indépendante et non redondante à la mesure. Les coefficients G6 (corrélation partielle de Guttman) varient de 0,55 à 0,61, témoignant d'une corrélation inter-items modérée signe que les items mesurent des facettes distinctes d'un même construit.

Tableau 6 : Analyse de la cohérence interne : alpha de Cronbach par dimension

Dimension	α si supprimé	si G6 ¹⁸	Corrélation inter-items moyenne
Équité	0,721	0,55	0,64
Fiabilité	0,745	0,58	0,61
Efficacité	0,710	0,61	0,65
Global	0,798	—	0,63

¹⁸ G6 = coefficient de fiabilité de Guttman (version à 6 items). Les valeurs en gras correspondent à l'échelle complète

4.2.2. Adéquation factorielle

Le test de Bartlett sur la matrice de corrélation inter-dimensions est hautement significatif ($\chi^2 = 94,78$, $df = 3$, $p < 0,001$), rejetant l'hypothèse de matrice identité et confirmant l'existence de structures corrélées entre les dimensions. L'indice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) global atteint 0,71, valeur jugée acceptable selon les critères de Kaiser (1974) pour conduire une analyse factorielle exploratoire ($KMO \geq 0,60$ = médiocre ; $\geq 0,70$ = moyen ; $\geq 0,80$ = bon). Ces deux indicateurs valident l'adéquation des données à une telle analyse.

4.2.3. Structure factorielle

L'analyse factorielle exploratoire (AFE) par méthode des composantes principales avec rotation Varimax révèle une structure unidimensionnelle : un seul facteur est extrait, expliquant 58,2 % de la variance totale. Les saturations factorielles des trois dimensions sont élevées et homogènes, comprises entre 0,728 (Équité) et 0,806 (Efficacité) (Tableau 7), indiquant que chaque dimension contribue substantiellement au facteur commun.

Tableau 7 : Résultats de l'analyse factorielle exploratoire (AFE) solution à un facteur

Dimension	Saturation factorielle	Variance expliquée (%)
Équité	0,728	58,2 % (facteur unique)
Fiabilité	0,751	
Efficacité	0,806	

Cette structure unidimensionnelle confirme que les trois dimensions Équité, Fiabilité et Efficacité constituent des

indicateurs convergents d'un même construit latent, que l'on nommera désormais score global de perception des évaluations à distance. Ce score composite sera utilisé comme variable dépendante dans les analyses de régression présentées aux sections suivantes. La matrice de corrélation de Spearman entre les dimensions ($r = 0,556$ à $0,647$) est représentée à la Figure 3.

Figure 3 : Matrice de corrélation de Spearman entre les trois dimensions de l'instrument ($n = 65$)

4.3. Relations inter-dimensions : cohérence et distinctivité

Avant d'analyser les déterminants du score global, il convient de caractériser les relations entre les trois dimensions de l'instrument, afin de vérifier simultanément leur cohérence interne (elles partagent un facteur commun) et leur distinctivité (elles mesurent des facettes non redondantes).

4.3.1. Cohérence interne par dimension

L'alpha de Cronbach calculé pour chaque dimension séparément confirme une fiabilité satisfaisante : Équité ($\alpha = 0,739$), Fiabilité ($\alpha = 0,708$), Efficacité ($\alpha = 0,755$). Ces valeurs, toutes supérieures au seuil minimal de 0,70, indiquent que les items constitutifs de chaque dimension mesurent bien le même construit. L'analyse des corrélations inter-items confirme en outre que la suppression d'un item quelconque ne dégraderait pas significativement la fiabilité de sa dimension d'appartenance.

4.3.2. Structure factorielle et indépendance relative des dimensions

Les résultats de l'AFE (§2.3) ont établi que les trois dimensions convergent vers un facteur unique expliquant 58,2 % de la variance totale, avec des saturations factorielles homogènes (0,728 – 0,806). La proportion de variance commune (58,2 %) signifie toutefois que 41,8 % de la variance reste spécifique à chaque dimension — ce qui valide leur traitement analytique distinct dans les sections suivantes. Les coefficients KMO individuels (Équité : 0,69 ; Fiabilité : 0,71 ; Efficacité : 0,73) confirment que chaque dimension est bien adaptée à une analyse factorielle indépendante.

4.3.3. Matrice de corrélations inter-dimensions

Le Tableau 8 présente la matrice complète des corrélations de Spearman entre les trois dimensions. L'ensemble des coefficients est positif et statistiquement significatif ($p < 0,001$), confirmant la cohérence interne de l'instrument.

Tableau 8 : Matrice des corrélations de Spearman entre les dimensions (n = 65)

Dimension	Équité	Fiabilité	Efficacité
Équité	1,000	0,619	0,556

Fiabilité	0,619	1,000	0,647
Efficacité	0,556	0,647	1,000

Les corrélations modérées à fortes observées ($\rho = 0,556$ à $0,647$) confirment que les dimensions sont liées mais non redondantes : elles partagent une variance commune substantielle tout en conservant une part de variance propre. La corrélation Fiabilité–Efficacité ($\rho = 0,647$) est légèrement supérieure aux deux autres, ce qui est théoriquement cohérent avec le modèle TAM où la facilité d'utilisation (PEOU/Fiabilité) constitue un antécédent causal de l'utilité perçue (PU/Efficacité).

4.4. Association entre le statut professionnel et la perception de l'équité

Cette sous-section examine dans quelle mesure le statut des participants (étudiant vs professionnel) est associé à leur perception de l'équité des évaluations à distance. Une table de contingence a été construite pour décrire la distribution des modalités de perception selon le groupe (Tableau 9), suivie d'un test d'indépendance du chi-deux de Pearson et d'un test exact de Fisher simulé (Tableau 10).

Tableau 9 : Distribution de la perception de l'équité selon le statut professionnel

Modalité de perception	Étudiant (n = 33)	% Étud.	Professionnel (n = 32)	% Prof.
Très équitable	5	15,2 %	6	18,8 %
Plutôt équitable	12	36,4 %	18	56,3 %
Peu équitable	11	33,3 %	8	25,0 %

Pas du tout équitable	5	15,2 %	0	0,0 %
-----------------------	---	--------	---	-------

L'examen du Tableau 9 révèle un gradient notable entre les deux groupes. Parmi les professionnels, les perceptions positives dominent nettement : 75,1 % jugent les évaluations « très équitables » ou « plutôt équitables » (18,8 % + 56,3 %), et aucun ne les juge « pas du tout équitables ». À l'inverse, parmi les étudiants, la distribution est plus équilibrée : 51,6 % expriment une perception positive (15,2 % + 36,4 %), tandis que 48,5 % expriment une perception négative (33,3 % + 15,2 %). Ce contraste suggère que les étudiants sont proportionnellement plus critiques à l'égard de l'équité des évaluations à distance que leurs pairs professionnels.

Tableau 10 : Tests statistiques d'association entre statut et perception de l'équité

Test	Valeur statistique	Degrés de liberté	p-value
Chi-deux de Pearson	6,75	3	0,080
Test exact de Fisher (simulé, B = 2000)	—	—	0,078

Malgré la tendance descriptive observée, le test du chi-deux de Pearson ne permet pas de rejeter l'hypothèse d'indépendance au seuil conventionnel de 5 % ($\chi^2 = 6,75$, $df = 3$, $p = 0,080$). Le test exact de Fisher simulé confirme ce résultat marginal ($p = 0,078$). On note que la p-value est néanmoins proche du seuil, ce qui laisse ouverte l'hypothèse d'un effet de statut de faible amplitude, que des études sur des échantillons plus larges ($n > 150$)

permettraient de tester avec davantage de puissance statistique. En l'état, il convient de conclure à une absence d'association statistiquement significative entre le statut et la perception de l'équité, tout en soulignant la tendance des professionnels à percevoir les évaluations plus favorablement.

Figure 4 : Distribution des perceptions de l'équité des évaluations à distance selon le statut professionnel (n = 65).

4.5. Déterminants de la perception globale des évaluations à distance

4.5.1. Corrélations de Spearman entre les dimensions et le score global

Le Tableau 11 présente les corrélations de Spearman entre chacune des trois dimensions et le score global de perception. Les trois corrélations sont positives, fortes et hautement significatives ($p < 0,001$).

Tableau 11 : Corrélations de Spearman entre les dimensions et le score global de perception

Dimension	Corrélation ρ avec score global	p-value
Fiabilité	0,774	< 0,001
Efficacité	0,727	< 0,001
Équité	0,667	< 0,001

La dimension Fiabilité présente la corrélation la plus forte avec le score global ($\rho = 0,774$), suivie de l'Efficacité ($\rho = 0,727$) et de l'Équité ($\rho = 0,667$). Cette hiérarchie indique que la fiabilité technique de la plateforme d'évaluation constitue le déterminant perceptif le plus influent, devant l'utilité pédagogique perçue et la justice procédurale.

4.5.2. Modèle de régression linéaire simple : la Fiabilité comme prédicteur

Un modèle de régression linéaire simple a été estimé avec le score global comme variable dépendante et la dimension Fiabilité comme unique prédicteur. Le Tableau 12 présente les paramètres du modèle.

Tableau 12 : Modèle de régression linéaire simple — Fiabilité → Score global

Source de variation	Estimate	Std. Error	t	p-value
(Intercept)	2,456	0,118	20,81	< 0,001
Fiabilité — Confiance totale	1,342	0,142	9,45	< 0,001

Fiabilité — Confiance faible	-0,895	0,165	-5,42	< 0,001
$R^2 = 0,772$ $R^2_{adj} = 0,764$			$F(2, 62) = 104,8$ $p < 0,001$	

Le modèle est globalement hautement significatif ($F(2, 62) = 104,8$, $p < 0,001$) et explique 77,2 % de la variance du score global (R^2 ajusté = 0,764). Les coefficients de régression révèlent un effet dose-réponse clair : les participants exprimant une confiance totale dans la fiabilité de la plateforme obtiennent des scores globaux de perception significativement supérieurs à ceux des autres groupes, tandis que les participants exprimant peu de confiance présentent des scores nettement inférieurs. Ces résultats confirment que la fiabilité technique constitue non seulement le facteur le plus corrélé au score global, mais également son prédicteur explicatif le plus puissant.

4.5.3. Importance relative des dimensions

Afin de quantifier la contribution respective de chaque dimension au score global de manière non redondante, une analyse de l'importance relative a été conduite par décomposition de Lindeman, Merenda et Gold (LMG), implémentée via le package relaimpo sous R. Les résultats, présentés au Tableau 13, indiquent que les trois dimensions contribuent de manière équilibrée, bien que la Fiabilité demeure la plus influente.

Tableau 13 : Importance relative des trois dimensions dans l'explication du score global

Dimension	Contribution R^2 (LMG)	Part de variance expliquée (%)
Fiabilité	0,273	35,4 %

Efficacité	0,260	33,7 %
Équité	0,239	30,9 %
Total	0,772	100 %

La décomposition LMG confirme que la Fiabilité est le déterminant le plus influent (35,4 % de la variance totale expliquée), suivie de l'Efficacité (33,7 %) et de l'Équité (30,9 %). L'écart inter-dimensions est cependant modeste (< 5 points de pourcentage), ce qui suggère que les trois dimensions jouent des rôles complémentaires et comparables dans la formation de la perception globale. Aucune dimension n'est suffisante à elle seule pour rendre compte de l'expérience évaluative perçue.

4.6. Effet de l'expérience, du genre et du statut sur la perception globale

Pour tester l'hypothèse selon laquelle les variables sociodémographiques genre, statut professionnel, expérience dans l'apprentissage à distance influencent la perception globale des évaluations, un modèle de régression linéaire multiple a été estimé en incluant ces trois variables comme prédicteurs simultanés. Le Tableau 14 présente les résultats de ce modèle.

Tableau 14 : Régression linéaire multiple Genre, Statut et Expérience comme prédicteurs du score global

Variable	Estimate	Std. Error	t-value	p-value
(Intercept)	2,878	0,198	14,573	< 0,001
Genre (Masculin vs réf.)	0,446	0,215	2,077	0,041
Statut (Professionnel vs réf.)	0,197	0,176	1,120	0,266

Expérience (3 – 5 ans)	-0,345	0,217	-1,593	0,115
Expérience (< 1 an)	0,340	0,249	1,362	0,177
Expérience (> 5 ans)	-0,388	0,253	-1,532	0,130

Le modèle global n'atteint pas le seuil de significativité statistique ($F(5, 59) = 1,551, p = 0,188$) ; il n'explique toutefois que 11,6 % de la variance du score global (R^2 ajusté = 0,041), soit une contribution nette très faible après correction. Parmi les variables sociodémographiques incluses, le genre présente un effet significatif ($\beta = 0,446, t = 2,077, p = 0,041$) : les participants masculins tendent à percevoir les évaluations à distance plus favorablement que les participantes féminines. En revanche, le statut professionnel ($p = 0,266$) et l'expérience dans l'apprentissage à distance dans toutes ses modalités ($p = 0,115$ à $0,177$) n'atteignent pas le seuil de significativité. Ces résultats indiquent une homogénéité relative des perceptions au sein de l'échantillon.

Pour approfondir ce constat, la corrélation de Spearman entre le niveau d'expérience (variable ordinale) et le score global a été calculée séparément. L'association est très faible et non significative ($\rho = 0,12, p > 0,1$), confirmant l'absence d'effet de l'expérience accumulée dans l'apprentissage à distance sur la perception globale des évaluations. Ce résultat est robuste et n'est pas imputable à un artefact de mesure, dans la mesure où l'instrument présente par ailleurs une bonne sensibilité (variance inter-individuelle observée : voir sections 1 et 2).

La Figure 5 illustre la distribution du score global selon les quatre paliers d'expérience sous forme de boxplots. La superposition quasi totale des distributions, avec des médianes proches et des étendues comparables, confirme visuellement l'absence d'effet de l'expérience sur la perception globale.

Figure 5 : Distribution du score global de perception selon le niveau d'expérience dans l'apprentissage à distance (n = 65)

Les analyses conduites sur l'échantillon final (n = 65) révèlent trois résultats principaux : (1) l'instrument présente une structure psychométrique satisfaisante et unidimensionnelle, validant son usage comme outil de mesure synthétique ; (2) la dimension Fiabilité constitue le déterminant le plus puissant de la perception globale des évaluations à distance, devant l'Efficacité et l'Équité ; (3) les variables sociodémographiques statut professionnel et expérience n'exercent pas d'effet significatif sur la perception globale, seul le genre présentant un effet marginal. Ces trois résultats sont détaillés dans les sous-sections suivantes.

5. Discussion

La présente étude avait pour objectif d'analyser les perceptions des apprenants à l'égard des évaluations à distance selon trois dimensions l'équité, la fiabilité et l'efficacité et d'en identifier les déterminants au sein d'un échantillon de 65 participants (50

hommes, 15 femmes ; 33 étudiants, 32 professionnels). Trois résultats principaux structurent cette discussion : premièrement, la fiabilité technique constitue le déterminant perceptif le plus puissant du score global ($r = 0,774$; contribution LMG : 35,4 %), confirmant les prédictions du TAM dans un contexte africain d'évaluation à distance ; deuxièmement, l'efficacité perçue occupe une position intermédiaire cohérente avec l'articulation TAM-auto-efficacité ; troisièmement, les variables sociodémographiques statut et expérience n'exercent pas d'effet significatif sur la perception globale, à l'exception d'un effet de genre marginal. Ces trois résultats sont discutés successivement, en les confrontant aux cadres théoriques mobilisés et aux travaux empiriques récents.

5.1. La fiabilité comme déterminant central : convergence avec le TAM

Le résultat le plus saillant de cette étude est la position de prédicteur principal occupée par la dimension Fiabilité dans l'explication du score global de perception ($r = 0,774$, $p < 0,001$; $R^2 = 0,772$). Ce résultat converge avec les prédictions du Technology Acceptance Model (TAM ; (Davis, 1989), selon lequel la facilité d'utilisation perçue (Perceived Ease of Use, PEOU) constitue un antécédent causal de l'utilité perçue (Perceived Usefulness, PU) et, par conséquent, de l'acceptation globale du système. Dans le contexte des évaluations à distance, la fiabilité technique de la plateforme stabilité de la connexion, absence de dysfonctionnements, prévisibilité des procédures correspond précisément à la PEOU telle que la définit (Davis, 1989) : « le degré auquel un individu croit que l'utilisation d'un système serait exempte d'effort ».

Cette correspondance est cohérente avec les travaux de (Saadé et Bahli, 2005), qui ont étendu le TAM au contexte de l'apprentissage en ligne en démontrant que les dimensions de l'absorption cognitive des apprenants amplifient

significativement la perception d'utilité des systèmes. Lorsque la plateforme fonctionne de manière fiable, l'apprenant peut concentrer ses ressources cognitives sur la tâche évaluative plutôt que sur la gestion des aléas techniques, ce qui renforce à la fois sa perception d'utilité (efficacité) et sa perception d'équité du processus. Cette chaîne causale PEOU → PU → acceptation globale, confirmée par la méta-analyse de (Bakı et al., 2018) sur l'adoption des systèmes e-learning, se retrouve dans nos données : la Fiabilité explique 35,4 % de la variance du score global, devant l'Efficacité (33,7 %) et l'Équité (30,9 %).

Ces résultats rejoignent également les conclusions de (Tubaishat, 2018) dans le domaine médical, où la PEOU des dossiers médicaux électroniques s'avère fortement corrélée à leur utilité perçue par les infirmiers. Le caractère transversal de cette relation observée aussi bien en e-santé qu'en e-éducation renforce la validité externe de notre conclusion et plaide pour que la fiabilité technique soit traitée comme une condition préalable à toute stratégie d'amélioration de l'expérience évaluative à distance.

5.2. L'efficacité perçue : à la confluence du TAM et de la théorie de l'auto-efficacité

La dimension Efficacité occupe une position intermédiaire dans la structure des déterminants ($r = 0,727$, $p < 0,001$; contribution relative : 33,7 %), significativement corrélée au score global mais légèrement en retrait par rapport à la Fiabilité. Cette position s'explique par la double nature de ce construit, qui articule deux cadres théoriques distincts.

D'un côté, l'Efficacité renvoie à la Perceived Usefulness du TAM : la perception que le dispositif évaluatif permet effectivement de mesurer les compétences réelles de l'apprenant, de manière valide et représentative. Conformément aux prédictions de (Kamhi et Salahddine, 2020), la PU constitue un déterminant robuste de l'acceptation technologique, y compris lorsque le

système est par ailleurs fiable. De l'autre, l'Efficacité intègre une composante de sentiment d'auto-efficacité au sens de (Bandura, 1977) : la perception que l'évaluation à distance, par sa conception même, renforce ou fragilise le sentiment de compétence de l'apprenant.

Cette double lecture est cohérente avec les travaux de (Mignon et Closset, 2004), pour qui la perception de compétence constitue « le facteur motivationnel le plus important pour s'engager dans une tâche et la mener à terme » en formation à distance. Dans ce cadre, une évaluation perçue comme efficace n'est pas seulement une évaluation techniquement fonctionnelle (dimension TAM), mais une évaluation qui confirme ou, à tout le moins, ne contredit pas la croyance de l'apprenant en sa capacité à réussir. (Dussarps, 2015) a montré que l'absence de rétroaction sur le travail fourni, qui empêche l'autoévaluation, est vécue comme une menace au sentiment d'auto-efficacité et constitue un facteur prédictif d'abandon dans les dispositifs de formation à distance.

5.3. L'équité perçue : une dimension normative transversale

La dimension Équité présente la corrélation la plus faible avec le score global ($r = 0,667$, $p < 0,001$; contribution relative : 30,9 %), tout en restant hautement significative. Ce résultat appelle une double interprétation.

5.3.1. La perception d'équité dans le cadre théorique d'Adams

La théorie de l'équité d'(Adams, 1965) postule que les individus évaluent la justice d'une situation en comparant le ratio contributions/rétributions perçu à celui d'autrui. Dans le contexte des évaluations à distance, cette comparaison s'opère principalement entre les conditions de l'évaluation en ligne et celles de l'évaluation en présentiel, prises comme référence

implicite. (Abid-Zarrouk, 2011) rappelle d'ailleurs que l'enseignement en présentiel est systématiquement utilisé comme point de comparaison pour évaluer l'équité des dispositifs à distance. Lorsque les participants perçoivent des asymétries de conditions accès inégal à l'infrastructure numérique, consignes ambiguës, critères d'évaluation opaques le sentiment d'iniquité s'en trouve amplifié.

Les résultats de la table de contingence (Tableau 9) révèlent une tendance notable : si les perceptions globalement positives (« très équitable » + « plutôt équitable ») sont majoritaires dans les deux groupes, les étudiants expriment plus fréquemment des perceptions négatives (« peu équitable » : 33,3 % ; « pas du tout équitable » : 15,2 %) que les professionnels (respectivement 25,0 % et 0,0 %). Ce gradient suggère que les étudiants, dont la situation est davantage dépendante de la réussite formelle aux évaluations, sont plus sensibles aux asymétries perçues ce qui est cohérent avec la théorie d'Adams : plus les enjeux d'une transaction sont élevés, plus la vigilance aux iniquités est aiguisée.

5.3.2. Équité, capital culturel et fracture numérique

La perspective sociocritique de (Bourdieu et Passeron, 1968) enrichit considérablement l'analyse de la dimension Équité. Ces auteurs ont démontré que le système d'examens dissimule ses véritables fonctions sociales en se présentant comme une instance de mesure objective, alors qu'il sanctionne en réalité la distance des apprenants par rapport à une norme culturelle socialement déterminée. Transposée aux évaluations à distance, cette analyse conduit à interroger dans quelle mesure les plateformes numériques reproduisent ou au contraire atténuent les inégalités structurelles traditionnellement documentées par la recherche.

À cet égard, la contribution de (Granjon, 2009) est particulièrement éclairante : les inégalités numériques ne se

réduisent pas à l'accès à l'équipement, mais procèdent d'incapacités incorporées résultant de la domination sociale. Le sens pratique numérique la capacité à naviguer efficacement dans un environnement d'évaluation en ligne est inégalement distribué selon l'appartenance sociale, reproduisant ainsi, dans l'espace numérique, les mécanismes de violence symbolique décrits par Bourdieu. (Fenoglio, 2021) a confirmé, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, que le passage contraint à l'enseignement à distance a conduit à une « massification des inégalités », révélant la fracture numérique comme traduction pratique de la fracture sociale.

Dans notre étude, la corrélation entre Équité et score global ($r = 0,667$) est certes significative, mais inférieure à celle de la Fiabilité ($r = 0,774$). Cette hiérarchie suggère que, dans la perception des participants, les préoccupations d'ordre technique (fiabilité de la plateforme) priment sur les préoccupations d'ordre normatif (justice du processus). Cela peut s'expliquer par le fait que les défaillances techniques sont immédiates et tangibles, tandis que les iniquités structurelles sont souvent diffuses et moins consciemment perçues ce que (Garcia, 2015) décrit comme l'effet de l'habitus dans la naturalisation des inégalités.

5.4. Homogénéité inter-groupes : statut et expérience

Les résultats différentiels de cette étude appellent une lecture nuancée. D'un côté, le statut professionnel et l'expérience dans l'apprentissage à distance n'exercent aucun effet significatif sur la perception globale (statut : $p = 0,266$; expérience : $p = 0,12$, $p > 0,1$), et le modèle de régression multiple reste globalement non significatif ($R^2 = 0,116$, $F(5, 59) = 1,551$, $p = 0,188$). L'association entre statut et perception de l'équité, bien que descriptivement notable, n'atteint pas non plus le seuil conventionnel ($\chi^2 = 6,75$, $df = 3$, $p = 0,080$; Fisher simulé $p = 0,078$).

5.4.1. Ce que prédit la littérature

La théorie bourdieusienne prédit que le statut socioéconomique, le capital culturel et l'expérience différencient significativement les perceptions et les performances dans les dispositifs éducatifs formels. Dans le domaine spécifique de la formation à distance, (Deschênes et Maltais, 2006) montrent que malgré une accessibilité accrue, une proportion significative d'apprenants ne parvient pas à obtenir leur diplôme, ce qui suggère des inégalités de résultats persistantes. De même, (Fenoglio, 2021; Granjon, 2009) documentent des différences d'usage et de maîtrise numérique corrélées à l'appartenance sociale. C'est donc l'hypothèse alternative l'existence de différences significatives inter-groupes selon le statut, et l'expérience qui ne s'est pas confirmée empiriquement, contrairement à ce que le cadre théorique bourdieusien et les travaux empiriques mobilisés laissaient anticiper.

5.4.2. Interprétations alternatives

Plusieurs interprétations non exclusives peuvent expliquer cette homogénéité apparente. Premièrement, elle peut refléter un effet de nivellement opéré par le dispositif numérique lui-même : lorsque les conditions techniques sont perçues comme identiques pour tous les participants, les inégalités structurelles de capital culturel sont temporairement neutralisées dans la perception subjective même si elles demeurent actives dans les résultats objectifs. Cette hypothèse est cohérente avec la thèse de (KHOMSI et al., 2025) selon laquelle les outils numériques peuvent réduire les barrières géographiques et économiques lorsque les conditions d'accès sont universellement garanties. Deuxièmement, l'homogénéité peut s'expliquer par la composition de l'échantillon : les participants, qu'ils soient étudiants ou professionnels, partagent une expérience minimale de l'apprentissage à distance (la quasi-totalité dispose d'au moins un an d'expérience), ce qui réduit la variance intra-groupes.

(Perrenoud, 1995) rappelle que les hiérarchies d'excellence se construisent précisément à partir de la variabilité des expositions à la norme évaluative : une population plus homogène en termes d'exposition au dispositif tend à produire des perceptions plus convergentes.

Troisièmement, cette absence de différences peut signaler que les préoccupations relatives à la fiabilité technique, à l'efficacité pédagogique et à l'équité procédurale constituent des préoccupations universelles, partagées indépendamment du profil sociodémographique. Ce résultat invite à reconsidérer partiellement le cadre bourdieusien dans sa transposition aux perceptions subjectives des dispositifs numériques : si la reproduction sociale se manifeste dans les résultats des évaluations à distance, elle ne se traduit pas nécessairement dans les perceptions de celles-ci distinction conceptuelle que la littérature sur l'e-assessment a jusqu'ici peu explorée.

En outre, si l'homogénéité des perceptions selon le statut et l'expérience invite à relativiser le pouvoir prédictif des variables sociodémographiques dans leur ensemble, un résultat fait exception et mérite une attention analytique distincte : l'effet du genre.

5.5. L'effet de genre

Parmi les variables sociodémographiques testées, le genre constitue le seul prédicteur individuel significatif du score global de perception ($\beta = 0,446$, $p = 0,041$), les participants masculins tendant à percevoir les évaluations à distance plus favorablement que les participantes féminines. Ce résultat, bien que modeste en amplitude, appelle une discussion à trois niveaux complémentaires : empirique, théorique et méthodologique.

Sur le plan empirique, ce résultat est cohérent avec plusieurs travaux documentant des asymétries de genre dans les environnements numériques d'apprentissage. (KHOMSI et al., 2025) rappellent que les inégalités d'accès aux outils numériques

demeurent structurellement genrées dans les contextes d'Afrique subsaharienne, les femmes étant davantage exposées aux contraintes d'équipement, de connectivité et de disponibilité temporelle. Ces contraintes matérielles pourraient se traduire par une expérience plus fragmentée et plus précaire des plateformes d'évaluation, générant in fine une perception globalement moins favorable du dispositif.

Sur le plan théorique, cet effet s'inscrit dans le prolongement des analyses bourdieusiennes sur la violence symbolique. Les inégalités de genre dans les espaces numériques ne procèdent pas uniquement de déficits d'accès matériel, mais de dispositions incorporées l'habitus qui conditionnent le rapport aux technologies évaluatives (Bourdieu et Passeron, 1970). (Garcia, 2015) rappelle à ce sujet que les apprenants dont l'habitus est le plus éloigné des normes dominantes tendent à intérioriser les asymétries du dispositif comme des insuffisances personnelles plutôt que comme le produit de conditions structurelles inégales. Dans cette perspective, l'effet de genre observé pourrait refléter moins une différence de compétence numérique qu'une différence de rapport normatif au dispositif d'évaluation ce que (Fenoglio, 2021) désigne comme la traduction subjective de la fracture numérique dans l'expérience vécue des apprenants les plus exposés aux inégalités structurelles.

Sur le plan méthodologique, ce résultat appelle une interprétation prudente. Le déséquilibre de l'échantillon 76,9 % de participants masculins (n = 50) contre 23,1 % de participantes féminines (n = 15) limite considérablement la puissance statistique des comparaisons inter-genres et expose l'analyse à un risque non négligeable de biais de composition. Il est possible que l'effet observé soit sous-estimé dans un échantillon plus équilibré, ou qu'il se révèle plus complexe voire non linéaire dans un contexte institutionnel différent. Des études ultérieures ciblant délibérément un échantillon paritaire, et croisant le genre avec d'autres variables structurelles telles que la localisation

géographique ou le niveau socioéconomique, permettraient de tester de manière plus robuste l'hypothèse d'un effet de genre sur les perceptions des évaluations à distance dans les universités numériques africaines.

5.6. Robustesse de l'instrument : une structure unidimensionnelle cohérente

Au-delà des résultats substantiels, la présente étude apporte une contribution méthodologique : la validation d'un instrument tridimensionnel mesurant les perceptions des évaluations à distance selon les dimensions Équité, Fiabilité et Efficacité. L'alpha de Cronbach global ($\alpha = 0,798$), le KMO satisfaisant (0,71) et la significativité du test de Bartlett ($\chi^2 = 94,78$, $df = 3$, $p < 0,001$) attestent de la cohérence interne et de l'adéquation factorielle de l'instrument.

La structure unidimensionnelle révélée par l'analyse factorielle exploratoire (un facteur expliquant 58,2 % de la variance totale ; charges factorielles entre 0,728 et 0,806) est théoriquement cohérente : les trois dimensions mesurent différentes facettes d'une même réalité perceptive, à savoir la qualité globale de l'expérience évaluative à distance. Cette unidimensionnalité confirme la pertinence d'un score global de perception comme indicateur synthétique, tout en justifiant l'analyse dimensionnelle séparée pour identifier les déterminants relatifs. Les corrélations de Spearman inter-dimensions (Équité – Fiabilité : $\rho = 0,619$; Équité – Efficacité : $\rho = 0,556$; Fiabilité – Efficacité : $\rho = 0,647$) confirment que les trois construits sont liés mais distincts. La corrélation légèrement plus forte entre Fiabilité et Efficacité ($\rho = 0,647$) reflète la relation causale PEOU \rightarrow PU postulée par le TAM : un système fiable est plus aisément perçu comme efficace, tandis que l'équité constitue un construit plus indépendant, ancré dans des processus normatifs et comparatifs différents. Cette structure est cohérente avec la théorisation de (Salovaara et Tamminen, 2009), qui distinguent

l'acceptation technologique (PU + PEOU) de l'appropriation normative du système ce qui correspondrait, dans notre modèle, à la dimension Équité.

5.7. Implications pratiques et recommandations institutionnelles

Les résultats de cette étude permettent de formuler plusieurs recommandations concrètes à destination des institutions d'enseignement supérieur, des concepteurs de plateformes et des responsables pédagogiques.

5.7.1. Priorité à la fiabilité technique

La fiabilité technique de la plateforme d'évaluation étant le déterminant le plus puissant de la perception globale, les institutions devraient traiter son amélioration comme une priorité stratégique de premier ordre. Cela implique des investissements dans les infrastructures serveur, des tests de charge préalables aux sessions d'évaluation, des procédures de reprise en cas de défaillance, et une communication transparente sur les garanties techniques offertes aux candidats. Ces recommandations rejoignent celles de (Aït Hadou et Mezouara, 2024) dans le contexte marocain, qui soulignent l'importance de l'accès universel à l'infrastructure numérique comme condition préalable à l'équité éducative.

5.7.2. Renforcement de l'auto-efficacité par des pratiques évaluatives formatives

Conformément aux préconisations de (Mignon et Closset, 2004) et de (Thobois-Jacob, 2018), les dispositifs d'évaluation à distance devraient intégrer systématiquement des éléments d'évaluation formative : rétroactions automatisées, auto-évaluations intermédiaires, indicateurs de progression afin de soutenir le sentiment d'auto-efficacité des apprenants. (Cosnefroy, 2012) rappelle à ce sujet que la décomposition des

objectifs en sous-objectifs proximaux est particulièrement efficace dans les environnements à distance pour maintenir l'engagement cognitif et la persévérance.

5.7.3. Politiques institutionnelles d'équité procédurale

Bien que l'absence de différences inter-groupes suggère une homogénéité perçue, la tendance des étudiants à exprimer des perceptions négatives de l'équité plus fréquemment que les professionnels appellent des mesures institutionnelles ciblées. Dans la lignée de (Demerjian, 2022) et de (Bouabdelli, 2025), ces mesures pourraient inclure : la clarification systématique des critères d'évaluation, la mise en place de procédures de recours transparentes, l'adaptation des modalités évaluatives aux contraintes spécifiques de certains publics (étudiants en situation de handicap, apprenants en zones à faible connectivité), et le recours aux principes de la Conception Universelle de l'Apprentissage défendus par (Brassard et Plante, 2021).

5.7.4. Formation des évaluateurs aux enjeux spécifiques de l'e-assessment

Les travaux de (El Khalfi, 2021) ont mis en évidence la faible auto-efficacité technopédagogique des enseignants en formation initiale. Ce constat plaide pour des programmes de formation continue ciblant les compétences des évaluateurs dans la conception et l'administration d'évaluations à distance équitables et efficaces. La formation devrait notamment aborder les biais spécifiques à l'e-assessment, la communication des consignes à distance, et l'utilisation des outils de rétroaction numérique.

5.8. Limites de l'étude et perspectives de recherche

5.8.1. Limites méthodologiques

Plusieurs limites doivent être prises en compte dans l'interprétation des résultats. Premièrement, la taille de l'échantillon ($n = 65$), bien que suffisante pour les analyses

factorielles et corrélationnelles entreprises, limite la puissance statistique des analyses multi-groupes et la généralisation des conclusions. Des études ultérieures devraient cibler des échantillons de taille plus importante, permettant notamment des analyses de régression multi-groupes avec modération.

Deuxièmement, la prédominance masculine de l'échantillon (76,9 %) constitue un biais de composition qui réduit la représentativité des conclusions relatives aux effets du genre. Bien que le modèle de régression multiple n'ait pas identifié d'effet significatif du genre sur le score global, cette absence de significativité pourrait résulter en partie du déséquilibre de l'échantillon plutôt que d'une véritable absence d'effet.

Troisièmement, le contexte géographique et institutionnel spécifique de l'étude limite la transférabilité des résultats à d'autres contextes nationaux ou institutionnels. La perception des évaluations à distance est susceptible de varier selon les systèmes éducatifs, les cultures d'évaluation, et les infrastructures numériques disponibles des facteurs que la présente étude ne contrôle pas. (Aït Hadou et Mezouara, 2024) rappellent à ce sujet que les enjeux d'équité numérique varient considérablement selon les contextes socio-économiques nationaux.

5.8.2. Limites de mesure

L'instrument utilisé, bien que psychométriquement validé ($\alpha = 0,798$; structure unidimensionnelle confirmée), comporte une limite inhérente à toute approche perceptive : il mesure les perceptions et non les expériences objectives des évaluations à distance. Or, comme l'ont montré (Bourdieu et Passeron, 1968) et (Garcia, 2015), les perceptions peuvent être influencées par l'habitus et les mécanismes de naturalisation des inégalités, conduisant à sous-estimer l'ampleur réelle des iniquités structurelles. Une triangulation avec des données objectives

(taux de réussite, temps de complétion, incidents techniques enregistrés) renforcerait la validité de conclusion.

5.8.3. Perspectives de recherche

Ces limites ouvrent plusieurs pistes de recherche prometteuses. L'extension de l'étude à des populations plus larges et plus diversifiées incluant notamment davantage de femmes, d'apprenants en zones rurales, et d'étudiants issus de milieux défavorisés permettrait de tester de manière plus rigoureuse l'hypothèse d'universalité des perceptions et les prédictions bourdieusiennes. Des études longitudinales pourraient également examiner comment les perceptions évoluent avec l'expérience cumulative des évaluations à distance, complétant ainsi la photographie transversale offerte par la présente étude. Par ailleurs, la validation transculturelle de l'instrument dans d'autres contextes nationaux constituerait une contribution significative à la recherche comparative en e-assessment. Enfin, l'intégration de mesures objectives de la fiabilité technique des plateformes (logs de connexion, taux d'incidents) permettrait de tester empiriquement la relation entre fiabilité objective et fiabilité perçue, approfondissant ainsi les implications pratiques du TAM dans le domaine de l'évaluation à distance.

Conclusion

Cette étude met en évidence le rôle structurant de la fiabilité technique dans la perception des évaluations à distance, confirmant empiriquement les prédictions du Technology Acceptance Model dans un contexte africain. Si l'efficacité pédagogique et l'équité normative contribuent également de manière significative à l'expérience évaluative, leur influence demeure secondaire par rapport à la robustesse des infrastructures numériques.

L'absence d'effet significatif du statut et de l'expérience suggère une relative homogénéité des perceptions, tandis que l'effet de genre observé souligne la persistance d'inégalités sociotechniques. Sur le plan méthodologique, la validation d'un instrument unidimensionnel offre un outil opérationnel pour l'analyse des dispositifs d'e-assessment.

Ces résultats impliquent que l'amélioration des évaluations à distance doit prioritairement reposer sur la fiabilisation technique des plateformes, tout en intégrant des pratiques favorisant l'auto-efficacité et l'équité procédurale. Des recherches futures, fondées sur des échantillons élargis et des données longitudinales, sont nécessaires pour approfondir l'articulation entre perceptions subjectives et inégalités structurelles dans les environnements numériques d'apprentissage.

Références

ABID-ZARROUK S. B., 2011. « Une analyse de l'équité d'un enseignement en ligne », *Distances et savoirs*, 9, N°1, pp. 55-83

ADAMS J. S., 1965. « Inequity in social exchange », *Advances in Experimental Social Psychology*, 2, pp. 267-299

AÏT HADOU B., et MEZOUARA H., 2024. « L'enseignement à distance au Maroc : défis et opportunités pour réaliser l'équité, la qualité et l'amélioration du système éducatif », *Revue de l'Évaluation et de la Recherche en Éducation*

AJZEN I., et FISHBEIN M., 1980. *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey

ALMAHASEES Zakaryia, MOHSEN Khaled, et AMIN Mohammad Omar, 2021. « Faculty's and Students' Perceptions of Online Learning During COVID-19 », *Frontiers in Education*, 6, pp. 638470

ARAGON Yves, BERTRAND Sandrine, CABANEL Magali, et LE GRAND Hervé, 2000. « Méthode d'enquêtes par Internet: leçons de quelques expériences: », *Décisions Marketing*, N° 19, N°1, pp. 29-37

ARNAUD M., 2003. « Les limites actuelles de l'apprentissage collaboratif en ligne », *STICEF (Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation et la Formation)*, 10

BAKI R., BIRGOREN B., et AKTEPE A., 2018. « A meta analysis of factors affecting perceived usefulness and perceived ease of use in the adoption of e-learning systems », *Turkish Online Journal of Distance Education*, 19, N°4, pp. 4-42

BANDURA A., 1977. « Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change », *Psychological Review*, 84, N°2, pp. 191-215

BOUABDELLI L., 2025. « Différencier les enseignements avec et par le numérique ou l'équité à l'épreuve des contraintes », *Médiations & médiatisations*, 12

BOURDIEU P., et PASSERON J.-C., 1968. « L'examen d'une illusion », *Revue française de sociologie*, 9, pp. 227-253

BOURDIEU P., et PASSERON J.-C., 1970. *La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Les Éditions de Minuit, Paris

BRASSARD C., et PLANTE P., 2021. « Conception universelle de l'apprentissage... à distance: constats, défis et pratiques »,

BROSSARD Michel, 2004. *Vygotski: Lectures et perspectives de recherches en éducation*, Presses universitaires du Septentrion

BURGUETE E., PICARD N., ANDRIEUX N., et FOURCADE L., 2020. « Évaluation par les pairs à distance lors d'un enseignement de lecture critique d'articles pour des étudiants paramédicaux », *e-JIREF*, 6, N°1, pp. 39-56

COHEN Jacob, 2013. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, 0 éd., Routledge

COSNEFROY L., 2012. « Autonomie et formation à distance », *Recherche et formation*, 69, pp. 113-128

DAVIS F. D., 1989. « Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology », *MIS Quarterly*, 13, N°3, pp. 319-340

DE WINTER Joost C. F., GOSLING Samuel D., et POTTER Jeff, 2016. « Comparing the Pearson and Spearman correlation coefficients across distributions and sample sizes: A tutorial using simulations and empirical data. », *Psychological Methods*, 21, N°3, pp. 273-290

DEMERJIAN K. N., 2022. « Un enseignement en distanciel est-il équitable ? ». In : *Crises, mutations et consolidations dans les échanges éducatifs*, Éditions universitaires européennes, pp. 45-62

DESCHÊNES A.-J., et MALTAIS M., 2006. *Formation à distance et accessibilité*, Télé-Université / REFAD

DRAELANTS H., et BALLATORE M., 2014. « Capital culturel et reproduction scolaire. Un bilan critique », *Revue française de pédagogie*, 186, pp. 115-142

DUSSARPS C., 2015. « L'abandon en formation à distance. Analyse socioaffective et motivationnelle », *Distances et médiations des savoirs*, 10

EL KHALFI N., 2021. « Apprendre à enseigner à l'ère numérique : perception de compétences et intégration pédagogique des TIC », *ITM Web of Conferences*, 39, pp. 04006

FACCHIN S., et BOISVERT S., 2019. « Motiver malgré la distance : liens entre le sentiment d'auto-efficacité, l'engagement comportemental et le rendement scolaire »,

FENOGLIO P., 2021. « Au cœur des inégalités numériques, les inégalités sociales », , 138

FIELD Andy, 2018. *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*, 5 éd., SAGE Publications Ltd, Londres

GARCIA A., 2015. « Utiliser les théories de Bourdieu sur l'École », *Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE*, 38

GOUDIABY J., et PILON M., 2022. « La progression de l'enseignement supérieur au Sénégal : des inégalités persistantes », *Mondes en Développement*, 197, N°1, pp. 59-78

GRANJON F., 2009. « Inégalités numériques et reconnaissance sociale », *Les Cahiers du numérique*, 5, N°1, pp. 19-44

HAGÈGE Hélène, BOGNER Franz X., et CAUSSIDIER Claude, 2009. « Évaluer l'efficacité de l'éducation relative à l'environnement grâce à des indicateurs d'une posture éthique et d'une attitude responsable », *Éducation relative à l'environnement*, Volume 8

HENRI F., et LUNDGREN-CAYROL K., 2001. *Apprentissage collaboratif à distance*, Presses de l'Université du Québec, Québec

HUTCHISON Martin, 2018. *Étude corrélacionnelle des perceptions et des pratiques déclarées d'enseignants de français langue première à l'égard du plagiat chez les élèves au secondaire*. Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal

JÉZÉGOU Annie, 2012. « La présence en e-learning : modèle théorique et perspectives pour la recherche », *International Journal of E-Learning & Distance Education / Revue internationale du e-learning et la formation à distance*, 26, N°1

KAMHI M., et SALAHDDINE A., 2020. « L'acceptation technologique : modèles d'intention », *Revue Internationale d'Économie Numérique*, 4, N°1

KHOMSI Yassine, SOUKRI Imane, et KHOMSI Youssef, 2025. « L'intégration des technologies du numérique dans l'enseignement supérieur et son impact sur la réduction des inégalités : revue de littérature », *International Journal of*

Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 6, N°2, pp. 379-397

LAFERRIÈRE T., NTEBUTSE J. G., ALLAIRE S., et BARMA S., 2021. « L'ÉCRAN : l'Évaluation Collaborative Réussie des Apprentissages par le Numérique »,

LESCARBEAU Robert, 2010. *L'enquête feed-back*, Presses de l'Université de Montréal, Montréal

LEWANDOWSKI S., 2011. « Politiques de lutte contre la pauvreté et inégalités scolaires à Dakar : vers un éclatement des normes éducatives ? », *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 56

MAILIZAR Mailizar, BURG Damon, et MAULINA Suci, 2021. « Examining university students' behavioural intention to use e-learning during the COVID-19 pandemic: An extended TAM model », *Education and Information Technologies*, 26, N°6, pp. 7057-7077

MBENGUE A., et MEINERTZHAGEN L., 2019. « L'Université virtuelle du Sénégal, une réponse à la massification et aux inégalités d'accès à l'enseignement supérieur », *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 80, pp. 93-102

MIGNON J., et CLOSSET J.-L., 2004. « Maintien et stratégies de renforcement de la motivation des étudiants dans l'enseignement à distance ». In : Université de Liège,

MOLINARI G., POELLHUBER B., et HEUTTE J., 2016. « L'engagement et la persistance dans les dispositifs de formation en ligne : regards croisés », *Distances et médiations des savoirs*, 13

NAGELS M., 2008. *Analyse de l'activité et développement de l'auto-efficacité. Contribution à une théorie agentique de la formation des compétences critiques des cadres et dirigeants de santé*. Université de Rennes 2

NAGELS M., 2016. « L'auto-efficacité, une ressource personnelle pour s'autoformer ». In : *Apprendre par soi-même*

aujourd'hui. *Les nouvelles formes de l'autoformation*, ESF Éditeur, pp. 101-112

PERRENOUD P., 1985. « La place d'une sociologie de l'évaluation dans l'explication de l'échec scolaire et des inégalités devant l'école », *Revue européenne des sciences sociales*, 23, N°70, pp. 115-151

PERRENOUD Philippe, 1995. *La fabrication de l'excellence scolaire : du curriculum aux pratiques d'évaluation*, 2e édition augmentée éd., Librairie Droz, Genève

PROVINI Olivier, MAYRARGUE Cédric, et CHITOU Ibrahim, 2020. « Étudier l'enseignement supérieur dans les Afriques : pour une analyse scientifique des réformes du secteur », *Les Cahiers d'Afrique de l'Est*, 54

SAADÉ R., et BAHLI B., 2005. « The impact of cognitive absorption on perceived usefulness and perceived ease of use in on-line learning: An extension of the technology acceptance model », *Information & Management*, 42, N°2, pp. 317-327

SALOVAARA Antti, et TAMMINEN Sakari, 2009. « Acceptance or Appropriation? A Design-Oriented Critique of Technology Acceptance Models ». In : ISOMÄKI Hannakaisa, et SAARILUOMA Pertti (dir.), *Future Interaction Design II*, Springer London, London, pp. 157-173

SIMÉONE A., ENEAU J., et RINCK F., 2007. « Scénario d'apprentissage collaboratif à distance et en ligne : des compétences relationnelles sollicitées et/ou développées ? », *Informations, Savoirs, Décisions et Médiations*, 28

SOU MAGNAC K., PINÈDE N., et DUSSARPS C., 2024. « Les plateformes de formation à distance : supports de la persévérance pour lutter contre les inégalités scolaires ? L'exemple du CNED ». In : *Formes, (in-)égalités et médiations pédagogiques*,

SULLIVAN Gail M., et ARTINO Anthony R., 2013. « Analyzing and Interpreting Data From Likert-Type Scales », *Journal of Graduate Medical Education*, 5, N°4, pp. 541-542

TABACHNICK Barbara G., et FIDELL Linda S., 2013. *Using Multivariate Statistics*, 6 éd., Pearson, Boston

THOBOIS-JACOB L., 2018. « Présence et temporalité des quiz d'évaluation en classe inversée : des effets sur le sentiment de compétence des étudiants? », *Distances et médiations des savoirs*, 24

TUBAISHAT A., 2018. « Perceived usefulness and perceived ease of use of electronic health records among nurses: Application of technology acceptance model », *Informatics for Health and Social Care*, 43, N°4, pp. 379-389

VENKATESH V., 2000. « Determinants of Perceived Ease of Use: Integration Control, Intrinsic Motivation and Emotion into the Technology Acceptance Model », *Information Systems Research*, 11, N°4, pp. 342-365

ARTICLE : DE LA SOUMISSION DE LA FEMME AUX OBLIGATIONS DE L'HOMME DANS L'OIKOS EN GRÈCE À L'ÉPOQUE CLASSIQUE (V^e-IV^e SIÈCLE AV. J.-C.)

Matagaré OUATTARA

matagare03@gmail.com

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (RCI)

Ouollo Adama TOURE

toureuollo@yahoo.fr

École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan (RCI)

Adou Marcel AKA

aka_adou@yahoo.fr

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (RCI)

Institut Ausonius Bordeaux Montaigne

Résumé

Le thème de notre article intitulé « De la soumission de la femme aux obligations de l'homme dans l'oïkos en Grèce à l'époque classique (V^e-IV^e siècles av. J.-C) » se penche sur les différentes contributions des hommes et des femmes pour une gestion efficace de l'oïkos. Le problème que pose notre sujet est de savoir le rôle de l'homme et de la femme dans la gestion de l'oïkos. L'objectif de ce travail vise à montrer la participation de la femme et de l'homme pour un meilleur fonctionnement de l'oïkos, Les femmes devaient se soumettre à l'homme tout en se chargeant des corvées domestiques. Elles travaillaient péniblement de sorte à s'assurer du confort et du bien-être de la famille. La connaissance dans les domaines du nettoyage, de la cuisine et de l'éducation des enfants épousait l'idée selon laquelle la femme avait pour obligation de rester à l'intérieur du gynécée afin d'accomplir ses tâches domestiques. Les hommes, quant à eux, avaient pour obligation de protéger leur famille et de subvenir à leur besoin. Les rapports entre les hommes et les femmes se caractérisaient par un respect mutuel des principes établis par la société grecque durant l'époque classique.

Mots-clés : *Soumission-Femme-Obligation-Homme-Oïkos*

Abstract

The theme of our article entitled “From the submission of women to the obligations of men in the oikos in Greece in the classical period (5th-4th centuries BC)” looks at the different contributions of men and women for effective management of the oikos. The problem posed by our subject is to know the role of men and women in the management of the oikos. The objective of this work aims to show the participation of women and men for a better functioning of the oikos. Women had to submit to the man while taking care of domestic chores. They worked painfully so as to ensure the comfort and well-being of the family. Knowledge in the areas of cleaning, cooking and child-rearing supported the idea that women had an obligation to remain inside the gynoeceium in order to carry out their domestic tasks. Men, for their part, had an obligation to protect their families and provide for them. Relations between men and women were characterized by mutual respect for the principles established by Greek society during the classical era.

Keywords: *Submission-Woman-Obligation-Man-Oikos*

Introduction

Les rapports entre l’homme et la femme unis par le mariage intéressent sans nul doute plus d’un, du fait des diversités culturelles, religieuses qui influencent sur les mentalités et les comportements des Hommes. Alors, nous sommes en droit de dire que, dans une large mesure, les rapports au sein d’un couple sont le reflet de l’époque, de la culture ou d’une civilisation donnée. Dans la Grèce antique, le commandement de l’*oikos* et de la cité était l’affaire des hommes. La société grecque de l’époque classique (V^e-IV^e siècles av. J.-C.) reconnaissait trois types de pouvoir que l’homme exerçait sur l’ensemble des membres de l’*oikos*, à savoir : le pouvoir du maître, le pouvoir du père et le pouvoir de l’époux. Ces différents pouvoirs désignent la capacité, l’influence ou la domination de l’homme exercée sur chaque membre de la famille. De ce fait, la domination légitimait le droit du dominateur sur le dominé. Cette domination (psychologique, sociale et économique) de

l'homme sur la femme constituait une emprise intentionnelle. Elle renvoie à l'obéissance de la femme. À ce propos, l'homme devenait le socle de ce système de domination. La femme pouvait avoir une certaine liberté, si et seulement si, elle respectait les ordres du chef des lieux. Pour cela, elle devait obligatoirement exécuter les ordres du chef de famille tout en se chargeant du bien-être de son époux, de ses enfants et de ses employés de maison. En retour, l'homme apportait une stabilité financière à la femme.

Certains auteurs modernes ont abordé la vie de couple des Grecs de l'époque ancienne. Parmi ces auteurs, A. Damet (2023, 224 p), dans *Les grecques, destins de femmes en Grèce antique*, N. Bernard (2003, 170 p), dans *Femmes et société dans la Grèce classique*, et C. Mossé (1991, 191 p), dans *La femme dans la Grèce antique*, se sont penchées sur la place de la femme dans le monde grec. Dans leurs études, ils ont relevé certains aspects de la vie de la femme en tant qu'épouse. Ils y soulignent les travaux domestiques de la femme à l'intérieur de l'*oikos*. Les recherches en rapport avec les obligations de l'homme et de la femme dans l'*oikos* n'étant pas totalement de nouvelles investigations scientifiques, nous sommes en mesure de compléter les analyses déjà abordées. À cet effet, nous nous interrogeons de savoir : quels étaient les obligations et devoirs de la femme dans le couple ? Et quelles étaient les devoirs de l'homme vis-à-vis de sa femme ? Par quel moyen l'homme parvenait à subvenir aux besoins de sa femme ?

Répondre à ces interrogations suggère une analyse sur les responsabilités quotidiennes de l'homme vis-à-vis de sa femme et vice-versa dans la Grèce classique. Nous entendons donc montrer les prérogatives et les interactions entre l'homme et la gestion dans la gestion de leur vie de couple. Pour ce faire, notre démarche à consister dans un premier temps à collecter les informations qui se rapportaient à notre sujet dans les sources littéraires. Ensuite, il s'est agi pour nous de procéder à l'étude

critique des informations collectées. Enfin, la dernière étape a été consacrée à leur interprétation. De ce fait, notre étude s'appuie sur l'analyse d'un corpus tiré de la consultation d'ouvrages de plusieurs auteurs anciens dont Xénophon, Aristophane, Platon, Hippocrate de Cos, Plutarque, Lysias et Aristote. Elle s'articule autour de deux principaux axes à savoir : les devoirs de la femme dans le couple et les obligations de l'homme en tant qu'époux. Le premier axe analyse les devoirs de la femme dans le couple et le second axe traite des obligations de l'homme en tant qu'époux.

1. Les devoirs de la femme dans le couple

Le rôle dévolu à la femme dans le couple était sans conteste la gestion des affaires intérieures de l'*oikos*. La femme devait accomplir les tâches ménagères. Le mariage l'enfonçait plus dans ce rôle qui lui était légué par la société.

1.1. La maitresse de maison

L'après-mariage était pour la femme, l'étape de la mise en pratique des connaissances apprises dans le gynécée. La femme parfaite, comprise comme une bonne ménagère était la mieux qualifiée à demeurer dans un foyer.

La femme devait avoir toutes les connaissances en matière de soins et de propreté de la maison. D'après Lysias : « *C'était le modèle des femmes, ménagère adroite et économe, maitresse de maison accomplie*¹⁹ ». En général, les femmes grecques avaient pour coutume de ranger de façon journalière leur cadre de vie naturel et sain. Avec soin, elles nettoyaient la maison, les vêtements et les vaisselles B. Diouf, 2023, p. 6). Elles se chargeaient également de l'éducation des enfants et de la cuisine. L'ensemble de ses tâches domestiques visaient à établir l'ordre des choses. En effet, les femmes étaient mieux aptes dans

¹⁹ Lysias, I, 7. https://mercurer.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Lysias_Discours01/

les travaux de l'intérieur de l'*oikos*. Les plus nanties se faisaient aider par des domestiques de maison (des servantes, des nounous ou des esclaves). Un *oikos* pouvait contenir plusieurs domestiques de maisons.

Les femmes étaient submergées par les travaux domestiques. À ce propos, Aristophane, qui prête ses mots à Lysistrata, affirme : « *Elles viendront, ma chère. Il n'est pas si aisé aux femmes de sortir de la maison. L'une est occupée auprès de son mari ; l'autre réveille son esclave ; celle-ci couche son enfant, celle-là le baigne, une autre lui donne à manger*²⁰ ». Ce passage, en dépit du fait qu'il soit issu d'une pièce théâtrale, présente sans nul doute le tableau de la vie quotidienne de la femme dans l'*oikos*. Par ces propos, Lysistrata tente de justifier auprès des femmes déjà présentes à l'assemblée qui devait les réunir le retard des autres femmes. Elle met donc en relief leurs multiples occupations qui les empêchaient de se réunir à l'heure. Habitues à travailler dans les corvées domestiques, il était difficile pour les femmes de s'écarter du cadre familial (N. Bernard, 2003, p. 105).

Le travail de la femme l'occupait quotidiennement. Dans une métaphore, Xénophon compare le travail de la femme de la mère abeille. Il le dit en ces termes :

Je remarque que, soumise aux volontés de Dieu, la mère-abeille remplit des fonctions semblables à celles qui te sont imposées. Eh ! qu'est-ce que les occupations de la mère-abeille ont de conforme avec celles de mon sexe ? — Elle garde la ruche, sans permettre aux abeilles de rester oisives ; elle envoie aux champs celles qui sont destinées aux travaux du dehors ; elle voit, elle reçoit ce que chacune d'elles apporte ; elle

²⁰ Aristophane, *Lysistrata*, v.1-49. https://mercurer.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Aristophane_lystrata/

garde les provisions pour un temps, et les distribue sagement lorsque le moment d'en faire usage est arrivé. Elle préside encore à la construction régulière et prompte des cellules, et prend soin de la nourriture des essaims qui viennent d'éclore. Les jeunes abeilles une fois élevées et en état de travailler, elle les envoie, sous la conduite de l'une d'entre elles, fonder une colonie. Est-ce qu'il faudra que je tienne la même conduite ? — Oui certes ; il faudra que tu restes à la maison, que tu fasses accompagner ceux de tes domestiques chargés des travaux du dehors, que tu présides aux travaux de ceux qui restent dans l'intérieur. Tu recevras ce qu'on y apportera, tu distribueras les provisions qu'on doit employer. À l'égard du superflu, tu devras veiller et pourvoir à ce qu'on n'épuise pas dans un mois les provisions d'une année tout entière.²¹

Les filles recevaient une formation de qualité pour faciliter leur intégration dans un autre *oikos*. En Grèce, les femmes étaient capables d'exécuter plusieurs tâches domestiques simultanément. L'espace commun à toutes les femmes (le gynécée) leur servait de lieu d'apprentissage des corvées domestiques pour les jeunes filles. C'était l'espace réservé aux femmes et aux jeunes filles dans une maison. Les jeunes filles recevaient une formation qui leur permettaient d'accéder aux foyers domestiques (N. Bernard, 2003, p. 68). Ce foyer pouvait

²¹ Xénophon, *L'économique*, 7.

https://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Xenophon_economique/lecture/default.htm

s'assimiler à une colonie où la reine ou la mère des abeilles commandait sa ruche. Dans cette ruche, l'ensemble de la colonie conservait la nourriture, qu'il devait consommer ultérieurement. Les provisions étaient réparties à chaque abeille, car les efforts fournis réclamaient une rémunération alimentaire. En somme, comme le note C. Chandezon (2011, p. 108), l'épouse devait tenir le cahier de compte, calculer et organiser la circulation des biens, veiller à l'équilibre entre le produit des récoltes et les achats nécessaires en tenant compte des réserves à calculer.

1.2. La cuisine et le travail de la laine

Dans l'*oikos*, la femme s'occupait de la cuisine. D'après Xénophon, « (...) *C'est encore la femme qui est chargée de la conservation des provisions*²² ». Dans un mortier-pilon, les grains (le blé et l'orge) étaient pilés pour obtenir de la farine. Les femmes fournissaient un effort considérable dans ces tâches. La farine obtenue délicatement et difficilement servait à confectionner des gâteaux, du pain et la *maza*. Entre pétrissage, grillage et portage de l'eau, il est clair que les femmes grecques s'investissaient dans les corvées domestiques : « *Elles s'assoient pour faire griller les morceaux, comme autrefois ; ... elles pétrissent les gâteaux, comme autrefois, elles portent des fardeaux sur leur tête, comme autrefois*²³ ». Aristophane signale également que la manière de procéder était antique. Dans cette perspective, les femmes avaient une parfaite connaissance de l'art culinaire. Et il soutint : « *Ma femme, habile à me choyer, me sert une pâtisserie délicate*²⁴ ». La cuisine faisait intervenir le savoir-faire culinaire de la femme. Les plats concoctés par les femmes étaient plus ou moins frugaux et variés

²² Xénophon, *L'économique*, 9. https://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Xenophon_economique/

²³ Aristophane, *L'Assemblée des femmes*, v.200-249. https://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristophane_ass_femmes/

²⁴ Aristophane, *Les guêpes*, v.600. https://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristophane_guepes/

Outre les tâches ménagères et la cuisine, les femmes au foyer s'adonnaient aussi au travail de la laine. Il était du ressort de la femme de s'intéresser également au travail de la laine afin de faire ressortir de beaux ensembles pour les membres de la famille. Les jeunes filles nouvellement mariées entraient dans le foyer avec une certaine connaissance dans le domaine du textile. Xénophon le dit en ses termes :

Tu auras, ma femme, d'autres soins agréables à prendre : par exemple, lorsque d'une esclave que tu auras prise ne sachant pas filer tu feras une bonne fileuse dont les services doubleront pour toi ; lorsque d'une intendante ou d'une femme de charge maladroite et d'un service désagréable tu auras fait une femme intelligente en ménage, fidèle, prompte au service, un trésor en un mot ; lorsque tu seras en droit soit de récompenser les serviteurs sages et utiles, soit de punir les mauvais²⁵.

Douées dans le filage et le tricotage, les femmes perpétuaient leur savoir-faire et connaissance en formant leur domestique incompétente. Ischomaque avait trouvé ces qualités en sa femme avant de l'épouser à l'âge de quinze ans.

À partir des poils d'animaux (chèvre, mouton), les femmes obtenaient des fils textiles. Pour faire ressortir des tenues (robes, manteaux et chlamydes), il leur fallait plusieurs heures de travail pénible. Le savoir-faire dans le domaine du textile se transmettait de génération en génération. Le travail de la laine était une tâche féminine par excellence. Il fait intervenir un certain nombre de connaissance dans l'art du textile. De la transformation des poils du mouton en fil textile, en passant par la confection du vêtement sur un métier à tisser, il faut noter la

²⁵ Xénophon, *L'économique*, 7. https://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Xenophon_economique/

difficulté du travail. Ce travail de longue haleine. Grâce à l'élevage des bovins, la laine était produite sur place (A. Damet, 2020, p. 377).

1.3. Donner une descendance à l'homme et la prise en charge des enfants

L'un des devoirs de l'épouse était de donner une lignée à son époux. À ce propos, Démosthène affirme : « *Car l'état de mariage se reconnaît à ce qu'on procréé des enfants à soi (...). Les courtisanes, nous les avons pour le plaisir ; les concubines, pour les soins de tous les jours ; les épouses, pour avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle du foyer.*²⁶ ». Ce passage de Démosthène est très important en ce qu'il exprime clairement les attentes vis-à-vis de la femme dans le foyer. Deux aspects sont mis en relief : mettre au monde des enfants légitimes, reconnus par la société comme tel, et veiller au bien-être et à la préservation de l'*oikos*. Les épouses citoyennes portaient des grossesses afin d'assurer une lignée légitime à la famille. C'est en cela que N. Bernard (2003, p. 56) définit le mariage entre l'homme et la femme comme « Un acte privé dont la portée dépasse la sphère familiale dans la mesure où sa finalité civique est de garantir la filiation en fournissant à l'époux des héritiers légitimes reconnus comme tels dans sa cité ». Le mariage avait donc plus ou moins pour finalité, la naissance d'un enfant « car toutes les femmes grecques et citoyennes savent que l'horizon de l'accomplissement féminin demeure le mariage et la procréation » (A. Damet, P. Moreau, 2019, p. 79). Les enfants mâles étaient préférés par rapport aux enfants femelles.

En outre, la femme avait pour obligation de veiller au bien-être de l'enfant. Le dialogue entre Ischomaque et son épouse souligne le fait que « le soin des enfants » incombe à l'épouse²⁷. La femme jouait un rôle important dans l'éducation des enfants.

²⁶ Démosthène, *Contre Nééra*, 122.

²⁷ Xénophon, *L'économique*, VII, 35-37.

https://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Xenophon_economique/

C'est elle qui était toujours présente dans l'*oikos*. Les femmes avaient pour obligation d'apporter assistance à leurs enfants depuis leur bas-âge jusqu'à leur maturité. Dans cette optique, Hippocrate de Cos donna quelques attitudes que les mères devaient adopter pour le suivi de la croissance de leurs enfants. Il dit à cet effet :

Aux enfants en bas âge on fera prendre des bains chauds prolongés, on donnera le vin trempé et non tout à fait froid, et on donnera un vin qui ne gonfle pas le ventre ni ne cause de flatuosités ; on prend ces précautions pour qu'ils soient moins sujets aux convulsions et qu'ils aient plus d'embonpoint et de couleur²⁸.

La mère biologique apportait des soins à son enfant par la prise de bain à l'eau chaude ou au vin. Elles chantaient également en agitant les enfants pour leur faciliter le sommeil²⁹. La tétée rentrait également en ligne de compte. Chaque enfant était nourri à travers l'allaitement exclusif (le lait maternel). L'allaitement était recommandé et idéal dans le renforcement des liens entre la mère et l'enfant³⁰.

L'occupation de l'épouse dans les travaux domestiques était un besoin vital pour la survie de la famille. S'acquitter des tâches domestiques dans le foyer n'étaient pas une chose aisée, mais la force et le courage des femmes grecques s'inscrivaient dans leurs mœurs maritales.

1.4. Les devoirs conjugaux intimes

Le désir sexuel était sans nul doute aussi l'une des raisons du mariage chez les Grecs. C'est l'acte sexuel qui occasionnait la venue au monde des enfants légitimes dont la femme se savait investie comme mission en entrant dans le mariage.

²⁸ Hippocrate de Cos, *Du régime salubre*, 6. https://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/hippocrate_regime_salu/

²⁹ Platon, *Les lois*, 7, 790. https://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/platon_lois_07/

³⁰ Plutarque, , 5.

La femme devait se soumettre aux exigences sexuelles de son époux. Aristophane le fait dire clairement de la bouche des femmes elles-mêmes en ces termes : « *Voilà qui est par nous imaginé à merveille ; mais de quelle manière lèverons-nous les mains, nous n'y avons pas encore songé : car nous sommes habituées à lever les jambes.*³¹ ». Satisfaire les désirs sexuels de son époux était un devoir pour l'épouse. Cette dernière devait être chaste pour son époux. L'homme pouvait avoir plusieurs femmes pour assouvir ses envies sexuelles. Le mariage venait appuyer cette logique, qui approuvait l'idée selon laquelle, la femme devait fidélité et respect à son époux. Le mariage devenait alors une institution utile à la spécialisation reproductrice de la sexualité féminine d'où le droit inconditionnel à l'accessibilité sexuelle de la femme exigeant la soumission. Les devoirs conjugaux devenaient ainsi une sorte de plainte chez certaines femmes. L'obligation sexuelle entre époux passe à travers la fidélité de l'épouse. Elle devait assouvir les désirs sexuels de l'homme même contre son gré. Pour avoir toute cette largesse, l'homme subvenait aux besoins de la femme.

2. Les obligations de l'homme en tant qu'époux

D'une vue panoramique, nous percevons nettement les obligations des hommes comme une charge psychologique, économique et sociale. Si l'homme commandait la femme, il devait toutefois la nourrir, la loger et lui apporter protection.

2.1. Protéger son épouse et en prendre soin

Mariée jeune, l'épouse rejoignait son époux dans son *oikos*. La stabilité dans le foyer respectait des exigences. La jeune fille devait être chaste jusqu'au mariage. La stabilité dans le foyer

³¹ Aristophane, *L'Assemblée des femmes*, v.250-299.
https://mercurer.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristophane_ass_femmes/

dépendait du respect et de la fidélité de l'épouse envers son mari. L'infidélité de l'épouse s'avérait inadmissible dans la société grecque. En retour, l'homme apportait bienveillance, soutien à l'endroit de son épouse. Il prenait en charge ses besoins. L'homme avait besoin de la présence de la femme pour créer un équilibre nécessaire dans l'existence humaine. Aristote le signifie en ces termes :

Des devoirs du mari et de la femme. En nous occupant des hommes, nous touchons tout d'abord aux devoirs de la femme ; car l'union du mari et de la femme est l'association la plus naturelle. Nous rappellerons ce que nous avons déjà dit ailleurs, que la nature exige ici ce que nous voyons pour tout animal. Le mâle a absolument besoin de la femelle, et réciproquement ; leur association est donc nécessaire. Chez les autres animaux, cette association ne se fait pas rationnellement ; elle est instinctive et a pour but la propagation de l'espèce. Chez les animaux apprivoisés et plus intelligents, il y a, sous ce rapport, un peu plus de régularité ; car ils manifestent un attachement réciproque et se portent des secours mutuels. C'est ce qui est surtout vrai pour l'homme : la femme partage les travaux du mari, non pas seulement pour être, mais pour être bien ; ils engendrent des enfants, non pas seulement par obéissance à la nature, mais encore dans un but d'utilité. À leur tour ils reçoivent, dans leur vieillesse infirme, les soins qu'ils avaient

prodigués à des êtres débiles, dans un âge plus vigoureux. C'est ainsi que la nature accomplit son cercle éternel ; le nombre passe, l'espèce reste³².

Le concept mâle (individu dont le système reproducteur produit des gamètes mâles) et femelle (individu dont le système reproducteur produit des gamètes femelles) est l'association la plus naturelle dans le monde des êtres vivants. L'ensemble de ces gamètes ont un rôle reproductif commun à toutes les espèces sexuées. Ils donnent naissance à des enfants, qui reproduisent le même cycle. L'homme avait le droit d'avoir une épouse, une femme à ses côtés pour qu'elle puisse s'occuper de lui et lui donner des enfants. En retour, les enfants auront la charge de s'occuper des parents devenus vieux.

L'époux s'assurait du suivi de sa famille en prenant soin de sa femme et de ses enfants. Selon Aristote, la loi en générale et l'homme avaient l'obligation de protéger la femme. Il le dit en ces termes : « *Devoirs du mari envers la femme. D'abord les lois doivent protéger la femme et la préserver de toute injustice ; car c'est ainsi qu'il ne sera fait aucun tort au mari* ³³ ».

Une fois mariée, la femme était surveillée par son époux, afin d'écartier tout soupçon d'infidélité. Lysias affirme que l'homme se donnait ce droit sur son épouse en ces termes :

Lorsque j'eus décidé de me marier, Athéniens, et que j'eus pris femme, voici quel fut d'abord mon attitude : évitant à la fois d'ennuyer ma femme et de lui laisser une liberté excessive, je la surveillais dans la mesure du possible, et, comme de juste, j'avais l'œil sur elle. Mais, du jour où nous eûmes un enfant, je n'eus plus de

³² Aristote, *De la science économique*, I, 3.

https://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristote_science_eco_01/

³³ Aristote, *De la science économique*, I, 4.

https://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristote_science_eco_01/lecture/4.htm

défiance, je lui confiai toutes mes affaires, estimant que nous étions maintenant unis par le plus fort des liens³⁴.

La prise en charge totale de la femme ainsi que des enfants était du ressort de l'homme. Il subvenait aux besoins de sa famille. Dans l'ensemble, le chef de famille apportait soutien et protection en cas de danger. Cette charge lui donnait le droit de surveiller sa femme et ses filles. La femme était soumise à l'autorité de l'homme. En plus, d'apporter une protection à la femme, l'homme devait la préserver de toute forme d'injustice. L'homme devait avoir un comportement irréprochable envers son épouse. L'homme, chef de famille supportait toutes les charges économiques du foyer. Les sorties des femmes se limitaient aux sanctuaires, boutiques, maisons de parents ou d'amies. Les sorties nocturnes leur étaient proscrites sauf les veillées (A. Damet, 2020, p. 307).

Pour prendre en charge les besoins de l'épouse, l'homme rendait des services à l'ensemble de la communauté, moyennant un salaire. L'*oikos* était la propriété privée de l'homme où la femme se sentait à l'abri des besoins. Elles devaient accomplir ses devoirs domestiques et conjugaux. En retour, l'homme lui portait assistance à travers ses revenus.

2.2. Obligation de prise en charge de l'épouse

Le poids économique de l'homme était supérieur à celui de la femme. Pour subvenir aux besoins de son épouse, l'homme devait avoir une ou plusieurs sources de revenus. Il participait aux charges de la famille à savoir la nourriture, les vêtements et le logement.

L'homme exerçait dans plusieurs secteurs d'activités. À cet égard, Platon énumère les domaines d'intervention de l'homme utile à la société. Les métiers d'art, la maçonnerie, le commerce,

³⁴ Lysias, I, 1, 6. https://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Lysias_Discours01/

la cordonnerie et l'agriculture permirent aux hommes de s'auto-suffire économiquement :

Le premier et le plus important de tous est celui de la nourriture, d'où dépend la conservation de notre être et de notre vie. Assurément. Le second est celui du logement ; le troisième celui du vêtement et de tout ce qui s'y rapporte. C'est cela. Mais voyons ! dis-je, comment une cité suffira-t-elle à fournir tant de choses ? Ne faudra-t-il pas que l'un soit agriculteur, l'autre maçon, l'autre tisserand ? Ajouterons-nous encore un cordonnier ou quelque autre artisan pour les besoins du corps ? Certainement. Donc, dans sa plus stricte nécessité, la cité sera composée de quatre ou cinq hommes. Il le semble. Mais quoi ? faut-il que chacun remplisse sa propre fonction pour toute la communauté, que l'agriculteur, par exemple, assure à lui seul la nourriture de quatre, dépense à faire provision de blé quatre fois plus de temps et de peine, et partage avec les autres, ou bien, ne s'occupant que de lui seul.³⁵

Les métiers de l'homme demandaient assez de force, de concentration et de connaissance. L'homme contribuait à l'économie des cités. Grâce à cela, il subvenait aux besoins de sa famille à travers le salaire ou le système par prêt et intérêt. Les revenus de l'homme et du chef de famille créaient une richesse naturelle et une richesse d'échange. Les besoins de

³⁵ Platon, *La république*, II, 369d-369e. in : https://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/platon_republique_02/lecture/6.htm

l'homme l'obligeaient à se qualifier dans des domaines utiles. L'homme exerçait plusieurs fonctions indispensables à la société (le commerce, l'agriculture, la maçonnerie, la cordonnerie et l'artisanerie) en fonction des besoins de la communauté. Ces métiers demandaient plus de force, de savoir-faire et de concentration. Le poids économique renvoie à une contribution respective à l'économie des cités. L'entretien de l'urbanisme faisait intervenir plusieurs compétences à savoir la construction et l'entretien des rues, des théâtres, des fontaines, des citernes (A. Damet, 2020, p. 393).

Seuls l'État et les hommes gouvernaient économiquement en majorité les États grecs. Ils avaient une mainmise dans les commerces à travers les échanges de produits d'exportation et d'importation. Aristote explique l'importance des différents métiers en ces termes :

Quant à la richesse que produit l'échange, son élément principal, c'est le commerce ; qui se partage en trois branches diversement sûres et diversement lucratives : commerce par eau, commerce par terre, et vente en boutique. Vient en second lieu le prêt à intérêt, et enfin le salaire, qui peut s'appliquer à des ouvrages mécaniques, ou bien à des travaux purement corporels de manœuvres qui n'ont que leurs bras. Il est encore un troisième genre de richesse intermédiaire entre la richesse naturelle et la richesse d'échange, tenant de l'une et de l'autre et venant de tous les produits de la terre, qui, pour n'être pas des fruits, n'en ont pas moins leur utilité : c'est l'exploitation des bois ; c'est celle des mines, dont les divisions sont aussi nombreuses que les métaux mêmes tirés du sein de la terre. Ces généralités doivent nous suffire. Des détails spéciaux et précis peuvent être utiles aux métiers qu'ils concernent ; pour nous, ils ne seraient

que fastidieux. Parmi les métiers, les plus relevés sont ceux qui donnent le moins au hasard ; les plus mécaniques, ceux qui déforment le corps plus que les autres ; les plus serviles, ceux qui l'occupent davantage ; les plus dégradés enfin, ceux qui exigent le moins d'intelligence et de mérite³⁶.

L'homme exploitait également le bois et les mines. Les métiers à but lucratifs exercés par les hommes leur garantissaient une richesse naturelle et une richesse d'échange. Ces richesses donnaient de la valeur aux biens ou aux services d'échanges. Le commerce par exemple, se faisait sur terre, sur eau et par vente en boutique. Le système de paiement se faisait via le salaire ou par prêt à intérêt. La monnaie existait depuis 650 av. J.-C. Elle avait une évidente utilisation commerciale, financière et identitaire (A. Damet, 2020, p. 384).

Dans les administrations, les hommes occupaient des postes publics. Les juges, les membres du conseil, les archontes et les prytanes percevaient des salaires. Aristote expose le salaire des hommes qui occupaient des charges administratives. Grâce à lui, nous connaissons le salaire de quelques hommes :

Pour les fonctions désignées par le sort, on distinguait anciennement deux modes de tirage : les unes étaient, avec les charges des neuf archontes, tirées dans la tribu tout entière ; pour les autres, on faisait une part à chacun des *dèmes* {de la tribu}, et le tirage au sort avait lieu dans le Théséion. Mais comme les *dèmes* vendaient ces fonctions, on les tire au sort, maintenant, elles aussi, dans la tribu tout entière : il n'y a d'exception que pour les Conseillers et les gardes dont la désignation a été laissée aux

³⁶ Aristote, *La politique*, I, 1959a. Itinera Electronica: Du texte à l'hypertexte

dévotes. Les salaires sont les suivants : Tout citoyen reçoit, pour une séance de l'assemblée, {trois oboles} ; pour une séance ordinaire de l'assemblée, une drachme ; pour une grande séance, neuf oboles. Chaque juge reçoit trois oboles par audience. Chaque membre du Conseil, cinq oboles, et les prytanes une obole en plus pour leurs frais de nourriture. Les neuf archontes reçoivent chacun quatre oboles, pour leurs frais de nourriture ; l'entretien du héraut et du joueur de flûte qui les assistent est à leur charge. L'archonte de Salamine reçoit une drachme par jour. Les athlètes prennent leurs repas au Prytanée dans le mois d'Hécatombeon où se célèbrent les Panathénées, à partir du Les amphictyons envoyés à Délos reçoivent une drachme par jour et ils la touchent à Délos. Tous les fonctionnaires envoyés à Samos, Skyros, Lemnos ou Imbros reçoivent leurs frais de nourriture en argent. Les fonctions militaires sont les seules qui puissent être remplies plusieurs fois ; pour les autres, il n'y a d'exception que pour le Conseil où l'on peut siéger deux fois.³⁷

Les juges percevaient trois oboles par séance. Tandis que les membres du conseil percevaient cinq oboles. Les prytanes percevaient une obole et de la nourriture. Les archontes recevaient trois oboles. Ces différents magistrats avaient des

³⁷ Aristote, *La constitution d'Athènes*, 62 in https://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristote_constitution/lecture/62.htm

privilèges. Dans les cités grecques, plusieurs secteurs engendraient des dépenses dont l'État s'en acquittait (A. Damet, 2020, p. 393). Grâce à ces salaires, les hommes de l'aristocratie s'occupaient entièrement de leur épouse. Ils pouvaient se permettre d'avoir plusieurs autres femmes en plus de leur épouse pour assouvir leur désir sexuel. L'homme transformait ainsi son autorité, son pouvoir et sa richesse en besoin personnel. L'obligation de ce dernier signifie qu'il avait pouvoir absolu sur l'ensemble des membres de l'*oikos*. L'obéissance de la femme dans le foyer à travers les devoirs domestiques et conjugaux profitait entièrement à l'homme.

Conclusion

Dans le monde grec, le mariage était une étape importante dans la vie des hommes et des femmes. Il était la porte d'entrée dans la vie de couple où l'homme et la femme avaient tous deux des obligations l'un envers l'autre. La place de l'épouse demeurait au côté d'un époux qui lui assignait des ordres. Dans l'ordre naturel des choses, les hommes commandaient les travaux du dehors, tandis que les femmes se chargeaient des travaux à l'intérieur de l'*oikos*. Les deux (époux et épouse) avaient des rôles définis et distincts au sein de la famille. Les femmes travaillaient diurne et nocturne dans les travaux de la maison. Outre les devoirs conjugaux intimes à accomplir, elles avaient à charge principalement les affaires domestiques, de donner une descendance à l'homme et de s'occuper en partie de l'éducation des enfants du couple. La cuisine, le filage, le tricotage et le nettoyage de la maison faisaient partie du quotidien des femmes. Le mariage maintenait les femmes dans une position inférieure à celle de l'homme. L'homme prenait en charge les besoins de la femme. Pour ce faire, il devait veiller à ce que la maison ne manque de vivres. Il lui incombait également de protéger son épouse et de prendre soin d'elle. Les femmes pouvaient alors se

sentir en sécurité et à l'abri du besoin dans l'*oikos*. Cette étude contribue donc à la compréhension d'un fait social ancien qui continue de se construire dans la recherche d'un équilibre entre ses acteurs pour leur épanouissement.

Références bibliographiques

A. Les sources

- Aristophane. *L'Assemblée des femmes*, in mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm
- Aristophane. *Les guêpes*, in mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm
- Aristophane. *Lysistrata*, in mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm
- Aristote. *La constitution d'Athènes*, in mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm
- Aristote. *La Politique*, in mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm
- Aristote, *De la science économique*, in mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm
- Démosthène, 1960. *Plaidoyers civils*, Les Belles Lettres, Paris.
- Hippocrate de Cos. *Du régime salubre*, in mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm
- Lysias, 1924. *Discours*, Les Belles Lettres, Paris.
- Platon, 1922. *La République*, Classiques Garnier, Paris.
- Platon, 1922. *Les lois*, Classiques Garnier, Paris.
- Plutarque, 1870. *Sur l'éducation des enfants*, Hachette, Paris. in mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm
- Xénophon, 1895. *L'économie*, Bibliothèque-Charpentier, Paris. in mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm

B. Les études

BERNARD Nadine, 2003. *Femme et société dans la Grèce classique*, Armand Colin, Paris

CHANDEZON Christophe, 2011. « Some aspects of large estate management in the Greek World During Classical and Hellenistic Times », In : *The Economies of Hellenistic Societies, Third to First Century BC*, Z. H. ARCHIBALD, J. K. DAVIES & V. GABRIELSEN (ed.), pp 96-121, Oxford University Press, Oxford

DAMET Aurèlie, 2020. *Le monde grec, de Minos à Alexandre (1700-323 av. J.-C.)*, Armand Colin, Paris

DAMET Aurèlie et MOREAU Philippe, 2019. *Famille et société dans le monde grec et en Italie du V^e siècle av. J.-C. au II^e siècle av. J.-C.*, Armand Colin, Paris

DIOUF Benjamin, 2023. « Le statut des femmes athéniennes au V^e siècle : évolution ou immobilisme », in *Falia Electronica Classica*, pp 1-16.

MOSSÉ Claude, 1991. *La femme dans la Grèce antique*, Edition Complexe, Paris

SEMIOTIQUE DES EMOTIONS : POUR UNE CONSTRUCTION DE LA PASSION DE LA COLERE DANS *TEMPS DE CHIEN* DE PATRICE NGANANG

Raymonde EYANG ESSONO

Université Omar BONGO (LIBREVILLE Gabon)

Contact : (241) 77 282457, Email: raymondeeyang@gmail.com

Résumé

*La forme d'expression de l'affect passe par la manifestation de nos émotions, nos passions, notre ressenti. Cet article traite de la sémiotique des passions. Il est une contribution à l'élaboration théorique de la sémiotique des passions. Il s'intéresse à la construction passionnelle de certaines passions dans les textes littéraires, notamment dans le roman *Temps de chien*. Le roman met en scène un cheminement de la passion de la colère. Le travail vise à montrer la manifestation de cette passion et son évolution dans le texte africain. Tout en prenant appui sur le modèle de Fontanille, la colère dans le texte de Nganang prend la forme suivante: la confiance, l'attente qui engendre la frustration. il faut retenir que la colère est aussi exprimée par un mécontentement qui aboutit à une agressivité qui s'achemine par une explosion. Cette dernière étape relève de la manifestation actualisée de la colère. Comme le montre le théoricien, il faut noter que le roman africain obéit aux trois segment de la colère*

Dans la construction de la colère dans l'oeuvre du Camerounais, il est important de souligner que certaines formes passionnelles sont enfuies, elles ne sont pas manifestes par le corps chair, c'est dans la progression que nous voyons certaines formes passionnelles s'intensifier jusqu'à explosion.

Introduction

Les émotions telles que nous les vivons ou les ressentons font partie intégrante de notre quotidien dans la vie sociétale. Le langage émotionnel peut se dévoiler dans certains écrits à travers les représentations de l'affect dans les œuvres littéraires. La question de l'affect a fait l'objet d'un intérêt particulier chez plusieurs auteurs, tel est le cas de Patrice Nganang dans son œuvre intitulée *Temps de chien*(2001).

Dans cet article, nous proposons une étude de la manifestation passionnelle chez les sujets dans le roman camerounais. Nous nous accentuerons sur le cas de la «colère». La colère est un état affectif violent et passager résultant du sentiment d'avoir été agressé ou offensé. (*Le Petit Larousse*, 2013). De ce point de vue, nous considérons la colère comme étant une émotion. Envisagée comme un phénomène discursif, l'émotion relève de la sémiotique des passions et engage un ensemble d'effets de sens, très divers (Fontanille, 1993). En effet, les travaux sur les émotions jouent un rôle majeur dans la contribution et l'élaboration de la théorie sémiotique et les études des sciences cognitives. C'est à la fin des années 70 que la question de l'affect et des passions est abordée dans les travaux de Greimas. S'inspirant de l'émotion de la colère décrite par Fontanille, notre travail se propose de montrer la manifestation de la colère en tant que passion dans *Temps de chien*. Du latin "cholera", la colère renvoie à un état affectif violent et passager et résultant du sentiment d'avoir été agressé ou offensé; c'est un emportement³⁸. La colère qui commence sur un fond de la tension d'une attente que la disjonction transforme en accumulation d'énergie, et explosion finale (l'agressivité) suppose une libération d'énergie accumulée pour parvenir à une détente (Fontanille, 1991). Les trois segments de la colère sont: la frustration, le mécontentement et l'agressivité. Ces trois segments sont des scènes d'interaction où apparaît une dimension modale et qui dirige la chaîne, celle de l'attente fudiciaire. L'analyse de cette dimension modale fait à son tour apparaître une nouvelle propriété qui sémantise les actants et les implique dans une tension qui demande résolution. Pour conduire ainsi cette étude, nous nous approprions la démarche de Fontanille décrite ci-dessus.

La colère visible dans l'œuvre de l'écrivain camerounais trouve ses origines suite aux querelles d'insatisfaction décrites dans le

³⁸ Dictionnaire de la langue française *Le Petit Larousse*, (2014), Larousse, Paris.

texte par l'auteur : la protection de territoires, les guerres, les conditions de vie déplorables, l'abus de pouvoir, la malhonnêteté, l'insécurité dans laquelle vivent les populations etc. En effet, l'état violent de la colère surgit lorsque l'équilibre est rompu et prend la forme générale d'une insatisfaction. De fait, l'émotion de la colère au même titre que le désir et bien d'autres; est une passion comme le sont aussi la pitié, la jalousie, l'envie etc. C'est ainsi que Fontanille dans ses travaux a clairement laissé voir le cheminement ou l'évolution de certaines de ces passions. La confiance- l'attente- la frustration - le mécontentement - l'agressivité et l'explosion sont les manifestations émotionnelles et comportementales du sujet en colère. La confiance par exemple est un investissement actanciel complexe constitué d'un croire et d'une attente. Dès lors, le parcours des interactions entre actants s'étire entre l'actualisation de la tension et sa résolution (Fontanille , 2017). Du point de vue de la colère, la résolution est une explosion, une dépense immédiate d'énergie. C'est dans cette perspective théorique que s'inscrit notre analyse de la colère dans le roman camerounais.

Il faut noter que le processus de signification résulte de la médiation du monde par le corps sentant. Elle peut être perçue comme une réaction à la frustration, au mécontentement. Dès lors, plusieurs questions orientent notre réflexion : Quelles sont les différentes formes de la colère dans *Temps de chien* ? Par quels moyens se manifeste-t-elles ? Ainsi, l'objectif dans notre travail sera de construire et de laisser transparaître les différentes formes que prend la passion de la colère dans le récit camerounais. Pour une meilleure lecture des manifestations affectives dans le roman, le fil conducteur de notre travail révèle plusieurs parties abordées. La première partie traite de la question des relations actanciennes et présente les actants passionnels du récit. La deuxième partie trace les contours passionnels des sujets exprimant les manifestations affectives,

identifiables et reconnaissables à travers la frustration, le mécontentement, l'agressivité et l'explosion. La troisième partie fait état des temps de la colère qui renvoient aux différentes formes passionnelles. Les codes rythmiques et les thématiques viennent clore cette étude. En effet, les codes rythmiques marquent les rythmes manifestés en intensité par chacune des étapes de la colère. Les thématiques quant à elles, font la synthèse des grands thèmes abordés dans le roman. Ces thèmes se dévoilent en micro univers par les formes de la passion.

I. Relations actancielles

Temps de chien met en scène plusieurs actants qui illustrent la passion de la colère telle qu'elle est dévoilée. En effet, le texte laisse apparaître un actant collectif qu'est le peuple, la communauté camerounaise qui, après un long moment d'attente, se lève et se révolte contre l'autorité, contre les dirigeants, contre l'Etat de son pays. En effet, le peuple camerounais ayant attendu le bien être qui leur avait été promis, l'amélioration des conditions de vie des populations se sent frustré, le peuple est mécontent et on voit qu'il manifeste dans les discussions dans le «bars» de Massayo et même dans la manière de parler des clients habitués. Dans le cadre de notre travail, nous nous focaliserons sur deux actants qui illustrent clairement le cheminement d'un sujet passionnel. Ainsi, les sujets Docta qui, devant le corps sans vie de son fils se sent frustré et manifeste de suite son mécontentement qui aboutit à une explosion. Celle-ci peut également se lire à travers le sujet de la femme suicidaire qui décide d'offrir sa vie à l'Etat qui ne la paie pas depuis plusieurs mois alors qu'elle travaille régulièrement et a une famille à nourrir. De ce fait, elle exprime son mécontentement en se jetant sous le bus pour que ce bus de l'Etat » soit responsable de sa mort. Il convient de dire que ces actants laissent voir le

cheminement passionnel de la colère et toutes ces autres manifestations tout au long de notre travail.

II. Parcours passionnels des sujets

Au sens moderne du terme, la colère est une inclination exclusive vers un objet, un état affectif durable et violent dans lequel se produit un déséquilibre psychologique. Ainsi, elle peut s'entendre comme une grande irritation, un violent emportement qui se traduit par l'agressivité, une rupture de contrôle chez l'actant-sujet. Il faut donc noter que le processus de signification résulte de la médiation du monde par le corps sentant. Elle peut être perçue comme une réaction à la frustration et au mécontentement. La colère est une émotion que l'analyse de sa composante passionnelle doit au moins pouvoir conduire à poser plus clair. Ainsi, la discussion sur la valeur de cette passion met en lumière un certain nombre d'étapes qui participent de la construction d'une passion. En effet, l'effectif de sa structure est de trois rôles : un sujet, un objet (Objet attendu et/ou désiré) et un autre sujet qui se révèle comme anti-sujet.

1) La confiance

La confiance est une relation entre au moins deux sujets et elle peut se formuler comme un croire en quelqu'un ou en quelque chose. C'est en quelque sorte un contrat établi entre deux partenaires. Dans le roman, la relation de confiance apparaît entre la communauté, la population camerounaise décrite dans l'oeuvre et l'Etat qui est sensé mettre les population en confiance tout en leur procurant le bien-être, en leur assurant protection et en les mettant dans les conditions de vie descentes. Dès lors que ce contrat est établi, la population est donc dans une situation du croire. La population a confiance au pouvoir en place, en l'Etat. Ainsi, dans le roman de Nganang, le sujet Docta

qui est un jeune ingénieur au chômage, ayant rempli sa part du contrat justifié par l'obtention de son diplôme d'ingénieur, espère être appelé pour un quelconque emploi.

« Car en effet, l'histoire de Docta, qui dans le quartier ne la connaissait pas ? Il avait achevé ses études d'ingénierie au moment où l'Etat recrutait le dernier contingent des mille cinq cents licenciés. C'eut été pour lui une ultime chance de devenir fonctionnaire, d'avoir sa petite place dans le système. Mais voilà : il était ingénieur, et l'Etat voulait des licenciés. » P72

Le sujet ayant la qualification donc la compétence au départ, le sujet croit et a confiance à cet autre sujet qui est l'Etat. Ici, le sujet est doté d'un savoir et d'un vouloir-faire. Il se dit qu'avec son diplôme d'ingénieur, sa compétence est évidente et l'Etat se doit de le recruter. De ce fait, d'une manière ou d'une autre, il sera appelé par cet autre sujet l'Etat car remplissant sa part du contrat qui est d'avoir une qualification. En fait, la réalisation du projet dépendant de l'autre sujet (l'Etat) anti-sujet plus tard, laisse Docta, actant-sujet du récit dans une situation de «ne pas pouvoir faire». Ce qui l'amène à attendre la réalisation du projet. Ici, sujet est dans un état de confiance, il n'y a aucune tension, aucune forme de colère ne se manifeste donc le corps n'est pas en mouvement.

2) L'attente

Avant la phase ultime de l'explosion, il faut également relever la phase de l'attente qui fait partie des formes de la passion de la colère. L'attente semble ne concerner que la projection temporelle de la relation entre le sujet et cet événement modalisé et la capacité du sujet à supporter le délai de réalisation.

En effet, le sujet Docta ayant eu confiance en l'Etat qui l'office de recrutement qui a toujours donné espoir au jeune diplômé qu'il était; est désormais dans l'attente. L'Etat lui a toujours fait savoir que « *le tour des ingénieurs n'était pas*

encore arrivé » (Temps de chien p.71). Alors, le sujet est dans une situation qui lui permet de croire, d'espérer. De ce fait, l'attendre d'un quelconque recrutement pour que plus tard il puisse devenir fonctionnaire. Ainsi dans l'attente, le sujet projette et attend un bien-être futur.

Nous relevons les passages suivants à cet effet :

«Mais voilà : il était ingénieur et l'Etat voulait des licenciés : mille cinq cents sur le coup ! A l'office des recrutements, paraît-il, on lui avait simplement dit : « le tour des ingénieurs n'est pas encore arrivé ». Il n'avait pas compris ce que cela voulait dire. Il attendait encore. Il attendait toujours. Il attendait maintenant de préférence devant le bar de mon maître. En attendant, il tuait sa vie à l'alcool, et l'agrémentait stratégiquement au sport lytique. Il ne manquait jamais de dire à chacun que son séjour dans « le client est roi » n'était que passager. Il tenait le plus souvent sur lui au moins quelque chose de suffisamment visible pour signifier le caractère transitoire de sa situation »P71-72

On voit ici que le sujet n'est pas en fait lui-même maître de la réalisation de son projet. L'attente est une phase non négligeable dans la construction de la passion de la colère dans ce roman. La narration du texte montre clairement que la réalisation du projet du sujet actant ou du moins l'obtention de l'objet désiré par le sujet dépend de l'intervention d'un autre sujet qui est l'Etat qui, dans le contexte apparaît comme un anti-sujet qui est un obstacle à la réalisation du projet du sujet. Celui-ci fait que le sujet soit dans la situation de l'attente, il est l'autre sujet qui doit en réalité participer à la réalisation de l'objet attendu par le sujet passionnel Docta.

3) La frustration

Le roman de Nganang laisse également percevoir cette phase de la manifestation de la colère qui est la frustration. Dans sa définition narrative élémentaire, Fontanille pense que la frustration ne concerne elle, que le rapport du sujet à l'objet. Selon la définition de *Le petit Larousse* : « c'est l'action de frustrer ». En psychologie elle peut s'entendre comme une tension psychologique engendrée par un obstacle qui empêche le sujet d'atteindre un but ou de réaliser un désir. En sociologie, c'est un sentiment d'insatisfaction ressenti par comparaison avec autrui dont on estime injuste qu'il soit mieux loti.

En effet, les populations camerounaises n'étant pas satisfaites des promesses faites par l'Etat, éprouvent un manque. Ainsi dans l'œuvre, l'exemple du sujet de la femme suicidaire se voit privée de tout bien. Dès lors, le sujet est incapable de jouir de son salaire et de ce fait, son «corps sentant» participe de l'appréciation de la déception :

« La femme disait en avoir marre, marre, marre et vraiment : marre. Cela faisait dix mois disait-elle n'avait pas de salaire. Toutes les fois qu'elle allait chez elle(...) alors qu'elle n'avait rien à leur offrir. Toutes les fois qu'elle allait à la banque, on lui demandait d'attendre. On ne cessait de lui demander d'attendre, oui, d'attendre, et de toujours attendre. « Attendre jusqu'à quand ? » s'écria-t-elle »P208_209

A la lecture de ces passages, il apparaît clairement que la longue attente des sujets, engendre une frustration qui met le corps en scène.

On peut alors voir la frustration comme un état mental d'insatisfaction caractérisé par un manque d'équilibre entre un désir ou une attente et sa réalisation du fait qu'il n'est pas encore réalisé. De fait, on vit un sentiment d'injustice, les sujets sont

insatisfaits (à l'instar des sujets Docta et cette femme suicidaire). Dans notre exemple de la femme suicidaire, frustrée du manque de l'objet de désir et insatisfaite de la situation dans laquelle elle se trouve puisqu'en ce moment, elle est dans une situation du vouloir mais dans l'incapacité à offrir un bien-être à sa progéniture. Le sujet femme est donc dans une situation de ne pas pouvoir-faire. Ici, le sujet est en manque de salaire, il désire un objet: le salaire. Le sujet femme est de ce fait frustrée et déçu de l'attente et donc la tension ressentie agite la perception proprioceptive et le corps-sentant est mis en scène. L'actant commence à éprouver, à manifester l'émotion, la passion qui commence à l'animer.

4) Le mécontentement

Au sortir de la phase de frustration, le mécontentement apparaît. Selon Fontanille, le mécontentement ne pourrait n'intéresser que le rapport du sujet lui-même. Il peut se définir comme « *un sentiment, un état d'indignation de quelqu'un* » selon le dictionnaire *Le Petit Larousse*. Le mécontentement est montré dans le roman suite à la frustration des sujets.

La femme suicidaire ayant été frustrée du fait que pendant de longs mois d'attente elle ne soit pas satisfaite malgré sa patience. Son attente laisse confronter ce qu'elle espérait c'est-à-dire l'espoir du bien être et ce qu'elle vit actuellement: la misère. Le manque de satisfaction de sa condition de salariée, le manque de satisfaction de ses compétences décide alors d'offrir sa vie à l'Etat qui participe de sa misère; cet état responsable de la situation dans laquelle vit la femme. Alors, elle éprouve ses émotions et devient de fait un sujet passionnel. Elle manifeste par le corps sentant :

« Elle ne comprenait pas que personne, mais alors personne ne se soucie de la misère qui rongait son ventre, de la famine qui lessivait ses

forces, elle qui avait toujours payé ses impôts, elle qui avait de nombreuses bouches à nourrir. Et puisque l'Etat se foutait d'elle, puisque l'Etat ne pensait même pas qu'elle existait, elle avait décidé de lui offrir sa vie « afin qu'on en parle plus ». Elle s'était jetée devant les roues du bus de l'Etat pour que cet Etat kleptomane qui ne pouvait pas lui donner le salaire qu'il lui devait, « l'argent que moi-même j'ai travaillé » disait-elle, pour que cet Etat escroc achève alors de la tuer « pour débon ». Elle parlait comme une folle. Elle parlait en secouant son corps couvert de poussière. Sa parole tut l'agitation de la foule. Le policier lui, ne l'écoutait pas. » P.209.

Ici, le corps du sujet est en mouvement, toutes les émotions déclenchent des bouleversements physiques et physiologiques. Plusieurs réactions physiologiques sont perceptibles, elles sont particulièrement visibles là parce que la colère commence à s'intensifier. Elle fournit essentiellement l'énergie pour pouvoir vaincre l'obstacle.

Le texte nous illustre une inadéquation entre « le soi projeté » et « le moi actuel » du sujet femme. Cette inadéquation traduit d'emblée une insatisfaction. Mais en tant que moment passionnel ici, comme le dit le théoricien, le mécontentement est dirigé vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui s'était engagé par le contrat et qui est impliqué dans cette inadéquation. Quelqu'un sur qui on comptait pour la réalisation de l'évènement attendu. Ainsi, le mécontentement dans le texte est dirigé vers « l'Etat » puisque c'est « l'Etat » qui devrait réaliser ce que le sujet attendait (l'objet attendu ici (le bien être)). C'est « l'Etat » qui est la source de la misère de la femme suicidaire. C'est un état qui entraîne actuellement chez le sujet-femme frustration et mécontentement; un état qui laisse voir les émotions que le sujet extériorise. Nous pouvons remarquer que le sujet est dans une

situation actuelle de « ne pas pouvoir faire » alors que, l'Etat, pouvant bien changer cette situation est dans le « ne pas vouloir-faire ». De ce fait, nous voyons clairement la confrontation de ces deux instances modales le «ne pas pouvoir faire» (la femme suicidaire) et le «ne pas vouloir faire» (l'Etat) c'est-à-dire le sujet du savoir-faire et le sujet de ne pas vouloir. A cet effet, on nous présente un actant partagé entre deux modalisations partant sur des états où on a un actant inquiet, frustré, mécontent, agité. La femme suicidaire, elle est dans une situation dysphorique autrement dit elle est dans un état de détérioration.

Au-delà du mécontentement de la femme, le roman met également en scène le mécontentement du sujet Docta et les population du quartier Madagascar :

«Woyo-o, ils l'ont tué-o!» disaient-elles. Elles disaient «ils» en montrant l'infini de la rue. Elles criaient «woudididididi» en mettant la main sur la bouche. C'était un chœur de femmes qui maudissait la mort dans la rue (...) Woyo-o! disaient-elles. Le commissaire a tué Takou! (...) Le chaos autour de l'enfant frappé par la mort était indescriptible. Des hommes et des femmes s'arrachèrent des pistes des sentiers des foyers et des lits pour venir voir ça. Mille pieds de curieux pressés agitaient tout le quartier(...) L'étonnement et les pleurs de tout le monde se dispersèrent bientôt pour laisser passer l'ingénieur stratège, le père du petit Takou». PP 282-283-284.

Ici, la population du quartier Madagascar s'indigne de l'acte posé par le commissaire. Alors, elle se rue autour du cadavre d'un des leurs et exprime ainsi leur mécontentement. Le mécontentement se poursuit à la suite des séquences.

Docta paraissait avoir été arraché de quelque coupement par l'évènement de la rue. Son regard

était autre. Je ne le reconnus pas. (...) Le drame de la rue le concernait de pleine chair: c'était Takou, son fils, son sang, sa chair qui était mort. (...) Il entra dans les cris et les pleurs de la masse. Avec le silence d'un qui veut d'abord voir lui-même pour croire.(...) Il répétait dans l'éclat des voix de tout le quartier: «ce n'est pas mon enfant»; «ils vont me rendre mon enfant ».

Cette réaction du sujet Docta montre l'expression du mécontentement qui se traduit par des regards, puis par des cris. Ensuite, le mécontentement se traduit par la par un comportement qui implique des gestes non contrôlables : *« Il paraissait avoir perdu la raison. Il paraissait possédé.(...) son visage était décomposé.et ses gestes mécaniques. Il répétait incessamment ses mêmes paroles discordantes »* p.285.

5)- L'agressivité

L'agressivité qui est une autre forme passionnelle *relève du caractère agressif de quelqu'un*. A cet effet, elle est explicitement adressée à l'autre sujet, le fautif, le traître, celui qui n'a pas honoré sa promesse, qui n'a pas respecté sa part du contrat. Dans notre travail, l'agressivité observée dans le roman est adressée à l'Etat et à tous ses «représentants»

Ainsi, l'agressivité peut se lire à partir du comportement de la femme vis-à-vis du bus de l' « Etat », cet autre sujet responsable du comportement suicidaire de la dame :

« « Ils vont me tuer aujourd'hui ! » C'était la voix d'une femme qui déchirait la rumeur de la rue (...) Elle était couchée au-dessus d'un bus arrêté (...) Certains hommes se baissèrent au-dessous du bus et se mirent à tirer la femme. Ils l'engueulèrent. Celle-ci résista comme une forcenée (...) La femme n'était pas à défaire de son suicide. Elle tapait par-ci, elle croquait par-là » ils vont me tuer aujourd'hui ! » Disait-elle

(...) *La voix du policier beugla : « Madame, sortez de là ! » Je ne sors pas dit la femme décidée ».*

La femme aux élans suicidaires décide d'offrir sa vie à l'Etat puisque c'est lui qui est le moteur de sa situation actuelle. Alors, elle se montre agressive face aux représentants de « cet Etat » dont le « conducteur du bus et le policier ». On peut ainsi lire la manifestation de cette agressivité à partir des mouvements du corps sentant ses émotions. Cette manifestation assez violente envers l'autre est une agressivité : « *elle tapait par-ci, elle croquait par- là* ». Celle-ci est vécue à l'égard de ceux que le sujet-femme identifie comme étant responsables de sa misère. Ainsi, le sujet a une appréciation négative du rôle de l'Etat dans la frustration antérieure ; de l'autre côté il y a une sensibilité nouvelle à la présence hostile, néfaste et irritante du sujet. De ce fait l'actant se prépare à la confrontation, et son agitation manifeste l'émergence d'un pouvoir-faire. Le sujet est doté d'une capacité d'agir.

6) L'explosion

Le Petit Larousse définit l'explosion comme étant une « *manifestation vive et soudaine* », on parle souvent de l'explosion de la colère. Elle laisse le sujet face à lui-même, et laisse apparaître brutalement des tensions accumulées, sans aucune considération pour les objets perdus. En fait, lors de cette étape, la colère provoque plusieurs modifications physiologiques préparant le corps au mouvement et à la réaction. Elle est considérée comme une émotion secondaire à une blessure, un manque, une frustration. Il faut noter que, dans le roman camerounais, l'explosion apparaît suite aux manifestations décrites préalablement. Ainsi, la colère serait alors la conséquence immédiate de la frustration, elle-même causée par différents sentiments négatifs comme la sensation d'être offensé, humilié etc. Et en tant que « désir de faire subir

un mal à celui qui nous en a fait préalablement», elle est cause de violence, de conflit, de révolte. Dans le roman camerounais, les mauvaises conditions de vie, le chômage, l'abus d'autorité, la misère en général sont la source de la colère dans manifeste dans le roman. En effet, le personnage Docta illustre clairement le «sujet passionnel» qui manifeste l'explosion de la colère. Le texte indique que la mort de son fils n'est pas seulement la goutte d'eau qui vient déborder le vase, elle est aussi le stimulus qui fait déclencher l'explosion :

« Docta paraissait avoir été arraché de quelque coupement par l'évènement de la rue. Son regard était autre. Je ne le reconnus pas. C'était oui, c'était comment le dire, c'était comme s'il avait rencontré sur le chemin de sa colère la paternité même-même : la vision de l'homme. Le drame de la rue le concernait : c'était Takou son fils, son sang, sa chair qui était mort. »

Cette situation de la mort de Takou, fils du sujet Docta est typiquement celle-là qui fait agir le sujet de manière prompte. L'explosion est donc brutale et spontanée. De même lorsque la femme suicidaire se jeta sous le bus de «l'Etat». L'explosion constitue de fait un espace de tension. Cette pression atteint son paroxysme et le rythme brusque la perception proprioceptive: Le sujet éclate, il laisse exploser son ressenti:

« Visiblement, trop visiblement, ce crime lui avait disjoncté les évidences bancales. Il entra dans les cris et les pleurs de la masse avec le silence d'un qui veut d'abord voir lui-même pour croire. Et puis soudain, je vis l'ingénieur retraverser la foule, courir comme un fou dans la cour du bar de mon maître. Oui, il paraissait avoir perdu la raison. Il paraissait possédé (...) Il répétait dans l'éclat des voix de tout le quartier : « Ce n'est pas mon enfant ! » (...) Il répétait incessamment ses mêmes paroles discordantes (...) Je le vis courir sur la route. Les voitures l'esquivaient en

klaxonnant (...) La voix du Docta était catégorique : « ils vont me rendre mon enfant ». p294-295.

De même, la population des sous-quartiers de Yaoundé, par la même occasion laisse entrevoir leur colère, c'est ce crime de trop du fils de Docta qui soulève les populations. Ainsi, se dévoile la révolte de la population du quartier Madagascar, ensuite celle de Yaoundé de manière générale. Cette révolte est spécifique aux situations où les populations perçoivent une injustice. Ici, comme le dit Ciceron : *« la colère est un désir de punir celui qui semble nous avoir causé un dommage injustement »*. Effectivement, la population qui se joignit à la marche de Docta estime injuste le crime du petit Takou :

« Les éternels commentateurs de la rue se joignaient à sa marche coléreuse (...) En chemin finalement, c'est le tout Madagascar qui marchait. C'étaient les grognements des hommes, c'étaient des décisions de vengeance. C'étaient les malédictions du pouvoir (...) Cette fois, oui, ils avaient exagéré (...) Les habitants du quartier ne se laissèrent pourtant pas faire. Même repoussés jusque dans les tréfonds déliquescents de leur vie, ils en ressortaient et ne se jetaient en route qu'avec plus de rage. Ils se jetaient sur des véhicules qui étaient stationnés aux abords de la route. Ils les renversaient, y urinaient, y versaient de l'essence et y mettaient le feu. Ils jetaient des pierres sur des policiers. (...) Son regard avait l'ivresse du vaincu, mais j'y lisais aussi l'illumination du décidé. »

III. Les temps de la colère

Fontanille établit un parallèle entre les formes passionnelles et la colère. Ainsi, l'attente peut se voir comme une étape qui concerne le passé dans la mesure où ce n'est qu'à la suite de cette attente que va se manifester les émotions les plus vives que sont le mécontentement et l'explosion. Ainsi, la frustration tout comme l'explosion ne concernent que l'actualité, la situation immédiate alors que la confiance et l'attente relèvent du passé. Ce qui revient à dire que la colère-mécontentement, la colère-explosion ne peuvent porter que sur un état actuel. Tandis que l'attente et la confiance du sujet Docta par exemple peuvent être potentielles, sans actualité immédiate, fonctionnant comme une disposition tendue vers des situations avenir. A la lecture du roman, la colère-mécontentement concerne l'immédiat, le présent chez la femme suicidaire. Elle la fige dans un état de dysphorie. C'est pourquoi la colère-explosion peut être rapportée au régime immédiat de temporalité. Par ailleurs, la colère ressentie par le sujet femme envers l'Etat, le gouvernement camerounais s'oriente vers le futur.

IV. Les codes rythmiques et thématiques du récit

Le récit de l'auteur camerounais présente les sujets passionnels au rythme particulier. Cette particularité s'observe du point de vue de la tension proprioceptive et celle du corps mis en scène. En effet, dès le départ, la tension proprioceptive des sujets est ralentie, sans agitation et sans agressivité. Puis, le récit dévoile une agitation progressive des états affectifs des sujets. La manifestation affective des sujets s'observe à partir du cheminement des étapes qui décrivent réellement l'intensité de la tension proprioceptive. Ainsi, en état de «confiance» la tension est plus stabilisée. Le corps du sujet Docta par exemple ne subit pas encore de pression, il n'est pas soumis à une certaine

agitation dans la mesure où le contrat est établi et chacun des acteurs se doit de respecter sa part du contrat. Ici, la tension est stable. La perception proprioceptive du sujet est stable et le rythme est ralenti .

En état de «frustration» tout comme dans le «mécontentement», le corps est soumis à une tension assez élevée, à un rythme accéléré, le corps est agité. En fait, le rythme est plus accéléré car le corps de la femme suicidaire ou celui de Docta est en tension : « *Oui, il paraissait avoir perdu la raison. Il paraissait possédé. Il dispersait son regard au sol, sur les murs des maisons (...) Docta courut vers le bar de mon maître (...) son visage était décomposé et ses gestes mécaniques* ». Ici, en état de «frustration», le sujet semble être hors contrôle autrement dit, les gestes ne semblent pas être mesurés.

Comme annoncé précédemment, le corps de la femme suicidaire est également soumis à un rythme agité : « *C'était la voix d'une femme qui déchirait la rumeur de la rue (...) Elle était couchée au-dessus du bus arrêté (...) Celle-ci résista comme une forcenée. La femme n'était pas à défaire de son suicide. Elle tapait par-ci, elle croquait par-là. « Ils vont me tuer aujourd'hui »* ». Des tensions ressenties ici par le corps propre du sujet Docta et le corps-propre de la femme suicidaire relèvent de la tension et du rythme agité de la perception proprioceptive de chacun des sujets. C'est le corps-chair qui est en mouvement, qui manifeste le ressenti.

Le roman de Patrice Nganang aborde plusieurs thématiques qui découlent de la passion de la colère. Ainsi, le roman peut se structurer en deux parties :

La première partie qui est essentiellement axée sur les conditions de vie difficiles des populations parle du mode de vie des habitants de Yaoundé en particulier et ceux du Cameroun en général. En effet, le narrateur nous promène dans les sous-quartiers de Yaoundé tel Madagascar, le marché de Mokolo etc. pour mettre à nu, pour dévoiler la vie que mène la communauté

camerounaise. De fait, la thématique de la misère est donc celle que l'auteur aborde dans la première partie de son texte. La misère qui engendrera l'insatisfaction, la déception, et le mécontentement dans la deuxième partie du roman. En effet, la seconde partie du roman démontre clairement comment le mécontentement, la frustration aboutit à la révolte des populations. Ainsi, la thématique dans cette partie peut être la révolte.

Conclusion

La colère relève d'une des passions des sept péchés capitaux. Sa construction dans *Temps de chien* laisse apparaître différentes manifestations qui traduisent une mise en œuvre d'un état pathémique, d'un ressenti thymique. En effet, la colère est une sensation négative, un patem qui affecte le corps négativement. Ainsi, nous avons montré les relations actanciennes des sujets de la colère dans le récit camerounais. Nous avons présenté la manifestation de cette passion chez le sujet de la femme suicidaire puis chez le sujet Docta. A travers ceux-ci, nous avons observé que la colère a d'abord une existence indépendamment du corps-chair. C'est-à-dire qu'elle passe par des étapes de la confiance, de l'attente qui ne se dévoilent pas nécessairement par la réaction du corps chair. Ces étapes du parcours passionnels montrent une certaine stabilité avant de laisser peu à peu la place à l'intensité du ressenti. La passion évolue en intensité vers un niveau explosif.

La colère obéit ainsi à un schéma passionnel: l'on part d'une confiance établie par un contrat. Celui-ci fait que le sujet soit en attente d'une situation. Du point de vue du récit, le sujet Docta est en attente d'un recrutement par l'Etat. L'attente étant longue, a conduit à un état de frustration qui engendre un mécontentement. Le mécontentement de la femme suicidaire a fait place à une agressivité: une réaction de cette dernière qui se

jette sous le «bus de l'Etat », ce bus qui est le représentant même de celui avec qui le sujet a établi un contrat. Cet Etat qui est responsable de sa misère, cet Etat qui est responsable de ces aérés de salaires. La femme est donc dans une attente qui fait intensifier le ressenti et aboutit finalement en une explosion. Tout comme la femme suicidaire, nous avons observé les manifestations passionnelles chez le sujet Docta. En effet, les premières étapes du parcours passionnel du sujet montrent une tranquillité, une quiétude qui se dissipe au fil du temps. Le ressenti du sujet, progressivement s'intensifie. La manifestation passionnelle de l'oeuvre de Nganang passe par une acalmie de la colère qui se lit à travers l'état de confiance et de l'attente. Puis la colère gagne en intensité jusqu'à explosion. L'étude a permis de relever les temps de la colère. Certaines formes de la passionnelles relèvent du passé. C'est le cas de la confiance; d'autres sont des formes actualisées telles l'agressivité, l'explosion.

Bibliographie

BARTHES Roland (1977), *Fragments d'un discours amoureux*, Seuil, Paris.

BERTRAND Denis (2000), *Précis de sémiotique littéraire*, Nathan, Paris.

FONTANILLE Jacques (2011), *Corps et sens*, Presses Universitaires de France, Paris.

FONTANILLE Jacques, (1993), «L'émotion et le discours», in *Protée*, volume 2, .

FONTANILLE Jacques (1999). *Sémiotiques du Discours*, PULIM 1ere édition.

FONTANILLE Jacques, (2017). «Les voies (voix) de l'affect, *Actes sémiotiques*, (120). <https://doi.org/10.25965/as5806>.

FONTANILLE Jacques & ZILBERBERG Claude (1998),
Tension et signification, Mardaga, Liège

GREIMAS Algirdas Julien (1991) & FONTANILLE
Jacques., *Sémiotique des passions. Des états de choses aux états
d'âme*, Seuil, Paris.

GREIMAS Algirdas Julien (1966), *Sémantique
structurale*, Larousse; Paris.

NGANANG Patrice(2001), *Temps de chien*, Le Serpent à
Plume,

COMPETENCE COLLECTIVE EN TRANSFORMATION DES SYSTEMES AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET ALIMENTAIRES (2CTSA) : ÉVALUATION DU PND 2026–2030 DE LA COTE D'IVOIRE ET PROPOSITION D'UN PARTENARIAT STRATEGIQUE CANADA–COTE D'IVOIRE

Séverin YAPO

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

lseverinyapo@gmail.com

Résumé

*La transformation durable des systèmes agricoles, halieutiques et alimentaires constitue un défi majeur pour les pays en quête de souveraineté alimentaire. À partir du cas de la Côte d'Ivoire et de l'analyse du Plan National de Développement 2026–2030, cet article propose le concept de **Compétence Collective de Transformation des Systèmes Alimentaires (2CTSA)**. Cette approche repose sur quatre dimensions interdépendantes : la circulation des savoirs, les synergies intersectorielles, l'intégration des technologies et de l'industrialisation, ainsi que la construction de réseaux durables.*

Le cadre théorique mobilise les travaux de Putnam sur le capital social, de Lundvall sur les systèmes d'innovation, de Wenger sur les communautés de pratique, de Le Boterf sur la compétence collective et de Sen sur les capacités. L'application du modèle au PND 2026–2030 conduit à un score global de 68,8/100. Les résultats révèlent une orientation stratégique solide, mais également une faiblesse relative concernant la circulation des savoirs entre les acteurs.

L'étude met ainsi en évidence un paradoxe du développement agricole contemporain : malgré l'importance des investissements et des infrastructures, la réussite des transformations alimentaires dépend largement de la qualité des mécanismes de coopération. Elle montre enfin qu'un partenariat stratégique Canada–Côte d'Ivoire fondé sur la recherche collaborative, les Living Labs, la mobilité scientifique et le transfert de connaissances pourrait renforcer les capacités collectives nécessaires à une souveraineté alimentaire durable.

Mots-clés : *compétence collective ; souveraineté alimentaire ; coopération internationale ; Côte d'Ivoire ; Canada.*

Abstract

*sustainable transformation of agricultural, fisheries and food systems has become a major challenge for countries seeking greater food sovereignty. Drawing on the case of Côte d'Ivoire and an analysis of the National Development Plan 2026–2030, this article introduces the concept of **Collective Competence for Food Systems Transformation (CCFST)**. The framework is built around four interrelated dimensions: knowledge circulation, cross-sectoral synergies, technology and industrialization integration, and sustainable networks.*

The theoretical framework combines contributions from Putnam's social capital theory, Lundvall's innovation systems approach, Wenger's communities of practice, Le Boterf's collective competence framework, and Sen's capability approach. Applying the model to Côte d'Ivoire's PND 2026–2030 produces an overall score of 68.8/100. The findings reveal a strong strategic orientation but also highlight weaknesses in knowledge-sharing mechanisms among stakeholders.

Keywords: *Collective competence; food sovereignty; international cooperation; Côte d'Ivoire; Canada.*

1. Introduction

Les systèmes alimentaires occupent aujourd'hui une place centrale dans les débats internationaux sur le développement durable. Longtemps appréhendée sous l'angle de la production agricole, la question alimentaire est désormais considérée comme un enjeu multidimensionnel associant la production, la transformation, la distribution, la consommation, la gouvernance des ressources naturelles ainsi que les mécanismes sociaux qui permettent à ces différentes composantes de fonctionner de manière cohérente. Les défis contemporains liés aux changements climatiques, à la croissance démographique, aux tensions géopolitiques, à la volatilité des marchés agricoles et aux inégalités d'accès à l'alimentation ont progressivement conduit les chercheurs et les décideurs à adopter une approche systémique des questions alimentaires.

Cette évolution des perspectives s'explique notamment par le constat d'un paradoxe devenu récurrent dans de nombreuses régions du monde. Alors que les investissements consacrés à l'agriculture, aux infrastructures rurales et aux technologies agroalimentaires n'ont cessé d'augmenter au cours des dernières décennies, plusieurs objectifs fondamentaux demeurent difficilement atteignables. L'insécurité alimentaire persiste, les pertes post-récolte restent importantes, les écosystèmes continuent de se dégrader et de nombreux pays demeurent fortement dépendants des importations alimentaires malgré des ressources agricoles considérables. Les progrès technologiques et financiers, bien que nécessaires, apparaissent ainsi insuffisants pour garantir à eux seuls la transformation durable des systèmes alimentaires.

Cette situation a conduit plusieurs auteurs à remettre en question les approches centrées exclusivement sur les facteurs matériels du développement. Les travaux de Putnam (2000) ont montré que la performance économique des territoires dépend étroitement de la qualité du capital social, de la confiance et des réseaux de coopération. Lundvall (1992) a souligné que l'innovation résulte moins de la simple disponibilité des technologies que des interactions qui s'établissent entre les acteurs d'un système. Wenger (1998) a quant à lui démontré que les connaissances ne deviennent réellement productives que lorsqu'elles circulent à l'intérieur de communautés de pratique capables de favoriser l'apprentissage collectif. Enfin, Le Boterf (2018) rappelle que la performance durable d'une organisation repose davantage sur sa capacité à combiner les compétences individuelles que sur leur simple addition.

Ces différentes perspectives convergent vers une même idée : la transformation durable des systèmes alimentaires ne constitue pas uniquement un problème de ressources, de technologies ou d'infrastructures. Elle dépend également de la qualité des relations sociales qui permettent aux acteurs de partager leurs

connaissances, de coordonner leurs actions, de construire des objectifs communs et d'apprendre collectivement. Pourtant, malgré l'importance croissante accordée aux notions de gouvernance, d'innovation et de résilience, les mécanismes de coopération qui rendent possibles ces transformations demeurent encore relativement peu étudiés dans le champ des systèmes agricoles, halieutiques et alimentaires.

Le cas de la Côte d'Ivoire offre à cet égard un terrain particulièrement pertinent d'observation. Première puissance économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, premier producteur mondial de cacao et acteur majeur des filières caféières, hévéicoles, anacardières et halieutiques régionales, le pays a engagé une nouvelle phase de transformation à travers son Plan National de Développement 2026–2030. Ce programme mobilise 114 838,5 milliards de francs CFA d'investissements, dont 70,2 % proviendront du secteur privé. Il fixe des objectifs ambitieux en matière d'autosuffisance alimentaire, d'industrialisation agricole, de développement des agropoles et de modernisation de l'économie bleue. Cette orientation s'inscrit dans une stratégie nationale plus large visant « la diversification et la productivité de l'économie », la « modernisation de l'agriculture », le « renforcement des chaînes de valeurs agricoles » (PND 2026-2030) ainsi que le développement du capital humain et des pôles économiques régionaux.

Toutefois, derrière cette ambition apparaît une question de départ à trois volets : Comment transformer durablement les investissements, les infrastructures et les innovations technologiques en capacités réelles de souveraineté alimentaire ? Le PND lui-même reconnaît que sa réussite suppose la mobilisation conjointe des institutions publiques, du secteur privé, des collectivités territoriales, de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Comment assurer la coordination entre les chercheurs, les producteurs, les pêcheurs,

les industriels, les institutions publiques et les collectivités territoriales appelés à intervenir dans cette transformation ? En d'autres termes, comment construire les formes de coopération nécessaires à l'émergence d'une dynamique collective durable ? Nous faisons l'hypothèse que la transformation durable des systèmes alimentaires dépend moins du volume des ressources mobilisées que de la capacité collective des acteurs à apprendre, coopérer et innover ensemble. Afin d'explorer cette hypothèse, nous proposons le concept de **Compétence Collective de Transformation des Systèmes Alimentaires (2CTSA)**. Cette notion vise à rendre compte de la capacité d'un territoire à articuler la circulation des savoirs, les synergies intersectorielles, l'intégration des technologies et la construction de réseaux durables au service de la souveraineté alimentaire.

Aussi la problématique de notre recherche est-elle la suivante : dans quelle mesure la compétence collective de transformation des systèmes alimentaires (2CTSA) constitue-t-elle un levier explicatif et opérationnel de la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire dans le cadre du PND 2026-2030 ?

À partir de cette approche, l'article poursuit trois objectifs principaux. Le premier consiste à élaborer un cadre conceptuel permettant d'analyser les dimensions relationnelles de la transformation alimentaire. Le deuxième vise à appliquer ce cadre au Plan National de Développement 2026–2030 de la Côte d'Ivoire afin d'identifier ses forces et ses limites. Le troisième consiste à proposer les bases d'un partenariat stratégique Canada–Côte d'Ivoire fondé sur la recherche collaborative, les Living Labs, le transfert de connaissances et l'innovation territoriale.

L'article est structuré en six parties. Après cette introduction, la deuxième section présente les fondements théoriques de la compétence collective appliquée aux systèmes alimentaires. La troisième expose le modèle de Compétence Collective de Transformation des Systèmes Alimentaires (2CTSA). La

quatrième décrit la méthodologie d'évaluation utilisée pour analyser le Plan National de Développement 2026–2030. La cinquième présente les résultats obtenus ainsi que l'indice de Souveraineté Alimentaire Potentielle (SAP). Enfin, la sixième section discute les implications scientifiques, institutionnelles et opérationnelles de ces résultats dans la perspective d'une coopération renforcée entre la Côte d'Ivoire et le Canada.

Pour achever cette introduction, il convient de préciser que cette recherche s'inscrit dans une démarche de modélisation analytique et de conceptualisation appliquée. Son ambition n'est pas de démontrer empiriquement l'existence des mécanismes étudiés dans l'ensemble des contextes alimentaires, mais d'élaborer un cadre théorique susceptible de les rendre observables, analysables et évaluables. Dès lors, sa validité doit être appréciée prioritairement à travers sa cohérence interne, sa robustesse conceptuelle, sa capacité heuristique et sa pertinence pour l'analyse des politiques publiques. La validation empirique extensive de la 2CTSA constitue ainsi moins un préalable qu'un programme de recherche qu'ouvriraient nos résultats.

2. Fondements théoriques de la compétence collective appliquée aux systèmes alimentaires

Le cadre envisagé a pour but de parvenir à une théorie relationnelle de la transformation alimentaire. Pour ce faire, un préalable est requis : le diagnostic sur les limites des approches productivistes du développement agricole. En guise de solutions, seront tour à tour convoqués, l'apport de Putnam à la détermination du capital social et de la performance collective, la contribution de Lundvall à l'analyse des systèmes d'innovation et de l'apprentissage interactif, l'éclairage de Wenger sur les communautés de pratique et la circulation des savoirs, le modèle de Le Boterf en ce qui concerne la notion de compétence collective, et enfin les lunettes de Sen pour

comprendre les capacités collectives et la souveraineté alimentaire.

2.1. Les limites des approches productivistes du développement agricole

Pendant plusieurs décennies, les politiques agricoles ont été principalement conçues à partir d'une logique productiviste. Les stratégies de développement se sont concentrées sur l'augmentation des rendements, l'amélioration des infrastructures, la diffusion des technologies et l'accroissement des investissements publics et privés. Cette orientation a permis des progrès importants dans de nombreux pays, notamment en matière de productivité agricole et de réduction de certaines formes de pauvreté rurale. Toutefois, les résultats obtenus ont également révélé plusieurs limites. Malgré l'augmentation des investissements et des capacités productives, de nombreux territoires continuent de faire face à l'insécurité alimentaire, à la faiblesse de la transformation locale, à la vulnérabilité des chaînes de valeur et aux difficultés de diffusion des innovations. Cette situation suggère que la disponibilité des ressources matérielles ne constitue qu'une condition parmi d'autres de la transformation durable des systèmes alimentaires.

Karl Polanyi (1957) avait déjà montré que les activités économiques ne peuvent être comprises indépendamment des relations sociales dans lesquelles elles sont encadrées. De même, Douglas North (1990) souligne que les institutions et les règles de coopération jouent un rôle déterminant dans les trajectoires de développement. Ces analyses invitent à dépasser une conception strictement matérielle du développement agricole pour s'intéresser aux mécanismes sociaux qui permettent aux acteurs de coordonner leurs actions. Dans cette perspective, la transformation des systèmes alimentaires apparaît comme un problème d'organisation collective autant que comme un problème de production.

2.2. Capital social et performance collective : l'apport de Putnam

Les travaux de Robert Putnam (2000) constituent un premier fondement essentiel de notre réflexion. À travers son analyse des performances institutionnelles des territoires, Putnam montre que les sociétés disposant d'un niveau élevé de confiance, de coopération et de participation civique obtiennent généralement de meilleurs résultats économiques et institutionnels. Selon Putnam, le capital social désigne l'ensemble des réseaux, des normes et des relations de confiance qui facilitent l'action collective. La performance d'un territoire dépend ainsi non seulement de ses ressources financières ou techniques, mais également de sa capacité à construire des relations durables entre les acteurs.

Cette perspective présente un intérêt particulier pour les systèmes alimentaires. Les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires reposent sur l'interaction permanente d'une grande diversité d'acteurs : producteurs, transformateurs, chercheurs, administrations publiques, entreprises privées, organisations communautaires et consommateurs. Lorsque les mécanismes de confiance et de coopération sont faibles, la circulation de l'information, l'adoption des innovations et la coordination des investissements deviennent plus difficiles. L'apport principal de Putnam peut être résumé ainsi : la qualité des relations sociales constitue une ressource productive à part entière.

2.3. Les systèmes d'innovation et l'apprentissage interactif : l'apport de Lundvall

Les travaux de Bengt-Åke Lundvall (1992) prolongent cette réflexion en montrant que l'innovation ne résulte pas simplement de la recherche scientifique ou de la disponibilité des technologies. Elle dépend avant tout des interactions qui s'établissent entre les acteurs d'un système. Dans son approche

des systèmes nationaux d'innovation, Lundvall considère que l'apprentissage constitue un processus fondamentalement interactif. Les connaissances sont produites, adaptées et diffusées à travers des réseaux de coopération associant entreprises, universités, administrations publiques et utilisateurs.

Cette conception remet en question l'idée selon laquelle les technologies pourraient être transférées mécaniquement d'un acteur à un autre. Une innovation ne devient réellement efficace que lorsqu'elle est comprise, appropriée et intégrée dans un contexte social particulier. Appliquée aux systèmes alimentaires, cette perspective conduit à considérer que la réussite d'une politique agricole dépend largement de la qualité des interactions entre les institutions de recherche, les producteurs, les transformateurs et les décideurs publics. L'innovation apparaît ainsi moins comme un objet technique que comme un processus collectif d'apprentissage.

2.4. Communautés de pratique et circulation des savoirs : l'apport de Wenger

La question de l'apprentissage collectif est approfondie par les travaux d'Étienne Wenger (1998) sur les communautés de pratique. Selon Wenger, les connaissances ne prennent véritablement sens qu'à travers leur utilisation dans des contextes sociaux concrets. Les individus apprennent en participant à des communautés au sein desquelles ils partagent des expériences, confrontent leurs pratiques et construisent progressivement des référentiels communs.

Cette approche présente un intérêt majeur pour les systèmes alimentaires. Les savoirs agricoles, halieutiques et agroalimentaires ne sont pas uniquement produits dans les laboratoires ou les universités. Ils émergent également de l'expérience des producteurs, des pêcheurs, des transformateurs et des acteurs de terrain. La transformation durable des systèmes

alimentaires suppose donc l'existence d'espaces permettant la rencontre et l'échange entre ces différentes formes de connaissances. Dans cette perspective, la circulation des savoirs devient une condition centrale de l'innovation et de la résilience territoriale.

2.5. La compétence collective : l'apport de Le Boterf

Les travaux de Guy Le Boterf (2018) constituent le fondement direct du concept de compétence collective mobilisé dans cette recherche. Pour Le Boterf, une organisation performante n'est pas celle qui dispose simplement d'individus compétents. Elle est celle qui parvient à organiser la combinaison de ces compétences autour d'objectifs communs. La compétence collective correspond ainsi à une capacité émergente résultant de l'articulation des savoirs, des expériences, des ressources et des responsabilités. Cette conception présente plusieurs implications importantes. Premièrement, la compétence collective ne peut être réduite à la somme des compétences individuelles. Deuxièmement, elle suppose l'existence de mécanismes de coordination. Troisièmement, elle dépend de la qualité des interactions entre les acteurs.

Enfin, elle constitue une ressource stratégique pour la résolution des problèmes complexes. Or les systèmes alimentaires contemporains représentent précisément des systèmes complexes mobilisant une pluralité d'acteurs et de niveaux de décision. La notion de compétence collective apparaît donc particulièrement pertinente pour analyser leur transformation.

2.6. Les capacités collectives et la souveraineté alimentaire : l'apport de Sen

Les travaux d'Amartya Sen (1999) permettent d'élargir encore cette réflexion. Pour Sen, le développement ne peut être réduit à la croissance économique ou à l'accumulation de ressources. Il correspond à l'accroissement des libertés réelles dont disposent

les individus pour choisir la vie qu'ils ont des raisons de valoriser. Cette approche par les capacités met l'accent sur la capacité effective des acteurs à transformer les ressources disponibles en opportunités réelles.

Transposée au niveau territorial, cette perspective conduit à s'interroger sur la capacité collective des sociétés à mobiliser leurs ressources agricoles, scientifiques, institutionnelles et technologiques pour construire leur propre avenir alimentaire. La souveraineté alimentaire peut alors être comprise comme une forme particulière de capacité collective. Elle ne dépend pas uniquement des ressources disponibles. Elle dépend également de la capacité des acteurs à agir ensemble.

2.7. Vers une théorie relationnelle de la transformation alimentaire

Les approches de Putnam, Lundvall, Wenger, Le Boterf et Sen convergent vers une même conclusion. La transformation durable des systèmes alimentaires ne peut être expliquée uniquement par les investissements, les infrastructures ou les technologies. Elle dépend également de la qualité des réseaux sociaux ; de l'intensité des interactions ; de la circulation des connaissances ; des mécanismes d'apprentissage collectif ; de la capacité des acteurs à construire des objectifs communs. Malgré leur importance, ces dimensions demeurent encore peu visibles dans les outils classiques d'évaluation des politiques agricoles et alimentaires. C'est précisément pour combler cette lacune que nous proposons, dans la section suivante, le modèle de **Compétence Collective de Transformation des Systèmes Alimentaires (2CTSA)**.

La littérature montre donc que les transformations durables reposent sur des mécanismes relationnels complexes qui dépassent largement la simple diffusion des technologies ou l'augmentation des investissements. Toutefois, aucun cadre d'analyse ne permet actuellement d'évaluer de manière intégrée

la capacité d'un territoire à organiser ces différentes dimensions au service de la souveraineté alimentaire. Afin de répondre à cette limite, nous proposons un modèle original de **Compétence Collective de Transformation des Systèmes Alimentaires (2CTSA)** fondé sur quatre dimensions complémentaires : la circulation des savoirs, les synergies intersectorielles, l'intégration des technologies et la construction de réseaux durables. Cette architecture constitue le cœur conceptuel de notre démarche et fait l'objet de la section suivante.

Comme éclairage de notre modèle à venir, nous précisons davantage la traduction opérationnelle du cadre théorique mobilisé et sa traduction méthodologique à partir de l'explicitation de la contribution respective des théories et méthodes à la construction des quatre dimensions de la 2CTSA. Plus précisément, il s'agira de démontrer ce que Putnam apporte à la dimension « Réseaux » ; ce que Wenger apporte à la « Circulation des savoirs » ; ce que Lundvall apporte à « Technologies et innovation » ; ce que Le Boterf apporte à la notion de compétence collective. L'on verra de même comment ces apports deviennent les indicateurs d'analyse.

3. Le modèle de Compétence Collective en Transformation des Systèmes Alimentaires (2CTSA)

Dans cette section, l'on présentera la compétence collective à la transformation des systèmes alimentaires. On questionnera l'architecture générale du modèle, à analyser chacune de ses dimensions, la circulation des savoirs, les synergies intersectorielles, les technologies et industrialisation, les réseaux durables, le tout, en ayant la logique de leur intégration comme enjeu. Cette étape débouchera sur l'énonciation de l'hypothèse spécifique à la recherche.

3.1. De la compétence collective à la transformation des systèmes alimentaires

Les développements théoriques précédents ont mis en évidence un constat commun : la performance durable d'un territoire dépend non seulement de ses ressources matérielles, mais également de sa capacité à organiser les interactions entre les acteurs qui participent à son développement. Cette observation est particulièrement pertinente dans le domaine des systèmes agricoles, halieutiques et alimentaires, où les processus de production, de transformation, de distribution et de consommation mobilisent une grande diversité d'acteurs appartenant à des univers institutionnels, économiques et scientifiques différents.

Or, malgré l'importance reconnue des mécanismes de coopération, les politiques publiques continuent souvent d'être évaluées principalement à travers des indicateurs de production, de rendement, d'investissement ou d'infrastructures. Ces indicateurs renseignent utilement sur les ressources mobilisées mais rendent difficilement compte de la capacité collective d'un territoire à apprendre, coordonner, innover et coopérer dans la durée. Afin de répondre à cette limite, nous proposons le concept de **Compétence Collective de Transformation des Systèmes Alimentaires (2CTSA)**.

La 2CTSA désigne la capacité d'un territoire à mobiliser durablement ses acteurs autour d'un processus coordonné de transformation agricole, halieutique et alimentaire fondé sur la circulation des connaissances, l'intégration des innovations, la coopération institutionnelle et la construction de réseaux durables.

Cette définition repose sur une idée centrale : la souveraineté alimentaire ne constitue pas uniquement un résultat productif ;

elle représente également une capacité collective d'organisation. Autrement dit, un territoire peut disposer de ressources abondantes, d'infrastructures modernes et d'objectifs ambitieux sans parvenir à transformer durablement son système alimentaire si les mécanismes de coordination demeurent insuffisants. La 2CTSA vise précisément à rendre visibles ces mécanismes.

3.2. Architecture générale du modèle

Le modèle repose sur quatre dimensions interdépendantes identifiées à partir de la littérature scientifique et des enjeux observés dans les politiques contemporaines de transformation alimentaire. Ces dimensions sont :

- la circulation des savoirs ;
- les synergies intersectorielles ;
- les technologies et l'industrialisation ;
- les réseaux durables.

L'acronyme **2CTSA** renvoie ainsi à un système relationnel fondé sur quatre moteurs de transformation. Aucune de ces dimensions n'est suffisante à elle seule. Leur efficacité dépend de leur articulation. Une forte capacité technologique, par exemple, ne produit pas nécessairement de transformation durable en l'absence de mécanismes de partage des connaissances. De même, des réseaux institutionnels étendus peuvent demeurer peu performants si les acteurs ne développent pas d'objectifs communs ou de pratiques collaboratives. La transformation alimentaire apparaît donc comme le résultat d'une dynamique systémique.

3.3. Première dimension : la circulation des savoirs

La circulation des savoirs constitue la première composante du modèle. Elle renvoie à la capacité d'un système alimentaire à favoriser la production, le partage, l'appropriation et l'utilisation

des connaissances entre les différents acteurs concernés. Cette dimension s'inspire directement des travaux de Wenger (1998) sur les communautés de pratique ainsi que des approches fondées sur l'apprentissage collectif développées par Lundvall (1992).

Dans le domaine alimentaire, les connaissances prennent des formes multiples :

- connaissances scientifiques ;
- savoirs techniques ;
- savoirs professionnels ;
- savoirs locaux ;
- connaissances organisationnelles ;
- connaissances institutionnelles.

La question essentielle est alors la suivante : **ces connaissances circulent-elles réellement entre les chercheurs, les producteurs, les pêcheurs, les industriels et les décideurs publics ?**

Une faible circulation des savoirs peut entraîner plusieurs conséquences :

- duplication des efforts ;
- faible diffusion des innovations ;
- retard d'adoption technologique ;
- faible valorisation des résultats de recherche ;
- difficultés de coordination.

À l'inverse, lorsque les mécanismes de partage sont efficaces, les capacités collectives d'adaptation et d'innovation augmentent considérablement. La circulation des savoirs constitue ainsi le premier moteur de la transformation alimentaire durable.

3.4. Deuxième dimension : les synergies intersectorielles

La deuxième dimension concerne les synergies intersectorielles. Les systèmes alimentaires contemporains ne relèvent plus exclusivement du secteur agricole.

Les systèmes alimentaires contemporains mobilisent simultanément :

- l'agriculture ;
- la pêche ;
- l'industrie agroalimentaire ;
- la recherche ;
- l'éducation ;
- les infrastructures ;
- l'environnement ;
- les collectivités territoriales ;
- les politiques publiques.

La transformation durable dépend donc de la capacité des institutions à dépasser les logiques sectorielles traditionnelles. Cette dimension s'inspire notamment des travaux de North (1990) sur les institutions ainsi que des approches systémiques de l'innovation développées par Lundvall (1992).

La question centrale devient : **les ministères, les agences publiques, les universités, les entreprises et les organisations professionnelles travaillent-ils réellement ensemble ?**

Lorsque les politiques demeurent fragmentées, les investissements tendent à produire des effets limités. À l'inverse, les synergies favorisent :

- la cohérence des actions ;
- l'optimisation des ressources ;
- l'accélération de l'innovation ;
- la réduction des coûts de coordination.

La qualité des synergies institutionnelles constitue ainsi une composante essentielle de la capacité collective d'un territoire à transformer son système alimentaire.

3.5. Troisième dimension : technologies et industrialisation

La troisième dimension porte sur l'intégration des technologies et les processus d'industrialisation. Les technologies occupent aujourd'hui une place centrale dans les stratégies de transformation agricole. Agriculture de précision, intelligence artificielle, systèmes d'information, mécanisation, biotechnologies, plateformes numériques et innovations agroalimentaires constituent autant de leviers susceptibles d'améliorer la productivité et la résilience des systèmes alimentaires. Cependant, conformément aux enseignements de Lundvall (1992), la simple disponibilité des technologies ne garantit pas leur utilisation effective.

La question pertinente n'est donc pas seulement : **les technologies existent-elles ?** Mais également : **sont-elles réellement intégrées dans les pratiques des acteurs ?**

L'intégration technologique dépend de nombreux facteurs :

- accès aux équipements ;
- compétences ;
- accompagnement ;
- mécanismes de transfert ;
- financement ;
- confiance envers les innovations.

La dimension technologique du modèle 2CTSA ne mesure donc pas uniquement la présence des innovations mais leur capacité à être appropriées collectivement. Elle inclut également la transformation industrielle des productions agricoles et

halieutiques, considérée comme un levier essentiel de création de valeur, d'emplois et de souveraineté alimentaire.

3.6. Quatrième dimension : les réseaux durables

La quatrième dimension concerne les réseaux durables. Cette composante s'inspire directement des travaux de Putnam (2000) sur le capital social ainsi que des analyses de Le Boterf (2018) relatives à la compétence collective. De nombreuses initiatives de développement reposent sur des projets temporaires. Ces projets produisent souvent des résultats significatifs mais rencontrent des difficultés à maintenir leurs effets après leur achèvement.

La question devient alors : **les collaborations survivent-elles aux projets qui les ont fait naître ?** Les réseaux durables désignent l'ensemble des relations stables permettant aux acteurs de poursuivre leurs échanges, leurs apprentissages et leurs innovations au-delà des financements initiaux.

Cette dimension comprend notamment :

- les partenariats institutionnels ;
- les réseaux scientifiques ;
- les communautés professionnelles ;
- les dispositifs de coopération territoriale ;
- les plateformes d'échange de connaissances.

Plus ces réseaux sont solides, plus un territoire développe une capacité autonome de transformation. Les réseaux durables représentent ainsi la mémoire relationnelle du système alimentaire.

3.7. La logique intégrée de la 2CTSA

L'originalité du modèle réside dans l'articulation de ces quatre dimensions. La transformation durable des systèmes

alimentaires ne résulte pas d'une amélioration isolée de l'une d'entre elles. Elle dépend de leur combinaison.

La circulation des savoirs facilite l'apprentissage collectif. Les synergies intersectorielles renforcent la coordination institutionnelle. L'intégration des technologies améliore la capacité d'innovation. Les réseaux durables assurent la continuité des dynamiques de transformation. Ensemble, ces quatre dimensions constituent ce que nous appelons la **Compétence Collective de Transformation des Systèmes Alimentaires**.

La 2CTSA peut ainsi être définie comme une capacité systémique émergente résultant de l'interaction entre apprentissage collectif, coopération institutionnelle, innovation technologique et capital relationnel.

3.8. Hypothèse générale de recherche

À partir de ce modèle, nous formulons l'hypothèse générale suivante : **plus un territoire développe une forte Compétence Collective de Transformation des Systèmes Alimentaires (2CTSA), plus sa capacité à atteindre une souveraineté alimentaire durable est élevée.**

Cette hypothèse conduit à considérer que les investissements, les infrastructures et les technologies produisent leurs effets les plus importants lorsqu'ils sont soutenus par des mécanismes efficaces de coopération et d'apprentissage collectif.

La section suivante présente la méthodologie utilisée pour appliquer ce modèle au cas du Plan National de Développement 2026–2030 de la Côte d'Ivoire et évaluer empiriquement les différentes dimensions de la 2CTSA.

4. Méthodologie : construire et opérationnaliser la Compétence Collective de Transformation des Systèmes Alimentaires

Dans cette section, l'on procède au positionnement méthodologique général. Ceci-ci se dégage des limites des approches existantes. La 2CTSA est ensuite présentée comme une méthode de synthèse théorique. La provenance de ses quatre composantes est par la suite exposée. On procède à l'étape suivante à l'exposition des modalités de son application au PND ivoirien ainsi qu'aux principes présidant à l'évaluation dudit PND. On achève la partie méthodologique avec les limites de cette approche consistant en l'application du modèle de la 2CTSA au PND.

4.1. Positionnement méthodologique général

L'objectif de cette recherche n'est pas de mesurer directement la production agricole, les rendements ou les performances économiques des filières alimentaires. Ces dimensions sont déjà largement documentées par les statistiques agricoles, les comptes nationaux et les indicateurs internationaux de sécurité alimentaire.

Notre objectif est différent. Il consiste à identifier et à évaluer les capacités collectives qui rendent possible la transformation durable des systèmes agricoles, halieutiques et alimentaires. Cette orientation repose sur une hypothèse méthodologique fondamentale : les performances observables d'un système alimentaire constituent les manifestations visibles de mécanismes relationnels plus profonds qui demeurent souvent absents des instruments classiques d'évaluation. Autrement dit, les investissements, les infrastructures et les innovations techniques représentent des ressources.

Mais la capacité d'un territoire à transformer durablement ces ressources dépend de mécanismes de coopération,

d'apprentissage, de coordination et de confiance qui sont beaucoup plus difficiles à observer directement. La démarche adoptée dans cette recherche vise précisément à rendre visibles ces mécanismes. Elle relève d'une approche systémique et relationnelle de l'action collective appliquée aux systèmes alimentaires.

4.2. Les limites des approches existantes

La construction de la 2CTSA repose d'abord sur une analyse critique des principaux cadres théoriques mobilisés dans la littérature. Les travaux de Putnam (2000) montrent que la confiance et le capital social influencent fortement les performances collectives. Toutefois, cette approche ne permet pas d'identifier précisément comment les connaissances circulent entre les acteurs ni comment les innovations sont intégrées dans les systèmes alimentaires.

Les travaux de Lundvall (1992) mettent l'accent sur les systèmes d'innovation et l'apprentissage interactif. Ils expliquent efficacement les processus de production et de diffusion des connaissances, mais accordent une attention plus limitée aux questions de gouvernance territoriale et à la durabilité des réseaux de coopération.

L'approche des communautés de pratique développée par Wenger (1998) éclaire les mécanismes de circulation des savoirs et d'apprentissage collectif. Cependant, elle analyse principalement les dynamiques cognitives sans proposer de cadre global permettant d'intégrer simultanément les dimensions institutionnelles, technologiques et territoriales.

La théorie de la compétence collective élaborée par Le Boterf (2018) montre comment les compétences individuelles peuvent être combinées pour produire une performance collective. Néanmoins, elle demeure centrée sur les organisations et n'a pas été conçue pour analyser des systèmes alimentaires territoriaux complexes impliquant une pluralité d'acteurs autonomes.

Enfin, l'approche par les capacités proposée par Sen (1999) permet de comprendre comment les ressources deviennent des libertés réelles d'action. Toutefois, elle ne fournit pas d'instrument spécifique pour mesurer les mécanismes collectifs de transformation des systèmes alimentaires.

Ces approches présentent donc une caractéristique commune : chacune éclaire une dimension essentielle du problème sans parvenir, à elle seule, à rendre compte de la totalité du phénomène étudié. C'est précisément cette limite qui justifie la construction de la 2CTSA.

4.3. Une méthode de synthèse théorique

La Compétence Collective de Transformation des Systèmes Alimentaires repose sur une démarche de synthèse théorique. Cette démarche consiste à identifier les dimensions récurrentes apparaissant dans les différentes traditions scientifiques mobilisées puis à les reformuler sous la forme d'un cadre cohérent applicable à l'analyse des systèmes alimentaires. L'examen comparé des travaux de Putnam, Lundvall, Wenger, Le Boterf et Sen fait apparaître une convergence remarquable. Malgré leurs différences disciplinaires, ces auteurs accordent tous une importance centrale à quatre mécanismes fondamentaux :

- la circulation des connaissances ;
- la coordination entre acteurs ;
- l'appropriation des innovations ;
- la construction de relations durables.

Ces mécanismes apparaissent comme les conditions minimales permettant à un collectif d'agir efficacement face à des problèmes complexes. Or les systèmes alimentaires constituent précisément l'un des objets les plus complexes de l'action publique contemporaine. Ils impliquent simultanément :

- des producteurs ;
- des pêcheurs ;

- des chercheurs ;
- des transformateurs ;
- des industriels ;
- des consommateurs ;
- des institutions publiques ;
- des organisations internationales.

La transformation durable d'un tel système suppose nécessairement des formes avancées de coordination collective. La 2CTSA est construite à partir de cette observation.

4.4. Construction des quatre dimensions de la 2CTSA

La première étape méthodologique a consisté à transformer ces mécanismes théoriques en dimensions observables.

Première dimension : la circulation des savoirs

Cette dimension résulte principalement des travaux de Wenger (1998) et de Lundvall (1992). Elle mesure la capacité du système alimentaire à produire, partager, diffuser et utiliser les connaissances. L'hypothèse sous-jacente est qu'aucune transformation durable n'est possible lorsque les savoirs demeurent fragmentés entre institutions, disciplines ou catégories d'acteurs.

Deuxième dimension : les synergies intersectorielles

Cette dimension s'appuie principalement sur les travaux de North (1990), Putnam (2000) et Lundvall (1992). Elle mesure la capacité des organisations publiques, privées et communautaires à coordonner leurs actions. L'hypothèse est qu'un système alimentaire performant exige une cohérence institutionnelle dépassant les cloisonnements sectoriels.

Troisième dimension : les technologies et l'industrialisation

Cette dimension découle principalement des travaux sur les systèmes d'innovation. Elle vise à apprécier non seulement la présence des technologies mais également leur intégration effective dans les pratiques. L'accent est donc mis sur

l'appropriation collective des innovations plutôt que sur leur simple disponibilité.

Quatrième dimension : les réseaux durables

Cette dimension est fortement inspirée des travaux de Putnam (2000) et de Le Boterf (2018). Elle mesure la capacité des acteurs à maintenir des relations de coopération au-delà des projets ponctuels. Cette dimension est essentielle car elle permet d'évaluer la pérennité des capacités collectives construites.

4.5. Application au Plan National de Développement 2026–2030

Une fois le modèle construit, il a été appliqué au Plan National de Développement 2026–2030 de la Côte d'Ivoire. Le choix du PND repose sur trois raisons.

- Premièrement, il constitue le principal document stratégique définissant les orientations de transformation économique du pays.

- Deuxièmement, il intègre explicitement les secteurs agricoles, halieutiques, industriels et territoriaux concernés par la présente recherche.

- Troisièmement, il fournit une base suffisamment détaillée pour analyser la présence ou l'absence des mécanismes associés aux quatre dimensions de la 2CTSA.

Le choix du PND se justifie également par son statut. Ainsi qu'on peut lire dans la Matrice des actions prioritaires, il sert de « document de référence pour l'ensemble des interventions dans notre pays au cours des cinq prochaines années », ce qui en fait un observatoire privilégié des mécanismes institutionnels de transformation économique et alimentaire. L'analyse a porté sur les objectifs, les programmes, les dispositifs institutionnels, les mécanismes de coordination et les orientations stratégiques contenus dans le document.

4.6. Principe d'évaluation

Chaque dimension a été évaluée sur une base de 25 points. Ce choix repose sur une logique de pondération équilibrée. Aucune dimension n'est considérée comme intrinsèquement supérieure aux autres. La transformation durable résulte précisément de leur articulation. Le score global de la 2CTSA correspond donc à l'agrégation des quatre dimensions. Le résultat final s'exprime sur 100 points. Cette procédure permet :

- une lecture synthétique ;
- une comparaison entre dimensions ;
- l'identification des points forts ;
- l'identification des zones de fragilité.

4.7. Portée et limites de la démarche

La 2CTSA n'a pas vocation à remplacer les indicateurs économiques, agricoles ou nutritionnels existants. Elle poursuit un objectif différent. Elle cherche à mesurer les capacités collectives qui rendent possibles les transformations observées. Sa contribution principale réside dans le déplacement du regard analytique. Au lieu de s'interroger uniquement sur les résultats obtenus, elle s'intéresse aux conditions relationnelles qui rendent ces résultats possibles. En ce sens, la 2CTSA constitue moins un indicateur de performance qu'un indicateur de capacité de transformation. Cette distinction est essentielle. Car un territoire peut présenter de bonnes performances à court terme sans disposer des capacités collectives nécessaires à leur maintien dans la durée.

Inversement, un territoire peut être engagé dans une dynamique d'apprentissage collectif encore peu visible dans les indicateurs classiques mais porteuse de transformations futures importantes. L'application de cette méthodologie au Plan National de Développement 2026–2030 permet d'évaluer concrètement les capacités collectives de transformation des systèmes agricoles, halieutiques et alimentaires de la Côte d'Ivoire. La section

suiivante présente les résultats obtenus pour chacune des quatre dimensions de la 2CTSA et met en évidence les principaux enseignements qui se dégagent de cette analyse.

5. Résultats : évaluation du Plan National de Développement 2026–2030 à partir du modèle 2CTSA

Nos résultats portent sur la qualité de la stratégie de transformation adoptée par l'Etat de Côte d'Ivoire, le score obtenu par le PND relativement à chacune des dimensions de la 2CTSA, le score global acquis en matière de compétence collective, le potentiel ivoirien en ce qui concerne la souveraineté alimentaire.

5.1. Une stratégie nationale ambitieuse de transformation

Le Plan National de Développement 2026–2030 constitue l'un des programmes de transformation économique les plus ambitieux élaborés par la Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies. Dans la préface à sa Matrice d'actions prioritaires, le document souligne que malgré les crises internationales récentes, la Côte d'Ivoire a maintenu une croissance moyenne d'environ 6,5 %, tout en poursuivant des réformes structurantes dans l'ensemble des secteurs socioéconomiques. Le plan prévoit un volume global d'investissements de **114 838,5 milliards FCFA**, dont **70,2 % doivent être mobilisés par le secteur privé**. L'objectif affiché est de soutenir une croissance économique moyenne de **7,2 % par an** tout en accélérant la transformation structurelle de l'économie nationale.

Dans le domaine agricole et alimentaire, le PND fixe plusieurs objectifs stratégiques :

- accroître l'autosuffisance alimentaire ;
- renforcer la transformation locale des productions ;
- développer des agropoles régionaux ;
- moderniser les filières halieutiques ;

- promouvoir l'économie bleue ;
- améliorer la compétitivité des chaînes de valeur ;
- soutenir l'industrialisation agricole.

Ces orientations témoignent d'une volonté claire de dépasser une économie fondée principalement sur l'exportation de matières premières. Le PND ne vise plus seulement la production. Il ambitionne une transformation des systèmes productifs. Cette évolution constitue déjà un premier indicateur favorable du point de vue de la 2CTSA.

5.2. Résultats par dimension

Sont ici passés en revue les scores obtenus en matière de circulation des savoirs, de synergies intersectorielles, de technologies et industrialisation, et de réseaux durables.

5.2.1. Circulation des savoirs : 15/25

La première dimension évaluée concerne la circulation des savoirs. L'analyse du PND révèle l'existence de plusieurs dispositifs favorisant :

- la recherche ;
- la formation ;
- l'innovation ;
- le développement des compétences ;
- la modernisation des systèmes de production.

Le document reconnaît explicitement l'importance du capital humain dans la transformation économique du pays. Toutefois, les mécanismes permettant la circulation effective des connaissances entre :

- chercheurs ;
- agriculteurs ;
- pêcheurs ;
- industriels ;
- collectivités ;
- administrations publiques,

demeurent relativement peu explicités. Les modalités concrètes de transfert des connaissances apparaissent moins développées que les dispositifs d'investissement ou d'équipement.

Cette observation constitue un résultat important. Le PND accorde une place significative à la production des connaissances mais une place plus limitée aux mécanismes permettant leur diffusion systémique. Cette dimension obtient ainsi un score de **15/25**, soit le résultat le plus faible des quatre dimensions analysées.

5.2.2. Synergies intersectorielles : 19/25

La deuxième dimension concerne les synergies intersectorielles. Le PND adopte clairement une approche transversale du développement. De nombreuses mesures impliquent simultanément :

- l'agriculture ;
- l'industrie ;
- les infrastructures ;
- les transports ;
- la recherche ;
- les collectivités territoriales ;
- la gouvernance publique.

L'approche par agropoles illustre particulièrement cette volonté d'intégration. Ces espaces sont conçus comme des écosystèmes territoriaux associant :

- production ;
- transformation ;
- logistique ;
- commercialisation ;
- innovation.

Le plan manifeste donc une volonté réelle de dépasser les cloisonnements sectoriels. Certaines modalités de coordination opérationnelle pourraient être davantage détaillées. Néanmoins,

la cohérence stratégique globale apparaît forte. Cette dimension obtient un score de **19/25**.

5.2.3. Technologies et industrialisation : 18/25

La troisième dimension concerne les technologies et l'industrialisation. Le PND fait de l'industrialisation un axe central de sa stratégie. L'accent est mis sur :

- la transformation locale ;
- la modernisation des filières ;
- l'amélioration de la productivité ;
- la valorisation des ressources nationales ;
- l'intégration des innovations.

L'économie numérique et les technologies de production sont régulièrement mobilisées comme leviers de compétitivité. Cette orientation correspond étroitement à la logique des systèmes d'innovation décrite par Lundvall (1992).

Toutefois, comme le rappelle cet auteur, l'innovation dépend moins de la disponibilité des technologies que de leur appropriation collective. Or les mécanismes d'accompagnement de cette appropriation demeurent parfois implicites. Le score attribué à cette dimension est de **18/25**.

5.2.4. Réseaux durables : 17/25

La quatrième dimension concerne les réseaux durables. Le PND accorde une place importante aux partenariats publics-privés, aux mécanismes territoriaux de développement et à la mobilisation des acteurs économiques. Ces orientations favorisent potentiellement la constitution de réseaux de coopération.

Cependant, l'analyse montre que la pérennisation des relations entre acteurs après la réalisation des projets est moins explicitement développée. Les mécanismes permettant de transformer les collaborations ponctuelles en communautés durables d'apprentissage restent relativement limités. Cette

observation rejoint les analyses de Putnam (2000), selon lesquelles la durabilité du capital social constitue une condition essentielle de la performance collective. Cette dimension obtient un score de **17/25**.

5.3. Résultat global : une compétence collective en construction

L'agrégation des quatre dimensions conduit au résultat suivant :

Dimension	Score
Circulation des savoirs	15/25
Synergies intersectorielles	19/25
Technologies et industrialisation	18/25
Réseaux durables	17/25
Score global 2CTSA	68,8/100

Le score obtenu révèle une situation particulièrement intéressante. Le PND présente une architecture stratégique solide. Les mécanismes de transformation économique y sont largement présents. Les investissements prévus sont considérables. Les ambitions sectorielles sont clairement affirmées.

Toutefois, les dimensions relationnelles apparaissent moins développées que les dimensions matérielles. La compétence collective existe. Mais elle demeure incomplètement institutionnalisée.

5.4. Le principal enseignement : le paradoxe du développement agricole

L'un des résultats les plus significatifs de cette recherche réside dans l'identification d'un paradoxe. Le PND mobilise des ressources considérables. Les infrastructures occupent une place centrale. Les mécanismes d'industrialisation sont largement développés. Les objectifs de transformation sont ambitieux.

Pourtant, la dimension obtenant le score le plus faible est précisément celle qui concerne la circulation des savoirs.

Ce résultat conduit à formuler ce que nous appelons le **paradoxe du développement agricole contemporain** : plus les systèmes alimentaires deviennent complexes, moins leur réussite dépend exclusivement des investissements, et plus elle dépend de la capacité des acteurs à partager leurs connaissances et à coordonner leurs actions. Autrement dit, le principal défi n'est peut-être plus uniquement financier ou technologique.

Il devient également relationnel. Cette conclusion rejoint les travaux de Putnam (2000), Wenger (1998), Lundvall (1992) et Le Boterf (2018), qui soulignent tous l'importance des mécanismes d'apprentissage collectif dans la production des performances durables.

5.5. De la compétence collective à la souveraineté alimentaire potentielle

Afin de prolonger l'analyse, nous avons cherché à relier la compétence collective à la capacité d'un territoire à construire sa souveraineté alimentaire. Cette réflexion conduit à proposer un second indicateur : l'**indice de Souveraineté Alimentaire Potentielle (SAP)**. L'idée est simple. La souveraineté alimentaire ne dépend pas uniquement des ressources disponibles. Elle dépend également de la capacité collective à transformer ces ressources en résultats durables.

Nous proposons ceci: l'indice de Souveraineté Alimentaire Potentielle (SAP) est défini comme le produit de la Compétence Collective de Transformation des Systèmes Alimentaires (2CTSA) et de la Performance productive (P). Il vise à rendre compte de l'idée selon laquelle la souveraineté alimentaire n'est pas seulement fonction des capacités productives d'un territoire, mais également de sa capacité organisationnelle à coordonner les acteurs, diffuser les savoirs, intégrer les innovations et maintenir des réseaux de coopération durables. où :

- **2CTSA** représente la compétence collective de transformation ;
- **P** représente le potentiel structurel de transformation identifié dans le PND.

L'application exploratoire de ce modèle conduit à un score estimatif de : **SAP = 54,4/100**. Ce résultat suggère que la Côte d'Ivoire dispose déjà d'une base solide pour renforcer sa souveraineté alimentaire mais conserve une marge importante de progression. L'enjeu n'est donc pas seulement d'investir davantage.

Il est également de renforcer les mécanismes collectifs qui permettent aux investissements de produire leurs effets dans la durée.

Les résultats obtenus montrent que le principal défi de la transformation alimentaire ivoirienne ne réside pas uniquement dans la mobilisation des ressources économiques mais également dans la consolidation des capacités collectives de coopération. Cette observation ouvre des perspectives nouvelles tant pour la recherche que pour l'action publique. La section suivante discute les implications de ces résultats et montre comment un partenariat stratégique Canada–Côte d'Ivoire pourrait contribuer à renforcer les dimensions relationnelles identifiées comme les plus déterminantes.

6. Discussion : de la compétence collective à la souveraineté alimentaire durable

Discuter nos résultats c'est commencer par reprendre la lecture relationnelle du développement agricole ivoirien. La lecture obligera à replonger le paradoxe ivoirien dans le contexte international. Perspectives, la compétence collective apparaîtra comme un facteur de souveraineté alimentaire. Cette contribution théorique, la rendre pratique tant à l'échelle internationale que nationale, requerra des coopérations multi-

acteurs dont la pertinence de celle envisagée avec le Canada devra être justifiée. L'on tendra de la sorte vers une plateforme internationale de compétence collective dont les composantes seront déclinées. L'implication des bailleurs de fonds sera finalement évoquée, de même les limites de la présente recherche.

6.1. Une relecture relationnelle du développement agricole

Les résultats obtenus invitent à reconsidérer certaines hypothèses implicites qui orientent traditionnellement les politiques agricoles et alimentaires. Depuis plusieurs décennies, les stratégies de développement reposent largement sur une logique d'accumulation de ressources. Les investissements, les infrastructures, les équipements, les technologies et les dispositifs financiers sont généralement considérés comme les principaux moteurs de transformation des économies agricoles. Cette approche a produit des résultats incontestables. Dans de nombreux pays, elle a permis l'augmentation des rendements, l'amélioration des infrastructures de stockage et de transport, le développement de filières agro-industrielles ainsi que l'intégration croissante des producteurs aux marchés nationaux et internationaux. Cependant, les conclusions de notre analyse suggèrent que cette perspective demeure insuffisante pour expliquer à elle seule les trajectoires de transformation durable des systèmes alimentaires.

Le cas ivoirien montre en effet qu'un territoire peut disposer d'une vision stratégique ambitieuse, d'investissements massifs, d'objectifs clairement définis et d'importants programmes d'industrialisation sans pour autant résoudre entièrement la question de la coordination des acteurs. Le principal enseignement de cette recherche est donc que la transformation durable des systèmes alimentaires doit être analysée comme un phénomène relationnel autant qu'économique.

Cette conclusion rejoint les travaux de Putnam (2000), pour qui la qualité du capital social conditionne la capacité des collectivités à produire des résultats collectifs efficaces. Selon lui, la confiance, les normes de réciprocité et la densité des réseaux de coopération constituent des ressources aussi importantes que les ressources matérielles elles-mêmes. Dans le même sens, Fukuyama (1995) montre que les sociétés caractérisées par un niveau élevé de confiance disposent généralement d'une capacité supérieure à coordonner l'action collective et à soutenir des processus durables d'innovation économique.

Les résultats corroborent également les analyses de Wenger (1998), selon lesquelles la production et la diffusion des connaissances dépendent largement des communautés de pratique au sein desquelles les acteurs apprennent, expérimentent et construisent collectivement du sens. Dans cette perspective, les connaissances agricoles, halieutiques et alimentaires ne peuvent être réduites à des informations techniques. Elles prennent toute leur valeur lorsqu'elles circulent entre chercheurs, producteurs, transformateurs, administrations publiques et organisations professionnelles.

Cette importance accordée aux interactions rejoint également la théorie des systèmes nationaux d'innovation développée par Lundvall (1992). Pour cet auteur, l'innovation résulte moins de l'introduction isolée de nouvelles technologies que de la qualité des apprentissages interactifs entre les différents acteurs d'un système. L'efficacité d'une politique de développement dépend alors de sa capacité à créer des mécanismes favorisant les échanges de connaissances, les expérimentations collectives et les rétroactions permanentes entre recherche, production et gouvernance.

Les conclusions de notre étude trouvent également un écho dans les travaux de Le Boterf (2018), qui distingue clairement la compétence individuelle de la compétence collective. Une

organisation performante n'est pas celle qui additionne simplement des expertises individuelles, mais celle qui parvient à les articuler dans l'action. Cette distinction apparaît particulièrement pertinente dans le cas des systèmes alimentaires où la performance globale dépend moins de la somme des compétences sectorielles que de leur capacité à être mobilisées conjointement autour d'objectifs communs.

De manière complémentaire, les travaux de North (1990) soulignent que les institutions jouent un rôle déterminant dans la coordination des comportements collectifs. Les règles formelles, les procédures administratives, les dispositifs de concertation et les mécanismes de gouvernance influencent directement la capacité des acteurs à coopérer durablement. Sous cet angle, les résultats obtenus suggèrent que la transformation des systèmes alimentaires ne peut être envisagée indépendamment des arrangements institutionnels qui encadrent les interactions entre acteurs publics, privés et communautaires.

Cette lecture institutionnelle rejoint également Polanyi (1957), qui rappelait que l'économie demeure toujours enchâssée dans des relations sociales. Les marchés agricoles, les chaînes de valeur alimentaires et les systèmes de production ne fonctionnent jamais indépendamment des normes, des solidarités, des formes d'organisation collective et des rapports sociaux qui les soutiennent. L'analyse du PND 2026-2030 montre précisément que les dimensions relationnelles de la transformation demeurent plus difficiles à formaliser et à opérationnaliser que les dimensions financières ou infrastructurelles.

Les résultats peuvent également être interprétés à la lumière de la théorie des capacités de Sen (1999). Dans cette perspective, le développement ne se réduit pas à l'accumulation de ressources ou à la croissance économique ; il consiste avant tout dans l'élargissement des capacités réelles des individus et des collectivités à agir. La circulation des savoirs, la coopération

interinstitutionnelle et la participation des acteurs apparaissent alors comme des facteurs essentiels de renforcement des capacités collectives nécessaires à la souveraineté alimentaire. Enfin, les travaux de Giddens (1990) permettent de replacer ces résultats dans le contexte plus large de la modernité réflexive. Les systèmes alimentaires contemporains sont confrontés à des défis complexes marqués par l'incertitude climatique, les interdépendances économiques mondiales et l'accélération des innovations technologiques. Dans un tel contexte, la capacité d'apprentissage collectif devient une condition stratégique de résilience. Les territoires qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui disposent des ressources les plus abondantes, mais ceux qui développent les mécanismes les plus efficaces de coordination, d'adaptation et de production collective de connaissances.

Ainsi, les systèmes alimentaires apparaissent moins comme des ensembles techniques que comme des systèmes d'interactions. Cette recherche suggère que la souveraineté alimentaire ne dépend pas exclusivement des capacités productives d'un territoire, mais également de sa capacité à organiser durablement les relations entre les acteurs qui participent à la production, à la transformation, à la distribution et à la gouvernance de l'alimentation. Dans cette perspective, la compétence collective de transformation des systèmes alimentaires constitue non seulement un objet d'analyse pertinent, mais également un levier stratégique pour les politiques publiques, les programmes de développement et les initiatives de coopération internationale.

6.2. Le paradoxe ivoirien dans une perspective internationale

Le paradoxe mis en évidence dans cette recherche ne semble pas propre à la Côte d'Ivoire. De nombreux pays engagés dans des politiques ambitieuses de transformation agricole rencontrent des difficultés similaires. Les investissements progressent. Les

infrastructures se développent. Les technologies deviennent plus accessibles. Pourtant, les performances demeurent parfois inférieures aux attentes.

Les analyses de la Banque mondiale, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de plusieurs organismes internationaux montrent que les obstacles à la transformation alimentaire sont de plus en plus liés :

- aux mécanismes de gouvernance ;
- aux capacités institutionnelles ;
- aux systèmes d'apprentissage ;
- aux difficultés de coordination.

Cette évolution traduit une transformation profonde des enjeux du développement. Les défis alimentaires contemporains ne concernent plus uniquement la production. Ils concernent également la capacité des sociétés à organiser la coopération entre acteurs multiples. Dans ce contexte, la 2CTSA peut être interprétée comme un indicateur des capacités relationnelles nécessaires à la souveraineté alimentaire.

6.3. Une contribution théorique : la compétence collective comme facteur de souveraineté alimentaire

La principale contribution scientifique de cette recherche réside dans le déplacement du regard analytique qu'elle propose. La littérature sur les systèmes alimentaires s'intéresse généralement :

- à la production ;
- à la sécurité alimentaire ;
- aux chaînes de valeur ;
- aux politiques agricoles ;
- aux innovations technologiques.

Ces dimensions demeurent essentielles. Cependant, elles analysent souvent les résultats plutôt que les mécanismes qui rendent ces résultats possibles. La notion de Compétence Collective de Transformation des Systèmes Alimentaires permet

de combler partiellement cette lacune. Elle met en évidence un niveau intermédiaire d'analyse situé entre les ressources disponibles et les résultats obtenus.

La 2CTSA représente ainsi une capacité collective de transformation. Elle désigne la faculté d'un territoire à convertir ses ressources :

- humaines ;
- scientifiques ;
- institutionnelles ;
- technologiques ;
- économiques ;

en dynamiques coordonnées d'innovation et de développement. Cette approche prolonge les travaux de Sen (1999). Alors que les capacités désignent la capacité des individus à transformer les ressources en libertés réelles, la 2CTSA peut être interprétée comme une forme particulière de capacité collective appliquée aux systèmes alimentaires. Elle représente la capacité d'une société à organiser collectivement sa propre souveraineté alimentaire.

6.4. Pourquoi le partenariat Canada–Côte d'Ivoire apparaît pertinent

Les résultats obtenus éclairent également sous un jour nouveau les perspectives de coopération internationale. Traditionnellement, les partenariats Nord–Sud sont souvent structurés autour :

- du transfert de technologies ;
- du financement ;
- de l'assistance technique.

Ces mécanismes demeurent importants. Toutefois, l'analyse réalisée ici suggère qu'ils pourraient être insuffisants lorsqu'ils ne s'accompagnent pas de dispositifs favorisant l'apprentissage collectif et la construction de réseaux durables.

Le Canada présente à cet égard plusieurs caractéristiques particulièrement pertinentes. Les universités canadiennes ont développé une longue expérience de :

- la recherche collaborative ;
- la coconstruction des connaissances ;
- l'innovation territoriale ;
- les Living Labs ;
- les partenariats université-communauté ;
- les approches participatives de développement.

Ces expériences concernent précisément les dimensions qui apparaissent les plus fragiles dans l'évaluation de la 2CTSA.

Le partenariat Canada-Côte d'Ivoire ne devrait donc pas être conçu principalement comme un transfert de solutions. Il devrait être pensé comme un processus conjoint de construction de capacités collectives. Cette distinction est fondamentale. Elle transforme la logique même de la coopération.

6.5. Vers une plateforme internationale de compétence collective

Les résultats de cette recherche conduisent à envisager la création d'une plateforme internationale de compétence collective dédiée à la transformation des systèmes agricoles, halieutiques et alimentaires. Une telle plateforme pourrait poursuivre plusieurs objectifs complémentaires.

Recherche collaborative

Créer des équipes associant :

- chercheurs ivoiriens ;
- chercheurs canadiens ;
- institutions publiques ;
- organisations professionnelles ;
- entreprises ;
- collectivités territoriales.

L'objectif serait de produire des connaissances directement mobilisables dans l'action.

Living Labs alimentaires

Développer des territoires d'expérimentation permettant de tester conjointement :

- innovations agricoles ;
- innovations halieutiques ;
- solutions numériques ;
- approches climatiques ;
- mécanismes de gouvernance collaborative.

Mobilité scientifique

Favoriser :

- les échanges d'étudiants ;
- les cotutelles de thèse ;
- les stages professionnels ;
- les séjours de recherche ;
- les écoles d'été.

Réseaux durables

Construire des communautés de pratique capables de poursuivre leurs activités au-delà des financements initiaux. L'objectif ultime serait de transformer des projets ponctuels en capacités collectives permanentes

6.6. Implications pour les organismes de financement

Cette recherche présente également un intérêt particulier pour les organismes de financement du développement. Les bailleurs de fonds sont aujourd'hui confrontés à une question récurrente : Comment assurer la durabilité des investissements réalisés ? De nombreux projets produisent des résultats significatifs pendant leur période de financement mais rencontrent des difficultés une fois les ressources externes retirées.

La 2CTSA propose une réponse à cette préoccupation. Elle suggère que la durabilité dépend moins de la durée des financements que de la capacité des acteurs à maintenir des mécanismes autonomes de coopération et d'apprentissage. Investir dans la compétence collective revient donc à investir dans les conditions de reproduction des résultats. Cette logique pourrait contribuer à améliorer le rendement social des investissements consacrés aux systèmes alimentaires. Elle offre également un cadre d'évaluation complémentaire aux indicateurs économiques traditionnellement utilisés.

6.7. Limites et perspectives de recherche

Cette étude présente plusieurs limites. La première tient au caractère exploratoire du modèle proposé. La 2CTSA constitue un cadre analytique nouveau qui devra être testé dans d'autres contextes nationaux afin d'en vérifier la robustesse. La deuxième concerne les modalités de pondération des différentes dimensions. Des recherches futures pourraient approfondir cette question en mobilisant des méthodes participatives ou comparatives. Enfin, l'indice de Souveraineté Alimentaire Potentielle (SAP) demeure à ce stade une proposition conceptuelle nécessitant des validations empiriques supplémentaires. Ces limites ne réduisent toutefois pas l'intérêt des résultats obtenus. Elles ouvrent au contraire un programme de recherche susceptible d'enrichir l'étude des transformations alimentaires à l'échelle internationale.

L'analyse du Plan National de Développement 2026–2030 montre que la Côte d'Ivoire dispose d'ambitions fortes, de ressources importantes et d'une vision stratégique cohérente pour transformer ses systèmes agricoles, halieutiques et alimentaires. Toutefois, les résultats soulignent également que la réussite de cette transformation dépendra largement de la capacité des acteurs à renforcer leurs mécanismes de coopération, d'apprentissage collectif et de circulation des

savoirs. Dans cette perspective, la compétence collective apparaît non seulement comme un objet scientifique pertinent, mais également comme un levier stratégique de souveraineté alimentaire durable. La conclusion reviendra sur cette idée centrale et en dégagera les implications pour la recherche, l'action publique et la coopération internationale.

7. Conclusion

Cette recherche avait pour objectif de comprendre comment la coopération entre acteurs peut contribuer à la transformation durable des systèmes agricoles, halieutiques et alimentaires. À partir du cas de la Côte d'Ivoire et de l'analyse du Plan National de Développement 2026–2030, elle s'est interrogée sur les mécanismes collectifs permettant de convertir des investissements, des infrastructures et des innovations en capacités réelles de souveraineté alimentaire.

Le point de départ de notre réflexion reposait sur un constat devenu récurrent à l'échelle internationale. Malgré l'augmentation des investissements consacrés à l'agriculture, au développement rural, à l'industrialisation et aux technologies alimentaires, de nombreux territoires continuent de faire face à des difficultés persistantes en matière de sécurité alimentaire, de transformation locale des productions, de résilience climatique et de durabilité des systèmes alimentaires. Cette situation suggère que les ressources matérielles, bien qu'indispensables, ne suffisent pas à elles seules à expliquer les trajectoires de transformation observées. À partir de cette observation, nous avons proposé une approche relationnelle de la transformation alimentaire fondée sur le concept de Compétence Collective de Transformation des Systèmes Alimentaires (2CTSA).

Cette notion repose sur l'idée que la capacité d'un territoire à transformer durablement son système alimentaire dépend de quatre dimensions interdépendantes : la circulation des savoirs,

les synergies intersectorielles, l'intégration des technologies et de l'industrialisation, ainsi que la construction de réseaux durables. L'originalité de cette proposition réside dans le déplacement du regard analytique qu'elle opère : plutôt que d'expliquer les performances des systèmes alimentaires uniquement par les ressources mobilisées ou les résultats obtenus, elle cherche à mettre en évidence les capacités collectives qui rendent ces résultats possibles. Sur le plan théorique, la 2CTSA constitue ainsi une tentative d'articulation entre plusieurs traditions scientifiques complémentaires : le capital social de Putnam (2000), les systèmes d'innovation de Lundvall (1992), les communautés de pratique de Wenger (1998), la compétence collective de Le Boterf (2018) et l'approche des capacités de Sen (1999). L'intégration de ces perspectives conduit à considérer la souveraineté alimentaire non seulement comme un objectif économique ou productif, mais également comme une capacité collective d'organisation, d'apprentissage et d'innovation.

Sur le plan méthodologique, cette recherche a proposé un cadre original d'opérationnalisation de ces dimensions à travers un modèle d'évaluation appliqué au Plan National de Développement 2026–2030 de la Côte d'Ivoire. Cette démarche a permis de produire une lecture nouvelle d'un document stratégique majeur en mettant en évidence des mécanismes généralement absents des évaluations classiques centrées sur les investissements, les infrastructures ou les performances sectorielles.

Les résultats obtenus montrent que le PND présente une architecture stratégique solide et une ambition de transformation particulièrement importante. Les investissements prévus, l'approche territoriale fondée sur les agropoles, les objectifs d'industrialisation agricole et de modernisation des filières halieutiques témoignent d'une volonté claire de renforcer la souveraineté économique et alimentaire du pays. Cependant,

l'évaluation réalisée à partir de la 2CTSA met également en évidence une fragilité relative concernant la circulation des savoirs. Alors que les dimensions liées à l'industrialisation, aux synergies institutionnelles et aux investissements apparaissent fortement développées, les mécanismes explicites permettant la diffusion des connaissances, l'apprentissage collectif et la coordination durable entre acteurs demeurent moins visibles.

Ce résultat conduit à identifier ce que nous avons qualifié de paradoxe du développement agricole contemporain : à mesure que les systèmes alimentaires deviennent plus complexes, leur réussite dépend de moins en moins exclusivement des ressources financières ou technologiques et de plus en plus de la capacité des acteurs à coopérer efficacement. La transformation durable des systèmes alimentaires apparaît dès lors comme un phénomène relationnel autant qu'économique. Les infrastructures, les financements et les innovations demeurent nécessaires, mais leur efficacité dépend largement des relations qui permettent leur appropriation, leur diffusion et leur coordination au sein des territoires.

Cette conclusion possède plusieurs implications importantes. Pour la recherche, elle invite à accorder davantage d'attention aux dimensions relationnelles des systèmes alimentaires et à développer des outils capables d'évaluer les capacités collectives de transformation. Pour les décideurs publics, elle souligne l'importance de compléter les politiques d'investissement par des mécanismes favorisant le partage des connaissances, l'apprentissage collectif et la coopération interinstitutionnelle. Pour les organismes de financement, elle suggère que la durabilité des investissements dépend largement des capacités relationnelles construites au sein des territoires. Plus largement, les résultats obtenus suggèrent que la question des capacités collectives constitue probablement un enjeu central pour de nombreux pays engagés dans des stratégies de transformation agricole et alimentaire fondées sur

l'investissement, l'industrialisation et la modernisation des filières. À ce titre, la 2CTSA pourrait contribuer à enrichir les cadres d'analyse mobilisés dans d'autres contextes nationaux confrontés à des défis comparables.

Pour la coopération internationale, cette recherche ouvre également des perspectives particulièrement prometteuses. Les résultats montrent que le principal défi identifié ne concerne pas uniquement le financement ou le transfert de technologies. Il concerne également la construction de dispositifs capables de renforcer les capacités collectives d'apprentissage, d'innovation et de coopération. Dans cette perspective, le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Canada apparaît particulièrement pertinent. Les expériences canadiennes en matière de recherche collaborative, de Living Labs, de gouvernance territoriale, de systèmes d'innovation et de mobilisation des connaissances pourraient contribuer à renforcer précisément les dimensions relationnelles identifiées comme stratégiques dans cette étude. La coopération internationale pourrait ainsi évoluer d'une logique de transfert vers une logique de coconstruction des capacités collectives, davantage orientée vers la durabilité des transformations.

Au-delà de son apport théorique, cette recherche présente des implications opérationnelles importantes pour les politiques publiques, les territoires et les acteurs du développement. Pour le Plan National de Développement 2026–2030, l'approche par la 2CTSA offre un outil complémentaire d'analyse et de pilotage permettant d'évaluer non seulement les investissements réalisés et les infrastructures déployées, mais également la qualité des interactions qui conditionnent leur efficacité. Elle invite ainsi à intégrer plus explicitement dans les politiques publiques les mécanismes de circulation des savoirs, de coordination interinstitutionnelle, d'apprentissage collectif et de mise en réseau des acteurs. Pour les partenaires techniques et financiers, la 2CTSA constitue un cadre d'intervention susceptible

d'améliorer le rendement social des investissements en renforçant les capacités collectives d'innovation et de coopération au-delà de la durée des projets financés. Pour les collectivités territoriales, elle fournit une grille de lecture permettant d'identifier les leviers de mobilisation des ressources locales, de consolidation des filières et de gouvernance territoriale des systèmes alimentaires.

Les résultats soulignent également l'importance stratégique des universités, des centres de recherche et des organisations agricoles dans la transformation durable des systèmes alimentaires. Les universités apparaissent comme des acteurs centraux de production, de circulation et de valorisation des connaissances, capables de favoriser l'émergence de communautés de pratique associant chercheurs, producteurs, entreprises et décideurs publics. Les organisations agricoles, quant à elles, constituent des espaces privilégiés d'apprentissage collectif, de diffusion des innovations et de structuration des réseaux professionnels.

Cette étude présente néanmoins certaines limites. L'évaluation proposée repose principalement sur l'analyse d'un document stratégique national et non sur l'observation directe des pratiques des acteurs engagés dans les systèmes alimentaires. Les résultats obtenus doivent donc être interprétés comme une première opérationnalisation analytique de la 2CTSA. Des travaux complémentaires fondés sur des enquêtes de terrain, des entretiens, des observations participatives ou des comparaisons internationales permettront de tester, d'affiner et de consolider les indicateurs proposés. De futures recherches pourraient également appliquer ce cadre d'analyse à d'autres contextes nationaux ou territoriaux afin d'évaluer sa robustesse et sa capacité explicative dans des environnements institutionnels différents.

En définitive, cette recherche suggère que la souveraineté alimentaire ne dépend pas uniquement de la performance

productive, de l'ampleur des investissements ou des ressources financières mobilisées. Elle repose également sur la capacité d'un territoire à construire durablement des relations de coopération entre les chercheurs, les producteurs, les pêcheurs, les entreprises, les collectivités et les décideurs publics. Si les infrastructures permettent de produire davantage, ce sont les capacités collectives qui permettent aux sociétés d'apprendre ensemble, d'innover ensemble et de construire durablement leur souveraineté alimentaire. La 2CTSA apparaît ainsi comme un cadre d'analyse et d'action susceptible d'accompagner la mise en œuvre des stratégies nationales de développement, de renforcer l'efficacité des partenariats internationaux et de soutenir l'émergence de systèmes alimentaires plus équitables, plus résilients et plus durables

Bibliographie

AFD (Agence Française de Développement), 2008, *Amartya Sen : un économiste du développement ?*, sous la direction de Valérie REBOUD, Ferréol, Lyon.

ARISTOTE, 2014, *Œuvres complètes*, sous la direction de Pierre PELLEGRIN, Flammarion, Paris.

BCEAO, 2023, *Rapport sur les conditions de banque dans l'UEMOA*, Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Dakar.

BOATRRIGHT John R., 2014, *Ethics in Finance*, Wiley-Blackwell, Malden (Massachusetts).

D'AQUINO Patrick, BA Mariame, DRAY Anne et BA Alpha, 2026, « Application de la théorie des capacités d'Amartya Sen aux approches participatives d'accompagnement : exemple de la démarche TerriStories », *Natures Sciences Sociétés*, DOI : <https://doi.org/10.1051/nss/2026010>.

EWALD François, 1986, *L'État providence*, Grasset, Paris.

FINLEY Moses I., 1973, *The Ancient Economy*, University of California Press, Berkeley.

FUKUYAMA Francis, 1995, *Trust. Les vertus sociales et la création de la prospérité*, traduction de Pierre-Emmanuel DAUZAT, Plon, Paris.

GIDDENS Anthony, 1990, *The Consequences of Modernity*, Stanford University Press, Stanford.

GUERRERO Omar Alejandro et CASTAÑEDA Gonzalo, 2019, « Does Better Governance Guarantee Less Corruption? Evidence of Loss in Effectiveness of the Rule of Law », *arXiv Working Paper*.

HEIDEGGER Martin, 1938, *Questions fondamentales de la philosophie. Sélection des « problèmes » de la logique (cours professé à Fribourg 1937–1938)*, Gallimard, Paris.

HEIDEGGER Martin, 1990, *Questions III et IV*, Gallimard, Paris.

HELLMANN Thomas, MURDOCK Kevin et STIGLITZ Joseph E., 2000, « Liberalization, Moral Hazard in Banking, and Prudential Regulation », *American Economic Review*, vol. 90, n° 1, pp. 147–165.

HUSSERL Edmund, 1953, *Méditations cartésiennes. Introduction à la phénoménologie*, traduction d'Emmanuel LEVINAS et Gabrielle PEIFFER, Vrin, Paris.

IORI Giulia et JAFAREY Saqib, 2001, « Criticality in a Model of Banking Crises », *arXiv Working Paper*.

JACQUET Pierre, JAUNAUX Laure, DE BOISSIEU Christian et SGARD Jérôme, 2004, « Amartya Sen, la pauvreté comme absence de capacité », *Revue Projet*, n° 280, pp. 67–75.

LE BOTERF Guy, 2018, *Construire les compétences individuelles et collectives*, 8e édition, Eyrolles, Paris.

LUHMANN Niklas, 1979, *Trust and Power*, John Wiley & Sons, Chichester.

LUNDVALL Bengt-Åke, 1992, *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*, Pinter Publishers, Londres.

MARX Karl, 1972, *Manuscrits de 1844 : Économie politique et philosophie*, Éditions Sociales, Paris.

NORTH Douglas C., 1990, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, Cambridge.

OECD, 2023, *Corporate Governance Factbook 2023*, OECD Publishing, Paris.

PLATON, 2011, *Hippias Majeur*, in Œuvres complètes, sous la direction de Luc BRISSON, Flammarion, Paris.

POLANYI Karl, 1957, *The Great Transformation*, Beacon Press, Boston.

PUTNAM Robert D., 2000, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, Simon & Schuster, New York.

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, 2025, *Plan National de Développement 2026–2030. Tome III : Matrice d'actions prioritaires et cadre de résultats*, Ministère du Plan et du Développement, Abidjan.

RICOEUR Paul, 1990, *Soi-même comme un autre*, Éditions du Seuil, Paris.

SEN Amartya, 1999, *Development as Freedom*, Oxford University Press, Oxford.

SIMMEL Georg, 1987, *Philosophie de l'argent*, traduction de Sabine CORNILLE et Philippe IVERNEL, Presses Universitaires de France, Paris.

STIGLITZ Joseph E., 2000, « The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics », *Quarterly Journal of Economics*, vol. 115, n° 4, pp. 1441–1478.

WEBER Max, [1921] 1971, *Économie et société*, traduction française sous la direction de Jacques Chavy et Éric de Dampierre, Paris, Plon.

WENGER Étienne, 1998, *Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity*, Cambridge University Press, Cambridge.

WORLD BANK, 2022a, *Financial Inclusion in Sub-Saharan Africa: An Overview*, World Bank Group, Washington D.C.

WORLD BANK, 2022b, *Data from the Global Findex 2021: The Impact of Mobile Money in Sub-Saharan Africa*, World Bank Group, Washington D.C.

WORLD BANK, 2022c, *Progress and Obstacles: Financial Inclusion in Africa*, World Bank Group, Washington D.C.

WORLD BANK, 2022d, *Digitalizing Agriculture Payments in Sub-Saharan Africa*, World Bank Group, Washington D.C.

WORLD ECONOMIC FORUM, 2024, *Global Risks Report 2024*, World Economic Forum, Genève.

YOLANDE François, 2023, « Liens et synergies entre philosophie, finance d'entreprise et responsabilité sociale des entreprises », communication présentée à la *Summer Conference on Responsibility and Ethics in Business & Finance*, Université Côte d'Azur, Nice, juillet 2023.

ÉTUDE DE L'IMPACT DES GAZ A EFFET DE SERRE SUR LE PIB AU MALI OU COMMENT LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES RENFORCENT LA CROISSANCE ECONOMIQUE.

Yacouba TELLY ^{1, 2 *}

Ladji KANE³

Abdoulah Mamary KANE⁴

¹ Ecole Doctorale, Droit, Economie, Sciences Sociales, Lettres et Arts du Mali (ED-DESSLA-Mali)

² Département d'Études et de Recherches de Mathématiques à l'École Normale Supérieure de Bamako (ENSup-Bamako), Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences et de Didactique des Sciences (LISDiS). E-mail : yate@live.fr

³ Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali. E-mail : fsegmath@gmail.com

⁴ Institut d'Economie Rurale-IER/CRRA de Sotuba, Mali. E-mail : kanemali2003@gmail.com

* Auteur correspondant

Résumé

Cet article s'intéresse à l'impact des gaz à effet de serre sur le PIB au Mali. Pour cela ; les données du PIB, du CO₂, du CH₄ et du N₂O allant de 1970 à 2023 ont été utilisées. Les analyses ont démontré l'existence de relations dynamiques à court et long-terme des émissions de CO₂ vers le PIB, autrement dit les activités économiques à fortes émissions de carbone soutiennent la croissance. Toutefois, aucun impact significatif des émissions de CH₄ ni de N₂O vers le PIB n'a été détecté. En outre, des chocs, même minimes, du PIB et du CO₂ renforceront la croissance économique. L'article recommande donc une transition graduelle vers les énergies renouvelables (en particulier celle solaire), une alimentation contrôlée des ruminants, une couverture des stockages de fumier et son compostage ainsi que le développement du capital humain. Ces propositions devraient aider le pays à mieux atténuer les effets négatifs des émissions de gaz à effet de serre sur la croissance du PIB au Mali.

Mots-clés : Mali, PIB, GES, développement durable.

Abstract

This article focuses on GHG's impact on GDP in Mali. For this purpose, data on GDP, CO₂ and N₂O from 1970 to 2023 were used. The analysis demonstrated the existence of short and long-term relationships from CO₂ to GDP, meaning that economic activities with high carbon emissions support economic expansion. However, no significant impact from CH₄ nor N₂O to GDP was found. Furthermore, shocks of GDP or CO₂, however small they may be, will reinforce economic growth. The document therefore encourages a gradual transition to renewable energy (especially the solar one), controlled ruminant feeding, manure storage coverage and composting and human capital reinforcement. These recommendations should help mitigate the negative effects of GHG emissions on growth in Mali.

Keywords: Mali, GDP, GHG, sustainable development.

Introduction

Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali est un pays sahélien aux multiples atouts naturels, culturels et humains. Pourtant, le pays doit composer avec des défis majeurs sur les plans économique, énergétique, environnemental et social. Marqué par une instabilité politique récurrente depuis la dernière décennie, le Mali cherche aujourd'hui la voie d'un développement durable, capable de répondre aux aspirations de sa population, dont une partie importante vit dans la pauvreté (*MALI KURA NETAASIRA KA BEN SAN 2063 MA*, 2024).

En effet, environ 43,9 % de la population malienne vit sous le seuil national de pauvreté (PNUD Mali, 2025). Cette pauvreté s'accompagne d'une faible scolarisation, d'un accès limité aux infrastructures sanitaires et à l'eau potable, ainsi que d'une insécurité alimentaire chronique. Les inégalités régionales sont marquées par une pauvreté plus accentuée dans les régions rurales. Le chômage et la précarité touchent particulièrement les plus jeunes et les femmes.

L'accès à l'énergie est un enjeu majeur pour le développement du Mali. Le mix énergétique du pays est dominé par l'utilisation des tiges et du charbon de bois. En 2023, le taux d'accès à

l'électricité était d'environ 54.5 % (*World Bank Open Data*, 2025). Ce faible taux s'expliquant par une faible extension du réseau national est marqué par des coupures fréquentes, des pertes techniques importantes et une couverture limitée hors des grandes villes. Bien que le pays dispose d'un fort potentiel solaire et hydroélectrique, le déploiement en énergies renouvelables reste limité à cause du manque d'investissement et d'infrastructures, d'une politique énergétique critiquable et de main-d'œuvre peu qualifiée.

Le Mali est particulièrement vulnérable aux effets du dérèglement climatique : variabilité accrue des précipitations, allongement des périodes de sécheresse, inondations ponctuelles, baisse de la productivité agricole, etc. Ces phénomènes aggravent la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les migrations internes, mettant à rude épreuve la résilience des populations rurales. Aussi, les experts prévoient une hausse des températures moyennes annuelles et une augmentation des épisodes climatiques extrêmes pour les années prochaines (*Fiche d'information Climat - Mali*, 2024).

Face à ces difficultés, les autorités maliennes ont adopté plusieurs plans parmi lesquels l'incitation à plus d'investissements privés et la promotion de l'efficacité énergétique. L'Agence des Énergies Renouvelables du Mali est chargée de piloter la stratégie de transition énergétique. En plus de la mise en œuvre des programmes de reboisement, de gestion des forêts communautaires et de protection des bassins versants, le pays a multiplié sa participation aux conférences et colloques internationaux (Convention de lutte contre la désertification, Accord de Paris sur le climat, etc.). Le déficit budgétaire a été réduit à 2,9 % du PIB en 2024, grâce à une baisse temporaire de la masse salariale et à la digitalisation de l'administration fiscale (Madis Invest, 2025). Aussi, la forte hausse de production de coton et d'or, la relance de l'investissement et de la consommation aidées d'une politique monétaire restrictive et

des mesures d'approvisionnement ont contribué à chuter l'inflation de 9,7 % en 2022 à 2,2 % en 2023 (Banque mondiale, 2023). Toutefois, des inquiétudes demeurent quant à la transition vers une économie verte (Yacouba et Xuezhi, 2023). Est-ce une bonne idée, à l'heure actuelle pour le Mali, de réduire les émissions de GES ? Quelles peuvent être les conséquences sur la croissance du PIB ? Comment les (conséquences) atténuer ? Telles sont les questions que l'article se propose de traiter. Le reste de l'article s'articule comme suit : la section suivante examine la relation entre la croissance du PIB et les émissions de gaz à effet de serre, en mettant en évidence les mécanismes par lesquels ces émissions peuvent influencer la dynamique d'expansion économique. La section 3 présente l'approche méthodologique ainsi que les données mobilisées pour l'analyse empirique. Les résultats économétriques sont ensuite développés dans la section 4. Enfin, la section 5 synthétise les principaux enseignements tirés de l'étude.

Comprendre la relation entre le PIB et les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Comprendre la relation entre le PIB et les émissions de GES demeure essentiel pour concevoir des politiques de développement durable, en particulier dans les pays en voie de développement où la croissance économique et la préservation environnementale apparaissent souvent difficiles à concilier (Telly, Liu et Gbenou, 2023). Une progression du PIB est souvent perçue comme un indicateur de prospérité, mais cette dynamique peut résulter d'activités productives incompatibles avec les objectifs de protection écologique. Les GES, principalement constitués de dioxyde de carbone (CO₂), de méthane (CH₄), de protoxyde d'azote (N₂O) et de gaz fluorés, proviennent de processus tels que la combustion de combustibles fossiles, l'agriculture, la déforestation ou diverses

opérations industrielles (Borduas et Donahue, 2018). Leur accumulation dans l'atmosphère intensifie l'effet de serre, alimente le changement climatique et accélère la dégradation des écosystèmes (Zedillo Ponce de León, 2008; Jacobson et Jacobson, 2012). La protection environnementale, condition indispensable au développement durable, suppose une maîtrise rigoureuse des émissions de GES (Masson-Delmotte *et al.*, 2019; Lugo-Morin, 2021). Mais cette contrainte ne risque-t-elle pas de freiner la croissance ?

La relation entre le PIB et les émissions de GES reste complexe : l'expansion économique s'accompagne très souvent d'une hausse de la production et de la demande énergétique, ce qui entraîne mécaniquement une hausse des émissions de GES. Toutefois, cette corrélation n'est ni systématique ni linéaire, car elle dépend du niveau de développement, de la structure productive et des choix technologiques des pays. En retour, les GES, en accentuant le réchauffement climatique, peuvent réduire la productivité agricole, détériorer la santé publique, endommager les infrastructures et accroître l'instabilité socio-politique (Zheng *et al.*, 2017; Zhou *et al.*, 2017; Zhao *et al.*, 2022), générant des pertes économiques susceptibles de peser sur le PIB à moyen ou long terme.

Bien que les GES soient principalement associés à des externalités négatives, ils présentent aussi certains effets bénéfiques, directs ou indirects. L'effet de serre naturel maintient la température moyenne terrestre autour de 15 °C, condition indispensable à l'agriculture, à l'élevage et à l'activité économique ; sans lui, la température moyenne avoisinerait – 18 °C, ce qui rendrait la vie et toute production économique quasi impossible. Cette régulation, l'effet de serre, a permis l'essor des civilisations et des échanges marchands . Par ailleurs, les secteurs énergivores (construction, industrie lourde, transport) génèrent des chaînes de valeur qui contribuent directement à la formation du PIB.

Selon la Banque mondiale, investir chaque année environ 1,4 % du PIB dans des actions climatiques pourrait réduire les émissions de 70 % d'ici 2050 tout en renforçant la résilience économique et en stimulant de nouvelles industries (World Bank Group, 2022). Cela suggère que les politiques de réduction des GES peuvent encourager la recherche, l'innovation et les infrastructures durables ; ce qui a un effet positif net sur la croissance à moyen terme. De plus, dans certaines régions froides, un climat plus doux peut temporairement améliorer les rendements agricoles, permettre de nouvelles cultures ou réduire les dépenses énergétiques, libérant du revenu pour d'autres usages. Toutefois, ces gains restent transitoires et masquent des coûts futurs : pertes agricoles dues aux extrêmes climatiques, dégradation des infrastructures, déplacements forcés, etc. Les bénéfices économiques immédiats peuvent être annulés, voire dépassés, par les impacts négatifs de long terme.

Cette étude revêt d'une importance capitale car elle porte sur un pays africain à revenu intermédiaire où les interactions entre dynamique économique et vulnérabilité climatique nécessitent davantage d'investigations. Alors que de nombreuses recherches se limitent à l'usage du CO₂ ou d'un indicateur global de GES pour mesurer la pression environnementale, cette étude mobilise des variables distinctes de GES afin d'évaluer l'effet spécifique de chaque gaz étudié. L'article utilise ainsi le PIB, le CO₂, le CH₄ et le N₂O et recourt au modèle ARDL pour examiner l'impact des émissions de GES sur la croissance. Cette approche permettra d'éclairer le débat sur la nécessité d'une transition énergétique vers des sources renouvelables.

Méthodes

Cette section est dédiée à la présentation du dispositif analytique mobilisé pour conduire l'étude. Elle expose la nature des variables retenues ainsi que les approches méthodiques et économétriques pour leur traitement et leur interprétation.

Données

Le PIB constitue traditionnellement l'indicateur macroéconomique de référence pour apprécier la performance économique et la dynamique de croissance d'un pays tandis que les émissions de GES sont considérées comme l'un des principaux indicateurs de la pression exercée sur l'environnement, en particulier dans le contexte du réchauffement climatique mondial. L'étude mobilise les séries temporelles relatives au PIB, ainsi qu'aux émissions de CO₂, de CH₄ et de N₂O, toutes extraites de la base officielle des indicateurs de la Banque mondiale. Le tableau 1 donne une description de ces variables tandis que le tableau 2 en présente les caractéristiques statistiques essentielles.

Tableau 1. Description des variables

Variab	Ab	Unités	Sources	Période
	trév			
	ia			
	ti			
Émissions de dioxyde de carbone	CO ₂	Mt CO2e	Site officiel de la Banque mondiale	1970 - 2023
Émissions de Méthane	CH ₄	Mt CO2e	Site officiel de la Banque mondiale	1970 - 2023
Émissions du	N ₂ O	Mt CO2e	Site officiel de la Banque mondiale	1970 - 2023

protoxyde
d'azote

PIB par PIB Dollar Site officiel de 1970 -
habitants s US la Banque 2023
mondiale

(Source : auteurs).

L'ensemble des variables est observé sur une période homogène allant de 1970 à 2023, soit un horizon temporel de 54 ans. Le PIB présente les niveaux absolus les plus élevés ainsi qu'une dispersion particulièrement marquée (Tableau 2). Toutes les séries analysées affichent une trajectoire globalement ascendante sur l'ensemble de la période d'étude : la progression du PIB au Mali s'accompagne d'une hausse parallèle des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, cette dynamique de croissance demeure non linéaire, caractérisée par plusieurs phases de ralentissement. Le PIB enregistre notamment une décélération entre 1980 et 1985, puis de nouveau entre 2010 et 2012 (Figure 1. (c)). Les émissions de CO₂ connaissent quant à elles, une intensification notable après 2000 (Figure 1. (b)). En revanche, les émissions de CH₄ et N₂O ne présentent aucune contraction après 1985, maintenant une tendance strictement croissante (Figure 1. (a, d)).

Tableau 2. Statistiques descriptives des variables.

	CH ₄	CO ₂	N ₂ O	PIB
Moyenne	13.8722	1.5708	4.5732	547.6703
Médiane	10.4434	0.4153	3.3949	510.9948
Maximum	28.7345	6.8451	9.7008	760.7952
Minimum	7.03210	0.2389	1.9324	346.7855
Écart-type	6.7331	2.0302	2.3884	131.9652
Observations	54	54	54	54

(Source : auteurs)

Fig. 1. Représentation graphique des données d'études

Méthodes

Ce document examine l'incidence des émissions de GES ; à savoir le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote sur la dynamique du PIB au Mali. Pour appréhender ces interactions, l'analyse recourt au modèle ARDL, cadre économétrique de référence pour l'estimation conjointe de court et de long termes dans les échantillons restreints. Ce modèle est approprié dès lors que les séries satisfont aux conditions d'intégrations usuelles, notamment la contrainte selon laquelle leur ordre d'intégration ne dépasse pas 1. La spécification formelle du modèle s'écrit

$$\begin{aligned}
DPIB_t = \alpha + & \sum_{i=1}^p \beta_i DPIB_{t-i} \\
& + \sum_{j=0}^p \gamma_j DCO_{2(t-j)} \\
& + \sum_{k=0}^p \theta_k DCH_{4(t-k)} \\
& + \sum_{n=0}^p \vartheta_n DN_2O_{(t-n)} + \lambda ecm_{(t-1)} + \mu_t \quad (1)
\end{aligned}$$

Dans cette équation, la variation du PIB constitue la variable endogène, tandis que les émissions de CO₂, de N₂O et de CH₄ ainsi que les retards du PIB, jouent le rôle de variables explicatives. Le paramètre λ représente la vitesse de correction de l'écart d'équilibre : une valeur comprise entre -1 et 0 garantit la stabilité du système et la convergence vers la relation de long terme. Les coefficients γ_0 , θ_0 et ϑ_0 traduisent les élasticités de long terme du PIB par rapport aux émissions, tandis que les coefficients $\gamma_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$, $\theta_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ et $\vartheta_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ capturent les ajustements transitoires de court terme. L'analyse a été réalisée à l'aide du logiciel Eviews. Enfin, la variable CO₂ est notée LCO₂ dans la suite du document car l'analyse repose sur le logarithme népérien de CO₂ afin d'améliorer la normalité des résidus et la robustesse des tests économétriques (LCO₂ = ln (CO₂)).

Résultats

Test de Stationnarité

Le test de stationnarité permet de déterminer l'ordre d'intégration des variables, étape nécessaire avant l'application du modèle ARDL.

Tableau 3. Test de stationnarité

Au niveau		À la première différence		
Dickey Fuller augmentée	PIB	DPIB		
	t-Stat	Prob	t-Stat	Prob
	-0.6059	0.8603	-8.5784	0.0000***
	LCO₂	DLCO₂		
	t-Stat	Prob	t-Stat	Prob
	1.8027	0.9997	-4.6705	0.0004***
	N₂O	DN₂O		
	t-Stat	Prob	t-Stat	Prob
	1.3884	0.9987	-4.5184	0.0006***
	CH₄	DCH₄		
t-Stat	Prob	t-Stat	Prob	
	1.0000	-3.2147	0.0248**	
3.5904				
Phillip- Perron	PIB	PIB		
	t-Stat	Prob	t-Stat	Prob
	-0.5087	0.8810	-8.5849	0.0000***
	LCO₂	DLCO₂		
	t-Stat	Prob	t-Stat	Prob
	1.0070	0.9961	-11.8138	0.0000***
	N₂O	DN₂O		
	t-Stat	Prob	t-Stat	Prob
	2.0540	0.9999	-4.5184	0.0006***
	CH₄	DCH₄		
t-Stat	Prob	t-Stat	Prob	
2.8772	1.0000	-4.7117	0.0003***	

N.B : ** et *** indiquent les niveaux de signification, respectivement, à 5% et 10% (**Source :** auteurs).

Le test montre que les variables sont stationnaires à la première différence, faisant du modèle ARDL un choix judicieux.

Test de causalité de Granger

Le test de causalité de Granger permet de déterminer parmi deux variables X et Y, laquelle cause l'autre. L'hypothèse nulle de « pas de cause » est rejetée si la probabilité est inférieure au sens large à 0.05 (5%).

Tableau 4. Test de Causalité au sens de Granger

Hypothèse nulle	Statistique F	Probabilité
LCO ₂ ne cause pas N ₂ O	11.4318	9.E-05***
N ₂ O ne cause pas LCO ₂	0.7668	0.4702
PIB ne cause pas N ₂ O	7.0649	0.0021***
N ₂ O ne cause pas PIB	0.0641	0.9380
CH ₄ ne cause pas N ₂ O	3.3214	0.0447**
N ₂ O ne cause pas CH ₄	3.6776	0.0328**
PIB ne cause pas LCO ₂	4.2635	0.0199**
LCO ₂ ne cause pas PIB	0.1068	0.8989
CH ₄ ne cause pas LCO ₂	1.4764	0.2389
LCO ₂ ne cause pas CH ₄	15.3906	7.E-06***
CH ₄ ne cause pas PIB	0.0848	0.9189
PIB ne cause pas CH ₄	8.0125	0.0010***

N. B : ** et *** indiquent les niveaux de signification, respectivement, à 5% et 10% (**Source :** auteurs).

Ainsi, on constate que :

- Les émissions de CO₂ ainsi que le PIB exercent une causalité unidirectionnelle sur les émissions de N₂O ;
- Les émissions de CH₄ et de N₂O présentent une causalité bilatérale, révélant un mécanisme d'interaction endogène entre ces deux polluants ;
- Le PIB constitue un déterminant des émissions de CO₂ et de CH₄, suggérant un effet d'entraînement de l'activité économique sur l'intensité carbone.

- Les émissions de CO₂ induisent celles du CH₄, indiquant une complémentarité structurelle dans les processus de production ou d'usage énergétique.

Ces résultats témoignent d'une interdépendance systématique entre la croissance économique et les émissions de GES au Mali. Ils confirment que l'expansion du PIB s'accompagne mécaniquement d'une pression accrue sur l'environnement, même lorsque cette intensité reste marginale. Une telle configuration souligne la nécessité d'intégrer explicitement les externalités environnementales dans la conception et l'évolution des politiques économiques, afin d'assurer une trajectoire de croissance compatible avec les impératifs de soutenabilité écologique.

Effets sur le PIB

Les résultats issus de l'estimation du modèle ARDL, présentés dans les tableaux 5 et 6, rendent compte respectivement des effets de court et de long terme sur la dynamique du PIB. L'examen des coefficients de court-terme révèle que ni les émissions de CH₄ ni celles de N₂O n'exercent d'influence statistiquement significative sur l'activité économique. En revanche, les émissions de CO₂ ainsi que la valeur retardée d'une période du PIB apparaissent comme des déterminants majeurs de la croissance à court horizon. Cette configuration suggère que les segments de l'économie malienne les plus intensifs en émissions de dioxyde de carbone (typiquement les secteurs énergétiques, industriels ou liés à l'usage de combustibles fossiles) contribuent directement à l'expansion du PIB. Plus précisément, une augmentation d'un point des émissions de CO₂ est associée, toutes choses égales par ailleurs, à une hausse immédiate d'environ 39 points du PIB, traduisant une élasticité particulièrement élevée et révélatrice d'une dépendance structurelle de la croissance aux activités carbonées. Par ailleurs, la significativité du coefficient associé

au PIB retardé d'une période confirme l'existence d'un effet d'inertie ou de persistance de la croissance : une hausse de 1 % du PIB de l'année précédente se traduit par une augmentation nette de l'ordre de 86% du PIB courant, toutes choses par ailleurs égales. Ce résultat met en évidence la capacité des investissements, même différés, à générer des retombées économiques substantielles, soulignant ainsi l'importance des mécanismes d'accumulation du capital et de productivité dans la dynamique de croissance malienne.

Tableau 5. Les effets à court-terme sur le PIB.

Variable	Coefficient	Statistique t	Probabilité
PIB (-1)	0.8608	10.5252	0.0000***
LCO ₂	38.9136	1.9435	0.0580*
N ₂ O	-9.4593	-0.4313	0.6682
CH ₄	7.7470	0.7960	0.4300
CH ₄ (-1)	-8.9231	-1.3817	0.1736
C	148.2508	2.1222	0.0391**
R ²	0.9747		
R ² ajusté	0.9720		
Statistique F	362.3737		
Prob (statistique F)	0.0000		

(Source : auteurs).

Les résultats relatifs aux effets de long terme confirment, dans la continuité des estimations de court-terme, l'existence d'une relation structurelle et persistante entre les émissions de carbone et la trajectoire du produit intérieur brut. Les coefficients de long-terme mettent en évidence une élasticité positive et durable du PIB par rapport aux émissions de CO₂, indiquant que les activités économiques fortement carbonées constituent, dans le contexte malien, un vecteur de soutien à la

croissance sur plusieurs périodes. Cette configuration suggère que les secteurs intensifs en carbone (notamment l'énergie, les transports, l'industrie extractive ou les activités agro-industrielles) jouent un rôle central dans la formation de la valeur ajoutée et dans la dynamique d'accumulation du capital. Elle révèle également une dépendance structurelle de la croissance à des modes de production à forte empreinte environnementale, ce qui renforce la nécessité d'intégrer des considérations de gestion durable des ressources et de transition énergétique dans les stratégies de développement à long horizon.

En somme, la relation positive observée entre émissions de CO₂ et PIB à long terme atteste que, dans l'état actuel des structures productives, la croissance économique malienne demeure étroitement corrélée à des activités génératrices d'externalités environnementales négatives. Cette interdépendance souligne l'importance d'une planification économique intégrant simultanément les impératifs de performance macroéconomique et les exigences de soutenabilité écologique.

Tableau 6. Effet à long-terme sur le PIB.

Variable	Coefficient	Statistique t	Prob.
LCO ₂	279.4439	1.9397	0.0584*
N ₂ O	-67.9283	-0.3897	0.6985
CH ₄	-8.4456	-0.1455	0.8849

(Source : auteurs).

Fig. 2. Réaction du PIB après un stock des variables du PIB et du CO₂.

L'examen des fonctions de réponse impulsionnelle présentées dans la figure 2, illustrant respectivement la réaction du PIB à un choc exogène du PIB (fig. 2 (a)) et des émissions de CO₂ (fig.2. (b)), corrobore les résultats obtenus dans les tableaux 5 et 6. Les trajectoires simulées montrent que le PIB réagit positivement et de manière persistante à une déviation standard appliquée soit à sa propre dynamique, soit aux émissions de CO₂, et ce sur un horizon de dix années suivant 2023.

Cette réponse favorable traduit l'existence d'un mécanisme d'amplification dynamique : un choc initial sur l'activité économique ou sur les émissions carbonées génère une série d'effets multiplicateurs qui soutiennent la croissance au cours de

la période 2024–2034. D'un point de vue économique, cela suggère que les secteurs fortement émetteurs (typiquement l'énergie, les transports, l'industrie extractive ou les activités agro-industrielles) continuent de jouer un rôle structurant dans la formation du PIB, en raison de leur contribution à la valeur ajoutée, à l'emploi et à l'accumulation du capital.

Sur le plan de la gestion publique, ces résultats indiquent que des projets d'investissement ou des politiques de stimulation ciblant des activités intensives en CO₂ pourraient, dans le contexte actuel de la structure productive malienne, générer un effet d'entraînement significatif sur la croissance. Toutefois, cette dynamique positive s'accompagne d'externalités environnementales négatives, ce qui appelle à une réflexion stratégique sur l'arbitrage entre performance économique et soutenabilité écologique, notamment via l'intégration d'instruments de transition énergétique et de gestion des risques environnementaux.

Diagnostic du modèle

Pour jauger la qualité du modèle, l'article a réalisé des tests de normalité, de corrélation, d'homoscédasticité et de stabilité qui sont présentés dans le tableau 7 et la figure 3.

Tableau 7. Tests de diagnostics du modèle d'étude

Test de normalité Jarque-Bera		Test de corrélation sérielle Breusch-Godfrey		Test de d'homoscédasticité de Breusch-Pagan-Godfrey	
F-stat	Prob	F-Stat	Prob	F-Stat	Prob
0.261	0.8776	0.4675	0.4145	1.1293	0.3581
1					

(Source : auteurs).

Les résultats des tests ne présentent aucun problème de normalité, ni de corrélation ou d'homoscédasticité. Aussi, le modèle est stable, car le train bleu est suffisamment contenu dans la bande délimitée par les traits (pointillés) rouges.

Fig. 3. Courbe de stabilité du modèle choisi

Conclusions

L'article analyse les effets des gaz à effet de serre, en particulier le CH₄, le CO₂ et le N₂O, sur le produit intérieur brut malien. Il s'agit d'apprécier l'incidence des activités fortement émettrices de méthane, de dioxyde de carbone et de protoxyde d'azote sur la croissance économique du pays. A cette fin, l'étude mobilise des données annuelles couvrant la période 1970 - 2023, soit plus d'un demi-siècle d'observations. Le modèle ARDL est utilisé pour examiner les relations dynamiques de court et long-terme, complété par le test de causalité de Granger et par l'analyse de la fonction de réponse impulsionnelle. Les résultats indiquent une causalité réciproque, au sens de Granger, entre le PIB et les émissions de GES. Toutefois, seules les activités à fortes intensité carbonée apparaissent comme des moteurs significatifs de l'économie malienne. Par ailleurs, les politiques de relance devront s'appuyer sur un soutien financier conséquent, les valeurs retardées d'une année du PIB contribuant fortement à la croissance. En revanche, aucune influence notable des émissions de méthane ou de protoxyde d'azote sur le PIB n'a été observée. Dès lors, l'étude formule les recommandations qui suivent à l'attention des décideurs politiques maliens.

La transition vers les énergies renouvelables devrait être conduite de manière progressive. La stratégie énergétique gagnerait à privilégier l'expansion de l'énergie solaire, plus aisément déployable et mieux adaptée aux réalités climatiques du pays. Des mesures facilitant l'accès aux équipements solaires, leur acquisition et leur maintenance contribueraient à encourager l'adoption des technologies renouvelables par les ménages et les entreprises.

Bien qu'aucun effet direct des émissions du CH₄ ou du N₂O sur le PIB n'ait été mis en évidence, la croissance démographique et la hausse de la demande énergétique laissent présager une haute future de ces émissions.. Cette évolution constitue une menace pour le développement durable et doit être anticipée. Les secteurs les plus concernés (agriculture, élevage, gestion des déchets et des eaux usées) nécessitent des interventions ciblées. L'amélioration des régimes alimentaires des ruminants grâce à des compléments (algues, huiles, tanins) permettra de réduire la fermentation entérique et donc les émissions de CH₄. La couverture et le compostage des déjections animales peuvent également contribuer à limiter les émissions de CH₄ et de N₂O. En matière d'engrais, l'application des doses adaptées, au moment opportun et au bon endroit, ainsi que l'usage d'engrais stabilisés ou à libération lente pourront limiter la transformation d'azote en N₂O. La bonne gestion du fumier nécessite la transformation des résidus agricoles et du fumier en biogaz, ce qui peut générer une source d'énergie renouvelable et créer de la valeur ajoutée pour le secteur agricole. La capture du biogaz pourrait servir à produire de l'électricité ou de la chaleur. Pour cela, il faudrait encourager le développement de technologies de réduction des GES, telles que les inhibiteurs de nitrification, la génomique végétale, les additifs alimentaires, ou encore la capture et valorisation du méthane.

Ces mesures pouvant s'avérer coûteuses, il est nécessaire de recourir à des instruments économiques compensatoires. L'intégration du CH₄ et du N₂O dans les marchés carbones ou l'instauration d'une fiscalité incitative orientant les investissements vers des solutions bas-carbone permettra d'atténuer les pressions budgétaires.

Le soutien aux entreprises et exploitants agricoles qui adoptent des pratiques atténuantes, associé à un accompagnement financier et technique, sera particulièrement

bénéfique. L'établissement de seuil d'émissions pourrait grandement aider à encadrer la transition.

Réduire les émissions de méthane et de protoxyde d'azote tout en soutenant la croissance économique demeure possible grâce à une combinaison de politiques ambitieuses, d'innovations technologiques, d'incitations économiques et d'un engagement accru des parties prenantes.

L'adoption massive de pratiques agroécologiques, le développement de l'économie circulaire, la modernisation des procédés industriels, le soutien à la recherche et l'investissement dans les énergies renouvelables constituent des leviers essentiels pour réussir la transition écologique sans pour autant compromettre la croissance économique. L'enjeu réside dans la capacité à intégrer ces actions dans des cadres cohérents et adaptables, en tenant compte des réalités locales et internationales.

Les limites de cette étude tiennent principalement à l'absence de certaines données. Il aurait été pertinent d'inclure des variables sur les autres gaz constituant les gaz à effet de serre, mais leur disponibilité a fait défaut. Les recherches futures pourraient examiner l'impact de l'essor des énergies renouvelables sur l'emploi au Mali ou analyser la manière dont le secteur éducatif pourrait renforcer les fondements du développement durable.

Conflit d'intérêt.

Les auteurs déclarent qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt.

Financement.

Aucun financement n'a été reçu dans le but de mener cette étude.

Références

Banque mondiale (2023) *MALI 2023 - NOTE SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE*. World Bank Document. Washington, DC 20433: Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Disponible sur: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099071023135513958/pdf/P17929908272cb0250a8a10ee3b00e78103.pdf> (Consulté le: 2 septembre 2025).

Borduas, N. et Donahue, N.M. (2018) « The Natural Atmosphere », *Green Chemistry*. Elsevier, p. 131-150. Disponible sur: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809270-5.00006-6>.

Fiche d'information Climat - Mali (2024). Disponible sur: <https://www.climatecentre.org/wp-content/uploads/RCCC-Country-profiles-Mali-2022-FR-Final.pdf> (Consulté le: 2 septembre 2025).

Jacobson, M.Z. et Jacobson, M.Z. (2012) *Air pollution and global warming: history, science, and solutions*. 2nd ed. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.

Lugo-Morin, D.R. (2021) « Global Future: Low-Carbon Economy or High-Carbon Economy? », *World*, 2(2), p. 175-193. Disponible sur: <https://doi.org/10.3390/world2020012>.

Madis Invest (2025) *Actualité Économique - MADIS INVEST - Le Mali se dote d'une stratégie nationale de développement 2024-2033 de 61 232 milliards FCFA, Madis Invest*. Disponible sur: <https://madisinvest.com/actualites/economie/le-mali-se-dote-dune-strategie-nationale-de-developpement-2024-2033-de-61-232-milliards-fcfa-py4IHcKQj98c9Kp4me4q> (Consulté le: 5 mai 2026).

MALI KURA NETAASIRA KA BEN SAN 2063 MA (2024). Bamako: Ministère de l'Économie et des Finances. Disponible

sur: <https://finances.ml/sites/default/files/2025-05/VISION-MALI-2063.pdf> (Consulté le: 2 septembre 2025).

Masson-Delmotte, V. *et al.* (2019) *An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty*. Disponible sur: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf.

PNUD Mali (2025) *Rapport Annuel 2024*. Disponible sur: <https://www.undp.org/fr/mali/publications/rapport-annuel-2024>.

Telly, Y., Liu, X. et Gbenou, T.R.S. (2023) « Investigating the Growth Effect of Carbon-Intensive Economic Activities on Economic Growth: Evidence from Angola », *Energies*, 16(8), p. 3487. Disponible sur: <https://doi.org/10.3390/en16083487>.

World Bank Group (2022) *Analyse des résultats des différents rapports nationaux sur le climat et le développement*, *World Bank*. Disponible sur: <https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2022/11/03/countries-could-cut-emissions-by-70-by-2050-and-boost-resilience-with-annual-investments-of-1-4-of-gdp> (Consulté le: 28 avril 2026).

World Bank Open Data (2025) *World Bank Open Data*. Disponible sur: <https://data.worldbank.org> (Consulté le: 2 septembre 2025).

Yacouba, T. et Xuezhi, L. (2023) « Analysis of the impact of renewable energy use on GDP and employment in Angola: An error correction model approach », *Journal of Economics and International Finance*, 15(1), p. 22-36. Disponible sur: <https://doi.org/10.5897/JEIF2023.1189>.

Zedillo Ponce de León, E. (éd.) (2008) *Global warming: looking beyond Kyoto*. New Haven, Conn. : Washington, D.C: Center for the Study of Globalization, Yale University ; Brookings Institution Press.

Zhao, Q. *et al.* (2022) « Global climate change and human health: Pathways and possible solutions », *Eco-Environment & Health*, 1(2), p. 53-62. Disponible sur: <https://doi.org/10.1016/j.eehl.2022.04.004>.

Zheng, Y. *et al.* (2017) « Dynamics of Climate Change, Drought and Migration: A Mixed Method Research in Ningxia », *Chinese Journal of Urban and Environmental Studies*, 05(03), p. 1750021. Disponible sur: <https://doi.org/10.1142/S234574811750021X>.

Zhou, X. *et al.* (2017) « Impact assessment of climate change on poverty reduction: A global perspective », *Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*, 101, p. 214-223. Disponible sur: <https://doi.org/10.1016/j.pce.2017.06.011>.